

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Liebe Leserin, lieber Leser

Das neue Jahr 2011 bringt uns in Heiden eine willkommene Entwicklung im Bereich des privaten Wohnungsbaus. Zurzeit sind insgesamt zehn Mehrfamilienhäuser in verschiedenen Überbauungen geplant. Dazu kommt eine weitere Entwicklung im Bereich Hasenbüel. Der Gemeinderat ist zudem bestrebt, bei Baulanderschliessungen in anderen Gebieten weitere Schritte zu gehen.

Politisch dürfte vor allem die Zukunft unserer Sportanlagen ein Thema sein. Der Gemeinderat möchte, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene genügend Raum für körperliche Betätigung in einer Gemeinschaft haben. Eine Volksdiskussion im nächsten Jahr soll zeigen, ob dies auch der Wille der Bevölkerung ist.

Ich möchte allen danken, die sich in irgendeiner Art und Weise – ehrenamtlich oder beruflich – für unsere Gemeinschaft eingesetzt haben. Nur miteinander kommen wir weiter!

Von Herzen wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr.

Herzlichst Norbert Näf

aktuell!

Freitag, 3. Dezember,
20.00 bis 23.00 Uhr,
Alte Mühle Wolfhalden

Jazz-Time mit den Loverfields

Reservation unter
Telefon 071 898 33 01 oder
info@jazzevent.ch

Bö: Trotz «Trostpreis» ein Sieger

Am 4. Dezember 2010 werden es 40 Jahre her sein, seit Carl Böckli, Karikaturist und von 1927 bis 1962 Redaktor des Nebelspalters, in seinem Wohnort Heiden an den Folgen eines Autounfalls gestorben ist. Bö war in der ganzen Schweiz und über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Er kämpfte gegen jeglichen Totalitarismus von rechts bis links («Gegen rote und braune Fäuste»). In der Zeit des Zweiten Weltkriegs war er einer der wichtigsten Vertreter der Geistigen Landesverteidigung. Nach dem Krieg erkannte er schnell die Gefahren des grenzenlosen Wachstums und mahnte mit den Mitteln des Karikaturisten vor der masslosen Verbauung der Landschaft sowie der Umweltverschmutzung. Seine Feder und seine Kommentare waren spitz, aber nicht verletzend, und sie bezogen sich meist auf Tendenzen und Auswüchse.

Am 4. Dezember 1970 starb Carl Böckli, nachdem ihn auf dem Heimweg in Heiden ein Auto angefahren und schwer verletzt hatte. Bö hinterliess ein publizistisches Werk, das es seinesgleichen noch nie gegeben hatte und wohl auch nie mehr geben wird.

Der 40. Todestag von Carl Böckli ist für den Historisch-Antiquarischen Verein der Anlass, um – in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Heiden – einen Gedenk Anlass für Bö zu organisieren. Am Samstag, 4. Dezember um 14.30 Uhr, werden im Historischen Museum gleich zwei Ausstellungen eröffnet: Eine Sonderausstellung zu Leben und Werk von Carl Böckli und eine Ausstellung mit dem Titel «Nichts dazugelernt?», in der Karikaturen von Bö und im Jahr 2010 entstandene Karikaturen zu den gleichen Themen gezeigt werden.

*Werner Meier, 1984-1993 Chefredaktor
Nebelspalter, seit 2002 Gemeindeschreiber Heiden*

Schule

**Drei Dunantkreuze
ersteigert**

Wirtschaft

Wohnen auf der Wiese

Kultur

**Zwei Ausstellungen zum
Gedenken an Carl Böckli**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

**Serie: Mit der USK
auf dem Weg zum Label
Energistadt**

Vereine

**Hädler Fasnacht
ist Geschichte**

**Dancing Kids feiern
5-Jahr-Jubiläum**

Vermischtes

Trudi Gerster in der Linde

**Sichere Advents- und
Weihnachtszeit**

**Blutspenden: Spende Blut,
rette Leben**

Veranstaltungskalender

Im Rahmen des Dunant-Jahres 2010 wurden schon im Frühjahr 2009 an der Hädler-Messe Leinwände mit verschiedensten Varianten von roten Kreuzen bemalt. Diese einmaligen Kunstwerke sind heute im Dorf überall zu sehen. Auch berühmte Persönlichkeiten wurden angefragt, ob sie ein rotes Kreuz für den guten Zweck auf Leinwand bannen könnten. So gestalteten Schweizer Bundesräte oder gar der Dalai Lamah ein Kreuz.

Diese Kunstwerke konnte man dann am 8. Mai, dem Geburtstag Henry Dunants ersteigern, der Erlös von über Fr. 60'000 kam dem Roten Kreuz zugute. Die Schule Heiden ersteigerte ebenfalls drei der prominenten Kreuze: Das Werk des Liedermachers und Geschichtenerzählers Linard Bardill hängt im Primarschulhaus Dorf, die Primarschule Wies erfreut sich an der Leinwand der Mundart-Pop-Sängerin Sina und die Sekundarschule Gerbe ziert nun das Kreuz des Schweizer Rappers und Musikers Bligg. Das Photo zeigt **Oberstufenschüler/innen mit Bliggs Leinwand.**

U.M.

Umzug ins Provisorium

Die Boutique artEmoda zügelt während des Neu- und Umbaus der Liegenschaft «Haus zur Palme» an die Badstrasse 1 – ehemals Delikatessen und Gemüse Schiess.

Vom 24. bis 31. Januar bleibt die Boutique artEmoda geschlossen. Wir freuen uns, Sie nachher wieder begrüssen zu dürfen.

Anni Volkart

Hädler-Agenda 2011 erschienen

In den letzten Tagen lag die handliche Hädler-Agenda 2011 im A5-Format bei Ihnen im Briefkasten. Brauchen Sie oder jemand in Ihrer Verwand- oder Bekanntschaft eine zusätzliche Agenda? Weitere Exemplare können während der Öffnungszeiten kostenlos auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.

tb

aufwind 2 | 11

erscheint für Sie am **Mittwoch, 2. Februar.**

Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 18. Januar, 16.00 Uhr.**

Unentgeltliche Rechtsberatung

Der appenzellische Anwaltsverband bietet auch im Jahr 2011 wiederum eine unentgeltliche Rechtsberatung an. In Heiden findet diese jeweils am ersten Mittwoch des Monats von 17.00 bis 18.30 Uhr im Rathaus Sitzungszimmer 0.1 statt.

Es empfiehlt sich jedoch, bereits um 17.00 Uhr vor Ort zu sein, da bei ungenügendem Interesse der anwesende Anwalt die Kanzlei vor 18.30 Uhr wieder verlässt.

Die Rechtsberatung ist keine Dienstleistung der Gemeinde, sondern des appenzellischen Anwaltsverbandes.

E.St.

Qualität ist ...

Seit 111 Jahren steht die CSS-Versicherung für Qualität. 1,74 Millionen Kunden überzeugt sie täglich mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Die Versicherten werden durch 300 Verkaufsberater/innen persönlich betreut. Zudem steht die Serviceline, das Contact-Center der CSS, von 8.00 bis 18.00 Uhr zu Ihrer Verfügung.

Von der Zahnpflege- bis zur Hausratsversicherung: Mit einer Vielzahl von Produkten in der Grund- und Zusatzversicherung bietet die CSS für jeden Kunden eine passende und umfassende Versicherungslösung an. Die CSS lässt Sie auch im Krankheitsfall nicht im Stich. Über Medgate, eine telefonische medizinische Beratungsstelle, erhalten Versicherte rund um die Uhr professionellen Rat im In- und Ausland.

Das Wohlbefinden der Kundinnen und Kunden steht im Mittelpunkt. Über ein spezielles Gesundheitskonto werden Beiträge an Fitnessabonnements, Schutzimpfungen oder Nothilfe-kurse erstattet.

Interessiert Sie unser Angebot oder wollen Sie noch mehr über die Dienstleistungen der CSS-Gruppe erfahren? Rufen Sie uns in der CSS-Agentur Heiden unter Telefon 058 277 53 34 an. Wir beraten Sie gerne. Mehr Infos unter www.css.ch. *Röbi Sturzenegger*

10 Prozent Rabatt

Auch dieses Jahr genossen zahlreiche Gäste einen schönen Aufenthalt im Biedermeierdorf. Der Kurverein gibt sein Bestes, die Gäste in Heiden herzlich willkommen zu heissen und ihnen bei der Ausflugs- und Ferienvorbereitung kompetent bei Seite zu stehen. Ohne die grosszügige Unterstützung seiner Mitglieder könnte sich der Kurverein nie so toll um die Gäste kümmern.

Pünktlich zur Weihnachtszeit bedankt sich der Kurverein Heiden mit einer attraktiven Aktion bei seinen Mitgliedern. In der Woche vom 6. bis 10. Dezember erhalten diese einen exklusiven Rabatt von 10 Prozent auf alle Einkäufe in der Tourist Information. Der Souvenir-Shop an der Bahnhofstrasse 2 bietet längst nicht nur Andenken für Touristen. Viele Einheimische schätzen die grosse Auswahl an typischen Appenzeler Produkten.

Der Kurverein Heiden freut sich in der Aktionswoche viele Mitglieder in der Tourist Information persönlich begrüssen zu dürfen und hofft, dass der angebotene Rabatt rege genutzt wird. Ausgenommen von der Aktion sind sämtliche Gutscheine. Die Tourist Information hat Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Kurverein Heiden

Wohnen auf der Wiese ...

Zurzeit läuft das Baubewilligungsverfahren für die Überbauung Wies. Die Heller AG Wohnbauten hat für dieses Gebiet ein Projekt mit vier Mehrfamilienhäusern und einem grosszügigen Park mit Teichanlage geplant. Es entstehen insgesamt 29 helle Wohnungen: 3,5-, 4,5- und 5,5-Zimmer sowie fünf top Dachwohnungen. Alle Grundrisse sind modern, grosszügig und flexibel gestaltet.

Das Augenmerk wurde speziell auf Energieeffizienz, günstige Betriebs- und Unterhaltskosten sowie Werthaltigkeit gelegt. So werden alle Wohnungen im Minnergiestandard mit Zertifikat er-

stellt. Die Beheizung erfolgt mit erneuerbarer Energie (Wärmeverbund Bissau). Alle Wohnungen und die Aussenanlage sind zudem barrierefrei und rollstuhlgängig ausgeführt. Die Parkierung ist grösstenteils in einer grossen Tiefgarage angelegt, zwischen den Häusern herrscht absolut kein Verkehr. Somit entstehen in einem ruhigen, parkähnlichen Umfeld mit optimaler Besonnung Wohnungen mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Interessiert? Verlangen Sie die ausführliche Verkaufsdokumentation bei Heller AG Immo-Service unter Telefon 071 891 28 28.

Alexandra Dekker

2011-Auftakt in der Linde

Kulturgruppe Lindenblüten präsentiert im Januar zwei spezielle Anlässe mit Künstlern aus der Region: Am Freitag, 14. Januar um 20.15 Uhr tritt im Lindensaal Danü Wisler & Co mit spezial guest Peter Fürst, Tänzer, auf. Bei Danü Wisler steht die Musik im Mittelpunkt. Das spürt man bei jedem Ton, den er seiner Gitarre entlockt. Nicht mit steril kühler Technik, sondern mit sprühender Leidenschaft wird sein ideenreiches Spiel zu einem ganz besonderen Erlebnis, inspiriert von Folk, Blues und Latin. Der Eintritt ist Fr. 20.–.

Am Samstag, 22. Januar um 20.30 Uhr unterhält uns im Lindensaal Fabian M. Müller. Der junge Pianist (aufgewachsen in Heiden) besticht durch sein souveränes Spiel (Auszeichnung Werkpreis AR). Dauer des Solokonzerts, inkl. CD-Taufe «Jazz'n more», ca. 1 Stunde.

Anschliessend steht das Augur Ensemble, Sextett, auf dem Programm mit neuen Kompositionen (Dauer ca. 1 Stunde). Werkpreis Stadt St.Gallen. Der Eintritt ist Fr. 25.–

Reservierungen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.
Kasia Strassnigg

Zwei Ausstellungen zum Gedenken an Carl Böckli

Dass Carl Böckli alias Bö am Samstag, 4. Dezember ein Gedenk Anlass gewidmet wird, hat seinen besonderen Grund: Bö lebte und arbeitete von 1936 bis zu seinem Tod im Jahr 1970 in Heiden, wo «der liebenswürdige, etwas scheue Mann mit dem bedächtigen, leicht gebückten Gang» bald zum Dorfbild und – dies darf ruhig so gesagt werden – auch zu den Dorfhonotarioren gehörte.

Was war Carl Böckli eigentlich? Karikaturist? Journalist? Kommentator? Dichter? Publizist? Analytiker? Entscheidet man sich für eine Bezeichnung allein, wird man Bö bei weitem nicht gerecht. Die Feststellung, er sei all dies gewesen, und zwar in ein und derselben Person, wirkt übertrieben, kommt aber den Fakten am nächsten. Am 4. Dezember werden im Historischen Museum gleich zwei Ausstellungen eröffnet, die das illustrieren: Die Sonderausstellung «Carl Böckli –

Die Loverfield Jazzband spielt am 3. Dezember in der Alten Mühle Wolfhalden auf

Jazztime in der Alten Mühle

Der Untertitel im Signet der Loverfield Jazzband sagt es seit ihrer Gründung im Juni 1986: Die ljb pflegt ganz klar den Happy Dixieland! Natürlich ist an den abwechslungsreichen Konzerten der Berner Band auch immer wieder ein Blues, ein Titel aus der Swingeraera oder ein Gospelsong zu hören. Sei es an Dixie-Matinées, Jazz-Festivals im In- und Ausland, für Jazzclubs, an Geburtstagsfeiern, Getriebsanlässen oder einfach überall dort, wo guter alter Jazz geliebt, geschätzt und gefördert wird: Die Loverfield Jazzband macht jeden Anlass zum Er-

lebnis! Saubere Arrangements verbunden mit viel Platz für die Improvisationsfreiheit der sechs ausgezeichneten Solisten, gepflegtes Auftreten und eine lockere, humorvolle Präsentation des ljb-Repertoires sind Selbstverständlichkeiten. Wir freuen uns auf Sie und begrüssen Sie am Freitag, 3. Dezember, 20.00 Uhr in der Alten Mühle, Wolfhalden.

Tickets können in der Tourist-Info unter Telefon 071 898 33 01 oder unter info@jazzevent.ch reserviert werden. Der Restaurantbetrieb ist ab 19.00 Uhr offen.
Jeannette Huwyler

Karikaturist mit spitzer Feder» zu Leben und Werk von Bö sowie die Ausstellung mit dem Titel «Nichts dazugelernt?», in der Karikaturen von Bö und im Jahr 2010 entstandene Karikaturen zu den gleichen Themen gezeigt werden.

Werner Meier

Bläserquintett zur Weihnachtszeit

Am Samstag, 25. Dezember um 16.00 Uhr, gibt das Odeon-Quintett München in der Pension Nord ein öffentliches Konzert. Bläserquintette von Haydn und J. Chr. Bach bilden den Auftakt. Nach «Trois Pièces Brèves» von Ibert kommt als Hauptwerk Dvoráks Streichquartett F-Dur op. 96, genannt «Das Amerikanische», in einer Bearbeitung von David Walter für Bläserquintett zur Ausführung.

Das Odeon Quintett setzt sich zusammen aus Tobias Rossmann (Flöte), Hannah Seebauer (Klarinette), Hannah-Lea Pollok, (Oboe), Amelie Siegel (Horn) und Timon Helbich (Fagott). Sie alle sind ambitionierte Mitglieder des Odeon-Jugendsinfonieorchesters München und haben sich 2009 zum gleichnamigen Bläserensemble zusammengeschlossen. Die jungen Musiker erhielten denn auch bereits die ersten Auszeichnungen.
Andres Stehli

Führung, Film und Suppe zum Neujahr

Am Sonntag, 2. Januar 2011, lädt der Historisch-Antiquarischer Verein die Öffentlichkeit zum Neujahrsauftakt ins Historische Museum ein. Für alle, die bei der Vernissage am 4. Dezember nicht dabei sein konnten: Um 10.30 Uhr führt der ehemalige Nebelspalter-Redaktor, persönliche Freund von Carl Böckli und heutige Gemeindeschreiber, Werner Meier, durch die beiden Sonderausstellungen zu Carl Böckli.

Um 11.30 Uhr wird im Atelier im 2. Stock des Museums erneut der aufschlussreiche, einstündige Film des Schweizer Fernsehens vom Jahre 1969 gezeigt, der ein wunderbares Portrait von «Bö» vermittelt. Zu guter Letzt gibts – wie schon vor Jahresfrist – eine von der Pension Nord offerierte nahrhafte Neujahrssuppe. Alle Veranstaltungen sind bei freiem Eintritt.
Andres Stehli

Die Musikschule im Advent

Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest lassen die Gitarrenschüler/innen der Klasse von Hanspeter Frick am Samstag, 4. Dezember um 17.30 Uhr in der Kapelle der Kirchlichen Minorität, Seeallee 12, ihre Saiten erklingen. Das Gitarrenorchester der Jüngsten, verschiedene Ensembles und die Gitarrenband spielen weihnachtliche Weisen und andere beliebte Melodien.

Die Chorgruppen der Musikschule unter der Leitung von Sylvia Blaser laden zusammen mit dem St.Galler Chor The Tunes unter der Leitung von Anita Leimgruber-Mauchle zu einem Offenen Singen am Sonntag, 12. Dezember um 17.00 Uhr, in die kath. Kirche ein. Zum Thema «Chumm, mir wönd es Liecht verschenke» erklingen bekannte und unbekannt, ruhige und fetzige, deutsche und englische Advents- und Weihnachtslieder.

Die Blockflötenklasse von Heidi Bürki und die Panflötenklasse von Farcad Soltani spielen am Freitag, 17. Dezember um 18.30 Uhr in der Musikschule als Orchester und in einzelnen Gruppen bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder und Instrumentalstücke aus alter und neuer Zeit. *Daniel Pfister*

Der Samichlaus kommt

Alle Jahre kommt der Samichlaus mit seinen Helfern wieder zu den Kindern. In seinem Kalender ist der 6. Dezember wiederum rot angestrichen.

Er wird aber, damit er möglichst viele Kinder berücksichtigen kann, am Montag, 6. Dezember um 17.00 Uhr bei der evang. Kirche sein. Er hofft natürlich, dass möglichst viele Kinder erscheinen werden. Jedes Kind, welches ein Verslein oder Liedlein vorträgt, erhält eine kleine Überraschung.

Jetzt bleibt für die Kinder nur noch eine kurze, aber spannende Zeit zu warten, was ihnen der Samichlaus bringen könnte.

Wer einen Samichlaus bei sich Zuhause wünscht, kann unter Telefon 071 891 17 81 oder esther.ingold@bluewin.ch eine Anfrage tätigen. Auch Chlausengewänder können unter dieser Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gemietet werden.

Esther Ingold

«Eine Million Sterne»

Am 18. Dezember werden in vielen Städten und Gemeinden der Schweiz Plätze in ein Lichtermeer aus Kerzen verwandelt. Mit der Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne» initiiert von Caritas Schweiz soll in der dunklen Jahreszeit ein Zeichen für eine gerechtere Welt und gegen Armut und Ausgrenzung gesetzt werden. Jede entzündete Kerze ist ein Bekenntnis für eine Schweiz, die Schwache stützt und in Not Geratenen hilft. In der Schweiz genauso wie in der Dritten Welt.

Auch auf dem Dunantplatz soll am 18. Dezember ein Lichtermeer leuchten. Um 16.30 Uhr wird die von der kath. und der evang. Kirchgemeinde organisierte Aktion mit dem Anzünden der ersten Kerzen offiziell eröffnet. Max Frischknecht, Kantonsratspräsident, spricht zum Thema «Solidarität». Eine Bläserensemble aus Rehetobel wird den Anlass musikalisch umrahmen. Punch/Tee und Gebäck laden zum Verweilen ein. Die Kirchgemeinden freuen sich, wenn viele Hädler/innen mit dabei sind, denn Solidarität beginnt mit dem Hinschauen. *Anja Müller-Gerteis*

Als ich das Christkind sah

Dies, liebe Leser/innen, ist eine wahre Weihnachtsgeschichte. Ich war vermutlich etwa fünf Jahre alt, als sich mein Vater mit mir aufmachte, das Christkind zu suchen. Es war längst dunkel und er trug mich auf seinen Schultern, «ritterle» nannte er es. Was ich nicht wusste war, dass, während wir das Christkind suchten, meine Mutter zu Hause am geschmückten Christbaum die Kerzen anzündete und die Geschenke unter den Baum legte. Dann plötzlich, bei Nachbars Scheune flog es über das Dach, ich sah es ganz genau, es war irgendwie weiss wie eine Wolke oder so. Jahre später wurde mir bewusst, dass es sich vielleicht nur um eine starke Einbildung gehandelt hatte oder vom Nachbarhaus eine Rauchschwade aus dem Kamin entwichen war. Aber noch heute sehe ich vor meinem inneren Auge das Christkind fliegen – und niemand konnte mir je das Gegenteil beweisen!

Ich wünsche Ihnen, dass Weihnachten auch für Sie eine Erinnerung, ein inneres Bild beinhaltet, als es eben das Christkind noch gab.

Herzlichst Erika Stocker

Zum Ausklang des alten Jahres

Schon beinahe traditionell begleiten uns die Klänge der Turmbläser durch die letzten Minuten des alten Jahres. Von 23.20 bis 23.45 Uhr erfreuen sie die Zuhörer/innen mit ihrem Spiel auf dem Kirchturm. Danach lassen die Kirchenglocken das alte Jahr ausklingen und nach dem Glockenschlag das neue Jahr einläuten. Nach 0.15 bis 0.30 Uhr begrüssen die Turmbläser das neue Jahr mit ihren Melodien.

Die Gemeinde lädt alle Einwohner/innen sowie die Silvester-gäste der Hotels herzlich ein mit einem Becher Glühwein oder Punsch den Turmbläsern zuzuhören und bei lieblichen Klängen die Gedanken schweifen zu lassen. Selbstverständlich gehört das Anstossen auf ein glückliches neues Jahr dazu. Herzlichen Dank an die Bläsergruppe Heiden für die Organisation und Durchführung! *E.St.*

Weihnachten gemeinsam

Wünschen Sie sich dieses Jahr Weihnachten endlich einmal ganz anders zu feiern? Ist der Weihnachtszauber auf der Strecke geblieben, da Sie Weihnachten doch meistens alleine feiern? Dann sind Sie bei uns genau richtig und feiern Weihnachten gemeinsam mit uns.

Es erwartet Sie ein festliches Abendessen, gemütliches Zusammensein und bestimmt einige Überraschungen an diesem Weihnachtsabend. Wir freuen uns auf Sie am 24. Dezember um 18.00 Uhr in der FEG Heiden an der Seeallee 1.

Wir bitten Sie, sich bis am 20. Dezember bei Marianne Brasel unter Telefon 079 677 32 03 anzumelden oder auf www.fegheiden.ch hinein zu schauen. Bei Anfragen oder Unklarheiten nach dem Anmeldeschluss nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Die Teilnahme ist kostenlos, es besteht die Möglichkeit einer freiwilligen Kollekte. Taxidienst für Hin- und Rückfahrt vorhanden, bitte melden! *Yvonne Züst*

aufwind 2 | 11

erscheint für Sie am
Mittwoch, 2. Februar.

Gemeinderatsverhandlungen

Verwaltungsgericht weist Sportanlage Langmoos zurück

Gegen das Baugesuch der Einwohnergemeinde (Projektstand 1995, Urnenabstimmung 1991) wurde seitens eines benachbarten Grundeigentümers Einsprache erhoben. Im Wesentlichen wurde mit den von Sportanlagen ausgehenden Lärm- und Lichtimmissionen argumentiert. Die Sache wurde zunächst mit Rekurs an die damalige Baudirektion weiter gezogen. Das Rekursverfahren blieb von 1999 bis 2003 sistiert, da sich der Gemeinderat in langwierigen Verhandlungen um eine Einigung mit dem Rekurrenten bemühte. Nach definitivem Scheitern dieser Bemühungen wurde das Rekursverfahren fortgesetzt. Das Departement Bau und Umwelt bestätigte die Baubewilligung und wies den Rekurs ab.

Es folgte die Beschwerde an das Verwaltungsgericht. Die vom Verwaltungsgericht zunächst angeregten Vergleichsverhandlungen blieben erneut fruchtlos. Wegen mittlerweile vor Bundesgericht hängigen Präzedenzfällen zum Thema «Lärm von Sportanlagen» wurde das Beschwerdeverfahren bis Ende 2007 sistiert. In Anbetracht der vom Bundesgericht als massgeblich erkannten – deutschen – Rechts- und Beurteilungsgrundlagen für «Lärm von Sportanlagen» gab das Verwaltungsgericht eine ergänzende Lärmexpertise in Auftrag. Dabei zeigten sich im Vergleich zum seinerzeitigen Baugesuch aus der Sicht des Verwaltungsgerichtes insbesondere im Bereich Beschallung wesentliche Projektänderungen. Dies führte schliesslich zum jetzt vorliegenden Rückweisungsentscheid des Verwaltungsgerichtes.

Der Gemeinderat stand nun vor der Frage eines Weiterzugs an das Bundesgericht. Nach einge-

hender Analyse des Verwaltungsgerichtsurteils ist der Gemeinderat zum Schluss gelangt, von einem Weiterzug abzusehen. Die formellen Hürden, damit das Bundesgericht auf eine Beschwerde überhaupt eintritt, sind bei Vor- und Zwischenentscheiden – in diese Kategorie gehören Rückweisungsentscheide – sehr hoch. Die Tendenz der bundesgerichtlichen Praxis geht in vergleichbaren Fällen dahin, dass gar nicht auf die Beschwerde eingetreten wird. Selbst im Fall des Eintretens könnte nach realistischer Einschätzung mit keinem Erfolg gerechnet werden. Es ist nicht zu erwarten, dass das Bundesgericht das kantonale Verwaltungsgericht anweist, in der Sache zu entscheiden. Die im Laufe der Jahre entwickelten Rechts- und Beurteilungsgrundlagen im Bereich Lärm von Sportanlagen sowie die fortgeschrittenen technischen Möglichkeiten und Bedürfnisse führen dazu, dass das Bauvorhaben in wesentlichen Punkten anzupassen und neu zu beurteilen ist. Dies ist kompetenzgemäss nur auf Gemeindeebene möglich. Dem Verwaltungsgericht stehen diesbezüglich keine materiellen Entscheidbefugnisse zu. Der Gemeinderat ist über den Entscheid des Verwaltungsgerichtes enttäuscht, musste sich aber von den Emotionen befreien und den genannten sachlich abgewogenen Entscheid fällen.

Der Gemeinderat hat daher beschlossen, das Projekt der Mehrzwecksportanlage Langmoos unter den vom Verwaltungsgericht aufgezeigten Aspekten sowie im Lichte der heute aktuellen Bedürfnisse und rechtlichen Rahmenbedingungen grundsätzlich neu zu beurteilen und allenfalls neu aufzulegen. Im Lauf dieses Jahres hat die Projektgruppe Sportanlagenplanung vor allem die aktuellen Bedürfnisse geklärt sowie die bestehenden Sporthallen auf ihren Sanierungsbedarf hin überprüft sowie die Machbarkeit einer Erweiterung der Kapazitäten entwickelt. Nun geht es darum, in der Sportanlagenplanung auch das weitere Schicksal der Sportanlage Langmoos sowie allfällige Alternativen zu beleuchten. Der Gemeinderat will spätestens im Frühjahr 2011 eine Volksdiskussion zur Sportanlagenplanung mit umfassenden Unterlagen lancieren.

Vor 100 Ausgaben

Im Dezember 2000/Januar 2001 standen folgende Themen im *aufwind*:

- Weihnachtsaktionen in den Kindergärten
- Weihnachtsmusical mit Christoph M. Schönenberger
- Abschied bei der RHB, Hans Eugster geht in den Ruhestand
- Restaurant Krone wieder offen

Am Samstag, 4. Dezember, wird um 14.30 Uhr im Historischen Museum Heiden eine Ausstellung zum Leben und Werk des Karikaturisten Carl Böckli (Bö) eröffnet.

Eine seiner grossen Stärken war die Darstellung von typischen Schweizern – so, wie eben Bö sie sah.

Werner Meier

Rücktritte aus Kommissionen

Christian Peter Jaggi, Poststrasse 35, hat bekanntgegeben, dass er auf Ende des Amtsjahres 2010/11, das heisst per 31. Mai 2011 aus der Kommission Heime zurücktreten wird.

Weil sie aus Heiden wegzieht, wird Monica Ziegler, Nelkenweg 12, aus der Kommission Standort- und Kulturförderung zurücktreten.

Neuwahl in das Zählbüro

Nachdem Monika Brander nicht mehr in Heiden wohnhaft ist, gehört sie der Kommission Umweltschutz und dem Zählbüro nicht

mehr an. An ihrer Stelle wählte der Gemeinderat Jemina Hohl neu in das Zählbüro. Jemina Hohl, Schlipf 108, Jg 1992, absolviert zurzeit das dritte Jahr der Fachmittelschule in Trogen. Im Zählbüro sind – weil der Personalbestand aufgestockt werden soll – weitere zwei Sitze zu besetzen.

Der Gemeinderat bittet Personen, die sich für eine Mitarbeit im Zählbüro, in der Kommission Heime, der Kommission Umweltschutz oder der Kommission Standort und Kulturförderung interessieren, dies der Gemeindekanzlei mitzuteilen. Die Gemeindekanzlei gibt auf Anfragen hin auch gerne Auskunft über die Tätigkeiten dieser Kommissionen.

Neuzuzüger/innen

Paul Girsberger, Bahnhofstrasse 19; Raphael Hirzel, Weidstrasse 36; Maria Egger-Reichhold, Wiesstrasse 15; Walter Ruhland, Gehr 72; Esther Diem, Am Rosenberg 14; Doris Weber Valà, Thalerstrasse 49C; Holger Ziegenbein, Langmossstrasse 20; Rolf Frischknecht, Am Rosenberg 8; Corinne und Martin Hollenstein-Heierli; Hinterbissastrasse 6; Dieter Billerbeck, Sägewiesstrasse 9; Anikó und Jan Grählert, Mattenweid 41; Diana Patrícia Lucas Pinheiro, Hinterbissastrasse 9; Simon Bruderer, Schmittenhühlstrasse 4.

Das Rathaus ist über die Feiertage geschlossen

Ab Freitag, 24. Dezember, 11.30 Uhr ist das Rathaus für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen. Wir sind für Sie zu den normalen Öffnungszeiten wieder ab Montag, 3. Januar da. Mit Mitarbeitenden, die nicht in den Ferien, sondern in ihren Büros an der Arbeit sind, können in dieser Zeit über ihre direkten Telefonnummern dennoch persönliche Termine vereinbart werden.

Die Mitarbeitenden im Rathaus danken für Ihr Verständnis und wünschen allen Kundinnen und Kunden frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Der Pikettdienst des Bestattungsamtes ist während dieser Zeit erreichbar über Telefon 071 898 89 71.

Abstimmungsergebnis

vom 28. November 2010

Eidgenössische Vorlagen

– *Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)» und als direkten Gegenentwurf den Bundesbeschluss über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländer/innen im Rahmen der Bundesverfassung.*

- a) Volksinitiative:
Ja 849/Nein 658
- b) Gegenentwurf
Ja 684/Nein 807
- c) Stichfrage
ohne oder keine eindeutige Antwort
- | | |
|-------------------------|--------------|
| Ausschaffungsinitiative | 782 |
| Gegenentwurf | 670 |
| Stimmbeteiligung: | 57,3 Prozent |
- *Volksinitiative „Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb (Steuer-gerechtigkeits-Initiative)“*
Ja: 635/Nein: 839
Stimmbeteiligung: 56,1 Prozent

Kommunale Vorlagen

- *Voranschlag 2011 der Verwaltungsrechnung*
Ja: 1081/Nein: 272
Stimmbeteiligung: 52,3 Prozent
- *Beitritt der Gemeinde Wolfthalen zum Zweckverband Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet (Regiwehr)*
Ja: 1345/Nein: 48
Stimmbeteiligung: 53,6 Prozent

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Salome Bruderer, geboren am 27. Oktober, Tochter des Christoph und der Miriam Barbara Bruderer, geb. Grob.

Christopher Wilhelm Niedermann, geboren am 27. Oktober, Sohn des Christoph Vögeli und der Esther Liliane Niedermann.

Ciara Zahia Capizzi, geboren am 31. Oktober, Tochter des Marco und der Michèle Natascha Capizzi, geb. Hauser.

Eheschliessungen

Ruedi Severin und Fabienne Sonderegger, geb. Tobler, am 25. September.

Hundesteuereinzug fürs 2011

Die Steuern betragen 100 Franken für den ersten und 200 für jeden weiteren Hund. Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen 50 Franken für den ersten Hund. Für verspätetes Lösen wird ab dem 1. Februar eine Mahngebühr von 5 Franken eingezogen.

Öffnungszeiten Polizeiposten:
Mo von 9.00 bis 12.00 Uhr, Di von 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr, Mi von 13.30 bis 16.00 Uhr, Do von 9.00 bis 12.00 Uhr, Fr von 14.00 bis 17.00 Uhr, Sa von 10.00 bis 12.00 Uhr. *tb*

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:

Elsa Thäler, Thalerstrasse 47

(11. Dezember)

Robert Gebert, Freihofstrasse 1

(2. Januar)

Karolina Bruderer, Poststrasse 8

(24. Januar)

zum 85. Geburtstag:

Hedwig Mösl, Oberes Werd 6

(12. Dezember)

Josefina Erdin, Hinteres Werd 12

(18. Dezember)

Marianne Veil, Thalerstrasse 35

(10. Januar)

Lieselotte Lauff, Freihofstrasse 1

(12. Januar)

zum 80. Geburtstag:

Elisabeth Kaiser, Rosenweg 4

(16. Januar)

Arthur Bänziger, Thalerstrasse 16

(23. Januar)

Im Dezember/Januar beachten

Mittwoch, 22. Dezember
Papiersammlung

Freitag, 31. Dezember bis
Sonntag, 9. Januar
**Christbaumentsorgung
beim Kohlplatz**

Mittwoch, 5. Januar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 12. Januar
Papiersammlung

Mittwoch, 2. Februar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mit der USK auf dem Weg zum Label Energiestadt

Markus Hilber, Vize-Gemeindepräsident, führt im Gemeinderat das Ressort Umwelt und Gesundheit. Konkret sind dies die Kommission Umweltschutz und die Kommission Heime, die für die beiden Altersheime der Gemeinde zuständig ist. Der erste Bericht aus diesem Ressort befasst sich mit den Aufgaben der Kommission Umweltschutz (USK). In einem weiteren Bericht, der in einer nächsten Ausgabe des «aufwind» folgt, werden die Heime das Thema sein.

Die Kommission Umweltschutz (USK) nimmt die vielfältigen Aufgaben wahr, welche im Umweltschutzbereich anfallen. Sie wirkt darauf hin, dass Menschen, Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen vor schädlichen Einwirkungen geschützt werden. Zu den Themen in der USK gehören Abfall, Alternativenergie, Forstwirtschaft, Gewässer, Jagd und Fischerei, Landwirtschaft, Luft, Natur, Umweltschutz und Publikationen, wobei die Schwerpunkte ihrer Arbeit in den Bereichen Abfallentsorgung, Projekte und Öffentlichkeitsarbeit liegen. Die USK ist – in Absprache mit dem Amt für Umwelt des Kantons Appenzell Ausserrhoden (AfU) und dem Gemeinderat – verantwortlich für den Vollzug von Massnahmen.

Serie: Der Gemeinderat stellt seine Ressorts vor

Eine Gemeindeverwaltung ist ein Dienstleistungsunternehmen. In Heiden erbringen sieben Ressorts, denen immer ein Mitglied des Gemeinderats vorsteht, Dienstleistungen, von denen die Einwohnerschaft oft gar nicht weiss, dass sie von der Gemeinde stammen. In der Serie «Die Aufgaben von ... im Gemeinderat Heiden» erfahren die Leser/innen über die Ressorts des Gemeinderates vieles, das Sie vielleicht schon lange gerne einmal gewusst hätten.

Schon viele Projekte verwirklicht

Die USK setzt sich aus sehr aktiven und motivierten Mitgliedern zusammen. Jedes Mitglied ist für bestimmte Themen zuständig. Markus Hilber: Umweltschutz; Markus Keusch: Luft und Alternativenergie; Ruedi Graf: Forstwirtschaft und Gewässer; Michael Eugster: Landwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie Abfall. Unterstützt wird die USK in sämtlichen Bereichen durch die Fachstelle Umweltschutz. Diese wird geführt von Daniel Rohner, welcher speziell für die Öffentlichkeitsarbeit und die Homepage verantwortlich ist.

In der Vergangenheit wurden schon viele Projekte lanciert und umgesetzt. Als eines der erfolgreichsten Projekte kann man sicher den «Sampli» bezeichnen. Seit zehn Jahren wird der beliebte Abfallkalender herausgegeben, mit vielerlei Informationen zu verschiedenen Umweltthemen sowie den Terminen von Kehrichtbeseitigung, Separatsammlungen von Wertstoffen wie Grün- und Altmetall, Glas, Papier, Alu- und Weissblech, Kleider und Gift. Weitere Projekte wie die Förderung von Schleppschläuchen beim Jaucheaustrag, der Solarpreis, der Neophytag, die Bachputzete sowie der Bring- und Holmarkt finden bei der Bevölkerung grossen Anklang.

Einmal jährlich eine Standaktion

Die USK hat sich zudem zum Ziel gesetzt, mindestens einmal jährlich an einer Standaktion, sei es an einem der drei Märkte in Heiden oder an der Gewerbeausstellung usw., auf ein bestimmtes Thema – wie etwa Littering, Wasser, LED bei Weihnachtsbeleuchtungen und vieles mehr – aufmerksam zu machen.

Das jüngste Projekt, mit welchem in Zukunft sicher die ganze Gemeinde mit einbezogen wird, ist der Weg zur Energiestadt. Seit bald zwei Jahren ist die USK dabei, Fakten, Daten und Informationen zusammenzutragen, welche notwendig sind, um die Be-

Die Aufgaben von Markus Hilber im Gemeinderat

Markus Hilber gehört seit 1. Juni 2003 dem Gemeinderat an. Er leitete zunächst die damalige Bau- und Strassenkommission, die ab dem Amtsjahr 2007/08 Kommission Hoch- und Tiefbau genannt wird. Seit dem 1. Juni 2008 ist Markus Hilber Präsident der Kommission Heime und der Kommission Umweltschutz. Gleichzeitig wählte ihn der Gemeinderat zum Vize-Gemeindepräsidenten. In der Zeit, da er dem Gemeinderat angehört, hat Markus Hilber viel an Erfahrungen und Hintergrundwissen gesammelt, sei es im menschlichen oder strategischen Bereich. Das «ehrenwerte Amt» ist für ihn hoch interessant und macht auch immer wieder Spass. Jedes Geschäft fordere hohe Konzentration, strategische Überlegung und nicht zuletzt einen häuslicheren Umgang mit den finanziellen Mitteln.

wertung zum Label Energiestadt zu erhalten. Vor kurzem wurde die Projektgruppe Energiestadt eingesetzt, welche nun die Aufgabe hat, die bereits erledigten Vorarbeiten der USK weiter zu führen und neue Projekte in Angriff zu nehmen. Selbstverständlich haben auch USK-Mitglieder Einsitz in dieser Projektgruppe.

Die Kommission Umweltschutz (vorne sitzend von links): Ruedi Graf, Michael Eugster und Markus Keusch. Hinten stehend von links: Markus Hilber und Daniel Rohner.

Häädler Fasnacht ist Geschichte

Der Verein Häädler Fasnacht hat beschlossen, keine Fasnacht mehr durchzuführen. Gründe dafür sind die jedes Jahr steigenden Fälle von Vandalismus, zum Beispiel verstreichen von Malerfarbe an Wänden und Kleidern von Gästen, Beschädigungen am Inventar, wie auch das Verstreuen von Sägemehl, welches zu Mehraufwand bei der Reinigung führte und beträchtliche Renovationskosten auf den Verein zugekommen sind.

In Gesprächen mit Vertretern von Gemeinde und Kursaal wurde schnell erkannt, dass der Kursaal keine Option mehr für die Durchführung einer erneuten Fasnacht ist. In diesen Sitzungen wurden andere Lokalitäten und Alternativen besprochen, wie zum Beispiel die «Gerbe»-Turnhalle, die aber aus Sicherheitsgründen nicht genügt oder aber auch die neue Lokremise, welche wegen der Betriebsbereitschaft ausgeschlossen werden musste.

Der Schritt zur Auflösung des Vereins Häädler Fasnacht ist uns allen nicht leicht gefallen, aber alle Versuche zur Weiterführung der Fasnacht sind gescheitert.

Trotzdem möchten wir allen Fasnächtlern, Sponsoren und Helfern danken, die uns all die Jahre unterstützt haben. Ein spezieller Dank geht an die Gemeinde Heiden für Ihre Unterstützung und Ihr Entgegenkommen, welches wir all die Jahre geniessen durften. *Peter Göldi*

Feuer, Wasser, Luft und Erde

Zum Thema «die vier Elemente» singen die Chorkinder der Singmäuse und Singspatzen unter der Leitung von Sylvia Blaser Lieder vom musikalischen Wasserhahn oder vom feuerspeienden Dinosaurier Theobald.

Die etwas älteren Sängerinnen der Young Voices zeigen mit Songs wie «Perfekte Welle» von Juli, «Heal the World» von Michael Jackson oder «Heaven» der Band Gotthard, dass ihnen die Welt des Pop und Rock durchaus nicht fremd ist. Abgerundet wird das Konzert durch Beiträge der Klavierklasse von Julia Levitin.

Das Konzert findet am Mittwoch, 26. Januar um 18.30 Uhr, im Gerbe-Schulhaus statt.

Daniel Pfister

Die Dancing Kids bei einem ihrer Auftritte im Kursaal

Dancing Kids feiern 5-Jahr-Jubiläum

Aus einer Idee von Patrizia Brosch, begann im August des Jahres 2005 die Ära der Dancing Kids Heiden. Mit einem sogenannten «Testlauf» starteten wir voller Zuversicht und Spannung unsere ersten Kurse. Zwei Gruppen im Alter von vier bis neun Jahre, trainierten fleissig jeden Samstag an ihren Choreographien.

Unter der Leitung von Jessica Cannistraci und Simone Brunetta, beide ausgebildete Tanzpädagoginnen BGB Schweiz, lassen sich bis heute vier Gruppen, insgesamt 50 Kinder im Alter von vier bis 16 Jahren für das Tanzen begeistern! Aufbauend auf der Basistechnik des Tanzes wird je nach Alter spielerisch, mit gezielten Bewegungselementen der ganze Körper trainiert und tänzerisch geschult. Moves, Bounces, Slides, Turns prägen den groovigen Style und bringen Spannung und Lockerheit zugleich. Wir ach-

ten sehr auf korrekte Bewegungsausführung der Tanztechnik und der Koordination.

Halbjährlich, nach Ende eines Kurses, laden wir die Eltern, Freunde, Grosseltern usw. ein, das Erlernte ihrer Kinder zu bestaunen. Nervös und voller Stolz erfreuen sich diese über viele Besucher! Bei anschliessendem Apéro lassen wir die Eindrücke auf uns wirken und die Vorstellung ausklingen.

Bühnenerfahrung durften wir auch schon an diversen öffentlichen Events sammeln wie Hochzeiten, Jahrmarkt, Grümpelturnier und World Harmony Run.

Am 11. Dezember ist es wieder soweit! Unsere Dancing Kids zeigen Ihnen ihre neue Show! Beginn: 18.00 Uhr, im Schulhaus Wies.

Es werden noch weitere Show-Acts dargeboten, lassen Sie sich überraschen und in die Tanzwelt entführen! *Simone Brunetta*

Der Loipenclub ist für die kommende Wintersaison gerüstet

Die Vorbereitungen für die Langlaufsaison 2010/11 laufen auf Hochtouren. Einiges Kopfzerbrechen hat die grosse Reparatur des Pistenfahrzeugs von Fr. 23'530 bereitet. Dieser hohe Aufwand hat den Loipenclub in arge finanzielle Nöte gebracht. Nur Dank grosszügiger Spenden von Gemeinden, Firmen, Stiftungen und privaten Personen konnte das Pistenfahrzeug repariert werden. Der Loipenclub dankt allen ganz herzlich.

Die Loipen eigenen sich für Anfänger, aber auch für ambitionierte Läufer/innen. Infos über den Pistenzustand und weitere Angebote werden jeweils auf der Webseite www.loipen-heiden-bodensee.ch/ veröffentlicht. Die Pistenpräparation wird mit dem

Kauf des Langlaufpasses finanziert. Der Schweizer Langlaufpass berechtigt, sämtliche Loipen in der ganzen Schweiz zu benutzen. Langlaufpässe können direkt auf der Webseite des Loipenclubs bestellt werden oder bei Appenzellerland Tourismus, Carve Sport Kurt und Jäckli & Seitz in St. Gallen bezogen werden.

Am 12. Januar wird in der Bissau der zweite Biberfladensprint ausgetragen und am 30. Januar findet ein Langlauf-Schnuppertag statt. Es werden verschiedene Ski- und Schuhmodelle zum Testen zur Verfügung stehen und erfahrene Langläufer werden ihr Wissen weitergeben. Schauen Sie vorbei, auch Anfänger sind willkommen. *Susi Schnüriger*

Gelebtes Brauchtum zum Jahreswechsel

Schon in den ersten Morgenstunden des Silvestertages sind viele Schuppel unterwegs zum Frühklausen. In der Morgendämmerung geht dann das eigentliche Silvesterklausen an. Gruppenweise ziehen die Kläuse von Haus zu Haus, voran der «Vorrolli», in der Mitte schön hintereinander die «Schelli» und am Schluss der «Noerolli». Die Kläuse wünschen dem Hausherrn und seiner Familie mit kräftigem Händedruck ein gutes neues Jahr, erhalten ein Geschenk und ziehen in gleicher Reihenfolge, wie sie gekommen sind, zum nächsten Haus. Dieser Brauch am letzten Tag im Jahr ist einer der eindrucklichsten Winterbräuche im Appenzellerland.

Der Kurverein bietet eine Fahrt mit dem Reiseocar nach Urnäsch an. Wir fahren am 31. Dezember um 9.00 Uhr beim Kirchplatz ab und kommen gegen 13.00 Uhr wieder nach Hause. Kosten: Fr. 32.– pro Person. Anmeldung erforderlich unter Telefon 071 898 33 01 bis spätestens Donnerstag, 30. Dezember, 10.00 Uhr.

Geniessen Sie die Fahrt durch die schöne Winterlandschaft mit fachkundiger Begleitung und erfreuen Sie sich am gelebten Brauchtum. *Kurverein Heiden*

Eine Geschenkidee der Bibliothek

Möchten Sie unterhaltsame Stunden verschenken? Wissen und Infos zu den verschiedensten Sachgebieten? Schenken Sie ihren Lieben einen Gutschein für eine Mitgliedschaft bei der Bibliothek.

Diese können dann ein Jahr lang kostenlos Bücher, Hörbücher und CDs ausleihen und Filme für nur Fr. 3.– zwei Wochen lang mit nach Hause nehmen, auf Wunsch mit Beratung und Empfehlungen unsererseits.

Kosten Mitgliedschaft: Familien Fr. 50.–, Einzel Fr. 40.–, Jugendliche (bis 20 Jahre) Fr. 15.–.

Zurzeit finden Sie eine grosse Anzahl Medien zum Thema Weihnachten: Bilderbücher, Bastelideen für jedes Alter, Weihnachtsmusik, Texte zur besinnlichen Zeit, lustige und nachdenkliche Filme.

Bitte beachten Sie auch, dass die Bibliothek zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen bleibt. *Simone Gründler*

Winterzauber im Appenzellerland

Ein wie(h)nachtlicher Gruss: Teamausflug mit Winterstempel. Der Name lässt es bereits ahnen: In «Wienacht» wird die Weihnachtszeit besonders sehnsüchtig erwartet. Vereine oder Gruppen können den ganz speziellen Wie(h)nachtszauber bei einem massgeschneiderten Angebot erleben: Der winterliche Ausflug beginnt mit der Zahnradbahn von Rorschach nach Wienacht. Der ehemalige Posthalter erwartet die Gruppe bereits und beschenkt Sie stilecht mit einer Winterlandschafts-Postkarte – natürlich mit original Wienachter Poststempel: ein schöner Gruss für die Daheimgebliebenen. Anschliessend geht es auf einem Fackel-Spaziergang Richtung Heiden ins Restaurant Schwendi. Weihnachtliche Spezialitäten wie «Wienachtswy», ein ausgedehnter Fondueplausch und ein Dessert-Teller laden zum Verweilen und Geniessen ein.

Kenner wissen es schon längst: Das Appenzellerland ist ein Geheimtipp für Winterwanderungen. Leise stapfen die Spaziergänger durch die Winterwelt – in warmen Stiefeln oder Schneeschuhen. Idyllische Wege gibt es zuhauf, jede Ortschaft im Appenzellerland eignet sich als Ausgangspunkt für eine Tour. Besonders schön ist eine Rundumwanderung auf dem St. Anton. Hier starten drei beschilderte Schneeschuh-Routen mit einer Wanderzeit zwischen ein bis zwei Stunden. Der Blick schweift auf den Bodensee, zum Alpstein und bis hin zu den Bündner Alpen – hoch über dem Nebelmeer wohl bemerkt. Und in den Gasthäusern stehen Weihnachtsbiber und Glühwein für die müden Winterwanderer bereit.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Appenzellerland Tourismus, Barbara Koster, Leiterin Marketing, Telefon 071 898 33 30 zur Verfügung. *Barbara Koster*

Gewinner des Advents-Sonntag-Wettbewerbs

Das Lösungswort am Advents-Sonntag lautete «Adventskranzkerzen». Der 1. Preis, gestiftet von Hotel Heiden, ging an Janine Bruderer. 2. Preis: Georg Blatter (Restaurant Linde). 3. Preis: Monika Metzler (Jazz-Event Alte Mühle Wolfhalden). 4. Preis: Mia Weber (Löwen- und Cheers-Bar). 5. Preis: Patrice Kolb (Restaurant Linde). 6. Preis: Carmen Weber (Skilift Heiden). 7. Preis: Katrin Fässler (Appenzeller-Bahnen). 8. Preis: Fabienne Stieger (Restaurant Badhof). 9. Preis: Bruno Mathis (Enoteca La Brenta). 10. Preis: Alex Rohner (Kino Rosental). Die Gewinner/innen werden schriftlich benachrichtigt. Das OK gratuliert allen und bedankt sich bei allen Sponsoren für die Unterstützung. *tb*

Am 6. November konnte die Skilift AG Heiden bei einem Apéro in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank Heiden die neuen Jacken in Empfang nehmen. Vorne im Bild die beiden Hauptsponsoren Helmut Kobelt (Paul Kobelt AG) und Jürg Baumgartner (Raiffeisenbank Heiden).

Neu eingekleidet

Rechtzeitig auf die bevorstehende Skiflitsaison bekamen alle Mitarbeiter/innen der Skilift AG Heiden ein neues Outfit. Ob beim Anbügeln, Pistendienst, an der Kassa oder hinter der Bar – für die rund 40 Mitarbeiter/innen wurde eine passende Jacke beschafft. Dank der grosszügigen Unterstützung der Raiffeisenbank Heiden und der Paul Kobelt AG, die nächstes Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum feiert, konnte dieses Projekt realisiert werden.

Der Skilift ist aus dem Sommerschlaf geholt worden und nun warten alle auf Frau Holle, damit

das neue Outfit den Schneesportbegeisterten beim Besuch während des Tagesbetriebs, aber auch beim Nachtskifahren, präsentiert werden kann.

Das Nachtskifahren und Snowboarden für Jung und Alt findet jeweils Mittwoch bis Samstag von 19.00 bis 21.30 Uhr statt. Am Freitag- und Samstagabend ist die Après-Ski-Bar an der Talstation geöffnet. Es sind auch Nichtskifahrer/innen herzlich willkommen.

Mehr Infos erhalten Sie unter www.skiliftheiden.ch oder unter der Info-Hotline 071 891 28 44. *tb*

Carvingski-Test

Carve Sport Kurt organisiert zur Skisaison-Eröffnung am 12. Dezember einen Test mit verschiedenen Carvingskiern im Pizol. Die Kosten, inkl. Tageskarte und Skitests, sind Fr. 80.–. Besammlung ist um 7.30 Uhr an der Rosentalstrasse 8. Anmeldung bis 8. Dezember bei Carve Sport Kurt an der Rosentalstrasse 8 oder unter Telefon 071 891 22 11. *tb*

Haben Sie noch kein Weihnachtsgeschenk?

Hatten Sie bis jetzt noch keine zündende Idee, was Sie Ihrem Partner, Bekannten oder Verwandten zu Weihnachten schenken sollen? Abhilfe bringt Ihnen der «Geschenk-Batzen Biedermeyer-Dorf Heiden», der bei allen Hädler Restaurants, Coiffeursalons und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann.

Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbunden, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Es geht jedoch nicht, den Batzen gegen Bargeld einzulösen. Der Batzen ist nicht grösser als ein «Fünfliber» – gehört also in jedes Portmonee. Der Geschenk-Tipp für Weihnachten, Geburtstage oder Jubiläen. *tb*

Trudi Gerster in der Linde

Das Lindenblüten-Team freut sich sehr auf den Samstag, 4. Dezember 2010. Dann, um 19:30 wird in der Linde Trudi Gerster auftreten. An diesem Abend erzählt sie zusammen mit ihrer Schwiegertochter und Schriftstellerin Verena Jenny die Weihnachtliche Wintermärchen für Erwachsene.

Wir freuen uns sehr auf diesen Märchenabend, der uns in die Adventszeit begleitet. Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. Der Eintritt kostet Fr. 25.– oder Sie haben die Möglichkeit ab 17.30 Uhr ein 3-Gang Menü mit Märchen-Abend im Restaurant für Fr. 30.– zu geniessen. *Kasia Strassnigg*

Weihnachten

Die schönsten Bräuche und woher sie kommen:

Christstollen

Der Stollen waren Alltagsgebäck im alten Israel. Seinen besonderen Ruf erlangte er durch eine Legende. Die Frauen vergassen ihre Stollen im Ofen, als diese zur Krippe liefen, um das neugeborene Jesuskind anzubeten. Maria sorgte dafür, dass sie nicht anbrannten.

Geschenke

Zum Andenken an den heiligen Nikolaus beschenkten Taufpaten im Mittelalter am 6. Dezember ihre Mündel. 1535 regte Martin Luther an, diese Bescherung auf Heiligabend zu verlegen. So wollte er den Kindern die Bedeutung der Adventszeit bewusst machen.

Weihnachtsbaum

Eigentlich ein heidnischer Brauch: Die Germanen holten in langen Winternächten immergrüne Zweige ins Haus, um den Sommer zu beschwören. Erst unter Martin Luther wurde der Tannenbaum christliches Weihnachtssymbol.

Christbaumkugeln

Im 18. Jahrhundert schenkte man sich mit Geldstücken gespickte Äpfel und hängte sie an den Baum. Sie galten als Symbol für die Verbannung von Adam und Eva aus dem Paradies, der Weg zurück wurde erst durch die Geburt von Jesus Christus wieder frei. 100 Jahre später nahm man goldüberzogene Lehmkugeln. *red*

Vernissage der Ausstellung «Nichts dazugelernt?»

Im Rahmen des Gedenkanlasses zum 40. Todestag von Carl Böckli (Bö) wird am Samstag, 4. Dezember, 14.30 Uhr, im Historischen Museum eine Ausstellung eröffnet mit dem Titel «Nichts dazugelernt?». Dieser Titel wird aus der Tatsache abgeleitet, dass es zu Zeiten von Bö viele Themen gab, die aus dem öffentlichen Bewusstsein nicht verschwunden, sondern auch für heutige Karikaturisten noch aktuell sind. 16 Karikaturist(inn)en aus der ganzen Schweiz wurden angefragt, je eine Karikatur zu erstellen und zu einem solchen Thema zu zeichnen. Diese aktuell geschaffenen Karikaturen werden zusammen mit solchen von Bö im neu eingerichteten Atelier des Historischen Museums Heiden ausgestellt. Hier ein Beispiel:

Unter dieser Karikatur von Bö stand: «Tuesch wieder en Schauerroman läse, Heiri?» – «Nei, de Schtüürzädel».

Aus heutiger Sicht fertigte Ernst Feuer-Mettler, Biel-Benken, der unter dem Namen «Efeu» arbeitet, die untenstehende Karikatur an. *Werner Meier*

Chaux-de-fonniers in Heiden

Ausschlag zu einem Besuch im für uns unbekanntem Heiden war eine Ausstellung über die Atombomben im Lycée Blaise-Cendrars von La Chaux-de-Fonds. Auf Einladung von Rosmarie Brown-Hohl entdeckte eine Schülergruppe ein schönes Dorf mit überraschendem Charme und verblüffender Landschaft. Das Dunant-Museum gibt einen beeindruckenden Einblick im reichen Leben und im Werk eines «gebildeten, verrückten Visionärs». Die schockierenden Kriegs-

bilder gaben Gelegenheit zu Meinungsaustauschen. Unser Dank geht auch an Herrn Böhi, der uns die Friedenglocke und deren Geschichte vorgestellt hat. Beim Besuch der alten Mühle Wolfhalden und dem historischen Museum Heiden, entdeckten wir die kultureichen Sehenswürdigkeiten. Das erholsame Bad in Unterrechtstein machte uns enorm Spass. Mit viel Freude haben wir für uns Welsche eine zu selten besuchte Region kennengelernt.

Rosmarie Brown-Hohl

Sichere Advents- und Weihnachtszeit

Weihnachten steht vor der Tür. Leider kommt es gemäss der Beratungsstelle für Brandverhütung BfB über die Festtage aufgrund unbeaufsichtigter Kerzen jährlich zu über 1000 Wohnungs- und Hausbränden. Trockene Tannenzweige und Adventskränze können sich innert Sekunden entzünden. Lassen Sie nie brennende Kerzen unbeaufsichtigt. Beachten Sie folgende Tipps:

1. Kerzen auf Adventskränzen und an Weihnachtsbäumen sind rechtzeitig auszuwechseln, bevor sie ganz niedergebrannt sind und die in beheizten Räumen schnell austrocknenden Tannenzweige entzünden können.
2. Rund um Kerzen ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zu wahren. Direkt unterhalb von Zweigen oder in der Nähe von Dekorationsmaterial keine Kerzen platzieren.
3. Ein schwerer, mit Wasser gefüllter Behälter, sorgt für einen sicheren Stand des Weihnachtsbaums und hält das Grün länger frisch. Bis zum Weihnachtsabend soll der Baum draussen gelagert werden, damit er nicht zu schnell austrocknet.

4. Neben den Weihnachtsbaum und den Adventskranz gehören ein mit Wasser gefüllter Eimer und ein Handbesen. Ein kleiner Brand kann so noch gelöscht werden: Den Besen ins Wasser tauchen und die kritischen Stellen kräftig besprühen. Bei einem Brand gilt immer: Alarmieren (Feuerwehr 118), Retten, Löschen. *red*

Gospelchor-Konzert

Am Samstag, 11. Dezember um 20.00 Uhr singt der Gospelchor Heiden im Kursaal. Unter der Leitung von Jonathan Schaffner und Mitwirkung der Gospelsängerin Sondra Peters wird der Chor unter anderem verschiedene bekannte Lieder wie «Oh happy day!», «Amazing grace» oder «His eye is on the sparrow» aufführen.

Der Gospelchor Heiden freut sich auf diesen musikalischen Abend und hofft auf zahlreiches Erscheinen. Türöffnung ist um 19.30 Uhr. Eintritt frei, Kollekte. Weitere Infos unter www.gospelchor-heiden.ch. *Valesca Montañés*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Insetateschluss
Dienstag, 18. Januar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde-gemeindenews-aufwind

König Faruk in Heiden

Seit Jahren sammelt Peter Eggenberger, Wolfhalden, vergnügliche Appenzeller Geschichten und verfasst entsprechende Bücher. Gegenwärtig liegen nebst zwei CDs vier liebevoll gestaltete Bücher vor. Das zuletzt erschienene Werk trägt den Titel «Jechterondoo!»

Es enthält eine Fülle verblüffender, schier unglaublicher und gar rekordverdächtiger Episoden, die immer wieder mit einem erstaunten «Um Himmels willen!» oder eben «Jechterondoo!» reagieren lassen. Im Buch wird auch an den in den 1950er-Jahren erfolgten Besuch von König Faruk aus Ägypten erinnert. Sein Ziel war der berühmte Heiler «Hermano», der damals in seinem Kurhaus beim Bahnhof («Sunematt») praktizierte. Auf dem Bahnhofareal kam es zudem zu einer unerwarteten Begegnung mit RHB-Bahnwärter Edi Solenthaler. «Jechterondoo!», Fr. 22.–, ist in Buchhandlungen und Pape-terien erhältlich.

Peter Eggenberger

DEZEMBER

Mi	1.	14.00–16.00	Bäckerei Rohner Grittibenz backen Gruppe Junger Familien
Do	2.	11.00–17.00	Postplatz Wanderung zum Schlusshöck Senioren-Wandergruppe Heiden
Fr	3.	20.00–23.00	Pfadiheim Gstaldbach Jazzkonzert mit den Loverfields Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden
Sa	4.	14.30–17.00	Historisches Museum Vernissage «Bö – Karikaturist mit spitzer Feder» Historisch-Antiquarischer Verein
		17.30	Kirchlichen Minorität Lasst freudig die Saiten erklingen Musikschule Appenzeller Vorderland
		19.30–21.30	Hotel Linde Märchenhafte Einstimmung zum Advent mit Trudi Gerster und Verena Jenny Kulturgruppe Lindenblüten
Mo	6.	16.00–18.00	Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang
		17.00	evang. Kirche Der Samichlaus kommt Esther Ingold
Do	9.	14.30–16.30	Kirchgemeindehaus ökomenischer Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinden
Sa	11.	18.00	Schulhaus Wies 5-Jahr-Jubiläum Dancing Kids Dancing Kids
		20.00	Kursaal Gospelchor-Konzert Gospelchor Heiden
So	12.	17.00	kath. Kirche Offenes Adventssingen Musikschule Appenzeller Vorderland
Mo	13.	16.00–18.00	Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang
Di	14.	19.00–23.00	Hotel Linde Spielabend in der Beiz Kulturgruppe Lindenblüten
		20.15	Hotel Heiden Multivisionsshow «Peru – zwischen Alpa Mayo und Altiplano» Hotel Heiden
Mi	15.	17.00–20.00	Feuerwehrdepot Blutspenden Samariterverein Heiden-Grub
Fr	17.	18.30	Musikschule Heiden Adventliches Flötenkonzert Musikschule Appenzeller Vorderland
Sa	18.	16.30	Dunantplatz Eine Million Sterne Caritas Schweiz
Mo	20.	20.15	Hotel Heiden Multivisionsshow «Paradiesische Inselwelten – Südsee, Seychellen, Sulawesi» Hotel Heiden

DEZEMBER

Fr	24.	18.00–22.00	FEG Heiden Weihnacht gemeinsam FEG Heiden
Sa	25.	16.00	Hotel Pension Nord Odeon-Bläserquintett München: Haydn, J. Chr. Bach, Ibert, Dvorák/Walter Kulturpodium Heiden
Mo	27.	16.00–17.00	Hotel Heiden Hackbrettkonzert mit Hans Sturzenegger Hotel Heiden
Fr	31.	5.30–15.00	Schulhaus Gerbe Sylvester-Chlausen mit Buure-Zmorgä Senioren-Wandergruppe Heiden

JANUAR

So	2.	7.00–17.00	Tagesskitour Region Ostschweiz www.bergfuehrermarkus.ch
		10.30–13.00	Historisches Museum Bö-Ausstellung: Führung, Film und Suppe zum Neujahr Historisch-Antiquarischer Verein
Mo	3.	7.00–17.00	Tiefschneekurs Region Ostschweiz www.bergfuehrermarkus.ch
Mo	10.	7.00–17.00	Tagesskitour Region Ostschweiz www.bergfuehrermarkus.ch
Di	11.	19.30–21.00	evang. Kirchgemeindehaus Bibelseminar evang. Kirchgemeinde
Fr	14.	19.30	evang. Kirche Klassik in Heiden Helene Bieler
		20.15	Hotel Linde Danü Wisler & Co Kulturgruppe Lindenblüten
Do	20.	14.30–16.30	Kirchgemeindehaus ökomenischer Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinden
Sa	22.	ganztags	Surugge/Rest. Landmark Hornschlittenrennen am Surugge HSC Heiden und Umgebung
Mo	24.	7.00–17.00	Tagesskitour Region Ostschweiz www.bergfuehrermarkus.ch
Di	25.	7.00–17.00	Tiefschneekurs Region Ostschweiz www.bergfuehrermarkus.ch
Sa	22.	18.30	Schulhaus Gerbe Feuer, Wasser, Luft und Erde Musikschule Appenzeller Vorderland
		20.30	Hotel Linde CD-Taufe «Jazz'n more» Kulturgruppe Lindenblüten

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis
Di, 18. Januar 16.00 Uhr unter www.heiden.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

Blutspenden: Spende Blut, rette Leben

Und wieder ist es so weit. Der Samariterverein Heiden-Grub ruft zusammen mit dem Spital Heiden am Mittwoch, 15. Dezember von 17.00 bis 20.00 Uhr im Feuerwehrdepot in Heiden die Mitbürger/innen auf, ihr kostbares Blut für lebenserhaltende Bluttransfusio-

nen zu spenden. Bitte helfen auch Sie mit, dass unsere Spitäler genug Spenderblut zur Verfügung stellen können, um bei Operationen oder Unfällen Leben zu retten.

Erstspender, ab 18 Jahre, müssen ihren Ausweis mitbringen.

Unsere Samariterübungen finden in der Regel am ersten Dienstag im Monat im Feuerwehrdepot Heiden statt. Schauen Sie doch einfach mal vorbei oder gehen Sie auf unsere Homepage unter www.samariter-heiden-grub.ch.

Maya Niederer

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 2|11 ist am 18. Januar.

Rosental Kino
Dezember Programm

Fr, 3.12. 20.15 Uhr, Sa, 4.12. 20.15 Uhr und So, 12.12. 19.15 Uhr	Tamara Drewe d (ab 14 J.) Als die junge, gut aussehende Tamara aus London ins heimatische Kaff zurückkehrt, bringt sie alle durcheinander. Die nahegelegene Schriftstellerkolonie ebenso wie die gelangweilten Dorfögoren.
Sa, 4.12. 17.15 Uhr, Sa, 11.12. 17.15 Uhr, und Sa, 18.12. 17.15 Uhr	Wildnis Schweiz d (ab 8 J.) Der neue Schweizer Film von Roger Mäder stellt die Vielfalt und Schönheit der Tier- und Pflanzenwelt in ihren diversen Lebensräumen vor.
So, 5.12. 15.00 Uhr, So, 12.12. 15.00 Uhr und So, 19.12. 15.00 Uhr	Ich – einfach unverbesserlich d (ab 6 J.) Gru, der fieseste Schurke der Welt, liebt es, der Menschheit die Laune zu verderben. Doch als ihm ein junger Fiesling den Rang des Superbösen abzulaufen droht, hat selbst Gru ganz überraschende Einsichten.
So, 5.12. 19.15 Uhr, Di, 8.12. 14.15 Uhr	Hugo Koblet, pédaleur de charme Dialekt (ab 10 J.) Unvergessen ist der Radrennfahrer aus Zürich, der 1950 den Giro d'Italia und die Herzen aller gewann.
Mi, 8.12. 14.15 Uhr	KinoKLAPP Es ist ein Elch entsprungen d (ab 6 J.) Von wegen besinnlicher Weihnachtszeit: Bertils Vater ist weg am Nordpol und Mr. Moose, der Elch, kracht auf den Stubentisch.
Fr, 10.12. 20.15 Uhr (Backstage 19.30)	
Sa, 18.12. 20.15 Uhr, So, 19.12. 19.15 Uhr und Mi, 29.12. 20.15 Uhr	Sennentumtschi d (ab 16 J.) Der vermeintlichen dörflichen Idylle wird mit dem Auftauchen einer verwirren Frau die grausige Kehrseite gezeigt.
Sa, 11.12. 20.15 Uhr, Fr, 17.12. 20.15 Uhr und Mo, 27.12. 20.15 Uhr	RED – Älter. Härter. Besser. d (ab 14 J.) Eigentlich könnten die CIA-Agenten einfach ihren wohlverdienten Ruhestand geniessen, wäre da nicht eine unerklärliche Langeweile.
Mi, 15.12. 20.15 Uhr	Cinéclub Tricks – Sztuczki Oldf (ab 16 J.) Polnische Vorstadt-Tristesse gepaart mit grossem Charme! Der 6-jährige Stefek träumt sich seine eigene Welt zusammen.
Di, 21.12. 14.15 Uhr	Kinomal Amy und die Wildgänse d (ab 6 J.) Die 13-jährige Amy muss zu ihrem ungeliebten Vater nach Kanada.
Fr, 24.12.15.00 Uhr, So, 26.12. 15.00 Uhr und Di, 28.12. 17.15 Uhr	Konferenz der Tiere d (ab 6 J.) Der Animationsfilm erzählt von afrikanischen Tieren, die sich aus Wassermangel zusammenfinden, um das Problem zu lösen.
So, 26.12. 19.15 Uhr, Do, 30.12. 20.15 Uhr	Nowhere Boy Oldf (ab 12 J.) Auf die John-Lennon-Biografie der Schwester basierend wird hier die emotionstarke Geschichte des Jungen aus Liverpool gezeigt.
Mo, 27.12.17.15 Uhr, Di, 28.12. 20.15 Uhr und Do, 30.12. 17.15 Uhr	Harry Potter und die Heiligtümer des Todes d (ab 12 J.) Langsam offenbaren sich die grauenhaften Mächtschafften Voldemort's dem Zauberlehrling Harry und seinen Freunden. Alles treibt auf den finalen Kampf zu ...
Mi, 29.12. 17.15 Uhr, und Fr, 31.12. 15.00 Uhr	L'illusionniste d (ab 6 J.) Der Magier Tatischeff hat schon bessere Zeiten gesehen. Der «rechte» Zeichentrickfilm von den Machern der «Triplettes de Belleville» ist wunderbar poetisches Kino.

Januar-Programm unter www.kino-heiden.ch

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 2

Februar '11
16. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

der 14. Februar dürfte auch für jene, die Geburts-, Hochzeits- und Jahrestage hin und wieder vergessen, ein spezielles Datum sein, denn Gärtner, Floristen und Konditoren erinnern uns rechtzeitig an den Valentinstag.

Der Ursprung geht zurück ins 3. Jahrhundert auf Bischof Valentin von Terni in Italien. Er hatte laut dieser Legende einige Verliebte christlich getraut, darunter Soldaten, die nach damaligem kaiserlichen Befehl unverheiratet bleiben mussten. Zudem hat er den frisch Verheirateten Blumen aus seinem Garten geschenkt. Auf Befehl des Kaisers Claudius II. wurde er am 14. Februar 269 wegen seines christlichen Glaubens enthauptet. Der Brauch als solcher jedoch machte auf Grund eines Gedichtes des englischen Schriftstellers Geoffrey Chaucer, «Parlament der Vögel» seinen Weg über Amerika und kam während des 2. Weltkrieges nach Deutschland, wo 1950 in Nürnberg der 1. Valentinsball stattfand. In Japan und Korea schenkt man sich an diesem Tag Schokolade und schliesslich am 12. Juni ist auch in Brasilien noch Valentinstag.

In diesem Sinne, Ihnen allen einen speziellen 14. Februar.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Dienstag, 8. Februar,
19.00 bis 23.00 Uhr,
im Restaurant Linde

Spielabend in der Beiz

Die öffentlichen Spielabende im Restaurant Linde finden jeden zweiten Dienstag im Monat ab 19.00 Uhr statt.

Die Sehschwäche, die zur Leseschwäche führen kann

Wenn ein Sehproblem die Ursache von Schulschwierigkeiten ist, dann sind die Beschwerden eines Kindes in der Regel typisch. Meist manifestieren sich die Leseprobleme während der ersten drei Schuljahre, in welchen das Lesen gelernt werden sollte. Schade nur, wenn die Augen dann nicht mitspielen.

Michael Schwarz hat sich während seines Masterstudiums in Optometrie intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Die Grundlagen für eine ganzheitliche Anschauung des Sehens gehen übrigens in die 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Diese wurden damals schon von A.M. Skeffington niedergeschrieben. Darin heisst es mitunter: «Sehen ist eine erlernte Fähigkeit und das durch geführtes Training die Menschen effizienter sehen könnten.» Ziel ist es, durch ein Visual Training das richtige Sehen durch stetiges Üben zu automatisieren und dadurch die Sehstörungen zu beheben. Mehr Infos erhalten Sie unter www.oepf.org/jbo/journals/8-1%20Cox.pdf.

Neuere Forschungsergebnisse bestätigen, dass 13 Prozent der 9- bis 13-jährigen Kinder an einer mässigen bis starken Konvergenzschwäche leiden und so in ihrer Lernfähigkeit beeinflusst werden.

Eine Studie des Children's Eye Center an der Universität San Diego (USA) zeigt auch einen Zusammenhang zwischen Konvergenzschwäche und ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung). Demnach wird bei Kindern mit Konvergenzschwäche dreimal häufiger ADHS diagnostiziert als bei Kindern ohne solche. Die korrekte Augenführung kann jedoch erlernt werden. Bei Unsicherheit gibt SCHWARZ Optik an der Rosentalstrasse 8a gerne einen Fragebogen zur Vorabklärung ab, ob eine funktional-optometrische Untersuchung zu empfehlen ist.

tb

Schule

Notwendige Umstrukturierung in der Primar- und Sekundarschule

Kultur

Gschwellti – ein szenisches Konzert

Gemeinde

Gemeinderatsverhandlungen

Wirtschaft

Wohnüberbauung Rosental

Vereine

Hädler Grümpeli vor dem Aus?

Angst beginnt im Kopf, Mut auch

Vermischtes

Zum Jahr der Freiwilligenarbeit

Snowparty auf dem Bischofsberg

Immobilien-Messe in St.Gallen

Veranstaltungskalender

Notwendige Umstrukturierung in der Primar- und Sekundarschule

Anlässlich einer Strategieklausur haben sich Schulleitung und Schulkommission mit der Entwicklung der Schule Heiden befasst. Was verschiedentlich in den Medien aufgezeigt wurde, ist in Heiden bereits seit längerem spürbar – die Schülerzahlen sinken. Nachdem bis im letzten Jahr teilweise noch drei parallele Primarklassen geführt wurden, sind es nun in jedem Jahrgang nur noch zwei. Auch einer der vier Kindergärten musste auf das laufende Schuljahr hin geschlossen werden.

Neue Struktur Sekundarschule

Im nächsten August kommt nun der erste sehr kleine Jahrgang in die Sekundarschule. Um am bewährten kooperativen Modell festhalten zu können, wird es für diese neuen Sekundarklassen zu einer massvollen Umstrukturierung kommen. Ziel ist, pädagogisch keine Abstriche machen zu müssen und dennoch die Kosten im Griff zu behalten.

Bis anhin werden jeweils eine Sek-G-Klasse und zwei Sek-E-Klassen geführt und in den Fächern Mathematik, Französisch und Englisch werden die Schüler/

innen der drei Stammklassen ihren Fähigkeiten entsprechend in drei Niveaus unterrichtet.

Erfahrungsgemäss besucht ein relativ kleiner Teil der Jugendlichen die Stammklasse G. Um nicht eine Kleinstklasse führen zu müssen, werden neu die E- und G-Schüler/innen gemischt unterrichtet, aufgeteilt in nur noch zwei Klassen. Die Einteilung durch die Primarlehrperson zusammen mit den Eltern erfolgt wie bis anhin, das heisst die Jugendlichen werden in die Lerngruppen E (erweiterte Anforderungen) beziehungsweise G (grundlegende Anforderungen) eingeteilt. Am dreistufigen Niveauunterricht (grundlegend, mittel, erweitert) wird trotz kleinerer Lerngruppen festgehalten. Die Nicht-Niveaufächer wie zum Beispiel Deutsch oder Naturlehre erfordern jedoch einige Anpassungen, da eben nicht für alle Lernenden die gleichen Lernziele gelten. So wird teilweise im Teamteaching gearbeitet, der Lernraum wird eine wichtige Rolle einnehmen und die Unterstützung durch Schulische Heilpädagogen wird nach Bedarf angefordert. In den musischen Fächern, die bereits heute zum Teil

gemischt angeboten werden, ändert sich nichts.

Mittelfristig wird angestrebt, wieder eine ideale Grösse für die Sekundarschule mit drei Stammklassen zu erreichen. Deshalb wird auf politischer Ebene nach Lösungen mit umliegenden Gemeinden gesucht. Weil diese noch nicht spruchreif sind, muss die Organisation der Sekundarschule Heiden nun für drei bis vier Jahre angepasst werden.

Zweijahresturnus in der Primarschule

Aus organisatorischen Gründen kommt es auf der Primarstufe im neuen Schuljahr zu einem Strukturwechsel. Der Dreijahresrhythmus wird durch den Zweijahresturnus abgelöst, was vom Kindergarten bis zum Ende der Primarschule gleiche Strukturen schafft. Konkret gehen die Kinder also zwei Jahre in den Kindergarten, gefolgt von je zwei Jahren bei der gleichen Lehrperson bis zur 6. Klasse. Aufgrund unterschiedlicher Pflichtstundenzahlen in den oben aufgeführten Klassenstufen führt der Zweijahresturnus zu mehr Kontinuität und einer geringeren Zerstückelung des Unterrichts. Dies wiederum wirkt dem Trend entgegen, dass die Kinder zu viele Bezugspersonen haben und lässt für die weitere Schulentwicklung einen grossen Handlungsspielraum offen.

Die Entwicklung wird auch in den kommenden Jahren sehr dynamisch bleiben. Wir versichern Ihnen aber, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, dass bei all diesen Veränderungen immer das Wohl und das Lernen Ihrer Kinder in einem fördernden schulischen und menschlichen Umfeld im Vordergrund stehen.

Hans-Peter Hotz
Schulleitung Heiden

Alles musste **genau** geplant, organisiert und dokumentiert werden

Projektpräsentationen der 3. Sek

Am Freitag, 14. Januar war es soweit, die Projektpräsentationen der Gruppenprojekte standen den Schülern der 3. Sek bevor. Eltern und Bekannte waren eingeladen und konnten die Produkte begutachten. In den letzten paar Wochen beschäftigten sich alle Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe in 2er- oder 3er-Gruppen mit einem Projekt. Von Sessel, Modellbau, Modemagazin über Verhaltensstudien und Tuning von Computer, Velo bis hin zum eigenen Film und Beautyprodukten war alles dabei.

Während einige ihr Projekt genau vor Augen sahen, hatten andere Mühe sich für ein Thema zu entscheiden oder gar eines zu finden. Alles musste genau geplant, organisiert und dokumentiert werden, was nicht immer einfach war. Mit viel Mut, Engagement und Einsatz haben alle Gruppen ihr Projekt mit einem Endprodukt präsentieren können. Der Abend war ein voller Erfolg!

Eliane Graf und Denise Eugster

Lehrergruppe bereitet sich auf Sonderwoche vor

Bei idealen Schneebedingungen versammelte sich am Sonntag vor Weihnachten eine Schar interessierter Lehrkräfte der Schule Heiden beim Skilift zu einem freiwilligen Weiterbildungskurs. Der Ski-Instruktor Hans Kubli zeigte uns wertvolle Tipps und Tricks zu verschiedenen Fahrstilen, die für uns persönlich hilfreich waren, aber in erster Linie dazu dienen sollten, einige davon den Häädler-Schulkindern weiter zu geben. Dazu Gelegenheit haben wir spätestens in der geplanten Projektwoche, die für die gesamte Primarschule vom 7. bis 11. März stattfinden soll. Während die 5. Klassen nach Brigels ins Skilager fahren, profitieren die 2. Klassenkinder in Heiden von einem Skikurs. Nach einem interessanten Weiterbildungstag bedanken wir uns bei Ueli Wolf für die Organisation und bei Hans Kubli für seinen spontanen Einsatz. Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass uns der Winter weiterhin genügend Schnee bringen wird, damit das Gelernte auch umgesetzt werden kann.

Bilder- und Skulpturenausstellung

Die Ausstellung von Claudia Schumacher-Schai und Klaus Müller in den öffentlich zugänglichen Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg dauert vom 25. Februar bis 28. Mai und ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Claudia Schumacher-Schai malt seit acht Jahren in Acryl/Oel-Mischtechnik. Malen bedeutet für sie Eintauchen in ihre eigene innere Welt. Besonders faszinieren sie an ihrer Tätigkeit die Menschen, die Blumen und die Vielfalt der leuchtenden Farben.

Klaus Müller lebt und arbeitet in Wolfhalden. Im Mittelpunkt seiner bildhauerischen Tätigkeit steht der Mensch. Klaus Müller bearbeitet Holz und Stein zu Skulpturen, die menschliche Köpfe und Figuren in abstrahierter Form darstellen.

Die Vernissage findet am 25. Februar von 19.00 bis 21.00 Uhr statt, musikalische Umrahmung durch Heinz Furrer. Künstler-Vorstellung: Klaus Müller und Yvonne Brülisauer-Schai. Der Künstlertreff ist am 10. April sowie am 15. Mai jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr. *Susanne Rohner*

Gschwellti – ein szenisches Konzert

«Gschwellti sind chofescht und Gschwellti sind heiss, Gschwellti mached Musig und sicher kei Meis, Gschwellti als Gschellti und Gschwellti mit Huut tüend stampfe und singe und das macheds luut».

Am Samstag, 26. Februar um 20.15 Uhr in der Linde: Gschwellti – ein szenisches Konzert, ein musikalisches Kabarett! Die unkonventionelle Bearbeitung Schweizer Volkslieder bildet die musikalische Grundlage für Crusius & Deutsch's Stimmen. Immer wieder durchbrechen die Frontfrauen mit ihrem ölig-lästernden Mundwerk das Konzert mit selbstironischen Einwüfen. Ein Wechsel zwischen Spiel- und Meta-Ebene.

Unterstützt werden die beiden durch drei Musiker/innen mit Geige, Mandoline, Bass, Keyboard, Gitarre und Akkordeon. Eintritt: Fr. 30.–. Ab 18.00 Uhr gibt es ein 3-Gang-Menü im Restaurant für Fr. 30.–. Mehr Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindenheiden.ch. *Kasia Strassnigg*

Die Sternsinger sind da und möchten Ihnen eine frohe Botschaft verkünden!

Vom 4. bis zum 7. Januar waren die Sternsinger/innen wieder unterwegs. Mit Neugier, Freude und Begeisterung wurden Caspar, Melchior und Balthasar empfangen.

Die Kinder erzählten dann vom Projekt, wofür sie in diesem Jahr sammelten – Minenopfer und Kinder mit einer Behinderung in Kambodscha – bevor dann in Treppenhäusern und Hauseingängen rührende Halleluja- und Gloria-Gesänge ertönten. Zum Schluss wurde an der Tür oder auf dem Türrahmen mit Kreide oder Kleber der Segen erteilt. «Guter Gott, segne und begleite alle, die durch diese Tür ein- und aus gehen und halte deine schützende Hand über diesem Haus», sagten die Kinder. «Wir danken Ihnen von Herzen und wünschen Ihnen ein gutes Neues Jahr, Zufriedenheit, Gesundheit und Gottes Segen.» So verabschiedeten sich dann die Sternsinger und ihre Begleitpersonen.

Bereits zum zweiten Mal wurde der Anlass von einem ökumenischen Team organisiert und erfolgreich durchgeführt.

4018.05 Franken ist die stolze Summe, die Kindern und Jugendlichen in Kambodscha über Mission und HEKS zu Gute kommen. Wir freuen uns bereits auf die Sternsinger 2012!

Juanita van der Wingen

Ensemble- und Orchesterkonzert

Verschiedene grössere und kleinere Formationen der Musikschule werden am Sonntag, 20. Februar um 17.00 Uhr im Kursaal mit rockigen, jazzigen und traditionellen Stücken versuchen, das lange Warten auf den Frühling ein bisschen zu verkürzen. Das ab-Orchester der jüngsten Streicherinnen und Streicher, das XYZ-Orchester der älteren Musikschülerinnen und -schüler, ein Hackbrettorchester, die Soulfinger Generation Band mit Erwachsenen und Schülern aus zwei Generationen und die MSAV-Band The Wanderers stehen dafür, dass das auch gelingt und garantieren ein tolles, abwechslungsreiches Programm. *Daniel Pfister*

Klavierträume – von Bach bis Bond

Wie breit gefächert die Klavierliteratur ist, davon möchte dieses Konzert einen kleinen Eindruck geben. Von barocken Präludien über klassische Sonaten und volkstümliche Musettes spannt das Programm einen Bogen bis in die Gegenwart mit Songs von Rihanna und Themen aus James-Bond-Filmen. Zusätzliche Klangfarben werden zu hören sein, wenn das Klavier nicht solistisch, sondern als Begleitinstrument von anderen Instrumenten eingesetzt wird. Verschiedene Gäste mit Geige, Panflöte und Hackbrett werden zusammen mit Klavierschülern zeigen, wie reizvoll die Kombination von verschiedenen Instrumenten sein kann.

Das Konzert gibt allen MSVA-Schülerinnen und -Schülern von Ruth Aemisegger, vom jüngsten Anfänger bis zum Fortgeschrittenen Gelegenheit, ihr Können zu zeigen und Erfahrungen im öffentlichen Auftreten zu sammeln.

Damit das Konzert am Samstag, 19. Februar im Schulhaus Wies nicht zu lange wird, wird es in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil beginnt um 17.30 Uhr, der zweite um 18.45 Uhr. In der Pause gibt es Erfrischungen und die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. *Daniel Pfister*

Italienisch für Ferienreisende

Es gibt noch wenige freie Plätze im Kurs Italienisch für Ferienreisende, welcher am Dienstag, 8. Februar im Schulhaus Dorf startet. Die Teilnehmenden ohne grosse Vorkenntnisse erhalten an 15 Abenden jeweils von 19.30 bis 21.00 Uhr die Gelegenheit, Dialoge, das Hörverständnis und die korrekte Aussprache zu üben.

Anmeldungen und Infos unter: Sekretariat Weiterbildung AR, Vorderland, Melanie Felix, Sägholzstrasse 25, 9038 Rehetobel, Telefon 071 877 30 03 oder sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch *Kathrin Hörler*

aufwind 3 | 11

erscheint für Sie am **Mittwoch, 2. März.**

Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 15. Februar, 16.00 Uhr.**

Gesucht: Helfer/innen für die Organisation des Advents-Sonntags

Zur Einstimmung auf die Adventszeit findet jeweils am 1. Advent an der Poststrasse der bekannte Advents-Sonntag statt. Viele Verkaufsgeschäfte sind geöffnet und an über 70 Marktständen werden die verschiedensten Waren angeboten. Weihnachtliche Musik- und Gesangspräsentationen hüllen durch den Markt, das Kinderkarussell und der Wettbewerb mit Verlosung vor dem Adventskonzert sind weitere Attraktionen.

Schon seit einigen Jahren finden sich kaum mehr Helfer/innen. Damit der Advents-Sonntag auch weiterhin durchgeführt werden kann, sind wir dringend auf Mitorganisatorinnen und -organisatoren angewiesen. An ca. vier Sitzungen werden die Aufgabenbereiche untereinander aufgeteilt. Mit Ihrer Hilfe können wir die vielen Besucher/innen auch weiterhin auf die Adventszeit einstimmen. Sind Sie interessiert? Dann melden Sie sich bitte bis spätestens 18. Februar bei Rita Tobler, Gemeinde Heiden, rita.tobler@heiden.ar.ch, Tel. 071 898 89 84.

OK Advents-Sonntag und Gemeinde Heiden

Gemeinderatsverhandlungen

Rücktritte aus Kommissionen
Peter Jaggi, Poststrasse 35, hat bekanntgegeben, dass er auf Ende des Amtsjahres 2010/11, das heisst per 31. Mai aus der Kommission Heime zurücktreten wird.

Weil sie aus Heiden wegzieht, wird Monica Ziegler, Nelkenweg 12, aus der Kommission Standort- und Kulturförderung ausscheiden.

Der Gemeinderat bittet Personen, die sich für eine Mitarbeit im Zählbüro, in der Kommission Heime, der Kommission Umweltschutz oder der Kommission Standort und Kulturförderung interessieren, dies der Gemeindeganzheit mitzuteilen. Die Gemeindeganzheit (Telefon 071 898 89 77) gibt auf Anfragen hin auch gerne Auskunft über die Tätigkeiten dieser Kommissionen. Ebenso können die Präsidenten der Kommissionen Standort und Kulturförderung, Gemeinderat Ueli Rohner (Telefon G 071 278 14 40, P 071 890 07 14) sowie Umweltschutz und Heime, Gemeinderat Markus Hilber (Telefon G 076 394 72 22, P 071 891 72 22) über ihre Kommissionen orientieren.

«Projektgruppe Energiestadt»

Die Kommission Umweltschutz hat sich das Ziel gesetzt, alle Massnahmen zu planen und durchzuführen, die notwendig sind, damit die Gemeinde das Label Energiestadt erlangen kann. Der Gemeinderat hat dem im Grundsatz zugestimmt und für die Kosten von Fr. 9000.– zur Realisierung der ersten Arbeitsphase «Bestandesaufnahme» einen entsprechenden Ausgabenbeschluss gefasst.

Die Arbeiten, welche ausgeführt werden müssen, um die Zertifizierung für das Label Energiestadt erreichen zu können, werden einer neu eingesetzten «Projektgruppe Energiestadt» übertragen. Sie setzt sich wie folgt zusammen: Markus Hilber (Vize-Gemeindepräsident; Leitung der Projektgruppe); Christoph Mettler (EW Heiden, Wärmeverbund); Monika Lichtenstern

(Schule Heiden); Ernst Schmid (Wasserversorgung Heiden, Handwerker- und Gewerbeverein); Markus Keusch (Kommission Umweltschutz); Daniel Rohner (Fachstelle Umweltschutz; beratendes Mitglied).

Neuer Jugendarbeiter

Seit dem 18. Oktober 2010 ist Marc Steiger neuer Jugendarbeiter der Gemeinde Heiden. Aufgewachsen ist der 28-Jährige in Eggflawil. Nach der Primar- und Sekundarstufe, absolvierte er die Kantonsschule und studierte vier Semester an der Pädagogischen Hochschule in St.Gallen (PHS).

Nach Einblicken in verschiedene Studienrichtungen und mehreren Jahren Berufserfahrung im Verkauf, hat er nun aber seine Berufung in der Jugendarbeit gefunden. Berufsbegleitend absolviert Marc Steiger die Fachhochschule für Soziale Arbeit (PHS) in Rorschach. Sein persönliches Ziel in der Arbeit mit Jugendlichen ist es, sie auf dem Weg zum Erwachsenenwerden zu begleiten, und dabei zu fordern und zu fördern. Marc Steiger unterstützt die bisher einzige Jugendarbeiterin Manuela Rechsteiner.

Jugendliche helfen bei Führung des Point

Im Zusammenhang mit der Professionalisierung und Neukonzeptionierung der Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH) sowie der Anstellung zweier Jugendarbeiter wurde auch das Betriebskonzept des Jugendtreffs «Point» überarbeitet. Aufgrund dieser Konzeptänderung und den zusätzlichen Ressourcen in Person der beiden Jugendarbeiter wurde den drei Frauen, die den Jugendtreff bis anhin betreut haben, gekündigt.

Neu wird der Treff von den zwei Jugendarbeitern der Gemeinde in Zusammenarbeit mit einer aus Jugendlichen bestehenden Betriebsgruppe geführt. Gemäss dem Jugendleitbild Heiden, sowie dem neuen Konzept der KJAH sollen die Jugendlichen dadurch die Möglichkeit haben, ihr nahes Umfeld persönlich mitgestalten zu dürfen und für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Ausserdem wird damit dem Trend entgegengewirkt, Projekte und Unternehmungen pflanzenfertig zum Konsum anzubieten.

2. Auflage von Midnight Sports Heiden

Am Samstag, 8. Januar, fand in der Turnhalle Wies eine erste Auflage des Midnight Sports Heiden statt. Die Halle war offen für Fussball, Basketball und spontan auch Handball im freien Spiel. Mit Hip Hop und Street Dance animierten zwei Tänzerinnen der Mädchen-Tanzgruppe «roundabout» AR/SG die Jugendlichen zum Tanzen. Unterstützt von der Ökumenischen Jugendkommission sowie der Projektgruppe Jugend, wurde der Abend mit der Teilnahme von über 80 Jugendlichen ein grosser Erfolg, weshalb eine 2. Auflage im März ins Auge gefasst wird.

Unterstützung für Kantonal Schwingertag

Am 3. Juli beziehungsweise 10. Juli wird auf dem Areal des Schulhauses Wies der 101. «Kantonal Schwingertag» der beiden Appenzeller Halbkantone in Heiden durchgeführt. An diesem Anlass nehmen rund 200 Schwinger teil und es wird eine grosse Zahl von Festbesuchern erwartet.

Der Gemeinderat wird dem OK des Appenzeller Kantonal Schwingertages 2011 einen Betrag von Fr. 5000.– überweisen, verbunden mit dem Hinweis, dass mit diesem Geld Naturalgaben zu kaufen sind. Im Rahmen dieses Betrags sind alle Naturalgaben bei Geschäften in Heiden zu beschaffen beziehungsweise herstellen zu lassen. Weiter sichert der Gemeinderat dem OK die unentgeltliche Unterstützung durch das Gemeindebauamt zu, was einem Geldwert von ca. Fr. 4000.– entspricht.

Risiko durch Abhängigkeit von Kurtaxen vermindern

Zwischen der Gemeinde und dem Kurverein besteht eine Leistungsvereinbarung. Darin beauftragt die Gemeinde den Kurverein, Dienstleistungen im «Service Public» durchzuführen. Der Aufwand für das Erbringen der vereinbarten «Service Public»-Leistungen wird durch eine jährliche Beitragszahlung der Gemeinde abgegolten. Diese beträgt seit dem Jahr 2009 pauschal Fr. 65'000.–. Die Mittel für diese jährliche Beitragszahlung werden von der Stimmbürgerschaft im Rahmen des jeweiligen Voranschlags zur Verfügung gestellt. Die Genehmigung des entsprechenden Voranschlags bleibt vorbehalten.

Mit einer 3D-Feuerwehr-Collage nahm die 3. Klasse «Feuer und Wasser» teil. Überglücklich durften sie d

Der Kurverein finanziert sich – nebst dem Gemeindebeitrag – über die Kurtaxen, die Mitglieder- und Sponsorenbeiträge sowie über eigenerwirtschaftete Mittel. Die grosse Abhängigkeit von den Kurtaxen stellt dabei ein erhebliches Risiko dar.

An einer Besprechung von Vertretern der Gemeinde mit Vertretern des Kurvereins wurde ersichtlich, dass der Kurverein mit dramatischen Einnahmefällen bei den Kurtaxen zu kämpfen hat. Der Grund dafür liegt bei tieferen Zahlen an Logiernächten.

Trotz dieser Einbussen sollen die Leistungen des Kurvereins – auch im Hinblick auf mögliche Entwicklungen beim Hotel Park, dem Hotel Sunnematt und dem Hotel Pension Nord – nicht reduziert werden. Der Tourismus muss als ein wichtiges Standbein von

Im Februar beachten

Mittwoch, 2. Februar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 12. und
Sonntag, 13. Februar
Abstimmungswochenende

Samstag, 19. Februar
Papiersammlung

Dienstag, 22. Februar
Metalle

Mittwoch, 2. März, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Vor 100 Ausgaben

Im Februar 2001 standen folgende Themen im aufwind:

- Der Viehdoktor im Wandel
- Atelier Waldheim in Heiden
- Chrabelgruppe in neuen Räumen

Vies am Wettbewerb der Assekuranz zum Thema
den ersten Preis entgegen nehmen. *Angela Bichsel*

Heidens Volkswirtschaft erhalten bleiben. Dies erfordert eine mindestens vorübergehende Erhöhung des Gemeindebeitrags an den Kurverein. Dazu wurde ein Modell erstellt, das den Gemeindebeitrag an die Kurtaxeneinnahmen koppelt. Dabei fällt der Gemeindebeitrag höher aus, wenn die Kurtaxeneinnahmen sinken und umgekehrt. Damit würde

dem Kurverein ermöglicht, das bisherige Leistungsangebot unabhängig von den Erträgen aus Kurtaxen weiterhin zu gewährleisten.

Der bisherige Gemeindebeitrag an den Kurverein beträgt Fr. 65'000.–. Nach dem neuen Beitragssystem an den Kurverein leistet die Gemeinde an touristische Organisationen höchstens Fr. 126'125.–: Dies sind gemäss der bestehenden Leistungsvereinbarung Fr. 31'125.– an die Appenzellerland Tourismus AG (ATAG); gemäss Leistungsauftrag Fr. 35'000.– als Grundbeitrag an den Kurverein und maximal Fr. 60'000.– als Ergänzungsbeitrag an den Kurverein. Die Differenz zwischen dem Maximalbeitrag an touristische Organisationen (Fr. 126'125.–) und der bisherigen jährlichen Leistung an den Kurverein (Fr. 65'000.–) beträgt Fr. 61'125.–. Für diese neue, wiederkehrende Ausgabe hat der Gemeinderat einen entsprechenden Ausgabenbeschluss gefasst. Gemäss Gemeindeordnung unterstehen neue wiederkehrende Ausgaben in der Höhe von 1 bis 3 Prozent vom Ertrag einer Steuereinheit ab Fr. 27'000.– dem fakultativen Referendum. Daher wird die Neufassung des Leistungsauftrags der Gemeinde an den Kurverein, in der diese neue, wiederkehrende Ausgabe von

maximal Fr. 61'124.– festgehalten ist, dem fakultativen Referendum unterstellt.

Die Referendumsfrist läuft noch bis 23. Februar. Der ausführliche Referendumsbericht mit der Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Kurverein als Anhang kann an der Rezeption im Rathaus bezogen oder von der Homepage der Gemeinde (www.heiden.ch) heruntergeladen werden.

Neuzuzüger/innen

Karin und Sherif Gawish-Brülisauer, Thalerstrasse 12; Michèl Schmidli, Poststrasse 11; Maria und Hans Leepin-Weber, Nordbächli 112; Claudia Mayr, Sägewiesstrasse 7; Ariane und Wasilios Mourouzis-Rotolo, Hinterbissstrasse 6; Marianne Cetin-Häberling, Poststrasse 19; Waltraud Mayr-Deutsch und Mohamed, Tawfek Abd El Wahab Fouda, Sägewiesstrasse 7; Barbara Mayr, Sägewiesstrasse 7; Claudia Fröhlich-Brändle, Unterrechstein 1; Maria Sulzberger-Wurm, Vogelherdweg 10; Philippe Regenass, Sägewiesstrasse 21; Roy Niederer, Am Rosenberg 4; Christoph Vögele, Mittelbissaustrasse 1B; Annalis Juon, Am Rosenberg 8; Christoph Gort, Am Rosenberg 8; Christian Mitschke, Thalerstrasse 12; Jana Grohmann, Thalerstrasse 12; Ger-

Papiersammlungen 2011

Sieben Vereine sammeln jeweils am Samstag und die Hans Frischknecht AG am Mittwoch das Altpapier auf dem Gemeindegebiet und sorgen auch im 2011 wieder dafür, dass rund 450 Tonnen Altpapier dem Recycling zugeführt werden können. Eine enorme Leistung. Die Gemeinde bedankt allen bei allen Beteiligten für den riesigen Einsatz.

Die Entsorgung von Altpapier und Karton ist weiterhin kostenlos und sehr einfach. Trotzdem sind wir, die Sammelteams und das Gemeindebauamt, für die Durchführung einer reibungslosen Papiersammlung auf Ihre Hilfe und Unterstützung angewiesen. Es ist wichtig, dass einige Grundsätze zur Bereitstellung des Altpapiers beachtet werden:

- Papier und Karton bündeln – für ein sauberes Heiden. Immer wieder wird festgestellt, dass Altpapier in Tragetaschen oder in Kartonschachteln bereitgestellt wird. Bitte binden Sie das

Altpapier und den Karton mit einer Schnur zu einem Bündel zusammen. Dadurch kann vermieden werden, dass Wind und Regen zu einer riesigen Unordnung im ganzen Dorf führt und loses Papier liegen bleibt oder beim Transport verloren geht. Die Mitarbeiter des Gemeindebauamtes werden Ihnen dankbar sein. Zudem sind Papiertragetaschen speziell behandelt und beeinträchtigen dadurch den Recyclingprozess.

- Altpapier ist erst am Samstag am selben Ort wie der Hauskehricht bereit zu stellen. Am Mittwoch bis spätestens 7.00 Uhr und am Samstag bis 8.00 Uhr.
- Die Bündel sollten nicht schwer sein. Gerade so, dass ein jugendlicher ein Bündel problemlos auf das Fahrzeug laden kann. Wunschgewicht wäre fünf bis maximal zehn Kilo pro Bündel.
- Beschichtetes Geschenkpapier, Blumenpapier, Etiketten, Selbst-

klebepapiere, Filterpapier, Fototaschen, Haushaltpapier, Kleber, Kohlepapier, Papierservietten, Papiertaschentücher, Papiertischtücher, Papierwindeln, Teerpapier, Biscuitsverpackungen, Futtermittelsäcke, Kaffee- und Teebeutel, beschichtete Milch- und Fruchtsaftverpackungen, beschichtete Suppenbeutel, beschichtete Tiefkühlpackungen, Waschmitteltrommeln, Zementsäcke, nichtpapierhaltige Abfälle usw. sind nicht für die Altpapiersammlung bestimmt, sondern gehören in den Kehrichtsack der A-Region.

- Die Termine für sämtliche Wertstoffsammlungen können Sie der Häädler Agenda oder dem Sammler entnehmen.

Mit der Umsetzung dieser wichtigsten Grundsätze tragen Sie einen bedeutenden Teil zur Sicherheit und Sauberkeit der Altpapiersammlungen bei und ermöglichen damit den Vereinen, etwas für die Vereinskasse dazu zu verdienen. *USK*

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Gianna-Maria Francesca Engel, geboren am 8. Juli, Tochter des Dominique Urs und der Regina Viola Maria Engel, geb. Bechtiger.
Vivien Anhorn, geboren am 24. November, Tochter des Ivo Hans und der Anamaria Anhorn, geb. Stoian.
Enya Maëlle Duelli, geboren am 29. November, Tochter des Dino Marco und der Fabienne Duelli, geb. Böni.
Rafael Rivelli, geboren am 30. November, Sohn des Luca und der Nadja Daniela Rivelli, geb. Ernst.
Livia Schläpfer, geboren am 15. Dezember, Tochter des Reto und der Mena Schläpfer, geb. Hagger.
Sidorela Bajraj, geboren am 5. Januar, Tochter des Blerim und der Belgijana Bajraj, geb. Dahsyla.
Aline Selma Grählert, geboren am 7. Januar, Tochter des Jan und der Anikó Grählert, geb. Dudás.
Yanick Moser, geboren am 8. Januar, Sohn des Thomas Leuch und der Angela Moser.

Eheschliessung

André Daniel und Damaris Noelia Scherer, geb. Leiva Zepeda, am 12. November.

Todesfälle

Rosa Maria Roth-Treusch, geb. 1934, gestorben am 22. November.
Willy Stump, geb. 1927, gestorben am 6. Dezember in Heiden.
Doris Josefine Näf-Schwarzkopf, geb. 1943, gestorben am 9. Dezember in Heiden.
Simona Leinwather-Trncikova, geb. 1968, gestorben am 22. Dezember in St.Gallen.
Emil Schmid, geb. 1934, gestorben am 30. Dezember in Heiden.

da Niedermann, Rosentalweg 9; Maya Fisch, Hinteres Werd 18; Melanie und Mirko Calderara-Klein, Im Stöckli 2.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 98. Geburtstag:

Lina Ehrbar, Bischofsberg 408 (24. Februar)

zum 85. Geburtstag:

Ernst Sturzenegger, Bischofsberg 421 (31. Dezember), wir entschuldigen uns für die fehlende Publikation

zum 80. Geburtstag:

Boas Wachter, Im Stöckli 6 (5. Februar)

Josef Bischofberger, Am Rosenberg 14 (13. Februar)

Kommission Planung und Baubewilligung (PBK): In abgestecktem Rahmen tätig

Raumplanung, das interessiert uns alle. Wir alle sind betroffen, sei es aktiv als Hauseigentümer, oder aber als Financier, als Steuerzahler. Entsprechend verschieden ist auch die Interessenslage, aber wir alle sind ohnehin in die Verantwortung mit eingebunden, nämlich als Stimmbürger. Die rechtlichen Grundlagen kommen alle vor das Volk, das schweizerische Raumplanungsgesetz, das kantonale Baugesetz, die Gemeinde-Bau- und Zonenordnung.

Das Bundesgesetz über die Raumplanung legt für die ganze Schweiz die Ziele und Grundsätze für die Raumplanung fest. Oberziel ist der haushälterische Umgang mit dem nicht vermehrbaren Boden. Im Vordergrund stehen die Verdichtung und die Umnutzung im bestehenden Siedlungsgebiet. Die rechtlichen Grundlagen stecken den Rahmen ab, in dem wir uns als Kommission Planung und Baubewilligung bewegen. Unsere Aufgabe ist es, auf der Basis des kantonalen Richtplans den Gemeinderichtplan, die Zonen-, Quartierpläne und Sondernutzungspläne zu erstellen und schliesslich das Überbauen der einzelnen Parzelle zu ermöglichen. Unsere Zuständigkeit endet an der Bauzone. Über Projekte in der Landwirtschaftszone entscheidet der Kanton. Er entscheidet über das Wohnen ausserhalb der Bauzonen und über die

Serie: Der Gemeinderat stellt seine Ressorts vor

Eine Gemeindeverwaltung ist ein Dienstleistungsunternehmen. In Heiden erbringen sieben Ressorts, denen immer ein Mitglied des Gemeinderats vorsteht, Dienstleistungen, von denen die Einwohnerschaft oft gar nicht weiss, dass sie von der Gemeinde stammen. In der Serie Die Aufgaben von ... im Gemeinderat Heiden erfahren die Leser/innen über die Ressorts des Gemeinderates vieles, das Sie vielleicht schon lange gerne einmal gewusst hätten.

Umnutzung landwirtschaftlicher Bauten.

Die Bauzonen, auch in unserer Gemeinde, werden in den nächsten Jahren nicht wachsen. Es geht also darum, das vorhandene Siedlungsgebiet optimal zu erschliessen, Baulücken zu füllen, Zonen- und Quartierpläne anzupassen, Strassen zu bauen.

Der Zeitbedarf für diese Entscheidungsfindung ist enorm, Experten, die mitreden, sind viele, es gibt Einsprachen von allen Seiten, Gerichtsentscheide hinauf bis zum Bundesgericht. Ebenso sind die demokratischen Spielregeln für die Mitsprache der Stimmbürgerschaft einzuhalten.

Und doch hat sich Einiges bewegt in den letzten zwei Jahren.

Das Baugesetz und das Strassenreglement sind auf der Zielgeraden, im Nord sind Zonen- und Quartierplan aufgelegt, in der Wies ist der Quartierplan genehmigt und ein Baugesuch ist eingereicht; die Überbauung Rosental ist bewilligt, der Gestaltungsplan Rosenberg wurde in weniger als einem Jahr erarbeitet und genehmigt.

Die Kommission Planung und Baubewilligung beurteilt nicht die Schönheit der Projekte, sondern deren Regelkonformität. Es gibt lediglich das Mittel des Gestaltungsplanes, Einfluss auf die architektonische Qualität zu nehmen. Weitere Vorschriften gelten als Angriff auf das Privateigentum.

Das Dorf verändert sich. Nach Meinung der Einen zum Guten, im Gegenteil, meinen Andere. Nach deren Massstab passt diese oder jene Baute nicht zu Heiden, dem Biedermeierdorf.

Was immer gebaut wird in Heiden, innerhalb der Bauzone, kann es Einsprachen geben, juristischen Aufwand. Vermehrt sind wir gezwungen, externe Berater beizuziehen. Aber der Wille ist da, Entscheide zu fällen. Diese sind anfechtbar, aber nicht ignorierbar. Womit zum Schluss die Hoffnung zum Ausdruck gebracht werden soll, man möge wieder vermehrt der Bauordnung Beachtung zu schenken.

Die Aufgaben von Christian Betschon im Gemeinderat

Christian Betschon, Jg 46, ist seit einem Jahr Gemeinderat und Ressortchef Planen und Bauen. Die Kunden dieses

Ressorts sind Baufachleute, Unternehmer, Juristen, die mit Forderungen an die Kommission P+B herantreten, Entscheide erwarten und allenfalls auch anfechten. Im Gegensatz zum industriellen Umfeld, wo ein Entscheid stur aus Spezifikationen, Terminen und Kosten abgeleitet wird, sind hier Meinungen, Erwägungen gefragt. Wichtig ist die Vorarbeit der Verwaltung. Messbare Fakten gemäss Bauverordnung sind erarbeitet und zusammen gestellt. Die Kommission befasst sich dann mit dem Ermessen, was bei Grenzfällen besonders schwierig ist. Es ist spannend, zu beobachten, wie sich im Gremium die Meinungen während der Sitzungen verändern, wie neue Einwände aufgenommen, unterstützt oder widerlegt werden, wie der Entscheid Punkt für Punkt erarbeitet wird. Von Teilaspekt zu Teilaspekt fügt sich ein Entscheid nach und nach zusammen. In der Regel fasst die PBK die Beschlüsse einstimmig, es wird diskutiert, bis alle sich mit dem Ergebnis identifizieren können. Was nach aussen manchmal auch als Kleinlichkeit interpretiert wird, ist Korrektheit und der Wille, keine Präzedenzfälle zu schaffen.

Die Kommission Planung und Baubewilligung (PBK): (v. r. n. l.) Walter Kobler; Ueli Sonderegger; Christian Betschon, Präsident; Heinrich Heller und Remo Passeri, Leiter Abteilung Bau und Planung, Aktuar der PBK. Auf dem Bild fehlt Markus Schmid.

Wohnüberbauung Rosental

Das zentrale Gebiet im Rosental soll durch eine grosszügige Wohnüberbauung einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die sonnige, ruhige Lage und die Nähe zum Dorfzentrum sind für eine Wohnnutzung ideal. Die Überbauung umfasst 15 Eigentumswohnungen in gehobenem Standard. Die auf drei Häuser verteilten Wohnungen sind alle konsequent nach Süden orientiert und profitieren von einer optimalen Besonnung.

Durch die grossen Freiräume zwischen den Bauten wird eine hohe Privatsphäre ermöglicht. Die zeitgemässe Architektur mit interessanten Grundrissen zeichnet diese Überbauung aus. Die Fassadengestaltung reagiert sowohl auf die Umgebung als auch auf die Nord-Süd Orientierung. Grosszügige Grundrisse, offene lichtdurchflutete Räume und ein guter Ausbaustandard versprechen beste Wohnqualität. Durch die gedeckten Terrassen werden die Wohnräume nach Aussen erweitert.

Das einfache und klare Grundrisskonzept lässt viel Spielraum für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und hilft, möglichst allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Jede Wohnung ist via Lift behindertengerecht von der Tiefgarage erschlossen.

Ein zeitgemässes Energiekonzept mit Minergie-Standard sowie eine optimale Wärmedämmung sollen den Energiebedarf möglichst tief halten. Sämtliche technischen Komponenten wie Warmwasserboiler, Lüftungsgerät für die kontrollierte Wohnraumlüftung sowie Wärmetauscher zur Rückgewinnung der Abwärme sind benutzerfreundlich zentral innerhalb jeder einzelnen Wohneinheit positioniert. Der Baubeginn ist auf Frühling vorgesehen und im Herbst 2012 sollten die ersten Wohnungen bezogen werden können.

Weitere Infos: Rosental Bau GmbH, Telefon 071 891 11 15, info@rosentalbau.ch oder www.rosentalbau.ch. *Rebecca Boesch*

Ausverkauf in der Kinderartikelbörse

Ab Donnerstag, 17. Februar, startet der Ausverkauf der Winterkleider in yoyo Kinderartikelbörse im Bad 4. Alle Kinder- und Umstandskleider (ohne Rukka) gibt es mit 50 Prozent Rabatt.

Ab sofort nehmen wir gut erhaltene Baby- und Kindersommerkleider, Spielsachen sowie Sommerumstandsmode entgegen. Unser Raum ist begrenzt, daher behalten wir uns vor, nur schöne und gut erhaltene Sachen anzunehmen.

Kommen Sie vorbei oder rufen Sie uns an (Telefon 071 891 11 93, info@yoyo-heiden.ch)! Auf Ihren Besuch freuen sich Susanne Solenthaler und Sandra Dux.

Sandra Dux

10-Jahre-Jubiläum

In diesem Jahr feiern der Kurverein Heiden und Appenzellerland Tourismus AR Jubiläum. Vor zehn Jahren zügelte der Verband Appenzellerland Tourismus AR von Stein nach Heiden, wo er zusammen mit dem Kurverein eine Bürogemeinschaft in der Tourist Information an der Bahnhofstrasse 2 eröffnete. Mit den Jahren hat sich die Geschäftsstelle zum Tourismus-Kompetenzzentrum des Kantons und zur ersten Anlaufstelle für touristische Angelegenheiten für Gäste, Leistungsträger und Behörden entwickelt. Der Umzug von Appenzellerland Tourismus AR nach Heiden wurde dazumal von den Verantwortlichen des Kurverein Heiden als grossen Erfolg und eine gewichtige Stärkung des Tourismusstandorts Heiden gewertet. Über die Jahre hat sich dies nun bestätigt. Insbesondere die Gäste als auch die touristischen Leistungsträger in Heiden profitieren von der Nähe zu Appenzellerland Tourismus AR.

Mittlerweile beschäftigen der Kurverein Heiden und Appenzellerland Tourismus AR an der Bahnhofstrasse 2 und seit Mitte 2009 im Bahnhofgebäude zusammen sieben Personen. Zusätzlich werden zwei Lernende zum/r Kaufmann/frau HGT (Hotellerie/Gastronomie/Tourismus) ausgebildet. Der Kurverein freut sich, auch die nächsten zehn Jahre in dieser ausgezeichneten Art und Weise mit Appenzellerland Tourismus AR zusammenzuarbeiten!

Kurverein Heiden

Zwei Schweizermeisterinnen

Die beiden ehemaligen Hotel-Heiden-Lehrlinge haben ihre hochgesteckten Ziele erreicht. Mit viel Fleiss, Freude, Hartnäckigkeit und Verzicht auf Freizeit haben sie an den Schweizermeisterschaften von Swiss Skills Gastro in Brig teilgenommen und den ersten Rang in der Restauration (Sabrina Keller) und den ersten Rang in der Küche (Sandrine Eisenhut) gewonnen, respektiv erarbeitet.

Die beiden haben von August 2006 bis August 2009 ihre Berufslehre im Hotel Heiden absolviert. Für diese tollen Resultate waren selbstverständlich die beiden ehemaligen Lehrlinge zum grossen Teil selber verantwortlich. Sie wurden jedoch gefördert, gefordert und motiviert von den verantwortlichen Ausbildnern. Die Lehrlinge werden aber immer vom ganzen Team getragen und unterstützt.

Nochmals: Herzliche Gratulation und viel Freude in unserem schönen Beruf.

Caspar Lips

Schienenversorgung in der Ergotherapie

Die Schienenherstellung in der Ergotherapie bei Hand- und Armschädigungen konnte sich in den letzten Jahren qualitativ deutlich steigern. Grundsätzlich unterscheidet man statische und dynamische Schienen.

Eine statische Schiene dient der Lagerung und wird zur Schmerzreduktion, Ödemenverhinderung oder als Prophylaxe von Kontrakturen eingesetzt.

Die dynamischen Schienen unterteilt man in Quengel- und Übungsschienen. Es gibt hier zusätzlich einen Aufsatz, der durch eine Feder beweglich ist. Dadurch können Gelenke in eine Richtung mit leichtem konstanten Druck aufgedehnt werden oder die Feder zieht die Finger in eine bestimmte Position, aus der sie sich gegen Widerstand zurück bewegen müssen.

Verletzungen von Sehnen, Gelenken, Knochen, Nerven oder Weichteilen können mit einer angepassten Schiene besser und schneller regenerieren. Folgeschäden werden verringert, die berufliche Reintegration gelingt früher, Schmerzzustände können reduziert werden.

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (Ergotherapie Wolke, Wolfhalden, Telefon 071 891 74 47, www.ergotherapie-wolke.ch.

Anett Wolke

Praxis für Physiotherapie & Osteopathisch Manuelle Therapie feiert Jubiläum

Zum 1jährigen Bestehen der Praxis für Physiotherapie und Osteopathisch Manuelle Therapie möchte ich mich herzlich bei allen Patienten, Klienten und Ärzten für ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. Darüber hinaus möchte ich bekannt geben, dass Hanne G. J. Bosshard seit dem 4. Januar mich als Mitarbeiterin tatkräftig mit ihren physiotherapeutischen und osteopathischen Fähigkeiten unterstützt.

Die Osteopathie ist eine ganzheitliche Methode, die zur Diagnose und Therapie die Hände einsetzt. Die wichtigsten Grundlagen sind das Funktionieren des menschlichen Körpers als Einheit, seine Fähigkeit zur Selbstregulation und Selbstheilung, sowie das Wechselspiel zwischen Struktur und Funktion. Zur aktiven Unterstützung und Stabilisierung des Körpers eignet sich die Pilates-Methode als ganzheitliches Körpertraining, in dem vor allem die tiefliegenden, kleinen, aber meist schwächeren Muskelgruppen angesprochen werden, die für eine korrekte und gesunde Körperhaltung sorgen sollen.

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Praxis liegt in der Behandlung von Säuglingen und Babys mit Verdauungsstörungen, schlechtem Trinkverhalten, Schlaf- und Schreiproblemen. Durch sehr sanftes Lösen von Blockaden, die vor oder während der Geburt entstehen können, bekommen die Säuglinge die Fähigkeit sich gut zu entfalten und zu entwickeln.

Yvonne Sosnowski

Häädler Grümpeli vor dem Aus?

Das Häädler Grümpeltturnier hat sich in den letzten 41 Jahren zu einem wichtigen sportlichen und gesellschaftlichen Anlass für Heiden und Umgebung entwickelt. Nach Schwierigkeiten zur Jahrtausendwende erlebte das «Grümpeli» in den letzten Jahren eine Renaissance. Die Besucherzahlen und die Anzahl Mannschaften sind mit einer Ausnahme stetig gestiegen. Das aktuelle Organisationskomitee hatte ohne personelle Wechsel fünf erfolgreiche Turniere organisiert.

Leider mussten nun aus verständlichen Gründen zwei Rücktritte aus dem Grümpeltturnier-OK entgegengenommen werden. Mit Jan Kubli und Thomas Häni verliert das OK zwei initiativ «Schaffer», welche bis heute nicht ersetzt werden konnten. Trotz vielen und intensiven Gesprächen in den letzten Monaten konnte kein Ersatz gefunden werden. Da die vielen organisatorischen Tätigkeiten nicht auf die anderen OK-Mitglieder aufgeteilt werden können, steht das Häädler Grümpeltturnier vor einer ungewissen Zukunft. Wenn bis Mitte Februar kein komplettes OK zusammengestellt werden kann, könnte das Grümpeli 2011 ausfallen.

Der FC Heiden hofft immer noch, dass sich Personen finden, welche die vakanten Aufgaben übernehmen. Interessenten melden sich bitte beim Präsidenten, Hanspeter Giezendanner, Telefon 079 243 04 04.

Hanspeter Giezendanner

Homöopathie Kurs

Zum Thema «Verletzungen und Notfälle bei Kindern und Erwachsenen selber homöopathisch behandeln» bietet der Frauenverein unter der Leitung von Pamela Kaufmann, dipl. Homöopathin und Pflegefachfrau AKP, am 8. und 15. Februar von 19.30 bis 22.00 Uhr einen zweiteiligen Kurs an. Die Teilnahme ist auch für Nichtmitglieder möglich.

Nebst einer Einführung in die klassische Homöopathie werden verschiedene Arzneien anhand von Beispielen vorgestellt, das Auffinden der passenden Arznei, Hinweise zu Dosierung und Einnahme bei Verletzungen und Notfällen wie Verbrennungen, Zahnbeschwerden, Mittelohrentzündungen usw. gegeben.

Weitere Infos und Anmeldung bei Ursula Locher, Telefon 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com. *Ursula Locher*

Kein Januarloch in der Bibliothek!

Die finanziellen Möglichkeiten von Bibliotheken gestalten sich gerade entgegengesetzt denen der Allgemeinheit. Mit dem Jahresanfang können wir wieder aus dem Vollen schöpfen! Kaum sind die Festtage vorbei, streifen wir wieder durch Buchhandlungen auf der Suche nach Neuigkeiten, Bestsellern oder nach Ersatz für in die Jahre gekommene Medien. Ein Buch für Erwachsene kostet mittlerweile fast so viel wie eine Jahresmitgliedschaft bei der Bibliothek Heiden. Entspricht ein ausgeliehenes Buch nicht Ihren Erwartungen, können Sie es ungelesen wieder zurückbringen. Auf unserer Homepage finden Sie jeweils im Katalog unter der Rubrik «Suchen nach Neuheiten», was wir innerhalb des letzten Monats dazu erworben haben. Ist Ihr Wunschbuch gerade ausgeliehen, können Sie dieses bei einem Besuch bei uns reservieren.

Das Bibliotheksteam nimmt auch Wünsche und Anregungen entgegen. Wann immer möglich, erfüllen wir diese gerne!

Simone Gründler

Achtung, Achtung!

Wenn du im Spielgruppen- oder Kindergartenalter bist, gerne Zwieback und Schweinsbraten isst und bei einem saftigen Rüebl auch nicht nein sagst, wenn du deine Nase gern in den Wind streckst und es dir egal ist, wenn deine Füsse ab und zu ordentlich nass sind, bist du goldrichtig ...

Am 2. März, Punkt 14.00 Uhr erzählt Franziska Bannwart, (Kindergartenlehrerin in Heiden, Mitarbeiterin Gemeindebibliothek und Kinoklapperin im Rosental) Euch in der Gemeindebibliothek eine spannende Geschichte. Falls du eine Kappe oder einen Hut hast, bring ihn einfach mit und lass dich überraschen! Anschliessend gibt es einen Zvieri und du hast auch noch Zeit dich mit deiner Mutter oder deiner Begleitung in der Bibliothek umzusehen.

Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder der Frauengemeinschaft Fr. 5.– pro Kind. Für Mitglieder kostenlos. Auskunft und Anmeldung bis 23. Februar bei Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch.

Sandra Dux

Familie Huber beim Familienskiplausch in Wildhaus freut sich auf weitere schneesportbegeisterte Familien.

Familien auf die Pisten

Am Wochenende vom 8. und 9. Januar wagten sich einige Familien zum Familienskitag des Skiclubs Heiden. Die wunderschöne Bergwelt, das herrliche Wetter und die super präparierten Skipisten und Wanderwege lockten gleichermaßen. Während sich auf der Piste rasch eine Familiengruppe mit jüngeren Kindern, eine Gruppe Jugendlicher, die sich mit einem Vater beim Carven oder Tief-schneefahren versuchte und eine «Geniessergruppe» von Skifahrern und Snowboardern gebildet hatte, wanderten die Nichtskifahrer gemeinsam zum Berg-

restaurant, wo der Treffpunkt für die Pause abgemacht war.

Der Skiclub Heiden möchte auch in Zukunft Meldungen wie oben verkünden und sucht aus diesem Grund Familien, aber auch Einzelpersonen, die ein Gruppenerlebnis der verschiedenen Art in der herrlichen Winterlandschaft von Heiden und Umgebung oder in einem schneesicheren Skigebiet erleben möchte.

Interessierte melden sich bitte bei Monika Huber-Walser, Kassierin Skiclub Heiden, Telefon 071 891 21 71 oder m.b.huber@kabeltv.ch *Patrice Schlegel*

Angst beginnt im Kopf, Mut auch

Im Rahmen des Jahresprogramms führen der Frauenverein Heiden und die Frauengemeinschaft Heiden einen Kurs in Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Mädchen und Frauen durch.

Im Wen-Do-Grundkurs geht es grundsätzlich um Grenzen: eigene Grenzen wahrnehmen und Grenzen setzen lernen – sowohl verbal als auch körperlich. Mit Diskussionen, Erfahrungsaustausch, Rollenspielen und Technikübungen werden Situationen bearbeitet und Reaktionsmöglichkeiten geübt.

Das Spiel mit der Kraft und dem Reaktionsvermögen sowie Freude an der Bewegung sind feste Bestandteile des Kurses.

«Sportliche Fitness» ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an einem Wen-Do-Kurs. Der Grundkurs für Frauen findet am Samstag, 19. und 26. Februar von 9.00 bis 16.00 Uhr in der Asylturnhalle statt und kostet Fr. 280.–.

Der Grundkurs für Mädchen findet am Samstag, 5. und 12. März von 10.00 bis 16.00 Uhr in der Asylturnhalle statt und kostet Fr. 200.–.

Infos und Anmeldung bis 8. Februar bei Alexandra Breu, Telefon 071 891 71 41 oder alexandra.breu@sunrise.ch. *Alexandra Breu*

Rhynegger Gsundheitslauf

Ziel des Rhynegger Gsundheitslaufs ist wie in den vorangegangenen Jahren die Förderung des Verantwortungsbewusstseins für die eigene Gesundheit und die Motivation zur Bewegung.

Der 7. Lauf wird am Sonntag, 10. April im bisherigen Rahmen über ca. 6 km durchgeführt. Start ist bei jedem Wetter beim Bahnhof Rheineck zwischen 8.30 und 13.30 Uhr. Auf die Erhebung eines Startgelds wird verzichtet. Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer bestimmt sein eigenes Tempo. Wie in den vorangegangenen Anlässen werden zwei Verlosungen durchgeführt, eine für die Kinder bis Alter zwölf und eine für die übrigen Teilnehmer/innen. Ein herzlicher Dank gilt den Sponsoren der attraktiven Preise. Mach mit! BliB fit! *Roman Bürgi*

Zum Jahr der Freiwilligenarbeit

«Freiwilligenarbeit hat eine ansteckende Wirkung – lassen Sie sich anstecken!» Das Ludothek-Team sucht Freiwillige. Haben Sie gewusst, dass die Ludothek

- während 17 Jahren bereits 20'000 Stunden Freiwilligenarbeit nutzen durfte?
- ein Spielsortiment von 900 Artikeln für die Ausleihe bereithält?
- die öffentliche Ausleihe 2x2 Stunden pro Woche geöffnet ist?
- zum 7. Nationalen Spieltag die 4. Häädler Spielnacht organisiert am Samstag, 28. Mai?
- Verstärkung im Team dringend braucht?

Wenn Sie spielbegeisterte Kunden und Kundinnen gerne bedienen, mitarbeiten und mitentscheiden möchten in einem tollen Team, dann melden Sie sich bitte bei Katharina Kobler-Kunzmann, Telefon 071 891 38 36, ludothek.heiden@sunrise.ch.

Die öffentlichen Spielabende im Restaurant Linde finden jeden zweiten Dienstag im Monat ab 19.00 Uhr statt. Der 8. März fällt wegen des Frauentags aus. Weitere Daten auf www.heiden.ch unter Freizeit oder www.frauenvereineiden.ch unter Aktivitäten.

Antwort zur Quizfrage 15: Das Märlietheaterplakat war grün. Frage 16: Wieviele Neukunden darf die Ludothek pro Jahr registrieren? a) 30 b) 40 c) 50?

Katharina Kobler-Kunzmann

Weihnachtsaktion

Im Dezember führte die Gruppe Junger Familien die erste Weihnachtsaktion für benachteiligte Kinder in unserer Gemeinde durch. Unter Mithilfe des Sozialamtes und der Mütterberatung durften sich die Kinder etwas wünschen. Gewünscht wurden Sachen wie, ein Gutschein für eine CD, ein Wecker, Köcherligeschirr, eine Puppe, ein Mobile und vieles mehr. Liebevoll verpackt wurden die Pakete dem Sozialamt zur Verteilung übergeben. Dank der grosszügigen Spenden konnten wir alle Herzenswünsche erfüllen. Gerne hätten wir das Funkeln in den Kinderaugen an Weihnachten miterlebt. Ein herzliches Dankeschön an die Frauengemeinschaft, die Varioprint AG, die Raiffeisenbank, die Alder AG und den Verein «why not» für die Unterstützung. *Sandra Dux*

Matthias Weishaupt

Traditionsbewusst in die Zukunft

Zur Wahl als Landammann von Appenzell Ausserrhoden empfielt Ihnen das überparteiliche Komitee Regierungsrat Matthias Weishaupt. Mit ihm stellt sich erfreulicherweise das jüngste Mitglied des Regierungsrats für das anspruchsvolle Amt des Landammanns zur Verfügung. Er verkörpert ein junges, fortschrittliches Ausserrhoden. Mit seiner Klarheit und seinem dynamischem Auftreten kann er Kanton und Regierung überzeugend vertreten.

Er versteht das Amt des Landammanns nicht nur als Repräsentation nach aussen, sondern auch als Chance nach innen zu wirken, gemeinsam weiterzukommen, Entwicklungen zu fördern und Schwerpunkte zu setzen. Als ausgesprochener und über die Parteigrenzen hinweg geschätzter Teamplayer ist er fähig, den Regierungsrat kollegial zu führen und die Zusammenarbeit ebenso umsichtig wie effizient zu gestalten. Die offene Kommunikation der Regierungsgeschäfte wird er auch als Landammann weiter pflegen.

Im Kanton fest verwurzelt, blickt Matthias Weishaupt traditionsbewusst in die Zukunft. Er verdient unser Vertrauen, auch als neuer Landammann. Geben Sie ihm am 13. Februar Ihre Stimme. Das überparteiliche Komitee «Matthias Weishaupt – Landammann» besteht aus Judith Egger, Speicher; Hannes Friedli, Heiden; Werner Frischknecht, Herisau; Markus Gmür, Rehetobel; Tschösi Olibet, Trogen; Hanspeter Spörri, Teufen; Stefan Sonderegger, Heiden; Sonja Tobler, Schönengrund.

Mehr Persönliches und Politisches zu Regierungsrat Matthias Weishaupt erfahren Sie auf www.weishaupt-landammann-ar.ch.

Markus Gmür

Snowparty auf dem Bischofsberg

Am Wochenende vom 26. und 27. Februar ist es wieder so weit. Der Samstagnachmittag ist fest in Kinderhand. Traditionell wird die Snowparty mit dem Ski- und Snowboardrennen eröffnet. Die Startnummern können ab 11.00 Uhr abgeholt werden. Gestartet zum 1. Lauf wird um 12.00 Uhr. Der 2. Lauf findet um 13.00 Uhr statt. Schon zum dritten Mal gastiert Christian Schenker mit seinem Showprogramm am Bischofsberg. Er wird ab 15.30 Uhr Kinderlieder vortragen.

Um 20.00 Uhr fällt der Startschuss zum Abendprogramm. Stefan Roos, Sieger des Schweizer Grand Prix der Volksmusik, wird auch dieses Mal das Zelt auf den Kopf stellen. Einen Hauch von Glamour wird Ex-Miss Schweiz Amanda Amman im geheizten Festzelt verbreiten. Für die musikalische Unterhaltung werden The Honeymoons und ab 24.00 Uhr DJ Ueli besorgt sein. Der Eintritt ist wie immer frei.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Schneesports. Um 9.30 Uhr können die Startnummern für die Ski- und Snowboardrennen sowie das Schanzenspringen übergestreift werden. Ab 10.30 Uhr werden die Fäaschtbänker zum Frühschoppen aufspielen. Das Highlight an Show, Comedy und Unterhaltung findet gegen 15.00 Uhr mit Kliby und seiner Caroline statt.

Nach der Siegerehrung um 16.30 Uhr wird Fortuna ihres Amtes walten und die Gewinner der Nietenverlosung ziehen. Die Snowparty findet bei jeder Witterung statt. Sollten die Schneeverhältnisse keine Ski- und Snowboardrennen zulassen, bietet die Schneesportschule Heiden ein alternatives Programm an. Auskunft unter der Telefon 076 529 68 29.

Johannes Solenthaler

Kinoteens zeigen «The Tourist»

Am Samstag, 19. Februar um 20.15 Uhr zeigen die Kinoteens den Film «The Tourist», dabei trifft sich Hollywood mit Johnny Depp und Angelina Jolie zur Verbrecherjagd in Venedig. Bei Kinoteens gibts die begehrten Popcorn, selbst gemixte Drinks und einen coolen Film. Erwachsene sind ebenfalls herzlich willkommen.

Monika Hürlimann

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Aboservice
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 15. Februar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

Immobilien-Messe in St.Gallen

Die Immo-Messe Schweiz mit Sonderthema «Massivbau und nachhaltiges Renovieren» findet vom 25. bis 27. März in den Olma-Hallen 9.0 und 9.1 in St.Gallen statt. Das Angebot umfasst das ganze Spektrum rund um den Kauf oder Bau einer eigenen Liegenschaft. Sie ist die bedeutendste Messe für Immobilien, Umwelt, Energie, Bau und Renovation in der gesamten Ostschweiz.

Die Gemeinde Heiden beteiligt sich wiederum am Ausserrhoder Gemeinschaftsstand. Möchten Sie Ihre Verkaufsobjekte (Wohnungen, Häuser oder Bauland in Heiden) durch uns an der Immo-Messe ausstellen? Dann senden Sie bitte Ihre Unterlagen inkl. Fotos in elektronischer Form bis spätestens 25. Februar an rita.tobler@heiden.ar.ch. Die Präsentation Ihres Objektes an der Immo-Messe wird durch die Gemeinde organisiert. Eine Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Infos über die 13. Immobilien-Messe Schweiz finden Sie unter www.immomesse.ch.

Gemeinde Heiden

F E B R U A R

Mo 7.	16.00–18.00	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Di 8.	19.00–23.00	Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Genossenschaft Linde und Ludothek 20.45 Turnhalle Gerbe Meisterschaftsspiel Herren 1 VBC Heiden
So 13.	7.00–17.00		Tagesskitour Region Ostschweiz www.bergfuehrermarkus.ch
Mo 14.	7.00–17.00		Tiefschneekurs Region Ostschweiz www.bergfuehrermarkus.ch
Mi 16.	20.00–22.00	Hotel Heiden	Vortrag: Gesundheit aus Sicht Biologischer Ganzheitlicher Medizin Praxis Johann Schmid GmbH
Fr 18.	18.00	Naturfreundehaus Kaien	Vollmond-Abend Carve Sport Kurt
Sa 19.	17.30/18.45	Schulhaus Wies	Klavierträume – von Bach bis Bond Musikschule Appenzeller Vorderland
So 20.	17.00	Kursaal	Warten auf den Frühling – grosses Ensemble- und Orchesterkonzert Musikschule Appenzeller Vorderland

F E B R U A R

25.2.	10.00–20.00	Klinik am Rosenberg	Bilder und Skulpturen Hirslanden Klinik am Rosenberg
-31.5.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Fr 25.	19.00	Klinik am Rosenberg	Vernissage Hirslanden Klinik am Rosenberg 20.45 Turnhalle Gerbe Meisterschaftsspiel Herren 1 VBC Heiden
Sa+So		Kinderskilift Bischofsberg	Snowparty 2011 Johannes Solenthaler
26.+27.			
Sa 26.	20.15	Hotel Linde	Kabaret Crusius + Deutsch: «Gschwelkti» Kulturgruppe Lindenblüten
M Ä R Z			
1.3.	8.00	Hotel Linde	Bilderausstellung Simona Kobelt Genossenschaft Hotel Linde
-31.5.			

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis
Di, 15. Februar 16.00 Uhr unter www.heiden.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

Rosental-Kino-Special

Am Samstag, 12. Februar lädt das Kino Rosental um 19.45 Uhr zu einem besonderen Filmabend ein. Der Kinoabend wird eröffnet mit einer faszinierenden «Annäherung an die honigtragende Biene (Apis mellifera)» durch Emanuel Hörler, Imker, Biologe aus Rehetobel und Initiant «Erlebnisweg Honigbienen». Der anschliessende Spielfilm «Bal – Honig» hat in Berlin den Goldenen Bären gewonnen und das Publikum mit seiner Kindheitsgeschichte verückt.

Honig steht im Zentrum der Beziehung zwischen Bienen und

Menschen. Er galt in vielen Hochkulturen als Gabe des Himmels und aufgrund seiner Süsse und Heilkraft als Symbol von Wahrheit und Dichtung.

Die Geschichte des türkisch-deutschen Trigon-Films «Bal – Honig» erzählt vom sechsjährige Yusuf, der die Grundschule besucht, wo er Lesen und Schreiben lernt. Sein Vater Yakup ist Bienenzüchter und hängt die Bienenkörbe in den unermesslich weiten Wäldern der Berge an der Schwarzmeerküste in die obersten Wipfel der höchsten Bäume. Für den Knaben Yusuf ist der

Wald ein Ort grosser Geheimnisse, und er liebt es, mit seinem kindlichen Staunen den Vater dahin zu begleiten. Als die Bienen überraschend aus der Gegend verschwinden, ist die Lebensgrundlage der Familie in Frage gestellt. Yakup bricht ins entfernte Gebirge auf. Semih Kaplanoglu führt uns im allerersten Sinn des Wortes vor Augen und vor Ohren, was mit der Natur schwindet, wenn wir ihr nicht Sorge tragen. Und er öffnet uns den Raum in die Kindheit, die auch unsere eigene ist.

«Bal» ist wie ein Gedicht, in das man eintauchen kann und das einen verückt. *Monika Hürlimann*

Rosental Kino
Februar Programm

Fr, 4.2.	20.15 Uhr, So, 6.2.	19.15 Uhr	
Di, 8.2.	20.15 Uhr und Sa, 12.2.	17.15 Uhr	Des hommes et des dieux O/d/f (ab 14 J.) Im algerischen Bürgerkrieg wird ein kleines französisches Bergkloster überfallen.
Sa, 5.2.	17.15 Uhr, So, 6.2.	15.00 Uhr und So, 13.2.	15.00 Uhr
			Rapunzel d (ab 6 J.) Eine liebevoll und märchenhaft animierte Lovestory mit kindergerechter Action.
Sa, 5.2.	20.15 Uhr		El secreto de sus ojos Sp/d/f (ab 14 J.) Ein Gerichtsangestellter möchte einen ungelösten Fall in einem Roman verarbeiten.
Fr, 11.2.	20.15 Uhr, Sa, 19.2.	20.15 Uhr und Di, 22.2.	20.15 Uhr
			The Tourist d (ab 12 J.) Franks Reise nach Venedig verändert sich durch das Auftauchen von Elise schlagartig.
Sa, 12.2.	19.45 Uhr, So, 13.2.	19.15 Uhr und Sa, 19.2.	17.15 Uhr
			Bal – Honig O/d/f (ab 12 J.) Der Film erzählt aus der Perspektive des jungen Yusuf von der Welt des Imkers in endlosen Wäldern über dem Schwarzen Meer.
Di, 15.2.	14.15 Uhr		Kinomol
			Wie klaut man eine Million d (ab 6 J.) Die Komödie um Kunstfälschung mit Audrey Hepburn und Peter O'Toole.
Di, 15.2.	20.15 Uhr, Fr, 18.2.	20.15 Uhr (Backstage 19.30 Uhr), So, 20.2.	19.15 Uhr und Sa, 26.2.
			17.15 Uhr
			Nel giardino dei suoni O/d/f (ab 10 J.) Der blinde Musiker, Therapeut und Klangforscher Wolfgang Fasser arbeitet in der Toskana mit Kindern mit Hirnschädigungen.
Mi, 16.2.	14.15 Uhr		KinoKLAPP d (ab 6 J.)
			Der Indianer im ... Ein Küchenschrank mit magischen Kräften beschert ungeahnte Wild-West-Abenteuer!
Mi, 16.2.	20.15 Uhr		Cinéclub
			Departures – Okuribito O/d/f (ab 16 J.) Ein Musiker begibt sich in die Bestattungswelt und entdeckt dabei Faszinierendes.
So, 20.2.	15.00 Uhr und So, 27.2.	15.00 Uhr	d (ab 6 J.)
			Yogi Bear Der Jellystone-Park soll verkauft und planiert werden. Doch die Frevler haben die Rechnung ohne Yogi gemacht.
Fr, 25.2.	20.15 Uhr und So, 27.2.	19.15 Uhr	d (ab 12 J.)
			Bon appétit Im Mittelpunkt der Komödie steht die Küche eines Zürcher Nobelrestaurants.
Sa, 26.2.	20.15 Uhr (Fortsetzung im März)		
			Drei d (ab 14 J.) Hanna und Simon haben als Paar schon Höhen und Tiefen durchlaufen.

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 3|11 ist am 15. Februar.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 3

März '11

16. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

kürzlich hörte ich wie ein Kind seine Mutter fragte: «Ist eigentlich auf der ganzen Welt zur selben Zeit Vollmond?» Was hätten Sie darauf geantwortet? So blieb diese Frage irgendwie an mir hängen, obwohl es mich ja nicht betraf. Diese Vollmondnächte faszinieren mich selbst aber immer wieder, die Bilder, wenn der Mond aufgeht, einmal kleiner, einmal grösser scheinend, sich im Wasser spiegelnd, das helle Licht in der Nacht, für Zahlreiche von Schlaflosigkeit oder Unruhe begleitet. Vollmond entsteht dann, wenn sich Mond und Sonne von der Erde aus betrachtet genau gegenüber stehen. Der Mond befindet sich zu dieser Zeit leicht über oder unter der Erdumlaufbahn und kann somit also von jedem Ort der Erde aus zum gleichen Zeitpunkt gesehen werden. Nicht zu vergessen allerdings die verschiedenen Zeitzonen, in denen eben nicht weltweit dieselbe Uhrzeit gilt. Also denken Sie einfach daran, wenn am 19. März um 19.10 Uhr der nächste Vollmond aufgeht: er wird von Abertausenden gesehen, selbst dann, wenn ihn bei uns Nebel oder Wolken verbergen würden.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Samstag, 5. März, 20.00 Uhr,
im Restaurant Linde.
Die Konzert-Reihe Appenzeller
Winter präsentiert das

Brass Quartett St.Gallen

Bläsolisten des Symphonie-
orchesters spielen Musik «quer-
beet» durch die Jahrhunderte

Schüler der Primarschule studierte an Uni Basel

Die Stiftung «Schweizer Jugend forscht» schreibt jedes Jahr eine Studienwoche für Jungen zwischen 10 und 13 Jahren aus, die dann, nach erfolgreicher schriftlicher Bewerbung, eine naturwissenschaftliche Studienwoche an einer Schweizer Universität verbringen dürfen. Auch für Mädchen existiert ein Projekt dieser Art, die Schule Heiden stellte in der Vergangenheit auch schon eine Teilnehmerin.

Calvin Rüegg besucht die 5. Klasse im Schulhaus Wies und interessiert sich sehr für naturwissenschaftliche Themen. Auf Anraten seiner Lehrerin Alexa Schiess hat er sich dieses Jahr für das Projekt boys@science beworben. Calvin war einer der 27 Auserwählten, die im Januar eine Woche an der Universität Basel studierten. Calvin arbeitete und forschte während seines Aufenthalts am Department Mathematik der Universität an verschiedenen kleinen Projekten mit. Beispielsweise untersuchten die Jugendlichen, was denn Knoten mit Mathematik zu tun haben, ob man Symmetrien messen oder mathematisch beschreiben kann oder ob man bei Spielen Strategien entwickeln kann, mit deren Hilfe man immer gewinnt. Besonders der Themenblock «Rätselhafte Spiele und spielerische Rätsel» gefiel Calvin gut.

Nach den anstrengenden Tagen in der Uni war neben dem Forschen auch ein Unterhaltungsprogramm organisiert. So gab es einen Spiel- und Sportabend, die jungen Forscher besuchten den Zoo oder erlebten einen Filmabend im YMCA Hostel in Basel, wo alle «Studenten» untergebracht waren.

Calvin nahm viele positive Eindrücke mit nach Hause und er habe viel Neues gelernt, von dem er auch in der Schule profitieren könne.

Besonders beeindruckt war er auch vom guten Essen in der Mensa der Universität Basel. Wer weiss, vielleicht studiert er eines Tages wirklich dort? *U.M.*

Schule

[Projektwoche der Schule](#)

Kultur

[Appenzeller Geschichte
in Zeitzugnissen](#)

[Biographie von
Henry Dunant](#)

[8. März: Internationaler
Frauentag](#)

Gemeinde

[Gemeinderats-
verhandlungen](#)

Wirtschaft

[Haben Sie sich schon
eingestimmt?](#)

Vereine

[Kinderartikelbörse](#)

[Instrumentenvorstellung](#)

[Juniorinnen für Floorball](#)

Vermischtes

[Gut vernetzt dank
www.seniorweb.ch](#)

[Sommerzeit – vorwärts
oder rückwärts?](#)

[Veranstaltungskalender](#)

Schüler/innen vs Lehrer/innen und Volleyballnacht

Am Freitag, 11. Februar fand die legendäre Volleyballnacht der Sek statt. Und wie jedes Jahr war dies ein voller Erfolg!

Um 16.00 Uhr begann das traditionelle Fussballspiel der Schüler gegen die Lehrer. Die Schüler gingen schnell mit 2:0 in Führung, doch kurz vor der Pause konnten die Lehrer das 3:3 erzielen. Nach der Pause hatten die Lehrer keine Chance mehr und die Schüler gewannen schlussendlich verdient mit 7:3.

Anschließend war die Volleyballpartie der Schülerinnen gegen die Lehrerinnen an der Reihe. Die Schülerinnen schafften die Sensation und gewannen deutlich mit 2:0 Sätzen! Die Lehrerinnen haben somit das zweite Mal seit der Einführung der Volleyballpartie Schülerinnen vs Lehrerinnen verloren!

18.00 Uhr, die Volleyballnacht beginnt! In der Vorrunde gab es drei Gruppen mit je sechs Teams. Die zwei Teams mit den meisten Punkten zogen in die Finalrunde ein. Die dritt- und viertplatzierten Teams spielten um die Plätze 7 bis 12 und die zwei Teams mit den wenigsten Punkten um die Plätze 13 bis 18. Alle Teams gaben ihr bestes, doch am Schluss konnte nur eine Mannschaft gewinnen. Dieses Jahr gewann das Team «www.ersatzbank.com» vor «GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung» und den «China Junkies».

Um 23.00 Uhr war die Volleyballnacht vorbei. An dieser Stelle möchten wir allen, die an diesem tollen Anlass mitgeholfen, beziehungsweise gespielt oder zugeschaut haben, herzlich danken.

*Désirée Schäpper und Jan Keim
für die Klasse 3B*

An der Instrumentenvorstellung können alle angebotenen Musikinstrumente gehört und ausprobiert werden.

Instrumentenvorstellung und Schülerkonzerte

Der März ist der traditionelle Vorstellungsmontat der Musikschule Appenzeller Vorderland MSAV. Verschiedene Veranstaltungen geben interessierten Kindern und ihren Eltern Gelegenheit, Musikinstrumente und Lehrkräfte kennen zu lernen.

An der Instrumentenvorstellung vom 19. März, von 9.00 bis 12.00 Uhr in der Musikschule, können alle angebotenen Musikinstrumente gehört und ausprobiert werden. Fragen zu körperlichen und musikalischen Voraussetzungen werden von den anwesenden Lehrkräften gerne beantwortet.

Wer einen direkten Einblick in den Musikunterricht gewinnen möchte, ist während der Woche der offenen Türen (28. März bis 2. April) zu einem unverbindlichen Besuch in den Unterrichtsstunden eingeladen. Stundenpläne können vom Internet heruntergeladen oder auf dem Sekretariat bestellt werden (www.msav.ch -> Formulare oder Tel. 071 891 24 05).

Termine für Probelektionen können mit den Lehrkräften direkt vereinbart werden. Kontakt unter www.msav.ch -> Unterricht -> Übersicht Lehrkräfte.

An den Vorstellungskonzerten in verschiedenen Gemeinden zeigen die Musikschüler/innen, wie toll ihr Instrument klingen kann, wenn man mit Fleiss und Ausdauer unter kundiger Anleitung übt und lernt. Auch hier sind die anwesenden Lehrkräfte gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten.

Die Vorstellungskonzerte finden an folgenden Zeiten statt: Mittwoch, 2. März um 18.00 Uhr in Rehetobel, MZA kleiner Saal und um 19.00 Uhr in Eggserriet, Gemeindesaal. Mittwoch, 16. März um 17.00 Uhr in Wald, evang. Kirche und um 18.30 Uhr in Walzenhausen, MZA Singsaal. Donnerstag, 17. März um 18.30 Uhr in Wolfhalden, evang. Kirche. Samstag, 19. März, um 14.00 Uhr in Heiden, Schulhaus Wies.

Daniel Pfister

Projektwoche der Schule

Zum ersten Mal wird die Schule in der Woche vom 7. bis 11. März eine Projektwoche starten, in der alle Lernenden aller drei Schulhäuser gleichzeitig an verschiedensten Themenbereichen arbeiten.

Nachdem die Sekundarstufe schon seit Jahren stufenweise eine Projektwoche durchführt, haben die Lehrkräfte der beiden Primarschulen zum ersten Mal gewaltige Vorarbeiten geleistet und ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das im März erstmals durchgeführt und jedes Jahr wiederholt wird. Dabei erleben die Lernenden von der ersten bis zur sechsten Klasse jedes Jahr ein neues Projekt.

Der Schwerpunkt in den ersten Klassen ist ein Schwimmkurs, die zweiten Klassen werden einen Skikurs in Heiden absolvieren, während alle Lernenden der dritten Primarklassen mit diversen kulturellen Workshops beschäftigt sind. Die Viertklässler erleben eine polysportive Woche, die Schüler/innen der fünften Klassen verbringen die Sonderwoche in einem Schneesportlager in Brigels. Etwas ganz Besonderes wird den Sechstklässlern geboten: Neben einem Tanzkurs für Standardtänze und einem Erste-Hilfe-Kurs geht es für die Mädchen bei «Wen-Do» um Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, während

die Jungen ebenfalls am Thema «sich ohne Gewalt Respekt verschaffen» arbeiten.

In der Oberstufe reisen alle Erstsekler nach Sedrun ins Skilager, die Schüler/innen der zweiten Sek erleben eine geteilte Woche haben: Einen Teil der Zeit verbringen sie mit Berufserkundungen, den anderen Teil der Woche beschäftigen sie sich mit dem Thema «mein Körper und ich». Die dritte Sek erlebt eine sogenannte Sozialwoche und hat die Möglichkeit, den Nothelferkurs zu absolvieren.

Der *aufwind* wird in seiner Aprilausgabe ausführlich mit Text und Bild über die Aktivitäten der Projektwoche der Schule berichten. *U.M.*

Appenzeller Geschichte in Zeitzeugnissen

Im Rahmen des Jubiläums 500 Jahre in der Eidgenossenschaft 1513-2013 wird das Geschichtsprojekt Appenzeller Geschichte in Zeitzeugnissen erarbeitet. Mit Zeitzeugnissen aus fünf Jahrhunderten werden auf einer Webseite und in einem Buch Einblicke in die Appenzeller Geschichte gegeben. Bekannte Ereignisse, Entwicklungen und Themen aus der Kantongeschichte werden in neuer Form weitergetragen, Unbekanntes und Überraschendes gibt es zu entdecken. Neben Dokumenten und Objekten aus den kantonalen Archiven, Museen und Bibliotheken leisten Erinnerungsstücke aus Privatbesitz einen wichtigen Beitrag zum Projekt. Zeitzeugnisse in Form von Textdokumenten, Photographien, Tonaufnahmen, Filmausschnitten oder Objekten lassen in die Geschichte eintauchen und machen mit spannenden Ereignissen und faszinierenden Persönlichkeiten der Appenzeller Geschichte bekannt. Dabei ergeben sich Bezüge zur Schweizer Geschichte und zur weltweiten Vernetzung des Appenzellerlandes.

Die Arbeitsgruppe lädt die Bevölkerung ein, mit privaten Erinnerungsstücken und den dazugehörigen Geschichten am Projekt mitzuwirken. Dafür findet am 19. März von 10.00 bis 14.00 Uhr ein öffentlicher Mitmachtag im Museum Heiden statt. Fachpersonen aus Archiven und Bibliotheken der beiden Kantone freuen sich über viele Objekte, Geschichten und Erinnerungen. Gerne nimmt die Arbeitsgruppe auch jederzeit Meldungen und Hinweise telefonisch oder schriftlich entgegen.

Kontaktadresse: Dr. Peter Witschi, Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden, peter.witschi@ar.ch, Telefon 071 353 63 52. Mehr Infos erfahren Sie unter www.zeitzeugnisse.ch.

Kathrin Hösli

Myrielle zieht durch die Strassen der Stadt und keiner nimmt sie wahr.

Clownfrau Myrielle in der Linde

Am Samstag, 26. März tritt Clownfrau «Myrielle» um 20.00 Uhr mit ihrem Abendprogramm «Fluffie» in der Linde auf.

«Fluffie» ist ein melodramatisches Clowntheater für ein erwachsenes Publikum und erzählt die Geschichte der älter werdenden Myrielle. Sie zieht durch die Strassen der Stadt und keiner nimmt sie wahr. Ihr Hund «Fluffie», jahrelang ihr einziger treuer Begleiter, ist gestorben und lebt doch weiter in Myrielles eigener Welt. Durch das Gefühlsdickicht ihrer Vergangenheit und Gegen-

wart folgt sie ihm bis zur Himmelstüre.

Muriel Wernli aus Walzenhausen absolvierte eine dreijährige Ausbildung als «Schauspielerin für Clown & Comedy». Als «Myrielle» besucht sie Altersheime in der Ostschweiz und macht Auftritte im öffentlichen und privaten Rahmen.

Reservierungen nimmt das Hotel Linde (Telefon 071 898 34 00), Clownfrau Myrielle (Telefon 071 888 12 08) oder clownfrau.myrielle@gmail.com entgegen.

Markus Wernli

Bilderausstellung im Betreuungs-Zentrum

Inge van der Heijdt-Öberjörg, geboren 1940 in Kärnten, stellt ihre Bilder im Betreuungs-Zentrum Heiden (Regionales Pflegeheim) in den Monaten März und April aus.

Die Künstlerin besuchte die freie Akademie Leeuwenburgh und praktizierte anschliessend in Alkmaar in den Niederlanden. Die Aquarelltechnik verfeinerte sie bei Yvonne Bos Eyssen in Bergen. Blumen zählen bei ihr zum beliebtesten Motiv. Das Zusammenspiel von persönlichen Gefühlen, Wasser, die Feuchtigkeit des Papiers und der Lauf der Farbe ergibt dann das Aquarellkunstwerk. *tb*

Appenzeller Winter

Die 19. Konzertreihe des Appenzeller Winters endet im Jugendstilsaal des Hotels Linde. Das Brass Quintett St.Gallen spielt sich «querbeet» durch die Jahrhunderte: unter anderem mit Werken von A. Holborne, V. Ewald, G. Delerue und E. Crespo. Pierre Schweizer und Thomas Länzlinger, beide Trompeter, sind auch bekannte Lehrer an der Musikschule St.Gallen. Zusammen mit Alain Pasquier, Posaune, Hubert Renner, Horn, und Karl Schimke, Tuba, spielen sie als Solobläser im Sinfonieorchester St.Gallen.

Für dieses Konzert am Samstag, 5. März, mit Beginn um 20.00 Uhr, wird die Vorbestellung unter Telefon 071 891 26 19 oder appenzellerwinter@bluewin.ch empfohlen.

Jessika Kehl

Bilderausstellung Lebenskreise

Noch bis zum 31. Mai stellt Simona Kobelt-Jegge aus Heiden ihre Bilder zum Thema Lebenskreise in der Genossenschaft Hotel Linde aus. Die gezeigten Werke in Acryl, Pigmenten, Tusch und Mischtechniken entstanden während der letzten drei Jahre.

Malen und Gestalten heisst für Simona Kobelt-Jegge, sich immer wieder neu auf den Weg zu machen, zu suchen, zu finden, zu verwerfen und auch dranzubleiben.

Die Vernissage am Sonntag, 13. März von 15.00 bis 17.00 Uhr ist öffentlich und mit musikalischer Umrahmung durch Anna Kobelt (Harfe). Anwesend ist Simona Kobelt-Jegge an folgenden Tagen: jeweils montags, 14. und 21. März sowie 16. Mai von 9.30 bis 11.00 Uhr und am Samstag, 2. April von 15.00 bis 17.00 Uhr.

Wir sind gespannt darauf, was die Bilder in den Besuchern zum Klingen bringen! *Kasia Strassnigg*

Biographie von Henry Dunant

Wie bereits in den letzten Jahren führt der Bibliotheksverein seine Hauptversammlung gemeinsam mit dem Historisch-Antiquarischen Verein Heiden am Mittwoch, 30. März im Hotel Linde durch. Der geschäftliche Teil, den die Vereine je separat durchführen, dauert bis ca. 19.45 Uhr.

Im Anschluss daran wenden wir uns nochmals Henry Dunant zu. Stefan Sonderegger wird Yvonne Steiner zu ihrer 2010 erschienen Biographie von Henry Dunant befragen. Frau Steiner zeichnet in ihrem Buch «Dunants Leben» anhand seiner Schriften und basierend auf Zeitzeugnissen nach. Ihre Spurensuche ermöglicht uns die Annäherung an einen etwas anderen Dunant, einen Besessenen, einen Spekulanten, einen im Alter depressiven, schwierigen Zeitgenossen. Im Anschluss laden wir die Teilnehmenden zum Apéro ein. *Simone Gründler*

Cécile Küng, Barbara Dietz und Monika Vanotti freuen sich auf Ihren Besuch

Internationaler Frauentag

Der 8. März wurde vor 100 Jahren international zum Frauentag erklärt. Weltweit finden Diskussionen, Aktionen und künstlerische Auseinandersetzungen von/mit unter Frauen statt.

Wir sind eine Gruppe von Frauen, die dieses Jahr bereits zum zehnten Mal in Heiden einen kulturellen Anlass zu Ehren dieses Frauentages organisiert.

Immer wieder ist es wichtig, auf die Sache der Frau aufmerksam zu machen. Wir Frauen brauchen einander und wollen uns in unserer Vielfalt unterstützen. Und es tut gut, gemeinsam Feste zu feiern. Zum 100-Jahr-Jubiläum haben wir auch für dieses Jahr ein vielseitiges Festprogramm zusammengestellt:

- Ein originelles «Suppenbuffet» in Zusammenarbeit mit der Hotel-Lindencrew soll die kulinarischen Genüsse abdecken.
- Zusätzlich zu der bereits etablierten 2-Minuten-Präsentationen von Frauen für Frauen, bieten wir einen 30-Minuten-Showblock mit den «Tricolours aus Mörschwil».
- Mit der achtköpfigen Frauenband «Misses Fox» aus Zürich sollen die Frauen so richtig aus dem Alltag gerissen werden.
- Gleichzeitig zum Frauentag findet in den Lindenräumlichkeiten eine Bilderausstellung der Künstlerin Simona Kobelt-Jegge aus Heiden statt.

8. März ab 18.00 im Hotel Linde Heiden! *Barbara Dietz*

Gemeinderatsverhandlungen

Gemeinderat will komplett weitermachen

Der Gemeinderat setzt sich zusammen aus Gemeindepräsident Norbert Näf und den weiteren Mitgliedern Markus Hilber, Ueli Rohner, Judit Kantor, Werner Rüegg, Heinrich van der Wingen und Christian Betschon. Alle Mitglieder des Gemeinderates haben an der letzten Sitzung erklärt, dass sie für eine Wiederwahl am 3. April zur Verfügung stehen. Gemeindepräsident Norbert Näf zeigt sich sehr erfreut über diese Tatsache: «Die Zusammenarbeit im Gemeinderat ist gut und eingespielt. Die bisherige Zusammensetzung ermöglicht fruchtbare Diskussionen, weil auch unterschiedliche Berufsfelder, Lebenserfahrungen und Grundhaltungen zum Ausdruck kommen. Mit der Bereitschaft zur Wiederwahl bieten die Mitglieder des Gemeinderates der Stimmbürgerschaft Kontinuität in der Aufgabenerfüllung an.»

Rochade bei Teilzeitangestellten

Die neugeschaffene Teilzeitstelle (45 Prozent) bei der Abteilung Bau und Planung wird mit Simone Rechsteiner, Rehetobel, besetzt. Simone Rechsteiner arbeitet seit gut drei Jahren beim Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald und hat dort insbesondere bei der Erfassung des EDV-Grundbuchs Wald und bei der Belegverarbeitung mitgewirkt. Simone Rechsteiner tritt die Stelle bei der Abteilung Bau und Planung am 15. März an.

Das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald hat am 1. Oktober 2010 kundenfreundlichere und unabhängige Büroräumlichkeiten an der Weidstrasse 4b bezogen. Für die Teilzeitstelle von 40 Prozent beim Grundbuchamt sind 86 Bewerbungen eingegangen. Als neue Mitarbeiterin beim Grundbuchamt wurde Andrea Jüstrich, Bern-Beck, angestellt. Andrea Jüstrich ist 32 Jahre alt, verheiratet und Mutter eines Kleinkindes. Sie hat eine Verwaltungslehre absolviert und

die Gemeindefachschule, Fachrichtung Allgemeine Verwaltung, abgeschlossen. Vor ihrer «Baby-pause» war sie während vieler Jahre Zivilstandsbeamte im Mittelrheintal. Sie tritt ihre Stelle beim Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald am 15. März an.

Neu in Kommission Standort und Kultur

Zum neuen Mitglied der Kommission StuK wählte der Gemeinderat für den Rest der Amtszeit 2007–2011 Fritz Rohner, Rosentalstrasse 8a.

Unterstützung für Tixi AR/AI Behindertenfahrdienst

Der Gemeinderat hat zur Unterstützung des Vereins Tixi AR/AI einen jährlich wiederkehrenden Beitrag von Fr. 500.– bewilligt. Der Verein Tixi AR/AI Behindertenfahrdienst ist ein gemeinnütziger, politisch und konfessionell neutraler Verein. Er hilft Behinderten und Betagten aus der Region AR/AI, ihre Mobilität zu erhalten. Der Verein versteht sich als Ergänzung zu den bestehenden Fahrdiensten und übernimmt vor allem Fahrten für Behinderte und Betagte, denen das Benützen öffentlicher Verkehrsmittel nicht oder nur erschwert möglich ist. Sämtliche Fahrer/innen arbeiten unentgeltlich und auch der Vorstand setzt sich uneigennützig für dieses Anliegen ein. Mit drei Autos werden rund 3400 Einsätze gefahren.

Kunstführer für Kursaal und evang. Kirche

Die Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK) gibt jedes Jahr rund 20 Kunstführer über namhafte Kulturobjekte heraus. Eines dieser Hefte handelt zum Beispiel vom Schwimmbad Heiden. Das 1932/33 von Ingenieur Beda Hefti erbaute Schwimmbad und Sonnenbad fand damals als eines der modernsten Freibäder der Schweiz weit herum Beachtung. Die 1999 sorgfältig restaurierte Anlage ist fast vollständig im ursprünglichen Zustand erhalten. «Die schnörkellose Architektur und intensive Farbigkeit stehen für hygiene- und gesundheitsbewusste Lebensauffassung», heisst es in diesem Kunstführer. Die vor bald 80 Jahren erstellte Anlage wirkt von ihrer Architektur her auch heute noch modern.

Es gibt in Heiden zwei weitere Bauten, die es wert wären, mit je einem Kunstführer dokumentiert und gewürdigt zu werden: Der Kursaal und die Evangelische Kirche.

Der Kursaal wurde 1956/57 nach Plänen des damals sehr bekannten Architekten Otto Glaus (1914-1996) erbaut. 1984 erfolgte eine Sanierung, bei welcher der Kursaal auch an die zu dieser Zeit aktuellen Bedürfnisse angepasst wurde. 2009 erlebte der Kursaal die bisher bedeutendste Sanierung und Modernisierung. Dabei wurden auch die grossformatigen Wandgemälde des Zürcher Kunstmalers Mario Comensoli (1922-1993) in der Bar wieder freigelegt. Comensoli hat zwischen 1952 und 1988 an verschiedenen Orten in der Schweiz insgesamt 16 Wandbilder gemalt, 1959 jene im Kursaal.

Als unverwechselbare Malerpersönlichkeit gehört Mario Comensoli – so erfährt man auf der www.comensoli.ch – zu den bedeutendsten Vertretern des Realismus. Seine Themen waren immer der gesellschaftlichen Gegenwart entnommen und in eine Bildersprache übersetzt, die das Beispielhafte und Wesentliche einer Situation suchte. In seiner Arbeit wurde er nachhaltig unterstützt von seiner Frau Héléne, die 1994 verstarb. 1943 erhielt der in Lugano geborene Tessiner als Autodidakt ein Stipendium der Fondazione Torricelli, das ihm den Besuch von Kursen an der Kunstgewerbeschule Zürich und von Vorlesungen an der ETH Zürich erlaubte. Sein erstes Bild, «Piccolo Paesaggio», 1944 entstanden, wurde vom Museo Civico, Lugano, angekauft. Im gleichen Jahr übersiedelte Comensoli dauernd nach Zürich. In den folgenden Jahren erhielt er zahlreiche Aufträge für Wandbilder und Fresken. 1974 gab es eine erste Retrospektive in Lugano, 1985 eine zweite in Aarau, 1989 folgte die dritte in Zürich und 1998 die vierte, wiederum in Lugano. Mario Comensoli waren viele wichtige Einzelausstellungen gewidmet. In seinem Werkverzeichnis sind natürlich auch die Wandbilder im Kursaal enthalten.

Die evang. Kirche, welche die nach der Kirchengründung im 17. Jahrhundert erbaute Kirche ersetzen sollte, war schon vier Monate im Bau, als der Dorfbrand vom 7. September 1838 das eben begonnene Bauwerk zer-

Der Ausschnitt eines der beiden Wandbilder von Mario Comensoli im Kursaal. Die Menschen beim ausgelassenen Tanz. Nach dem Werk des Comensoli geschaffen hat.

störte. Am 20. Dezember 1840 wurde die nach dem Brand neu erbaute Kirche eingeweiht.

Am 14. August 1936 zerstörte wieder ein Brand die Kirche – dies jedoch «nur» teilweise, sodass das Gotteshaus in leicht veränderter Form rasch wieder aufgebaut werden konnte. Die Einweihung fand im Januar 1938 statt. In Fachkreisen wird die evang. Kirche als «Höhepunkt unter den Schweizer Querkirchen» bezeichnet. Dies, aber auch die im Jahr 2010 erfolgte Innenrenovation legen es nahe, dass diese Kirche in einem Kunstführer beschrieben wird.

Die Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte ist daran interessiert und bereit, über den Kursaal und die evang. Kirche je einen Kunstführer zu schaffen. Die Erarbeitung und Erstellung eines solchen Kunstführers mit 36 Seiten Umfang und einer Auflage von 3000 Exemplaren kostet rund Fr. 30'000.–. Die Kosten für

Im März beachten

Mittwoch, 2. März, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 26. März
Papiersammlung

Sonntag, 27. März
Beginn Sommerzeit

Mittwoch, 6. April, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Vor 100 Ausgaben

Im März 2001 standen folgende Themen im aufwind:

- Wärme im Verbund
- Gemeinderichtplan in Kraft
- 75 Jahre Schwerhörigenverein

Oreste Comensoli in der Bar des Kursaals zeigt fröhliche Verzeichnis ist dies das fünfte Wandgemälde,

die beiden Kunstführer betragen rund Fr. 60'000.–. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Erstellung der beiden Kunstführer mit Fr. 20'000.– zu unterstützen. Der noch verbleibende Betrag von rund Fr. 40'000.– wird mit Beiträgen und Sponsorengeldern unter anderem der Denkmalpflege AR, der Stiftung Heiden, des Heimatschutz AR, verschiedener Vereinen in Heiden sowie den beteiligten Architekten aufgebracht.

10 + 15 Jahre = Jubiläum

Im Altersheim Quisisana konnte ein Arbeitsjubiläum gefeiert werden: Rosmarie von Gunten kann auf 25 Jahre Tätigkeit in den Altersheimen von Heiden zurückblicken. Von 1979 bis 1989 war sie zum ersten Mal, nach einer Zwischenzeit an einer andern Stelle von 1996 bis zum «Jubiläumsjahr» 2011 ein zweites Mal bei den Heimen Heiden tätig.

Anfangs gab es praktisch keine Aufgabe, die nicht Rosmarie von Gunten übertragen worden wäre: Mittagsdienst, Reinigungsarbeiten, Vertretung der Köchin usw. Bald wurde sie mit der Leitung der Hauswirtschaft beauftragt. Dies ist auch heute noch ihre Domäne. Ab 1980 bis 2010 war sie stellvertretende Heimleiterin. Nachher wollte sie «etwas

kürzer treten». Ab 1996 wurde in den Heimen Heiden die Pflege eingeführt. Rosmarie von Gunten durchlief dafür noch die Ausbildung zur Fachfrau Betreuung und setzte sich engagiert beim Aufbau der Pflege ein. Der Gemeinderat und die Kommission Heime danken Rosmarie von Gunten herzlich für ihren grossen Einsatz in den Heimen Heiden. Leider hat Rosmarie von Gunten per Ende März ihre Anstellung gekündigt. Für die verbleibenden Berufsjahre wünschen ihr die Kommission Heime und der Gemeinderat nur das Beste.

«Mini-Kostenüberschreitung» beim Dunantplatz

Die Idee für eine Sanierung oder Umgestaltung des Dunantplatzes reicht zurück bis in das Jahr 2007. Der Gemeinderat setzte eine Projektgruppe zur weiteren Abklärung der möglichen Sanierungsvarianten und der anschliessenden Durchführung der Sanierungsarbeiten ein. Die Projektgruppe wurde beauftragt, die Arbeit so zu erledigen, dass die Sanierung des Dunantparks im Jahr 2008 an die Hand genommen werden konnte und dass die Anlage im Jahr 2010 fertiggestellt ist. Am 23. April 2010 konnte der Dunantplatz denn auch für die Benutzung durch die Öffentlichkeit freigegeben werden.

Die Schlussabrechnung über die Sanierung und Umgestaltung des Dunantplatzes liegt nun vor: Der Kostenvoranschlag vom 16. Januar 2009 belief sich auf Fr. 290'000.–. Die Denkmalpflege sicherte Ende Januar 2009 einen Beitrag von Fr. 25'000.– zu. Der Gemeinde verblieben damit Kosten von Fr. 265'000.–. Der Gemeinderat unterstellte diesen Betrag dem fakultativen Referendum, das nicht benutzt wurde. Die Bauabrechnung vom Dezember 2010 ergab den Betrag von Fr. 279'560.75. Von der Denkmalpflege ging ein Beitrag ein von effektiv Fr. 12'931.80. Die Nettobaukosten betragen damit Fr. 266'628.95. Durch den kleineren Beitrag der Denkmalpflege ergibt sich eine Baukostenüberschreitung von Fr. 1628.95.

«Aussensportplätze» gesucht

Um ein Sportanlagenkonzept für Heiden entwickeln zu können, hat der Gemeinderat durch die Firma Aschwanden Schürer Architekten AG, Zürich, eine Machbarkeitsstudie erarbeiten lassen, die

mehrere Szenarien umfasst. Diese Studie wurde am 24. August 2010 dem Gemeinderat vorgestellt. Geplant ist, drei dieser Szenarien in die Volksdiskussion zu geben.

Unterdessen wurde das Urteil des Verwaltungsgerichts AR zur Sportanlage Langmoos bekannt, in dessen Folge der Gemeinderat am 16. November 2010 beschloss, diesen Entscheid nicht an das Bundesgericht weiterzuziehen. Das bedeutet, dass – wenn die Gemeinde Heiden das Vorhaben einer Sportanlage weiterhin realisieren will – ein neues Projekt erarbeitet werden muss.

Anfangs Oktober 2010 wurde bekannt, dass die Sefar AG der Gemeinde ihren Sportplatz als Trainingsspielplatz zur Verfügung stellt. Damit wird der Mangel an Aussensportplätzen – zumindest für eine gewisse Zeit – etwas entschärft. Es bleibt aber die Tatsache, dass den ballspielenden Vereinen in der Gemeinde nach wie vor kein eigentlicher Sportplatz, wie es die Sportanlage Langmoos hätte werden sollen, zur Verfügung steht.

Der Gemeinderat hat daher beschlossen, die am 24. August 2010 diskutierte Machbarkeitsstudie von Aschwanden Schürer Architekten AG, Zürich, ergänzen zu lassen, indem diese Studie auf Aussensportplätze ausgedehnt wird. Für diese Arbeit wurde ein Aufwand von total 180 Stunden ermittelt. Daraus resultierte eine Honorarofferte von Fr. 24'500.– (Kostendach), zuzüglich MwSt. und Nebenkosten. Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Ausgabenbeschluss gefasst und den Auftrag erteilt.

Interimistische Leitung für Heime

Der Leiter der Altersheime der Gemeinde fällt wegen gesundheitlichen Problemen für längere Zeit aus. Die Kommission Heime hat daher für die Heime Quisisana und Müllersberg eine interimistische Heimleitung eingesetzt. Diese wird von der Firma Seiler Treuhand, Gossau, wahrgenommen. Das Ehepaar Rosy und Walter Seiler von Seiler Treuhand arbeitet schon viele Jahre im Heimbereich. So waren beide im Kanton Appenzell-Ausserrhodon schon in mehreren Heimen als interimistische Heimleitung oder als Berater tätig. Neben der langjährigen Praxis im Heimwesen, bringt dieses Team somit auch vertiefte Kenntnisse der Verhält-

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Leano Sonderegger, geboren am 11. Januar, Sohn des Ruedi Severin und der Fabienne Sonderegger, geb. Tobler.

Jara Polina Eggenberger, geboren am 20. Januar, Tochter des Michael und der Andrea Maria Eggenberger.
Jad Mounaimne, geboren am 31. Januar, Sohn des Adnan und der Hiba Mounaimne, geb. Hantass.

Todesfälle

Hans Sonderegger, geb. 1946, gestorben am 19. Januar.

Bertha Eugster-Locher, geb. 1923, gestorben am 24. Januar.

nisse im Kanton Appenzell-Ausserrhodon mit.

Vor Ort erfüllt Rosy Seiler die Aufgaben der Heimleitung. Die neue Pflegefinanzierung, die damit verbundene Softwareumstellung sowie die Umstrukturierung des Rechnungswesens machen den Einsatz einer interimistischen Heimleitung unabdingbar. Rosy Seiler steht Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen und Interessenten an einem Eintritt in die Heime Müllersberg und Quisisana für Auskünfte und Anliegen vollzeitlich zur Verfügung (Telefon 071 898 32 00). Fragen im Zusammenhang mit der neuen Pflegefinanzierung beziehungsweise den Finanzierungsanteilen der Gemeinde können an Gemeindepräsident Norbert Näf (Telefon 071 898 89 75) gerichtet werden.

Neuzuzüger/innen

Marlen Büchel, Blumenfeldstrasse 22; Mike Behrendt, Bischofsberg 415; Lothar Sakowski, Im Bad 2; Hans Schmid, Blumenautstrasse 3.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:

Elsa Eugster, Rosentalstrasse 7 (4. April)

zum 85. Geburtstag:

Emil Zähler, Risi 432 (22. März)
Otto Richard, Freudenbergstrasse 19 (25. März)
Johanna Schneider, Sägewiesstrasse 4 (1. April)

zum 80. Geburtstag:

Gertrud Züst, Büelenweg 1 (6. April)

Die Gemeindekanzlei und das Erbschaftsamt: Dienstleistungen nach innen und aussen

Der Name Gemeindekanzlei sagt noch nicht viel aus über die Arbeiten, die hier erledigt, oder die Dienstleistungen, welche hier erbracht werden. Die Funktionsbezeichnung jener Person, die auf der Gemeindekanzlei tätig ist, nämlich Gemeindeschreiber oder – immer öfter – Gemeindeschreiberin, kommt der Sache schon etwas näher: Bei den meisten seiner Tätigkeiten gibt es für den Gemeindeschreiber etwas zu schreiben. In welchem Zusammenhang dies geschieht, geht aus der Gemeindeordnung hervor.

Der Gemeindeschreiber nimmt an den Sitzungen des Gemeinderates teil und ist für die Protokollführung verantwortlich. Er bereitet die Verhandlungsgeschäfte des Gemeinderates vor, fertigt die Beschlüsse des Gemeinderates aus und unterzeichnet diese mit dem Gemeindepräsidenten. Ob Vorprotokolle oder Protokolle, ob Ausfertigungen von Beschlüssen (meist sind dies Briefe) oder Medientexte – für den Gemeindeschreiber gibt es praktisch keinen Tag, an dem es nichts zu schreiben gibt.

Vorprotokolle oder Protokolle gilt es zu schreiben im Zusammenhang mit Gemeinderatssitzungen, Einsprachen, Rekursen und Einbürgerungsgesprächen. Auch im Hinblick auf Abstimmungen werden Edikte geschrieben.

Serie: Der Gemeinderat stellt seine Ressorts vor

Eine Gemeindeverwaltung ist ein Dienstleistungsunternehmen. In Heiden erbringen sieben Ressorts, denen immer ein Mitglied des Gemeinderates vorsteht, Dienstleistungen, von denen die Einwohnerschaft oft gar nicht weiss, dass sie von der Gemeinde stammen. In der Serie Die Aufgaben von ... im Gemeinderat Heiden erfahren die Leser/innen über die Ressorts des Gemeinderates vieles, das Sie vielleicht schon lange gerne einmal gewusst hätten. Diesmal geht es allerdings nicht um ein Ressort des Gemeinderates, sondern um die Gemeindekanzlei und das Erbschaftsamt.

Die Gemeindekanzlei wird bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt von Rita Tobler, Gemeindeschreiber-Stellvertreterin. Sie ist auch verantwortlich für die Märkte sowie für die Homepage.

Eine Besonderheit in Appenzell Ausserrhoden besteht darin, dass Gemeindeschreiber auch notarielle Aufgaben ausführen wie Beglaubigungen und Beurkundungen. In den meisten andern Kantonen machen das Rechtsanwälte mit entsprechender Lizenz oder eben Notare.

Auf der Gemeindeverwaltung Heiden ist der Gemeindeschrei-

ber auch für die Ausbildung der Lehrlinge und Lehrtöchter verantwortlich, die man heute meist Auszubildende nennt. Dabei wird der Gemeindeschreiber von einem aus sieben Personen bestehenden Team wirksam unterstützt. Alle diese Kolleginnen und Kollegen haben selbst eine Ausbildung durchlaufen und sich das Know-how erworben, wie Arbeits- und Lernsituationen (ALS) und Prozesseinheiten (PE) durchgeführt werden. Zur Zeit absolvieren drei Lernende eine Kaufmännische Lehre (KV) der Branche Öffentliche Verwaltung.

Eine Dienstleistungsstelle wie die Gemeindekanzlei ist auch das Erbschaftsamt. Seine Aufgabe besteht darin, den Nachlass von Personen zu regeln, die bei ihrem Tod ihren Wohnsitz in der Gemeinde hatten. Für diese anspruchsvolle und oft sehr aufwendige Arbeit von der Inventaraufnahme über die Ermittlung der Erbberechtigten bis zum Erstellen eines Erbteilungsvertrags ist Corinne Spiller zuständig. Das Erbschaftsamt kann auch für die Nachlassplanung durch Testament, Ehevertrag oder Erbvertrag beigezogen werden. In einem 50-Prozent-Pensum führt die Juristin das Erbschaftsamt, zu 50 Prozent ist sie als Rechtsanwältin tätig. Zudem gehört Corinne Spiller seit dem Jahr 2007 dem Obergericht von

Werner Meier im Porträt

Der «normale» Weg eines Gemeindeschreibers in diese Funktion führt meistens über eine Verwaltungslehre mit anschliessenden Zusatzausbildungen. Dies war bei Werner Meier nicht der Fall. Fast über die Hälfte der Zeit seines bisherigen Berufslebens übte Werner Meier – versehen mit einem Abschluss als lic. oec. HSG – Tätigkeiten aus, die mit Schreiben zu tun hatten: Als früherer Leiter verschiedener Regionalredaktionen im Verbund des St.Galler Tagblatts und als Chefredaktor des Nebenspalters hatte er täglich mit dem «geschriebenen Wort» zu tun. Dies und sicher aber auch seine Erfahrungen in der Gemeindepolitik (neun Jahre Gemeinderat und neun Jahre Gemeindehauptmann von Lutzenberg) sowie in der Politik auf Kantonsebene (14 Jahre Kantonsrat; 1991–1993 Kantonsratspräsident) waren ausschlaggebend dafür, dass der Gemeinderat Heiden Werner Meier mit Stellenantritt am 1. April 2002 als Gemeindeschreiber wählte. In der Zwischenzeit kamen in verschiedenen Gemeinden der Region Gemeindeschreiber ins Amt, die aus dem Medienbereich stammen.

Appenzell-Ausserrhoden an. Sie wurde am 13. Februar 2011 eben für eine weitere Amtsdauer als Oberrichterin gewählt.

Das Team der Gemeindekanzlei und des Erbschaftsamtes (v.l.n.r.): Corinne Spiller, Leiterin Erbschaftsamt; Werner Meier, Gemeindeschreiber; Rita Tobler, Gemeindeschreiber-Stellvertreterin.

Abstimmungsergebnis

vom 13. Februar

Edgenössische Vorlagen

- *Volksinitiative «Für den Schutz vor Waffengewalt»*
Ja: 543/Nein: 820
Stimmbeteiligung: 51,3 Prozent

Kommunale Vorlagen

- *Über die Interkantonale Zusammenarbeit, Vereinbarung über den Lastenausgleich mit dem Kanton St.Gallen im Bereich bedeutender überregionaler Kultureinrichtungen vom 24. November 2009*
Ja: 676/Nein: 158
Stimmbeteiligung: 47,7 Prozent

Wahl des Regierungsrates

Rolf Degen	1046
Matthias Weishaupt	1043
Jürg Wernli	1037
Marianne Koller-Bohl	1032
Jakob Brunnschweiler	1023
Hans Diem	996
Köbi Frei	992
Vereinzelte	34
Stimmbeteiligung:	41,8 Prozent

Wahl des Obergerichts

Matthias Weishaupt	592
Hans Diem	587
Köbi Frei	11
Marianne Koller-Bohl	1
Rolf Degen	1
Jürg Wernli	1
Stimmbeteiligung:	41,8 Prozent

Wahl des Landammanns

Simon Graf	1049
Corinne Spiller	1047
Ernst Zingg, Präsident	1047
Hanspeter Wick Fischer	1045
Aline Auer-Mezener	1046
Markus Joos	1046
Christian Nänny	1046
Bernhard Oberholzer	1045
Eugster-Luder Regula	1044
Patrik Louis	1040
Rudolf Aebischer	1042
Roger Krapf	1042
Dick Beat	1036
Walter Kobler	1035
Peter Plachel Samuel	1030
Ernst Graf-Beutler	1026
Martin Engler	1019
Susanne Rohner-Staubli	1012
Vereinzelte	17
Stimmbeteiligung:	40,7 Prozent

Erfreuliches Geschäftsjahr

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR kann auf ein sehr erfreuliches 2010 zurückblicken. Das Volumen im Kundengeschäft ist überdurchschnittlich gestiegen. Das Vertrauen in unsere Bank ist eindrucksvoll. Die Bilanzsumme stieg deutlich um über Fr. 40 Mio. auf Fr. 382,5 Mio. Der Bruttogewinn beträgt Fr. 2,396 Mio.

Trotz vorsichtiger Kreditsprechung erreichten die Hypothekenausleihungen eine Rekordzunahme von Fr. 39,6 Mio. und stiegen auf über Fr. 300 Mio. Diese Gelder sind für Investitionen in Liegenschaften oder den Kauf von Wohneigentum in der Region eingesetzt worden. Mit einem Neugeldzufluss von Fr. 14,9 Mio. erreichten wir bei den Kundengeldern einen neuen Höchststand von Fr. 328,7 Mio.

Die Ertragslage 2010 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 3,85 Prozent gesteigert werden. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft konnte um 68,59 Prozent gegenüber Vorjahr gesteigert werden. Es resultiert ein Betriebsertrag von Fr. 5,96 Mio. gegenüber Fr. 5,49 Mio. im Vorjahr.

Der Bruttogewinn 2010 beträgt Fr. 2,396 Mio. und liegt um Fr. 799'320 höher als im Jahr 2009. Die Personalaufwendungen stiegen um 0,31 Prozent. Der Sachaufwand konnte um Fr. 334'000 reduziert werden. Für die Bildung von stillen Reserven stehen insgesamt Fr. 1,425 Mio. zur Verfügung, wodurch das Eigenkapital der Raiffeisenbank weiter gestärkt wird. Insgesamt erzielte unsere Bank einen Jahresgewinn von Fr. 281'500.30 (Vorjahr Fr. 258'536.08).

Im Jahr 2010 sind wieder 268 neue Mitglieder unserer Bank beigetreten. Die Raiffeisenbank Heiden zählt somit 4985 Mitglieder. Die Generalversammlung für die Genossenschaft der Raiffeisenbank Heiden findet am 1. April statt. Dort wird über das Geschäftsergebnis und die Verwendung des Reingewinns befunden. Die GV findet in den Gemeinden Heiden und mittels Satellitenübertragung in Speicher statt. *Jürg Baumgartner*

Witzwegwart gesucht!

Mit jährlich rund 35'000 Wanderer ist der Witzweg der meistbegangene Wanderweg im Appenzeller Vorderland. Zusammen mit der Erlebnisrundfahrt stellt der Themenweg, von Heiden über Wolfhalden nach Walzenhausen führend, auch das wichtigste touristische Angebot für die drei Gemeinden dar. Die Tourist Information koordiniert unter dem Arbeitstitel «Witzweg-Pool» die Aktivitäten rund um den Witzwanderweg. Einen wichtigen Stellenwert nimmt dabei der Unterhalt des Weges ein. Der langjährige Witzwegwart Helmut Neururer beendet sein Engagement für den Witzweg.

Der Witzweg-Pool sucht daher für die bevorstehende Saison einen neuen Witzwegwart. Zum Tätigkeitsgebiet gehören regelmässige Kontrollgänge des Weges sowie die Pflege der Witztafeln und der Wegweiser. Die Arbeitseinteilung erfolgt dabei flexibel und wird auf Stundenlohnbasis entlohnt. Damit der Wanderweg auch nächste Saison ein echtes Aushängeschild für das Appenzellerland darstellt, freut sich die Tourist Information über die Kontaktaufnahme am Job des Witzwegwarts interessierter Personen: Tourist Information, Urs Berger, Bahnhofstrasse 2, Telefon 071 898 33 00. *Urs Berger*

Andreas Vuissa ist Sozialpädagoge und diplomierter Musiktherapeut

Haben Sie sich schon eingestimmt?

Seit September befindet sich in der Bahnhofstrasse 11 eine Praxis für Einzel-, Paar- und Elternberatung unter dem Namen «einklang». Wie der Name nahe legt, handelt es sich um keine gewöhnliche Beratungsstelle. Musik, Spiel und Klang sind die Attribute, unter denen Andreas Vuissa, Sozialpädagoge und diplomierter Musiktherapeut (Ausbildung am Züricher Institut für Musiktherapie) seine Beratung anbietet.

Verschiedenste faszinierende Musikinstrumente sind Hilfsmittel auf der Suche nach Lösungen für seelische und familiäre Probleme. Das einklang-Angebot verfolgt das Ziel, Menschen, die aus dem seelisch-emotionalen Gleichgewicht geraten sind, wieder in Einklang zu bringen. Das Angebot richtet sich vor allem an Eltern und Kinder.

Daneben bietet einklang auch Klangerlebnis-Workshops für Kinder- und Erwachsenengruppen sowie einklang-Impulstage für Teams. Ein weiterer Schwerpunkt ist die musiktherapeutische Behandlung von Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch. Schliesslich bietet Andreas Vuissa ambulante musiktherapeutische Begleitung für Menschen mit neurologischen Erkrankungen, wie Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer sowie für Menschen, die an den Folgen eines Schlaganfalls leiden. Andreas Vuissa ist auch im Spital Heiden als Musiktherapeut tätig. Erfahren Sie mehr unter www.einklang.at.

Andreas Vuissa

aufwind 4 | 11

erscheint für Sie am **Mittwoch, 6. April.**

Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 22. März, 16.00 Uhr.**

Gesund abnehmen in 7 Tagen

Es scheint widersprüchlich, aber unsere Gesundheit ist bedroht durch unseren Überfluss an Nahrungsmitteln. 45 Prozent der Männer, 29 Prozent der Frauen und jedes fünfte Kind sind in der Schweiz übergewichtig (BMI über 25). In unserer hektischen Zeit muss die Ernährung schnell gehen. Deshalb werden zwangsläufig schnelle Kohlenhydrate (Zucker, Teigwaren, Weissbrot usw.) gegessen, die uns das gewünschte Sättigungsgefühl rasch spüren lassen. Das «Ernährungsprogramm Dreiphasen» kurz EPD, kann Abhilfe schaffen. Die ausgewogen zusammengesetzten EPD-Mahlzeiten bringen den Stoffwechsel auf Trab und Zucker- und Insulinschwankungen werden gebremst. Das führt zu einem raschen und gesunden Abbau von Depotfett. Total essen Sie ca. 850 kcal täglich.

In der Drogerie Horsch werden Sie kompetent beraten. *Hanspeter Horsch*

Kinderartikelbörse

Am Samstag, 26. März findet im Kurssaal wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt. Diese wird organisiert von der Frauengemeinschaft Heiden. Es werden gut erhaltene Frühlings- und Sommerkleider sowie Spielsachen, diverse Kinderartikel, wie Autositzli, Velohelme, usw. angeboten. Nicht angenommen werden grössere Artikel, wie Kinderbetten, Kinderwagen, usw.

Die Annahme findet am Freitag, den 25. März von 17.30 bis 19.30 Uhr statt, der Verkauf ist am Samstag, 26. März von 9.00 bis 10.30 Uhr. Die Rückgabe ist von 11.30 bis 12.00 Uhr.

Wie gewohnt lädt eine Kaffeestube zum Verweilen ein. Der Erlös der Börse geht an die Frauengemeinschaft und wird teils als Spende weitergeleitet. Für Infos steht Ihnen Alexandra Breu (Telefon 071 891 71 41) zur Verfügung. *Alexandra Breu*

Das Netzwerk seniorweb.ch bietet älteren Menschen einen Treffpunkt im Internet

Gut vernetzt dank www.seniorweb.ch

Seniorweb wurde 1998 von der Migros, Kulturprozent und pro Senectute gegründet. Das Seniorweb ist Sprachrohr und Kommunikationsplattform für Menschen über 50 im Internet und zählt 4500 Mitglieder in der Schweiz. Sie wird gestaltet und betrieben von über 100 Freiwilligen, die für die Bedürfnisse ihrer Generation schreiben, organisieren und Netzwerke entwickeln. Das Netzwerk seniorweb.ch bietet älteren Menschen einen Treffpunkt im Internet mit Gelegenheit zu Kontakten und Begegnungen, zu Unterhaltung, Beratung und zu nützlichen Infos. Es vernetzt zudem Organisationen und Institutionen, die sich mit Altersfragen befassen, und bietet ihnen Gelegenheit, ihre Dienstleistungen anzubieten.

Die Seniorweb-Regionalgruppe Bodensee, welche die Regionen Rorschach, St.Gallen, Appenzell bis Altstätten umfasst, wird

von Ursula Verbeek seit letztem Juni geleitet. «Nach jahrelanger Berufstätigkeit im eigenen Bijouterie- und Uhrengeschäft in Heiden suchte ich eine neue Aufgabe», sagt Ursula Verbeek. Seit her hat sich einiges getan. Die Gruppe zählt 65 Mitglieder. Zahlreiche Veranstaltungen, Treffs und Workshops konnten bereits durchgeführt werden.

Wer der Gruppe beitreten möchte, muss sich zuerst registrieren, was kostenlos ist. Wenn das Okay per E-Mail gekommen ist, geht man auf Club (linke Seite), Regionalgruppen, Regionalgruppe Bodensee, öffnen (rechte Seite) beitreten, und schon ist man Mitglied der Regionalgruppe Bodensee.

Weitere Infos erhalten Sie bei Regionalleiterin Ursula Verbeek, Telefon 071 888 32 41, 079 391 71 15 oder ursula.verbeek@seniorweb.ch. *Ursula Verbeek*

Frühlingsbasteln

Auch dieses Jahr führt die Gruppe Junge Familie ein Frühlingsbasteln durch. Eingeladen sind alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren, in Begleitung einer erwachsenen Person.

Wir treffen uns am 6. April im kath. Pfarreizentrum. Das Basteln wird in zwei Gruppen durchgeführt. Entweder zwischen 13.30 bis 15.00 Uhr oder von 15.30 bis 17.00 Uhr. Anmelden können Sie sich bis am 17. März bei Martina Küng unter Telefon 071 891 10 10. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt! Nichtmitglieder der FG Heiden zahlen pro Kind Fr. 5.-, für Kinder von Mitgliedern ist es gratis.

Das Vorbereitungsteam freut sich auf einen kreativen Nachmittag und auf viele bastelwütige Kinder! *Irene Meehan*

Sponsorenapéro der Skilift AG Heiden

Ein kleines Dankeschön für die grossartigen Unterstützungen! Unter diesem Motto haben der Verwaltungsrat und die Betriebskommission kürzlich alle Sponsoren, Gönner sowie die Gottis und Göttis der Skiliftbügel zu einem Apéro bei der Talstation eingeladen.

Allen, die zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön. *tb*

Schnupperprobe und Instrumentenvorstellung

Die Jugendmusik Heiden (JMH) lädt interessierte Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern zur Instrumentenvorstellung und Schnupperprobe ein. Der Anlass beginnt am Samstag, 26. März um 14.00 Uhr mit einem Konzert im Singsaal des Schulhauses Wies. Wie tönen die verschiedenen Musikinstrumente im Orchester? Trompete, Posaune, Tuba, Tenorhorn, Saxophon, Klarinette, Quer-

flöte, Schlagzeug und die Trommel können bei der JMH erlernt werden.

Nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, die einzelnen Instrumente selber auszuprobieren. Ausbilder, JMH-Mitglieder und -Verantwortliche stehen gleichzeitig für Fragen rund um die Ausbildung und die JMH zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! *Iris Räss-Candrian*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl),
Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.),
Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 22. März, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

Juniorinnen für Floorball

Vor zwei Jahren gründete Floorball Heiden seine Damenmannschaft, die wie die Herren und Junioren im Meisterschaftsbetrieb von Swissunihockey mitspielt.

Das aufgeweckte Team hat allerdings weiterhin Wachstumspotenzial. Frauen, die Freude an Sport und Ballspielen haben, sind jederzeit herzlich willkommen!

Künftig soll auch Mädchen unter 16 Jahren die Möglichkeit geboten werden, im Verein Unihockey zu trainieren. Die erfolgreiche Juniorenabteilung von Floorball Heiden wird zusätzlich um eine Juniorinnenmannschaft erweitert.

Hast du auch schon Unihockey gespielt und warst begeistert von der Sportart? Weisst du noch nicht genau was Unihockey ist, würdest es aber gerne einmal ausprobieren? Dann melde dich noch heute!

Kontakt für Juniorinnen: Simona Graf, Telefon 079 920 68 62; für Damen: Rolf Nef, Telefon 079 447 07 21. *Corina Rechsteiner*

M Ä R Z

- 31.5.	8.00–23.00	Hotel Linde	Bilderausstellung Simona Kobelt Genossenschaft Hotel Linde
Mi 2.		Gemeindebibliothek	Geschichtennachmittag für Klein und Gross Gruppe Junger Familien
Do 3.	12.45–17.00	Postplatz	Schneeschuhtour und Winterwanderung im Raum Scheidweg-St.Anton Senioren-Wandergruppe Heiden
Fr 4.	9.00	kath. Pfarreizentrum	Weltgebetstag evang. und kath. Kirchgemeinde
	15.00	evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Sa 5.	20.00	Hotel Linde	Brass Quartett St.Gallen Appenzeller Winter
Mo 7.	16.00–18.00	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Di 8.	9.00–10.30	FEG Heiden	Müttertreff FEG Heiden
	14.00–17.00	Postplatz	Kneipptreff Kneippverein Heiden und Umgebung
	18.00	Hotel Linde	Fest zum internationalen Frauentag OK Frauentag
Do 10.	14.30–16.30	evang. Kirchgemeindehaus	Ökumenischer Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinde
Do 17.	12.45–18.00	Postplatz	Wanderung Strandweg Altenrhein Senioren-Wandergruppe Heiden
	17.00–19.00	Restaurant Hirschen	Hauptversammlung Kneippverein Heiden und Umgebung
Fr 18.	19.30	evang. Kirchgemeindehaus	«Schwierige Lebenssituation, so kann ich Unterstützung bieten» «aktiv in Heiden»

M Ä R Z

Sa 19.	9.00–12.00	Musikschule	Instrumentenvorstellung Musikschule Appenzeller Vorderland
	10.00–14.00	Museum Heiden	Mitmachtag «Appenzeller Geschichte in Zeitzeugnissen» Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden
	14.00	Schulhaus Wies	Vorstellungskonzert Musikschule Appenzeller Vorderland
Di 22.	9.00–10.30	FEG Heiden	Müttertreff FEG Heiden
	20.00	Hotel Heiden	Vortrag: Gesundheit aus Sicht Biologischer Ganzheitlicher Medizin Johann Schmid
Sa 26.	9.00–10.30	Kursaal	Kinderartikelbörse Frauengemeinschaft
	14.00	Schulhaus Wies	JMH-Konzert Jugendmusik Heiden
	20.00	Hotel Linde	Clowntheater mit Myrielle Genossenschaft Hotel Linde
Mi 30.	19.45	Hotel Linde	Biografie von Henry Dunat Gemeindebibliothek
Do 31.	12.45–18.00	Postplatz	Wanderung neuer und alter Rhein Diepoldsau Senioren-Wandergruppe Heiden

A P R I L

Mo 4.	16.00–18.00	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Di 5.	19.30–21.30	kath. Pfarreizentrum	«Liebst du Düfte?» Frauengemeinschaft Heiden

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis **Di, 22. März 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

Projekt «Zwäg is Alter»

Gemeinsam kochen und in gemütlicher Runde geniessen. Dieses Projekt von «Zwäg is Alter» der Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden findet erstmals am Dienstag, 8. März statt.

Wir treffen uns um 16.00 Uhr zum Kochen; Essen und Plaudern ab 18.00 Uhr. Für Auskünfte und die Anmeldung bis zum 4. März wenden Sie sich an Frau Bächler von der Beratungsstelle der Pro Senectute Heiden unter Telefon 071 891 62 49 (vormittags).

Frühlingsgefühle nach dem Winterschlaf? Wir wecken Sie beim gemeinsamen sportlichen Spaziergang. Interessierte treffen sich beim Kursaal jeden Montag um 8.30 Uhr zum Walking der Pro Senectute Heiden. Auskünfte bei Henrike Nef (Telefon 071 891 58

18) oder Dorothee Gerber (Telefon 071 891 12 77).

Brot zum Teilen. Das Brot mit dem Fähnchen von Fastenopfer und Brot für alle drauf ist Teil der diesjährigen Kampagne «Des einen Schatz, des andern Leid – Bodenschätze und Menschenrechte». Für jedes verkaufte Brot fliessen 50 Rappen an das von den beiden Kirchgemeinden unterstützte Projekt «Kongo». Die Bäckerei Rohner bäckt für Sie in der Fastenzeit 2011 dieses feine Brot.

Henrike Nef

aufwind 4|11

erscheint für Sie am **Mittwoch, 6. April.**

Sommerzeit – vorwärts oder rückwärts?

Ab 27. März befinden wir uns in der Sommerzeit. An diesem Tag werden die Uhren um eine Stunde, von 02.00 auf 03.00 Uhr vorgestellt. Auch wechseln alle unsere Nachbarländer zum selben Zeitpunkt auf Sommerzeit.

Am 21. März 1980 verabschiedete das Parlament das vom Bundesrat vorgeschlagenen Zeitgesetz, welches dem Referendum zwar unterstellt wurde, (aber nicht zustande) und somit 1981 in Kraft trat. Seit 1977 galt in den umliegenden Staaten die Sommerzeit, lediglich die Schweiz war eine Zeitinsel, was zu problematischen Anpassungen an den europäischen Fahrplänen führte. tb

Rosental Kino
März Programm

Fr, 4.3. 20.15 Uhr, Sa, 5.3. 20.15 Uhr und So, 13.3. 19.15 Uhr	Copie conforme O/d/f (ab 16 J.)
	Als der Schriftsteller sein neues Buch im Süden der Toscana vorstellt, glaubt man in der selbstbewussten Galeristin seine Frau zu erkennen. Eine Geschichte über Täuschung und Wirklichkeit.
Sa, 5.3. 17.15 Uhr, Fr, 11.3. 20.15 Uhr und Sa, 12.3. 17.15 Uhr	Das Ende ist mein Anfang d (ab 12 J.)
	Tiziano Terzani, Autor und langjähriger Asien-Korrespondent, bittet am Ende seines ereignisreichen Lebens seinen Sohn Folco, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben.
So, 6.3. 15.00 Uhr	Yogi Bear d (ab 6 J.)
	Der Jellystone-Park soll verkauft und planiert werden. Doch die Frevler haben die Rechnung ohne Yogi gemacht.
So, 6.3. 19.15 Uhr	Drei d (ab 14 J.)
	Hanna und Simon haben als Paar schon Höhen und Tiefen durchlaufen. Aber das ist neu: Sie verlieben sich beide in den gleichen Mann – ohne voneinander zu wissen.
Di, 8.3. 20.15 Uhr	Bon appétit d (ab 12 J.)
	Das Leben ist voller Überraschungen, man muss mit allem rechnen – auch mit dem Schönen.
Sa, 12.3. 20.15 Uhr, Di, 15.3. 20.15 Uhr und So, 20.3. 19.15 Uhr	Manipulation d (ab 14 J.)
	1956. Der kalte Krieg hat die Schweiz im Griff. Als sich ein Starreporter beim Verhör umbringt, erfassen Spezialagent Urs Rappold Zweifel.
So, 13.3. 15.00 Uhr, So, 20.3. 15.00 Uhr und So, 27.3. 15.00 Uhr	Pumuckl und sein Zirkusabenteuer d (ab 6 J.)
	Zwei seltsame Zirkuszauberkünstler entführen Pumuckl in einen Zirkus. Dort ist der pfiffige Kobold in seinem Element.
Di, 15.3. 14.15 Uhr	Stille Liebe Kinomol d (ab 12 J.)
	Antonia und Mikas sind beide gehörlos, dennoch trennen sie Welten.
Mi, 16.3. 14.15 Uhr	Bambi KinokLAPP d (ab 6 J.)
	Der Klassiker aus dem Hause Disney erzählt von Bambi, dem Rehkitz und Freund Klopfer: liebevoll, dramatisch und lustig.
Mi, 16.3. 20.15 Uhr	No More Smoke Signals O/d/f (ab 16 J.)
	Anhand des Piratensenders in South-Dakota zeigt der Dokumentarfilm die Situation der Indianer heute.
Fr, 18.3. 20.15 Uhr, Sa, 19.3. 17.15 Uhr und Di, 29.3. 20.15 Uhr	Last Night Backstage d (ab 16 J.)
	Ein glückliches Paar? Er geht mit einer Mitarbeiterin aus, sie trifft einen ehemaligen Liebhaber.
Sa, 19.3. 20.15 Uhr, Di, 22.3. 20.15 Uhr, Fr, 25.3. 20.15 Uhr und Sa, 26.3. 17.15 Uhr	Somewhere E/d/f (ab 12 J.)
	Johnny, angesagter Hollywood-Star, vertreibt sich die Zeit mit allen möglichen Zerstreuungen. Aber es bleibt langweilig.
Sa, 26.3. 20.15 Uhr und So, 27.3. 19.15 Uhr	Satte Farben vor Schwarz d (ab 14 J.)
	Anita und Fred können als Paar auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Dass Fred schwer krank ist, haben sie ihrer Familie bislang verheimlicht.
Di, 29.3. 14.15 Uhr	Café Odeon Kinomol d (12 J.)
	Verruchte Zürcher Halbwelt.

Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 4|11 ist am 22. März.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 4

April '11
16. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

das für uns bekannteste Frühlingsfest ist ohne Zweifel Ostern. Ostereier, -hasen, -lamm, -kerze und verschiedenes mehr gehören selbstverständlich dazu. Etwas weniger bekannt ist wohl die Herkunft der Osterbrunnen, ein Brauch, der vor einigen Jahren auch in Heiden Einzug gehalten hat. Er stammt aus der fränkischen Schweiz und wurde erstmals vor über 100 Jahren im Landkreis Bayreuth gesehen, allerdings sind die Gründe für die Entstehung bis heute etwas unklar. Neben christlichen Interpretationen wird als Erklärung häufig die Wasserarmut der Fränkischen Schweiz genannt, wodurch die Wasserversorgung einen besonders hohen Stellenwert bekam. Bei uns handelt es sich wohl eher um buntgesetzte Akzente am Ende der dunkleren und oft grauen Jahreszeit. Freuen auch Sie sich mit uns auf die bunten Farben des Frühlings.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Sonntag, 10. April,
14.00 bis 16.00 Uhr,
Hirslanden Klinik Am Rosenberg

Künstlertreff zur Ausstellung Bilder und Skulpturen

von Claudia Schumacher und
Klaus Müller

50 Jahre Heller AG

1961 wagte Heinrich Heller den Schritt zur Selbstständigkeit und gründete in der Tiefenau eine eigene Schreinerei. 1965 wurde die Werkstatt um eine Fensterproduktion/Glaserei und bereits ein Jahr später um eine Zimmerei erweitert. Als Mitte der 60er-Jahre eine rege Nachfrage nach schlüsselfertigen und doch individuellen Einfamilienhäusern begann, wurde dem Betrieb ein eigenes Baugeschäft angegliedert. Seit 1970 werden auch Boden- und Wandbeläge sowie Malerarbeiten ausgeführt und seit 1985 können gepflegte Innenausbau-Arbeiten und individuelle Einzeilmöbel angeboten werden.

1991 wurden die Betriebe neu strukturiert und der zweiten Generation die Verantwortung übertragen: Heiri Heller Junior übernahm die Heller AG Wohnbauten mit Zimmerei, Schreinerei, Malerei und Bodenbelägen. Silvia und Werner Hohl-Heller übernahmen das Baugeschäft. Heinrich Heller beschränkte sich auf die Leitung der Heller AG Generalunternehmung mit eigenem Planungsbüro.

In den letzten 50 Jahren hat sich die Heller AG zu einem führenden Unternehmen für schlüsselfertige Wohn-, Gewerbe- und landwirtschaftliche Bauten entwickelt. Bis heute durfte das Unternehmen im Appenzeller Vorderland über 280 Neubauten, weit mehr Umbauten und Renovationen, aber auch unzählige Kleinaufträge realisieren. Als jüngster Betriebszweig entstand der Heller AG Immo-Service, welcher sich um Immobilien-Dienstleistungen wie Verwaltungen und Vermittlungen, Bauberatung und Schätzungen kümmert. Somit bieten die Betriebe der Heller AG und Hohl AG ein umfassendes Angebot im Bereich Immobilien mit kompetenter Beratung an. Die Unternehmen beschäftigen insgesamt 45 motivierte und engagierte Mitarbeiter/innen und bilden Maurer-, Zimmermanns-, Schreiner- sowie Malerlehrlinge aus. Besuchen Sie die Heller AG/Hohl AG am Tag der offenen Tür am Samstag, 7. und Sonntag, 8. Mai jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr und überzeugen Sie sich selbst. *tb*

Schule

**Projektwoche in allen
Schulhäusern**

Kultur

**Kulturlandsgemeinde
2011**

Wirtschaft

**Wechsel bei der Weiter-
bildung Vorderland AG**

**Praktische Grüngut-
entsorgung**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Vereine

Wir suchen Sie!

**Abend der Hädler
Vereine**

**Wo der Strauss den Kopf
in den Sand steckt**

Vermischtes

Frühlingserwachen

**Vorgeschmack aufs
Appenzeller Kantonal-
schwingfest im Juli**

Veranstaltungskalender

Projektwoche in allen Schulhäusern

Vom 7. bis 11. März führte die Schule Heiden erstmals eine gemeinsame Projektwoche durch, in der alle drei Schulhäuser gleichzeitig an verschiedensten Themenbereichen arbeiteten.

Nachdem die Sekundarstufe schon seit Jahren stufenweise eine Projektwoche durchführt, haben die Lehrkräfte der beiden Primarschulen zum ersten Mal gewaltige Vorarbeiten geleistet und ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. *U.M.*

1. Klasse: Thema Schwimmen und Schwimmkurs

Nadia Baumann (Schwimmlehrerin) erzählt den Kindern eine Geschichte zum Thema Schwimmen.

Den Widerstand des Wassers zu spüren will gelernt sein.

4. Klasse: Polysportive Woche

Beim Klettern hatte es einen Postenlauf. Ich fand diesen Parcours cool. Am schwierigsten fand ich das Laufen über die Reckstangen. Bei der Kletterwand hatte es drei Routen, eine leichte, eine mittelschwere und eine schwere. Ich war nur auf der leichten. Dort bin ich aber ganz nach oben geklettert. Ich habe Tobias kennengelernt. Wir haben in der Pause Fangen gespielt. Ich fand es lustig. *Robin*

Heute kam Gabriel Würth zu uns in die Turnhalle Wies. Er ist ein Handballer und spielt in der SHL (Swiss Handball League), genau genommen bei Forti Gossau. Nach der Begrüssung konnten wir ihm Fragen stellen. Danach machten wir verschiedene Ballübungen, die er uns vorzeigte. Er zeigte uns auch Täuschungen und den Sprungwurf. Wir konnten uns auch hinter das Tor stellen und zusehen, wie er schießt. Am Schluss machten wir zum Andenken noch ein Foto mit ihm. Es war einfach toll, dass er sich so viel Zeit für uns genommen hat. *Lara F.*

Wir fahren mit dem Auto nach Widnau. Da gingen wir in die Eishalle, um Schlittschuh zu laufen. Am Anfang, als ich auf den Schlittschuhen stand, war es noch etwas wackelig. Aber es ging danach immer besser. Es hat mir sehr viel Spass gemacht. Beim Schlittschuhlaufen kann ich immer so gut nachdenken. In der Pause gab es warmen Punsch. Er schmeckte mir sehr. Nach der Pause konnten die, die wollten, Eishockey spielen. Ich spielte nicht. Ich war noch nicht so sicher auf den Schuhen. Nach diesem Morgen war ich sehr müde. *Lorena*

5. Klasse: Skilager in Brigels

Die Schüler/innen der fünften Klassen verbrachten bei Traumwetter und idealen Pistenverhältnissen eine Woche in Brigels im Skilager. Dank einer aufwändigen Vorbereitung durch die Lehrpersonen konnte ein Lagerhaus mit einer guten Infrastruktur gefunden werden, beispielsweise beinhaltete die

Während der Sportwoche schrieben die Lernenden immer wieder Berichte zu den verschiedenen Sportarten. Diese Eindrücke wurden dann zusammen mit vielen Bildern zu einer eindrucksvollen Sportzeitung zusammengestellt.

1. Sek: Skilager in Sedrun

Die ersten Sekundarklassen verbrachten die Sonderwoche bei schönstem Wetter im Skilager in Sedrun. Neben den Aktivitäten auf der Piste gab es auch ein attraktives Abendprogramm. Besonders beliebt ist der Casinoabend, an dem die Jugendlichen auch mal so richtig zocken dürfen. Auch ein Fondueabend im Skigebiet stand auf dem Programm. Um sich Appetit zu holen, wurde im Schnee noch Rugby gespielt – fast schon eine Tradition des Skilagers.

2. Klasse: Skifahren und alternatives Sportprogramm

Alle Zweitklässler konnten trotz des Schneemangels noch zwei Tage am Bischofsberg verbringen. Zum zweiten Teil der Woche wurde dann auf das Alternativprogramm zurückgegriffen, es wurde auch Schlittschuh gelaufen und gemeinsam mit den Viertklässlern fand eine polysportive Olympiade in der Wies-Turnhalle statt.

3. Klasse: Thema Kunst

Schwerpunkt in den dritten Klassen war das Thema Kunst, wobei die Kinder vielfältigen Zugang zum Thema bekamen. So besuchten sie auch Ateliers und Künstler in Heiden. Zudem wurden den Kindern mittels einer Kunstwerkstatt drei berühmte Künstler nähergebracht: Niki de St. Phalle, Matisse und Miro. Sie malten sogenannte Nanas, das sind Niki de St. Phalle nachempfundene allgemeingültige Frauenfiguren ohne Gesicht mit fülliger Figur. Häädler Kinder bestaunen im Kunsthaus Bregenz die Lichtskulpturen der koreanischen Künstlerin Hague Yang.

6. Klasse: Tanzkurs, Erste Hilfe, Wen-Do und Respekt ohne Gewalt

Unterkunft auch eine Turnhalle. Ein motiviertes Leiterteam sorgte für gute Stimmung, gutes Essen und auch dafür, dass die Anfänger auf der Piste gute Fortschritte machten. Am Wochenende kehrten dann müde, aber zufriedene Kinder heim.

Die Schüler/innen der sechsten Klassen absolvierten einen Erst-Hilfe-Kurs und lernten zu Standardtänzen das Tanzbein schwingen. Zudem ging es für die Mädchen bei «Wen-Do» um Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, während die Jungen auch am Thema «sich ohne Gewalt Respekt verschaffen» arbeiteten.

2. Sek: Berufskunde und mein Körper und ich

Die zweiten Sekundarklassen hatten eine geteilte Projektwoche: Drei Tage bekamen die Schüler/innen Zeit, um verschiedenste Berufe zu erkunden. Die restlichen zwei Tage beschäftigten sie sich geschlechtergetrennt mit dem Thema «mein Körper und ich», erfuhren Neues zu Themen wie Homosexualität und Aids, das erste Mal oder Empfängnisverhütung. Besonders gut kamen die diversen Gäste an, mit denen die Jugendlichen auch über sonst eher unübliche Themen reden und diskutieren konnten.

3. Sek: Sozialwoche und Nothelferkurs

Die Schüler/innen erlebten eine sogenannte Sozialwoche. Dabei verbrachten sie jeweils zwei Tage in verschiedenen sozialen Institutionen oder Heimen. In einem zweiten Teil konnten sie in verschiedenen Workshops erleben wie es ist, eine Behinderung zu haben – blind, taub oder an einen Rollstuhl angewiesen zu sein. Auch hier waren die Jugendlichen stark beeindruckt von Besuchern, die über ihre Behinderung und den Umgang damit sprachen. Ergänzend dazu konnten die Lernenden während der Sonderwoche einen Nothelferkurs absolvieren.

Kulturlands- gemeinde 2011

«Arbeit, fertig, los» – Der Titel der diesjährigen Kulturlands-gemeinde 2011 wurde bewusst mehrdeutig formuliert. Zur Einstimmung wird im Rosental ab dem 26. April eine kleine Filmreihe mit ebenfalls mehrdeutigen cineastischen Werken gezeigt, die sich alle in unterschiedlicher Weise mit der Arbeit, den Arbeitenden oder Arbeitslosen auseinandersetzen: Sie führen in gegensätzliche Arbeits- und Lebenswelten, beleuchten unterschiedliche Facetten: Lust und Frust, Komik und Tragik, oben und unten, Monotonie und Phantasie. Der Arbeitsplatz ist im Film oft nur ein Nebenschauplatz. Dass es auch ganz unterhaltend, ergreifend und erhellend sein kann, wenn die Arbeit für einmal das Hauptthema bildet, zeigt dieses Filmprogramm, siehe Seite 16, wie auch die Kulturlands-gemeinde selbst. Weitere Infos: Kinoprogramm und www.kulturlands-gemeinde.ch/2011/programm/filmprogramm.html.

Monika Hürlimann

Spannende Bibelausstellung

Unter dem Motto «Die Bibel entdecken. Mit allen Sinnen» organisieren die kath. und evang. Kirchgemeinden Heiden vom 13. bis 25. Mai eine spannende Bibelausstellung im kath. Pfarrzentrum.

Was der Titel verspricht, das wird in der Bibelausstellung tatsächlich geboten. Bei dieser Ausstellung werden die Besucher/innen nicht nur mit Informationstafeln auf historische und kulturelle Details hingewiesen, sondern vielmehr werden alle Sinne angesprochen. Ein Zelt voller Düfte führt Sie zu interessanten Schrifttafeln. Die Bibel erscheint in neuem Licht. Sie können Ihr Wissen vertiefen, die Bibel am Computer erforschen, verblüffende Rätsel lösen, in einem echten Beduinenzelt verweilen.

Die Ausstellung spricht generationenübergreifend alle Menschen an. Sie ist eine bereichernde Erfahrung für Jung und Alt, Schulen, Gruppierungen ... Die beiden Kirchgemeinden freuen sich, wenn viele diese einmalige Gelegenheit nutzen, um der Bibel und ihrer Welt etwas näher zu kommen.

Niklaus Züger

Wechsel bei Weiterbildung Vorderland AR

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Kursprogramms der Weiterbildung Appenzeller Vorderland, gibt es einen organisatorischen Wechsel im Sekretariat. Neu erledigt die Sekretärin der Weiterbildung am BBZ Herisau, Ruth Petersen, alle Sekretariatsarbeiten rund um die Kursadministration.

Was bis anhin in Freiwilligenarbeit von engagierten Frauen geleistet wurde, wird mit relativ geringem Mehraufwand in einem professionellen Rahmen ausgeführt. Der Vorstand der Weiterbildung AR Vorderland freut sich über diese ideale Lösung, worin Synergien optimal genutzt werden können. Das Kursprogramm wird nach wie vor durch die Kontaktpersonen aus den acht Vorderländer Gemeinden zusammengestellt.

Das Sekretariat ist unter Telefon 071 353 50 25 oder sekretariat@webvorderland.ch erreichbar. Das Kursprogramm ist unter www.webvorderland.ch zu finden.

Kathrin Hörler

Neues Malatelier – Tag der offenen Tür

Am 30. April von 10.00 bis 14.00 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen ins Malatelier für Ausdrucksmalen im Bad 4a.

Ende 2010 hat Simona Kobelt die dreijährige Ausbildung zur Maltherapeutin am IAC in Zürich abgeschlossen. Das Ausdrucksmalen bietet Erwachsenen wie auch Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, Freude an Farben und Formen wieder zu entdecken, ohne dass die Bilder beurteilt oder gewertet werden. In kleinen Gruppen werden sie in ihrem eigenen Malprozess begleitet und unterstützt. Es braucht keine Vorkenntnisse. Ausdrucksmalen heisst:

- mit seinen inneren Bildern in Kontakt kommen sowie
- Malen als Sprache und Kraftquelle erfahren.

Sie können sich über das aktuelle Kursangebot informieren und sich für diverse Schnupperkurse anmelden.

Simona Kobelt freut sich, hier in Heiden geeignete Räumlichkeiten für ein Malatelier gefunden zu haben und Sie am 30. April zu begrüssen.

Simona Kobelt

Simona Kobelt, Kindergärtnerin und Maltherapeutin

Spüren Sie den Frühling?

Spüren Sie den Frühling bereits? Vom 15. bis 17. April kann dieser ganz bestimmt gefunden werden.

Besuchen Sie den Freihofkeller während dieser Tage und bestaunen Sie die kreative Frühlingsausstellung mit bunten Gläsern, funkelnden Schmuckstücken, kreativen Bildern und exotischen Pflanzen. Übrigens, im kleinen Bistro mit erfrischenden Getränken lässt es sich herrlich «höckeln» und «gnüuse» und lockt bestimmt bei jedem Besucher die Frühlingsgefühle hervor. Die Öffnungszeiten: Freitag, 15. April von 16.00 bis 20.00 Uhr, Samstag, 16. und Sonntag, 17. April von 11.00 bis 16.00 Uhr. Chris Nowak

Praktische Grüngut- entsorgung

Die Hans Frischknecht AG Transporte, Kohlplatz 1, betreibt auch in diesem Jahr wieder eine Grünannahme. Private und Firmen haben die Möglichkeit, Laub, Schnitt von Rasen, Hecken und Stauden sowie kleinere Mengen von Steinen, Ziegel, Tontöpfe, Eternit usw. täglich umweltgerecht zu entsorgen. Die Jahrespauschale setzt sich wie folgt zusammen:

- Parzellen bis ca. 700 m² kosten Fr. 125.–, exkl. 8% MwSt.
- Parzellen ab ca. 700 m² kosten Fr. 225.–, exkl. 8% MwSt.

Wer sich für keine Pauschale entscheiden kann, soll sich mit uns in Verbindung setzen (Telefon 071 891 19 93).

Die Öffnungszeiten (bis 30. November) sind von Montag bis Freitag 7.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr. Samstags von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Yvonne Frischknecht

Einfach gut fotografieren

Seit mehr als vier Jahren steht der Name Seeallee 6 für Fotografie und Dienstleistungen rund um das digitale Bild. Neu können Sie bei Maria Schnellmann und Andreas Butz auch Nikon-Kameras und Objektive kaufen und mieten.

Als offizieller Nikon-System-Partner steht Ihnen an der Seeallee 6 die gesamte Palette an Kameras, Objektiven und Zubehör von Nikon zur Verfügung. In Andreas Butz finden Sie einen erfahrenen Fotografen, der sie kompetent in allen Fragen rund um die Fotografie berät. Sie können auch defekte Nikon-Kameras und -Objektive zur Reinigung und Reparatur abliefern.

Wieso nur Nikon? Andreas Butz fotografiert selber seit über 20 Jahren: «Ich konnte mich im entferntesten Winkel der Welt, in Schnee und Sand immer auf meine Nikon-Kameras verlassen.»

Sind Sie interessiert an aktuellen Themen rund um Fotografie und Bildbearbeitung? Steht bei Ihnen eine Entscheidung für die eine oder die andere Kamera an? Wir beraten Sie gerne und setzen dort an, wo Sie mit Ihrem Wissen stehen. Auf www.seeallee.ch informieren wir Sie über unsere Aktivitäten.

Von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 12.00 und von 14.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr haben wir geöffnet. Für Beratungen mit Andreas Butz melden Sie sich telefonisch unter 071 891 39 58 an oder vereinbaren einen Termin unter nikon@seeallee.ch. Andreas Butz

Bengtson Zahnklinik neu mit Kiefer- orthopädie

Ein schönes Lachen stärkt das Selbstbewusstsein und trägt zum Wohlbefinden bei. Neben der Ästhetik ist eine gute Zahn- und Kieferstellung jedoch unter funktionellen Aspekten für das Kauen, Sprechen und Atmen von grosser Bedeutung.

Die Bengtson Zahnklinik an der Hauptstrasse 74 in Speicher hat sein Team erweitert und bietet neu das ganze Behandlungsspektrum der Kieferorthopädie an.

Mehr Infos erhalten Sie unter www.complecta.ch. Heidi Weder

Markanter Meilenstein vor 25 Jahren

1986 wurde in Heiden ein markanter Meilenstein gesetzt, beschlossen doch die Mitglieder der Genossenschaft Alterssiedlung Quisisana den Bau von 16 Wohnungen an zentraler Lage. Nach dem entscheidenden Baubeschluss waren die Wohnungen samt Tiefgarage 1988 fertiggestellt worden.

Genossenschaftspräsident Josua Bötschi präsentierte an der diesjährigen HV erfreuliche Kennzahlen. Das Genossenschaftskapital wird nach einer Zunahme von Fr. 213'000.– mit Fr. 2,253 Millionen ausgewiesen. Entsprechend hat sich auch das Eigenkapital erhöht: 73,4 Prozent eigene Mittel stehen lediglich noch 26,6 Prozent Fremdkapital gegenüber.

Nach 15jähriger Mitarbeit im Verwaltungsrat wurde Anni Volkart verabschiedet. Neu in den VR wurde Thomas Rohner (bisher Revisor) gewählt. Die weiteren VR-Mitglieder sind Josua Bötschi, Kassier Heinz Brunner, Aktuarin Cornelia Veil, Erika Stocker, Conradin Meschenmoser und Heinz Weber. Der Revisionsstelle gehören Peter Sonderegger, Ralph Devos und neu Roman Huss an. Sämtliche traktantierten Geschäfte wurden in zustimmendem Sinne zügig erledigt. Gut in seine Tätigkeit eingearbeitet hat sich Heinz Weber, der vor Jahresfrist die Nachfolge von Ernst Weber als Zuständiger für Mieterbetreuung und Liegenschaftsunterhalt angetreten hat.

Peter Eggenberger

Restseller und Bücherfieber

Unter diesem Motto steht auch dieses Jahr der Bücherlohmarkt der Gemeindebibliothek.

Am Samstag, 30. April ist es wieder soweit. Von 10.00 bis 12.00 Uhr kann jeder kommen und stöbern. Bei schönem Wetter befindet sich die Auslage draussen vor der Bibliothek, bei Regen, Kälte und Schnee im Eingang.

Benutzen Sie die Gelegenheit, Ihre eigene Bibliothek für wenig Geld zu ergänzen! Vielleicht ist gerade Ihr Lieblingsbuch zu verkaufen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Simone Gründler

Digitale Bibliothek Ostschweiz

Seit dem 1. Februar hat die Digitale Bibliothek Ostschweiz ihren Betrieb aufgenommen. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt von 14 Ostschweizer Bibliotheken und der Liechtensteinischen Landesbibliothek. Das Projekt basiert auf der bisherigen Digitalen Bibliothek St.Gallen, deren Angebot an Titeln deutlich ausgebaut wird und so an Attraktivität gewinnt. Die Appenzeller Bibliotheken nehmen als Verbund der beiden Kantonsbibliotheken in Trogen und Appenzell und der Gemeindebibliotheken teil. Die kostenlose Einschreibung wird zentral über die Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden verwaltet (www.biblio-app.ch Link Digitale Bibliothek Ostschweiz > www.dibio.st.ch).

In der Gemeindebibliothek finden Sie Infos und Auskünfte zur Digitalen Bibliothek Ostschweiz. Wir helfen Ihnen gerne!

Simone Gründler

Skilift geht in den Sommerschlaf

An 30 Betriebstagen wurden über 46'000 Personen auf den Bischofsberg befördert. Der Mittelanstieg, der speziell für den Kinderskilift und die Skischule am Bischofsberg von grosser Bedeutung ist, ermöglichte uns auch diese Saison wieder eine frühere Betriebsaufnahme und eine Verlängerung der Wintersaison. Insgesamt wurden ab der Mittelstation 16'000 Beförderungen erzielt.

In Arbeitsgruppen werden nun die positiven und negativen Feedbacks aufgenommen, mit dem Ziel, Verbesserungen und Neuerungen auf die kommende Saison zu erarbeiten und einfließen zu lassen.

Nun gilt es, sich bei allen Gästen, Gottis und Göttis sowie den Sponsoren für ihre Unterstützung zu bedanken. Ohne sie wäre das alles nicht möglich. *tb*

aufwind 5 | 11

erscheint für Sie am **Mittwoch, 4. Mai.**

Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 19. April, 16.00 Uhr.**

Das Ambulanzfahrzeug ist jährlich 350'000 mal im Einsatz

14.4. Tag des Notrufs 144

Wer kennt sie nicht, die gelben Autos mit den orangen Streifen und dem Blaulicht auf dem Dach? Sie sind jährlich rund 350'000 Mal Tag und Nacht zur Stelle, wenn Menschen plötzlich schwer krank sind oder sich ein Unfall ereignet.

Die Rettungsdienste werden in der heutigen Zeit von Stress und Hektik, insbesondere im familiären Umfeld immer mehr benötigt. – Doch wer kennt schon die Nummer des Sanitätsnotrufes? Die Rettungsdienste und Sanitätsnotrufzentralen wollen die Notrufnummer 144 bekannter machen und führen deshalb am Donnerstag, 14.4. den nationalen Tag des Sanitätsnotrufes 144 durch.

Mit Aktionen in den Gemeinden machen die Rettungsdienste auf ihre Arbeit aufmerksam. In

diesem Jahr finden Sie uns, Rettungsdienst Spitalverbund AR, auch in Heiden vor dem Coop/Raiffeisen Bank.

Es ist nun über zehn Jahre her, dass die Sanitätsnotrufnummer 144 flächendeckend eingeführt wurde. Doch auch nach zehn Jahren in der ganzen Schweiz kennen noch nicht alle die Notrufnummer 144. Die rund 600'000 eingehenden 144er-Notrufe werden in den Sanitätsnotrufzentralen durch die Einsatzdisponenten entgegen genommen. Unverzüglich wird die Alarmierung der Rettungswagen eingeleitet. Oft entscheiden die ersten Minuten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte über Leben oder Tod. Nähere Infos erhalten Sie auf www.144.ch.

Martina Kobler

Petition «Jetzt umsteigen» wird behandelt

Die Sozialdemokratische Partei Vorderland hat sich im Januar mit der Petition «Jetzt umsteigen» an den Ausserrhoder Regierungsrat gewandt. 842 Personen wünschen, dass die Postautolinien und die zwei Bergbahnen im Appenzeller Vorderland erhalten bleiben und bekunden ihr Interesse an einer vermehrten Benutzung des öffentlichen Verkehrs – bei einem noch attraktiveren Angebot.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat das Anliegen an seiner letzten Sitzung behandelt. Dem Regierungsrat ist es ebenfalls wichtig, ein attraktives ÖV-Angebot sicherzustellen, denn es leistet einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag zur Stärkung des kantonalen Wirtschafts- und Wohnraumes. In den letzten Jahren ist das ÖV-Ange-

bot im gesamten Kanton erheblich ausgebaut worden. Das kürzlich erschienene und vom Kantonsrat genehmigte «Leitbild/Konzept öffentlicher Regionalverkehr» zeigt klar auf: Es gibt insbesondere im Vorderland ÖV-Linien, die den Kostendeckungsgrad und/oder die geforderte Auslastung nicht erreichen.

Die im Leitbild/Konzept eingeführten Massnahmen werden nun bearbeitet. Die Gemeinden werden bei allfälligen Veränderungen frühzeitig miteinbezogen.

Ziel ist es, mit der Überprüfung das heutige Angebot zu optimieren und zu verbessern, denn der Regierungsrat beabsichtigt nicht Linien aufzuheben, sondern das Angebot bedarfsgerecht und betriebswirtschaftlich sinnvoll zu gestalten.
Georg Amstutz

Gemeinderatsverhandlungen

Abschluss 2010 um 1,8 Millionen Franken besser als budgetiert

Bei der Budgetierung für das Jahr 2010 rechnete man damit, dass entgegen früherer Jahre, in denen 10 Prozent des Verwaltungsvermögens abgeschrieben wurden, lediglich 6 Prozent abgeschrieben werden können. Nun soll der Ertragsüberschuss von Fr. 1,21 Millionen dazu verwendet werden, bis zur Höhe des in den letzten Jahren angewendeten Abschreibungssatz von 10 Prozent zusätzlich abzuschreiben. Dies macht Fr. 305'000.– aus. Der übrigbleibende Ertragsüberschuss von rund Fr. 910'000.– soll gemäss Finanzhaushaltsgesetz dem Eigenkapital zugewiesen werden, welches damit auf über Fr. 3,0 Millionen ansteigt. Der Gemeinderat hat das Ergebnis der Jahresrechnung 2010 zur Kenntnis genommen.

Die Mehreinnahmen bei den Steuern natürlicher Personen betragen fast Fr. 1,7 Millionen. Der grössere Teil ist auf die Einführung des Halbsatzverfahrens auf Bundesebene zurückzuführen sowie einen Einzelfall bei den Quellensteuern. Ebenso erfreulich ist, dass die Unternehmenssteuern um über 30 Prozent angestiegen sind. Dies zeigt einerseits, dass die Unternehmen in Heiden gut aufgestellt sind und andererseits, dass die kantonale Strategie der tiefen Unternehmenssteuern auch in Heiden aufzugehen scheint. Die Entwicklung bei den Steuereinnahmen hat bewirkt, dass Heiden im kantonalen Vergleich nach Steuerkraft neu an vierter Stelle nach Teufen, Speicher und Wolfhalden steht.

Das Globalbudgetsystem der Schule hat sich auch im zweiten Jahr sehr bewährt. Die Schulleitung hat bewiesen, dass sie mit den Mitteln verantwortungs- und kostenbewusst umgehen kann. Der Globalkredit für die Schule konnte nach der Verabschiedung des Budgets durch den Gemeinderat nach einer Korrektur des

Berechnungssystems noch um Fr. 107'000.– gesenkt werden. Ebenfalls zum guten Jahresergebnis beitragen hat die Öffentliche Sozialhilfe. Einerseits werden in jedem Fall konsequent andere Einkommensmöglichkeiten für Bedürftige ermittelt, andererseits wurden frühere Sozialhilfebezügler/innen motiviert, Rückzahlungen zu leisten. Insgesamt musste für die Sozialhilfe im Jahr 2010 fast Fr. 200'000.– weniger aufgewendet werden als budgetiert.

Im Oktober 2010 konnte das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald an der Weidstrasse kundenfreundlichere Räumlichkeiten beziehen. Durch den Umzug sind Neumöblierungskosten und Renovationen im Rathaus angefallen, welche nicht budgetiert werden konnten. Der Mehraufwand dafür betrug rund Fr. 160'000.–. Schliesslich kostete die Personalausstattung des Bauamtes deutlich mehr als budgetiert, was vor allem die Kurssaal-Rechnung belastet.

Trotz Steuersenkung um 0,1 Einheiten auf das Jahr 2010 ist der Gesamt-Steuerertrag auf Fr. 13,146 Millionen (inkl. Grundstückgewinn-, Handänderungs- und Erbschaftssteuern) gestiegen. Der durchschnittliche Steuerertrag pro Einwohner/in (ohne Separatsteuern) stieg im vergangenen Jahr von Fr. 2756.– auf 2998.–.

Der höhere Steuerertrag hat auch Auswirkungen auf die Ausgabenkompetenzen des Gemeinderates. 0,1 Steuereinheiten entsprechen einem Ertrag von Fr. 300'000.–. Der Gemeinderat kann neue Ausgaben bewilligen, wenn diese den Betrag von Fr. 90'000.– nicht überschreiten. Neue Ausgaben zwischen Fr. 90'000.– und 270'000.– sind dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Bei höheren Beträgen ist eine Urnenabstimmung durchzuführen.

Die Neuregelung des Bundes und des Kantons für die Finanzierung von Pflegeleistungen in Alters- und Pflegeheimen hat für Heime und Gemeinden enorme administrative Mehraufwendungen ausgelöst. Vor allem bringt sie für die Gemeinden schmerzliche finanzielle Konsequenzen mit sich. Gemäss dem aktuellen Stand der Hochrechnung muss die Gemeinde mit Fr. 460'000.– zusätzlichem Aufwand pro Jahr rechnen. Das sind rund 0,15 Steuereinheiten. Im Rahmen der Finanz- und

Investitionsplanung werden sich die Kommission Finanzen und Verwaltung und der Gemeinderat im Frühling mit den kurz- und mittelfristigen Auswirkungen dieser Mehrbelastung auseinandersetzen haben.

Rehetobel und Heiden verhandeln über eine gemeinsame Oberstufe

Eine erste Übersicht über die Schülerzahlen an einer möglichen gemeinsamen Oberstufe zeigt, dass die Zahl der Oberstufenschüler aus Rehetobel bis zum Schuljahr 2015/16 noch steigt, während sie in Heiden bis zu diesem Zeitpunkt sinkt. In den darauffolgenden Jahren wird die Zahl der Schüler in der Oberstufe in beiden Gemeinden kontinuierlich sinken. Entwicklungen im Wohnungsbau könnten hier natürlich die Zahlen noch positiv beeinflussen. Im Schuljahr 2015/16 würden nach heute bekannten Werten 100 Schüler/innen aus Heiden und 60 aus Rehetobel die mögliche gemeinsame Oberstufe besuchen. Aktuell werden in der Oberstufe Heiden 154 Jugendliche unterrichtet.

Der bisherige Sekundarschulvertrag mit dem Kanton endet im Juli 2014. Der Gemeinderat Rehetobel hat einer vorzeitigen Verlängerung des vom Kanton gekündigten Sekundarschulvertrages um weitere zwei Jahre bis Juli 2016 nicht zugestimmt. Die Gemeinderäte von Heiden und Rehetobel wollen nun über eine gemeinsame Oberstufe verhandeln. Sie einigten sich vorerst über die Verhandlungsziele und Grundsätze.

Die Gemeinderäte von Heiden und Rehetobel haben für die detaillierten Vertrags-Verhandlungen folgende wichtige Ziele erklärt:

1. Ab dem Schuljahr 2014/15 (Beginn August 2014) können sämtliche Oberstufenschüler/innen aus der Gemeinde Rehetobel die Oberstufe in Heiden besuchen.
2. Die gemeinsame Oberstufe wird nach modernen pädagogischen Grundsätzen geführt. Rehetobel erhält eine Mitsprache in der Kommission Bildung der Gemeinde Heiden bei Belangen der Oberstufe insbesondere auch in strategischen Fragen.
3. Das Schulgeld für den Oberstufenbesuch in Heiden wird transparent berechnet. Dabei werden auch künftige Investi-

Am 26. März unternahm der Gemeinderat unter der Leitung von Gemeinderat... Nachbar eine Exkursion nach Appenzel. An einer K... und die Gemeinderäte viel Neues über den Schwes... Weissbad zeigte auf, wo die Chancen und Herausfor...

tionen und Erneuerungen in Immobilien und Infrastruktur berücksichtigt.

Ausserdem sollen die Schüler/innen aus Rehetobel die Möglichkeit erhalten, einen Mittagstisch besuchen zu können. Der Stundenplan wird auf den Postautofahrplan von und nach Rehetobel abgestimmt. Und im Ferienplan der Gemeinde Rehetobel würde beispielsweise die Pfingstferienwoche eingeführt, wie diese in Heiden üblich ist und sehr geschätzt wird.

Für die Verhandlungen gelten nach dem Willen der beiden Gemeinderäte Grundsätze wie gegenseitige Einsicht in Verträge sowie Prognosen der Schülerzahlen der nächsten elf Jahre. Die Gemeinden Heiden und Rehetobel koordinieren die Informationspolitik für die Öffentlichkeit sowie für die eigene Lehrerschaft und Bevölkerung, insbesondere

Im April beachten

Mittwoch, 6. April, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 9. bis Montag, 25. April
Frühlingsferien

Montag, 11. April
Grüngutabfuhr

Mittwoch, 20. April,
16.30 bis 18.30 Uhr
Giftsammlung

Montag, 26. April
Grüngutabfuhr

Samstag, 30. April
Papiersammlung

Vor 100 Ausgaben

Im April 2001 standen folgende Themen im aufwind:

- Heiden bewirbt sich um Zivilstandsamt
- Neuer Zonenplan für Heiden
- Gasthäuser in Bewegung
- Totalausverkauf bei Schuhe Grob

h Motto «Innerrhoden, der unbekannte bekannte inarischen Dorfführung erfuhren die Gemeinderätin kanton. Die Orientierung und Führung im Hotel Hof erungen eines modernen Hotelbetriebs liegen.

für die Eltern der Mittelstufen-Schüler/innen aus Rehetobel. In der Projektorganisation sind beide Gemeinden beziehungsweise Schulen vertreten. Die Mitwirkung der Bürgerschaft im Bezug auf die Beschlussfassung über den definitiven Vertrag wird geklärt. Die Verhandlungen für einen Vertrag sollen bis Ende Oktober 2011 abgeschlossen werden.

Eine gemeinsame Oberstufe schafft für beide Gemeinden eine Win-Win-Situation. Die gut ausgebauten Infrastruktur der Oberstufe Heiden und die vorliegenden Schülerzahlen lassen die Möglichkeit für Verhandlungen mit weiteren Gemeinden offen.

Leistungsauftrag Gemeinde-Kurverein kommt zur Abstimmung

Im Zusammenhang mit der Neufassung des Leistungsauftrags der Gemeinde an den Kurverein Heiden hat der Gemeinderat einen Ausgabenbeschluss für neue, wiederkehrende Ausgaben von maximal Fr. 61'124.– gefasst. Der genannte Beschluss wurde vom 24. Januar bis 23. Februar 2011 dem fakultativen Referendum unterstellt.

Das Referendum wurde ergriffen und am 22. Februar 2011 mit 109 gültigen Unterschriften eingereicht. Für das Zustandekommen eines fakultativen Referendums sind 50 Unterschriften nötig. Der Gemeinderat konnte feststellen, dass das Referendum zustande gekommen und dass darüber eine Urnenabstimmung durchzuführen ist. Bis zum 23.

Oktober gibt es keinen eidgenössischen Abstimmungstermin mehr, an dem zugleich über kommunale Vorlagen hätte abgestimmt werden können. Der Gemeinderat prüft zurzeit, ob und welche anderen Gemeindevorlagen zusammen mit dem Referendum über den Leistungsauftrag Gemeinde-Kurverein zur Abstimmung gebracht werden könnten.

Auch kath. Kirche erhält Unterhaltsbeiträge

Der Gemeinderat hat einer neuen Vereinbarung mit der kath. Kirchgemeinde Heiden (KKGH) betreffend die Beteiligung der Gemeinde an den Kosten für den Unterhalt des kath. Kirchengebäudes zugestimmt. Grundlage dieser Vereinbarung ist eine Zustandsanalyse des kath. Kirchengebäudes mit Glockenturm. Sie hat einen grossen Sanierungsbedarf aufgezeigt. Saniert werden müssen vor allem

- die Gebäudehülle, das heisst das Dach und die Fassaden;
- der Kircheninnenraum sowie die Kapelle;
- der Kirchenwindfang;
- der Saal;
- die Umgebung;
- die Teeküche muss in vollem Umfang ersetzt werden.

Eine auf der Zustandsanalyse basierende Kostenanalyse zeigt auf, dass die Kosten für diese Sanierungsmassnahmen – unter der Annahme, dass die entsprechenden Arbeiten innerhalb der nächsten zehn Jahre ausgeführt werden – rund Fr. 655'000.– betragen.

Aufgrund dieser Vereinbarung hätte die Gemeinde innert zehn Jahren Kosten im Gesamtbetrag von Fr. 131'000.– zu übernehmen. Nach Art. 8 lit. a der Gemeindeordnung sind «neue, einmalige Ausgaben oder Verminderungen von Einnahmen zwischen 3 und 10 Prozent des Ertrages einer Steuereinheit», das heisst: Beträge zwischen Fr. 81'000.– und 270'000.–, dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Die Referendumsfrist läuft noch bis Dienstag, 26. April.

Mit der evang. Kirchgemeinde hat die Einwohnergemeinde schon seit Jahren eine «Vereinbarung betreffend die Betriebs- und Unterhaltslasten der Liegenschaft Grundstück 1 mit dem Kirchengebäude». Die Vereinbarung sieht vor, dass die Evangelische Kirchgemeinde $\frac{2}{3}$ an den Unterhalt des Kirchgebäudes bezahlt und die Einwohnergemeinde $\frac{1}{3}$

(beim Unterhalt des touristisch bedeutsameren Kirchturms ist das Verhältnis umgekehrt). In der Gestaltung des Unterhaltsvertrags der Gemeinde mit der evang. Kirche widerspiegelt sich die Tatsache, dass das Kirchengebäude der Gemeinde gehört – und dies schon seit über 350 Jahren.

Anfangs der 90er-Jahre wurde zwischen der Gemeinde und der KKGH bereits über eine Vereinbarung betreffend «Beteiligung an den Unterhaltskosten für das kath. Kirchengebäude» verhandelt. Mit Datum vom 8. November 2001 lag der Entwurf für eine solche Vereinbarung vor. Gemäss dem darin enthaltenen Verteilungsschlüssel war für die Gemeinde ein Kostenanteil von 20 Prozent vorgesehen. Die kath. Kirchgemeindeversammlung lehnte diesen Unterhaltsvertrag am 20. März 2002 jedoch ab.

An der Kirchgemeindeversammlung vom 26. März 2003 haben die kath. Kirchbürger den Vertrag im zweiten Anlauf dann doch genehmigt. In Art. 5 der Vereinbarung wird festgehalten: Die kath. Kirchgemeinde informiert die Einwohnergemeinde frühzeitig über bauliche Entscheidungen mit Kostenfolgen für die Einwohnergemeinde und räumt dieser rechtzeitig die Möglichkeit zur angemessenen Mitsprache ein. Die kath. Kirchgemeinde hat der Einwohnergemeinde jedoch bis heute keine entsprechende Informationen zukommen lassen. Damit ist für die Gemeinde auch keine Beitragspflicht entstanden.

Mit einem Schreiben vom 13. Dezember 2009 ergriff das neue Präsidium der kath. Kirchgemeinde die Initiative, die Unterhaltsvereinbarung mit neuen Verhandlungen zu aktualisieren und zu aktivieren. Aus den Verhandlungen, die in der Folge geführt wurden, resultiert die nun vorliegende neue Unterhaltsvereinbarung.

Der Gemeinderat ist der Meinung, dass durch diese Vereinbarung die Gleichstellung der beiden Kirchen berücksichtigt wird. Andererseits trägt die Vereinbarung der unterschiedlichen Bedeutung der evang.-reformierten und kath. Kirchengebäude für das Ortsbild Rechnung sowie der Bedeutung des Kirchturms des evang. Kirchengebäudes für den Tourismus. Die Tatsache, dass der kath. Kirchgemeinde auch Einwohner der Gemeinden Grub/AR und Wolfhalden angehören, wird

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Hanna Scholz, geboren am 11. Februar, Tochter des Sven und der Annett Scholz, geb. Scheifler.

Johanna Marie Meyer, geboren am 11. März, Tochter des Jörg Urs Meyer und der Angela Germann Meyer.

Nick Urs Meyer, geboren am 11. März, Sohn des Jörg Urs Meyer und der Angela Germann Meyer.

Todesfälle

Anna Löpfe-Soldenhoff, geb. 1923, gestorben am 15. März in Heiden.

Adelheid Kellenberger-Eberhart, geb. 1933, gestorben am 17. März in Schwellbrunn.

bei der Bemessung des Unterhaltsbeitrags der Gemeinde ebenfalls berücksichtigt. Die Beitragsleistung der Einwohnergemeinde ist mit 20 Prozent nach diesen Grundsätzen pauschalisiert. Die neue Vereinbarung hat vorerst zehn Jahre Gültigkeit.

Für Interessenten steht ein Bericht über diese Referendumsvorlage zur Verfügung. Er kann über Telefon 071 898 89 89 bei der Gemeindeverwaltung angefordert, am Empfangsschalter im Rathaus bezogen oder unter www.heiden.ch heruntergeladen werden.

Neuzuzüger/innen

Jeremias Schmid, Im Bad 2; Andrea Rohner, Langmoosstrasse 25; Franziska und Christoph Wasseker-Sulzberger, Vogelherdweg 10; Stefan Kobler, Langmoosstrasse 25; Kai Burmeister, Seeallee 5; Ingrid und Eduard Ebnetter, Wiesstrasse 11; Barbara und Raphael Bruderer-Frei, Sägewiesstrasse 21; Priska Sitters-Aerne, Bachstrasse 2; Sonja Eggmann, Kirchplatz 9; Doris Elias, Kirchplatz 9; Peter Graf, Blumenfeldstrasse 22; Bernd Stützer, Gstalden 388; Margit und Bernhard Stoll-Strohmeier, Hasenbühlstrasse 13.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 95. Geburtstag:

Martha Würzer, Gerbestrasse 3 (7. April)

Hedwig Calderara, Gerbestrasse 3 (25. April)

zum 80. Geburtstag:

Margrit Künzler, Vordorf 9 (15. April)

Brigitta Lutz, Benzenrüti (19. April)

Die Kommission Hoch- und Tiefbau (HuT): Flexibles Arbeiten und dauerndes Umdenken

Kommission HuT tönt irgendwie trocken und sagt nichts aus. Aber die Vielfältigkeit innerhalb dieser Kommission ist erstaunlich und zwingt alle Mitglieder zu flexiblem Arbeiten, dauerndem Umdenken sowie einem gewissenhaften Umgang mit den Finanzen, um das Budget einhalten zu können.

Im Hochbau ist die HuT verantwortlich für 24 gemeindeeigene Gebäude. Allein schon der Werterhalt dieser Liegenschaften stellt eine grosse Herausforderung dar, gilt es doch, sich im Spannungsumfeld von Nützlichem, «Nice To Have», Denkmalschutz, Strategie (was will die Gemeinde mit diesem Gebäude in Zukunft?) und dem vorhandenen Geld zu bewegen.

Im Tiefbau beschäftigt sich die HuT mit sämtlichen anfallenden Arbeiten vom «Boden an abwärts». Hier gilt es, vor allem eine sinnvolle Koordination zwischen den verschiedenen Eigentümern von Strassen, Plätzen und Gehwegen sicher zu stellen, sind doch praktisch bei jedem Unterhalt Private, der Kanton und die Gemeinde als Eigentümer betroffen. Ebenso sind die Bedürfnisse der Werke mit ihren Leitungen im Boden (Trinkwasser, Strom, Gas, Abwasser, Kommunikation usw.) zu berücksichtigen, um die Belastungen der Anwohner (Lärm,

Serie: Der Gemeinderat stellt seine Ressorts vor

Eine Gemeindeverwaltung ist ein Dienstleistungsunternehmen. In Heiden erbringen sieben Ressorts, denen immer ein Mitglied des Gemeinderats vorsteht, Dienstleistungen, von denen die Einwohnerschaft oft gar nicht weiss, dass sie von der Gemeinde stammen. In der Serie Die Aufgaben von ... im Gemeinderat Heiden erfahren die Leserinnen und Leser über die Ressorts des Gemeinderates vieles, dass Sie vielleicht schon lange gerne einmal gewusst hätten.

Staub usw.) so klein wie möglich zu halten.

Warum arbeite ich in der HuT mit?

Beat Sprenger: «Nach einigen Jahren in der Kommission «Einbürgerung» wurde ich im Juni 2007 in die Kommission Hoch- und Tiefbau gewählt. Mich reizte schon damals die Möglichkeit, politische Themen an der Front mitzubearbeiten und so für das Wohlergehen der Gemeinde meinen Teil beizutragen. In konstruktiv positiver Weise werden seither Themen wie Werterhaltung/Unterhalt und Ausbau der gemeindeeigenen Hoch- und Tiefbauten besprochen und umgesetzt. Die Kompe-

tenzen wurden mit Pflichtenheft aus dem Jahr 2008 neu geregelt, womit die HuT handlungsfähiger und die öffentliche Aufgabe verantwortungsreicher wurde. Die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Henry-Dunant-Platz war für mich heute ein Höhepunkt, welcher mich in meiner Aufgabe bestätigte.»

Samuel Kellenberger: «Seit 2007 darf ich bei der Kommission Hoch und Tiefbau mitwirken. Vorher war ich Mitglied der Feuerschutzkommission, durch die Regionalisierung der Feuerwehr wurde diese Kommission aufgelöst, die noch verbleibenden Feuerschutz Angelegenheiten der Gemeinde werden von der HuT wahrgenommen. Die Tätigkeit in der HuT ist sehr interessant, vielseitig und verantwortungsvoll.»

Stefan Züst: «Als Architekt arbeite ich gelegentlich mit Behörden zusammen und so ist es für mich sehr spannend, auch einmal auf der anderen Seite zu stehen. Ausserdem kann ich in dieser Kommission mein Fachwissen einbringen und erweitern.»

Kurt Sonderegger: «Als Händler und Kleingewerbetreibender bin ich daran interessiert, miterleben zu können, was in der Gemeinde infrastrukturell so alles passiert. Liegenschaftunterhalt, Strassenbau, Abwasserentsorgung und Landschaftspflege

Werner Rüegg im Porträt

Werner Rüegg wurde im Mai 2008 in den Gemeinderat gewählt und erhielt das Ressort Hoch- und Tiefbau zugeteilt. «Nach anfänglichem Respekt vor dieser unbekannteren Aufgabe bemerkte ich sehr schnell, wie vielfältig und spannend die Herausforderungen in diesem Ressort sind», sagt Werner Rüegg heute. Die gute Zusammenarbeit mit den Kommissionsmitgliedern und der Abteilung Bau habe ihm den Einstieg in die diversen Dossiers sehr erleichtert. Inzwischen fühle er sich ziemlich «sattelfest» und kann auch eigene Ideen einbringen, auch wenn immer wieder Neues und Überraschendes auf ihn zukommt.

Der Umgang mit verschiedensten Ansprüchen der Menschen hat ihn schon immer fasziniert. Dank dem grosszügigen Entgegenkommen seines Arbeitgebers, der SBB, konnte er sich als Gemeinderat zur Wahl aufstellen lassen. Werner Rüegg ist davon überzeugt, dass die Erfahrungen aus dieser Tätigkeit als Gemeinderat ihn persönlich weitergebracht haben und auch der SBB zugutekommen.

sind Themen, mit denen ich mich gerne auseinandersetze. Im Team von Leuten mit den verschiedensten Ausbildungen kann ich meine täglichen Erfahrungen im Dorf wunderbar einfließen lassen.»

Die Kommission Hoch- und Tiefbau mit (hinten stehend von links:) Samuel Kellenberger und Stefan Züst sowie (vorne sitzend von links:) Kurt Sonderegger, Gemeinderat Werner Rüegg (Präsident), Beat Sprenger und Urs Sturzenegger (Aktuar).

Wir suchen Sie!

Der FC Heiden sucht auf die kommende Saison Juniorentrainer/innen. Sie haben Freude am Fussball und am Umgang mit Kindern/Jugendlichen? Somit sind die Grundvoraussetzungen bereits vorhanden. Alles Andere ist lernbar ... Trainer/innen sind Baumeister. Die fussballerische und menschliche Entwicklung der Kinder und Junioren machen einen stolz. Sie lernen viele interessante Menschen kennen und knüpfen Kontakte für das ganze Leben. Mit der Betreuung unserer Junioren/innen während Ihrer Freizeit übernehmen Sie eine Verantwortung mit grossem sozialen Wert.

Wir bieten gute Trainingsbedingungen, ein motiviertes Umfeld, eine ansprechende Entlohnung und vieles mehr. Gerne begleiten wir Sie auf Ihrem Trainerweg. Begeisterte Fussballer oder Nichtfussballer, Eltern oder einfach Menschen, die mal was Anderes ausprobieren möchten, sind bei uns herzlich willkommen. Bitte melden Sie sich dafür bei Hanspeter Giezendanner, Präsident, Telefon 079 243 04 04 oder h.giezendanner@kochmedia.ch.

Nähere Infos sind auch unter www.fcheiden.ch ersichtlich.

Thomas Gebert

Sandro Agosti, Sibylle Kündig und Christian Rotach begrüßten die Vereinsverantwortlichen in der Kursaal-Bar

Abend der Häädler Vereine

Nach der feierlichen Wiedereröffnung im Januar 2010 blickt der Kursaal auf ein spannendes, intensives und lehrreiches erstes Betriebsjahr zurück. Eine Vielzahl an Veranstaltungen ehrten die neuen Räumlichkeiten. Die Leiterin und Gastgeberin des Kursaals, Sibylle Kündig, durfte dabei auch viele Vereine aus dem Dorf begrüßen und schätzt diese als wertvolle Kunden. Um der Verbundenheit zu den Häädler Vereinen einen besonderen Ausdruck zu verleihen, lud der Kursaal am Donnerstagabend, 17. März sämtliche Vereine und Gruppierungen zu einem gemütlichen Abend ein.

Die Resonanz der Vereinsverantwortlichen war überwältigend, über 80 Gäste folgten der Einladung. Im stimmungsvollen Ambiente des Tanzsaals gab es nebst Speis und Trank viele interessante Gespräche und angeregte Diskussionen. Der Abend hat gezeigt: Die Häädler Vereine sind an einer aktiven Zusammenarbeit mit dem Kursaal interessiert und schätzen das Angebot. Sibylle Kündig als Leiterin und Christian Rotach in der Funktion des Hauswartes freuen sich, auch in diesem Jahr viele Vereinsanlässe mitplanen zu dürfen.

Kurverein Heiden

Erfolgreiche Rivella Games

Zum fünften Mal führte Floorball Heiden die Rivella Games in der Wies-Turnhalle durch. Rund 300 Schüler/innen von der 1. bis zur 6. Klasse des Kantons boten spannende Spiele und tollen Unihockeysport. Die Sieger bei den Mädchen und bei den Knaben der 5. und 6. Klasse qualifizierten sich für die schweizerischen Unihockeyschülermeisterschaften in Aarau.

Am Samstag massen sich die 5. und 6. Klässer/innen um den Turniersieg. Bei den Mädchen gewannen die «Tüfelis» aus Herisau das Turnier und bei den Knaben ihre Klassenkameraden, die Gruppe «Lehrerschleimer». Die «Lehrerschleimer» schlugen im Finale die Vorjahressieger aus Waldstatt. Die Appenzeller Unihockeymannschaften schnitten am Finalturnier in Aarau bisher immer toll ab und so können sich die Mannschaften der übrigen Schweiz auf zwei starke Gegner gefasst machen.

Am Sonntag massen sich dann die 1. bis 4. Klässler/innen in spannenden Spielen. Die kleinen Nachwuchssportler zeigten tollen Einsatz und kämpften jeweils bis zur letzten Sekunde. Es gewannen die «Ice Girls» aus Herisau bei den Mädchen 3. und 4. Klasse und «die Olchis» bei den Knaben 1. und 2. Klasse. Auch bei den Knaben 3. und 4. Klasse gewann mit den «Landhaus Flyer» eine Mannschaft aus Herisau die Kategorie. Den einzigen nicht Herisauer Sieg erreichten die «Unihockey-girls» aus Stein in der Kategorie Mädchen 1. und 2. Klasse.

Neben den spannenden Spielen konnten sich die Teilnehmer auch in der Mobiliar Challenge versuchen. Dabei galt es einen Geschicklichkeitsparcour so schnell wie möglich zu überwinden und eine neue Bestzeit aufzustellen. Wichtiger als der Sieg oder die Bestzeit waren aber die Freude und der Spass am Sport.

Michael Eugster

Interessante Tätigkeit mit Senior/innen

Haben Sie Lust, sich für ältere Menschen zu engagieren? Es erwartet Sie eine vielseitige und spannende Aufgabe mit vielen persönlichen Begegnungen.

Wir suchen vor allem in der Region Heiden zusätzliche Helfer/innen für unseren Bereich «administrative Begleitung». Wenn Sie Erfahrung mit alltäglicher Büroarbeit haben und pro Monat circa zwei bis drei Stunden für andere Menschen bereit stellen möchten, dann sind Sie bei Pro Senectute AR genau richtig.

Sie erhalten eine gründliche Einführung in die Tätigkeit, regelmässige Weiterbildung, Spesenentschädigung sowie eine kleine Entschädigung.

Für weitere Infos und Anmeldung: Theo Schmidhauser, Telefon 071 353 50 36, theo.schmidhauser@ar.pro-senectute.ch.

Theo Schmidhauser

Turnerische Leckerbissen

Am 7. und 8. Mai kämpfen Geräteturner/innen jeglichen Alters in der Wies-Turnhalle um Medaillen und Auszeichnungen an den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften. Am Samstag sind ab 8.00 Uhr die Jugendkategorien bis K4 zu sehen, am Sonntag gilt es für die älteren Turner/innen einen optimalen Wettkampf zu zeigen.

Während den turnerischen Darbietungen lockt die Festwirtschaft mit schmackhaften Snacks. Weitere Infos auf www.app-tv.ch.

Willi Lancker

Schüler-Tennis-Plausch

Am Wochenende vom 12. und 13. März organisierte das Junioren-Team des Tennisclubs Heiden in der Wies-Turnhalle den zweiten Schüler-Tennis-Plausch. Gespielt wurde in den Kategorien 1. bis 3. und 4. bis 6. Klasse. Mit Freude und grossem Einsatz spielten die Kinder um Punkte. Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmer/innen eine Zwischenverpflegung sowie ein kleines Andenken an den erfolgreichen Anlass.

Wir bedanken uns bei den Schulleitungen und den Lehrkräften für die Mithilfe bei der Organisation, der Gemeinde für die Benützung der Turnhalle sowie dem Leiterteam für ihren grossen Einsatz. *Brigitte Trunz-Herzig*

Wo der Strauss den Kopf in den Sand steckt

Der Frauenverein Heiden organisiert am Montag, 11. April am Nachmittag eine Besichtigung der Straussenfarm in Mörschwil. Bei einem Rundgang erfahren wir, ob der Strauss wirklich den Kopf in den Sand steckt. Anschliessend gibt es eine Degustation und im Hofladen können extragrosse Ostereier und andere Produkte gekauft werden. Anmeldungen bis am 9. April nimmt Susann Metzger unter Telefon 071 891 33 20 gerne entgegen.

Der Ausflug eignet sich auch für Kinder, ein grosser Spielplatz ist vorhanden. Weitere Infos auf unserer neuen Homepage unter www.frauenvereineiden.ch. *Susann Metzger*

Jetzt i'd Spielgruppe Schnäggehüsl

Kinder wollen spielen, malen, basteln, singen und Geschichten hören. Wir von der Spielgruppe Schnäggehüsl bieten genau das an. Damit leistet die Spielgruppe einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Frühförderung. Die Kinder werden betreut, gefördert, unterstützt und in ihren Spielaktivitäten begleitet und lernen früh einfache Regeln zu befolgen. Auch die soziale Integration von fremdsprachigen Kindern hat einen grossen Stellenwert. Die Spielgruppe ist zudem die ideale Vorbereitung auf die folgende Zeit im Kindergarten.

Wir bieten die Spielgruppe ab August an folgenden Tagen an: Montag von 13.45 bis 15.45 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 11.00 Uhr. Die Kosten betragen pro Semester Fr. 200.–.

Unser Team besteht gegenwärtig aus drei Leiterinnen: Bianca Fiechter, Rosi Zirn und Regula Nyffenegger.

Anmeldungen nimmt Bianca Fiechter gerne unter Telefon 071 344 91 94 bis Ende Mai entgegen. Mit den neuen Gruppen starten wir am 15. August. Anmeldungen während des Schuljahrs sind nur auf Semesterbeginn hin möglich.

Bianca Fiechter

Neues vom Jugendtreff Point

Auch der Jugendtreff Point spürt den Frühling. Der Umbau geht in die letzte Phase. Ein frischer Anstrich, eine neue Bar und moderne Sofas geben dem Point ein junges und freundliches Gesicht. Zudem hat eine Konzeptänderung der Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH) zur Einführung einer Betriebsgruppe im Jugendtreff geführt. Vier Jugendliche übernehmen seit März wichtige Aufgaben. Zu diesen gehören unter anderem die Führung der Bar, welche nicht alkoholische Getränke und Snacks anbietet, aber auch die Erledigung von Einkäufen.

Die Übergabe dieser Aufgaben soll sowohl ein erhöhtes Verantwortungsbewusstsein als auch ein erweitertes Mitspracherecht der Jugendlichen zur Folge haben. Die KJAH lädt alle Jugendlichen ab der Oberstufe herzlich auf einen Besuch ein. *Marc Steiger*

Auch dieses Jahr schmücken wieder verzierte «Osterbrunnen» unser Dorf

Frühlingserwachen

Vielleicht gerade, weil Wasser auch bei uns zu den kostbarsten Ressourcen gehört, werden auch dieses Jahr wieder unsere Dorfbrunnen geschmückt. Seit zehn Jahren überraschen Lehrer/innen, Regionales Betreuungszentrum, Altersheim Quisisana, Frauenriege und Private mit ihren fröhlichen Ideen. Die farbigen Akzente im Frühling sind mittlerweile kaum mehr wegzudenken aus unserem Dorfbild. Nicht zu vergessen

dabei, dass es sich um Freiwillige handelt, die in oft mehreren Stunden Arbeit Kunstwerke herstellen. Ihnen allen ganz herzlichen Dank.

Ab Mitte April sind folgende Brunnen geschmückt: vor der Apotheke durch das Regionale Betreuungszentrum, bei der Migros durch Diana Eugster, Textiles Werken, beim Pfarrhaus durch die Frauenriege und beim Bionat durch Franziska Bannwart. *E.St.*

News vom Häädler Spatzenhöck

Seit einem Jahr geht es wieder munter zu und her in unserer dorfeigenen Chrabbelgruppe. Im Schnitt besuchen zwölf Mamis mit Kindern (bis 3 Jahre) regelmässig unseren Spatzenhöck. Gelegentlich ist sogar ein Papi oder ein Grossmami dabei.

Das Leben nimmt seinen Lauf und so gedeihen und wachsen glücklicherweise unsere Kleinen, bis sie eines Tages zu gross für die Chrabbelgruppe geworden sind. So ergeht es auch den Leiterinnen mit ihren Kindern. Nicole Alther hat viel Gutes für den Spatzenhöck geleistet. Dafür danken wir ihr von Herzen und wünschen ihr und ihrer Familie nur das Beste für die Zukunft! Nicole hat ihr

Amt an Rahel Rohner weitergegeben. Wir heissen Rahel an dieser Stelle nochmals herzlich willkommen und wünschen ihr viel Freude in ihrem Ämtli.

Übrigens sind wir froh um Unterstützung bei der Organisation des Spatzenhöcks. Wir würden uns über die Mithilfe von älteren, noch rüstigen Damen freuen. Melden Sie sich einfach bei uns, wenn Sie Interesse haben oder sogar ein «Leih-Omi» werden möchten (Telefon 071 890 03 18).

Der nächste Häädler Spatzenhöck findet am Freitag, 8. (29.) April 2011 ab 15.00 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus statt. Dabei sein macht Spass! *Fabienne Duelli*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl),
Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.),
Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 19. April, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

Die Schweiz spielt

Am 28. Mai findet weltweit der WorldPlayDay statt, schweizweit der 7. Nationale Spieltag und in Heiden die 4. Häädler Spielnacht.

Die Ludothek organisiert von 16.00 bis 23.00 Uhr im Schulhaus Gerbe einen grossen Spielanlass für Klein und Gross sowie Familien. Detaillierte Angaben folgen im nächsten *aufwind*.

Für das DOG-Plauschturnier muss man sich bis eine Woche vorher anmelden, damit wir einen Turnierplan erstellen können. Während der Öffnungszeiten der Ludothek (Mittwoch von 14.00 bis 16.00 Uhr und Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr) oder über Telefon 071 890 00 15 können sich Interessierte als Team oder als Einzelperson anmelden. Einzelpersonen werden mit anderen zugelost. Wir erheben kein Startgeld und geben nur kleine Preise. An den Spielabenden vom Dienstag, 12. April und 10. Mai gibt es Gelegenheiten zum Trainieren. Ab 19.00 Uhr sind wir im Restaurant Linde bereit, um mit einem As aus dem Zwinger zu kommen. Wir freuen uns auf jede/n Spieler/in.

Katharina Kobler-Kunzmann

A P R I L

- 31.5.	8.00–23.00	Hotel Linde	Bilderausstellung Simona Kobelt Genossenschaft Hotel Linde
- 31.5.	10.00–20.00	Klinik am Rosenberg	Bilder und Skulpturen Hirslanden Klinik am Rosenberg
Mi 6.	14.00–16.00	kath. Pfarreizentrum	Frühlingsbasteln Gruppe Junger Familien
	14.30	Quisisana	Berühmte Appenzeller Humoristen Peter Eggenberger
Fr 8.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
So 10.	14.00–16.00	Klinik am Rosenberg	Künstlertreff: Bilder und Skulpturen Hirslanden Klinik am Rosenberg
Mo 11.	14.00–17.00	Parkplatz Badstrasse	Besuch der Straussfarm in Mörschwil Frauenverein Heiden
Di 12.	13.50–17.00	Postplatz	Kneipptreff Kneippverein Heiden und Umgebung
	19.00	Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Hotel Linde und Ludothek Heiden
Do 14.	12.30–18.00	Postplatz	Wanderung mit Überraschung im Raum Untereggen Senioren-Wandergruppe Heiden
Fr 15.	16.00–20.00	Freihofkeller	Ausstellung «Spüren Sie den Frühling?» Chris Nowak
Sa 16.	11.00–16.00	Freihofkeller	Ausstellung «Spüren Sie den Frühling?» Chris Nowak

A P R I L

So 17.	11.00–16.00	Freihofkeller	Ausstellung «Spüren Sie den Frühling?» Chris Nowak
Do 28.	8.45–18.00	Postplatz	Tagesausflug mit Wanderung Insel Reichenau Senioren-Wandergruppe Heiden
Fr 29.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Sa 30.	10.00–12.00	Gemeindebibliothek	Bücherflohmarkt Gemeindebibliothek
	21.00	Kursaal-Bar	Oldies Night – Party mit Musik des 20. Jahrhunderts Oldies Night

M A I

So 1.	11.00	Dunantdenkmal	Dorfführung für Häädler/innen Kurverein Heiden
Mo 2.	16.00–18.00	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Mi 4.	19.00–22.00	kath. Pfarreizentrum	Erziehungskurs Teil II Gruppe Junger Familien
	20.00–21.00	Pension Nord	Humorabend mit Peter Eggenberger Kurverein Heiden

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis **Di, 19. April 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

«look and roll» – Leben mit Einschränkungen

Unter dem Titel «look and roll» organisiert Procap, die grösste Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Behinderung in der Schweiz, alle zwei Jahre ein internationales Kurzfilmfestival. Am 29. April kommt eine ansprechende Auswahl der besten Kurzfilme ins Kino Rosental (siehe auch nebenstehendes Kinoprogramm).

Dabei dreht sich alles um das Leben mit Einschränkungen, mit speziellen Bedürfnissen und mit

besonderen Fähigkeiten. «look and roll» bringt Beiträge jenseits gängiger Klischees, ohne Mitleid, frei von Klischees, aber mit Respekt. Die bunte Welt behinderter Menschen in dokumentarischen, fiktiven, animierten Bildern. Ein Filmvergügen für Menschen mit Behinderung, für ihre Angehörigen, für Fachleute, die beruflich mit ihnen arbeiten und für alle, die sich gerne auf Ungewohntes einlassen.

Vorgeschmack aufs Appenzeller Kantonal-schwingfest im Juli

Am 8. April um 20.15 Uhr zeigt das Kino Rosental den Film «Hoselupf» mit Beat Schlatter. Bereits ab 19.30 Uhr lädt der Filmsponsor, die Brauerei Locher, Appenzell, zum Apéro für alle. Vor dem Film präsentiert Vorstandsmitglied und Medienchef des Appenzeller Kantonal Schwing-

verbands Bruno Eisenhut, selbst 19 Jahre aktiver Schwinger, auf unterhaltsame Art Hintergrundwissen zum Schwingsport und wird auch nach dem Film für Fragen zur Verfügung stehen.

«Hoselupf» ist eine dokumentarische Hommage an den Schweizer Nationalsport Num-

Der erste Block startet um 17.15 Uhr, ein zweiter, mit anderen Filmen, um 20.15 Uhr. Jeder Block dauert etwa zwei Stunden. Die Filme werden kommentiert vom Filmjournalisten Alex Oberholzer und sind deutsch/französisch und für Gehörlose untertitelt und werden für Blinde und Sehbehinderte in deutscher Sprache live audiodeskribiert!

Eine Reservation ist empfohlen. Detaillierte Infos unter: www.lookandroll.ch/heiden-AR-29-4-2011.942.0.html.

Monika Hürlimann

mer Eins: Schwingen. Augenzwinkernd aber gleichwohl seriös, führt der Stadtzürcher und Schwinglaie Beat Schlatter als Präsentator durch den Film und lässt sich sogar im Zürcher Schwingkeller ausbilden, um selbst aktiv ins Geschehen einzugreifen und nicht nur als Beobachter an der Seitenlinie zu stehen. Reservationen unter info@kino-heiden.ch.

Monika Hürlimann

Mi, 6.4.	20.15 Uhr	Cinéclub	Pandora's Box d (ab 16 J.) Eine Grossmutter und ihr liebevoll umsorgender Enkel. Ein stiller, berührender Film aus der Türkei über wahre Nächstenliebe.
Fr, 8.4.	19.30 Uhr (Apéro), Di, 19.4.	20.15 Uhr und Mo, 25.4.	19.15 Uhr Special Hoselupf dialekt (ab 10 J.) Beat Schlatter hat seine Zürcher Klappe weit aufgerissen, als er behauptete, er könnte locker einen Jungschwinger bezwingen.
Sa, 9.4.	17.15 Uhr	Kokowäh!	d (ab 8 J.) Für Unglücksrabe Henry sind Kinder das Letzte. Sein trübes Leben bekommt eine ungeahnte Wendung, als eine ihm fremde Tochter auftaucht.
Sa, 9.4.	20.15 Uhr	Dschungelkind	d (ab 12 J.) Eine deutsche Familie im Dschungel von Papua. Zwei Kulturen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen aufeinander.
So, 10.4.	15.00 Uhr und So, 17.4.	15.00 Uhr	Russlands Wildnis d (ab 6 J.) Tiger, Bären, Vulkane und vieles mehr in den Weiten des Riesenreiches zeigt der Film in exzellent fotografierten Bildern.
So, 10.4.	19.15 Uhr, Di, 12.4.	20.15 Uhr und Sa, 16.4.	17.15 Uhr La dernière fugue F/d (ab 12 J.) Anatole, an Parkinson erkrankte Patriarch, steht am Ende seines Lebens. Seine Umgebung reagiert mit Angst, Zuneigung, Trauer – er selbst mit Würde.
Di, 12.4.	14.15 Uhr	Kinomol	Die Brücken am Fluss d (ab 12 J.) Clint Eastwood erzählt von den behutsamen Schritten einer späten Liebe. USA, 1995.
Fr, 15.4.	20.15 Uhr, (Backstage 19.30 Uhr)		
Sa, 23.4.	20.15 Uhr und 30.4.	17.15 Uhr	L'arnacoeur F/d (ab 12 J.) Alex ist professioneller Verführer von Frauen, die sich gemäss ihrer Nächsten mit dem falschen Mann eingelassen haben.
Sa, 16.4.	20.15 Uhr und So, 17.4.	19.15 Uhr	True Grit d (ab 14 J.) Ein junges Mädchen möchte den Mord an seinem Vater mit der Hilfe eines saufenden Marshalls rächen.
Fr, 22.4.	20.15 Uhr und Sa, 30.4.	20.15 Uhr	Hereafter d (ab 12 J.) Drei Menschen, deren Lebenswege sich kreuzen: ein Amerikaner, eine Französin und ein Brite. Sie haben eine besondere Beziehung zum Tod.
Sa, 23.4.	17.15 Uhr und Mo, 25.4.	15.00 Uhr	Die Reise nach Mandolan d (ab 6 J.) Lilli und ihr Drache Hector sollen dem Grosswesir bei der Besteigung des Königsthrons helfen. Da ist noch ein rechtmässiger König.
Di, 26.4.	14.15 Uhr	Kinomol	Festmahl im August d (ab 12 J.) Gianni hat sich wohlig im Hotel Mama eingerichtet, doch der Putz bröckelt.
Di, 26.4.	19.30 Uhr*		Reisender Krieger Der legändere Film von Christian Schroder.
Mi, 27.4.	14.15 Uhr	KinoKLAPP	Frech wie Krümel d (ab 12 J.) Krümel lebt mit seiner chaotischen Familie kein einfaches Leben, aber dann hat er die Chance, es allen zu zeigen!
Do, 28.4.	20.15 Uhr*		Bauernkrieg Überleben der Landwirtschaft in Zeiten der Liberalisierung.
Fr, 29.4.	17.15 Uhr	Thema Behinderung	Look & Roll-Filmfestival

*Filme im Rahmen der Kulturlandsgemeinde 2011 zum Thema «Arbeit, fertig, los».

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 5|11 ist am 19. April.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 5

Mai '11

16. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

die UNO hat das Jahr 2011 zum Jahr des Waldes erklärt. Wälder sind lebensnotwendige Erholungsräume für Menschen und bieten zahlreichen Tieren und Pflanzen die lebenswichtige Grundlage, deshalb wird das Abholzen der Wälder mit zunehmender Sorge beobachtet. Rund zwei Drittel der uns bekannten Tier- und Pflanzenarten weltweit sind im Wald zu finden, immerhin ca. 800'000 Arten. In der Schweiz ist noch knapp ein Drittel der Fläche bewaldet und obwohl auch bei uns gerodet wird, hat die Waldfläche in den vergangenen Jahren wieder etwas zugenommen. Tragen wir also Sorge zu unserer grünen Lunge, denn wie viele von uns haben oft schon tief durchgeatmet im Wald, eine starke Eiche umarmt, einen Vogel beobachtet oder sich über eine seltene Blume gefreut. Freuen wir uns, dass es ihn noch gibt, den lebendigen Wald, nicht als Müllhalde für ausgedientes Mobiliar oder Autoreifen, sondern als Erholungsgebiet.

Vielleicht führt Sie ja der nächste Spaziergang durch den Wald, bitte geniessen Sie es.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Dienstag, 31. Mai,
19.30 Uhr im Kursaal

Öffentliche Orientierungs- versammlung

über die Vorlagen Leistungs-
auftrag Gemeinde/Kurverein,
den Teilzonenplan Nord und die
Teilrevision des Baureglements

50 Jahre Paul Kobelt AG Haustechnik

Vor 50 Jahren, genauer gesagt am 1. Mai 1961, gründete Paul Kobelt eine Einzelfirma für Planung und Ausführung von Heizungs- und Sanitärinstalltionen. Sieben Jahre später konnte der Betriebsneubau am heutigen Standort an der Austrasse 2 bezogen werden. 1973 musste bereits eine grössere Halle für den Öltankbau erstellt werden. 1976 fand die Umwandlung von der Einzelfirma in eine Aktiengesellschaft statt. 1985 trat sein Sohn und jetziger Firmeninhaber Helmut ins Familienunternehmen ein. Er erlangte nach fundierter Grundausbildung als Haustechniker und Planer zu dieser Zeit das eidgenössische Meisterdiplom als Sanitärmeister.

Das Credo des Firmengründers war immer ein gut ausgebildeter und zuverlässiger Mitarbeiterstab. Ein Grossteil der heutigen Mitarbeiter ist schon länger als 20 Jahre im Betrieb tätig. Auch wird auf die Ausbildung des Berufsnachwuchses viel Wert gelegt. So konnten in dieser Zeit 13 Sanitär- und 9 Heizungsmonteur-Lehrlinge ausgebildet werden.

Im Heizungs- und Sanitärbereich bietet die Paul Kobelt AG von der Planung bis zur Realisation eine auf die Kundenbedürfnisse individuelle und zugeschnittene Lösung an. Ob Solar, Wärmepumpe, Stückholz- oder Pelletheizung – Alternativenergie ist kein Fremdwort. Mit Fachkompetenz wird ein individuell zusammengestelltes Konzept erarbeitet.

Ein tropfender Wasserhahn oder das Auswechseln einer Heizungspumpe – mit Ihren Sorgen stossen Sie beim Haustechnik-Reparaturservice der Paul Kobelt AG auf offene Ohren und Ihr Anliegen wird innert nützlicher Frist unbürokratisch erledigt.

Am 14. Mai findet zum 50-Jahr-Jubiläum ein Tag der offenen Tür an der Austrasse 2 statt. Von 11.00 bis 17.00 Uhr sind bei Musik und einer Festwirtschaft alle recht herzlich eingeladen. Schauen Sie doch vorbei.

tb

Kultur

**Start in die neue
Jazzsaison**

**Ausstellung
Herbert Hoffmann**

Wirtschaft

Seit 21 Jahren in Heiden

**Ein seltenes
Arbeitsjubiläum**

Sortiment erweitert

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

**Rücktritte aus
Kommissionen:
Wer stellt sich zur Wahl?**

Vereine

**Blutspende – auch Ihr
Leben hängt davon ab!**

**Gerbe-Olympiade: «Auf
die Plätze – fertig – los»**

Vermischtes

**Fuhrhalterei Frischknecht
aufgelöst**

Bobbycarplausch

Veranstaltungskalender

All meine Herzgedanken

Der Chorkreis St.Gallen realisiert immer wieder ungewöhnliche Projekte an besonderen Orten. Im Zentrum steht diesmal die enge Freundschaft zwischen Johannes Brahms und dem Ehepaar Robert und Clara Schumann. Naturerleben, Verführung, Abschied und Liebessehnsucht beschreiben die Themenkreise der Brahmslieder für gemischten Chor mit Klavierbegleitung. Die Lieder von Robert Schumann stellen eine Auswahl aus den «Romanzen für Frauenstimmen» dar, welche a-cappella gesungen werden. Die weltliche Vokalmusik wird ergänzt durch selten aufgeführte Klavierwerke von Clara Schumann, interpretiert von der Pianistin Bettina Sutter. Anhand von Briefen und Tagebuchaufzeichnungen lassen die Schauspieler Julia Nehmiz und Daniel Ratthai die schillernde Beziehung zwischen Johannes Brahms, Robert und Clara Schumann lebendig werden. Zu Gast in Heiden ist die Formation am Sonntag, 15. Mai um 18.30 Uhr in der Genossenschaft Linde. Weitere Aufführungen finden am Samstag, 14. und 21. Mai jeweils um 20.00 Uhr in der Tanzschule Wingling in St.Gallen statt.

Die Eintrittskarten kosten Fr. 25.–. Kartenreservation unter www.chorkreis.ch. Kartenvorverkauf bei Musikhaus Bachmann, Metzgergasse 16, St.Gallen, Telefon 071 223 39 31 oder an der Abendkasse, 45 Minuten vor Aufführungsbeginn. *Erwin Fehr*

«Hujässler» in der Linde

Schon sehr bald, am 21. Mai um 20.15 Uhr, gastiert im Lindensaal die Musikgruppe «Hujässler». «Hujässler» sind Dani Häusler (Klarinette), Markus Flückiger (Schwyzeroergeli), Reto Kamer (Piano) und Sepp Huber (Bass).

So frech wie der Name der Formation, so frisch und witzig tönt ihre Musik. Die vier jungen Musiker beweisen auf lüpfige Art, dass Traditionelles und Urchiges nicht eintönig und monoton klingen muss. Wir freuen uns sehr!

Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. Ab 18.00 Uhr gibt es für Fr. 30.– ein Konzert-Menü im Restaurant. *Kasia Strassnigg*

Die Bridge Pipers sind zu Gast in der Alten Mühle Wolfhalden

Start in die neue Jazzsaison

Die Bridge Pipers lieben Jazz, spielen Jazz, alten Jazz, wie er am Ende des vorletzten, am Anfang des letzten Jahrhunderts in New Orleans geboren wurde. Am Freitag, 6. Mai sind die Bridge Pipers um 20.00 Uhr in der Alten Mühle in Wolfhalden zu Gast.

Die Bridge Pipers bleiben stilistisch nahe bei der ursprünglichen Musik der amerikanischen Schwarzen. Diese Stilrichtung heisst «New Orleans Jazz». Die Musik basiert weitgehend auf einem im kollektiven Zusammenspiel interpretierten musikalischen Thema und auf der freien Improvisation der Instrumentalsoli. Die Bridge Pipers spielen keinen «Swing», bauen aber Elemente des «Swings» in ihre Musik ein. Sie pflegen unter anderem intensiv den Gesang. Die Sängerin

Cornelia interpretiert Spirituals, Gospels, Blues und bekannte Jazzmelodien. Für die Bridge Pipers bedeutet Musik Vergnügen, Entspannung und Lebensfreude, kombiniert mit harter Disziplin, regelmässigem Proben und Einüben der Titel. Im Konzert bekommt aber das Publikum nur den ersten Teil mit: Vergnügen, Entspannung und Lebensfreude. Die Musik der Bridge Pipers gefällt nicht nur den Jazz-Kennern, sondern erfahrungsgemäss auch den Zuhörer/innen aller Generationen, die einen entspannten Abend mit heissen Rhythmen geniessen wollen – und insbesondere auch diejenigen, die gerne das Tanzbein schwingen!

Reservation: Tourist Info, Telefon 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch. *Jeannette Huwyler*

Ausstellung Herbert Hoffmann

Herbert Hoffmann hat die letzten 30 Jahre seines bewegten Lebens in Heiden, Schwendi, gewohnt. Er erlangte vor allem in den letzten Lebensjahren eine grosse Berühmtheit als «Tattoo-Legende» oder «ältester Tätowierer Europas». Er ist im vergangenen Frühling im Alter von 90 Jahren in Heiden gestorben. Die Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden schätzt sich glücklich, dass Herbert Hoffmann ihr seinen gesamten künstlerischen Nachlass vermacht hat. Mit der Gedenkausstellung «Herbert Hoffmann 1919–2010» im Kursaal geben die Kantonsbibliothek und die Gemeinde Heiden Einblicke in das aussergewöhnliche und eigenwillige Leben und Schaffen von Herbert Hoffmann. Gezeigt werden

Werkausschnitte aus Motiven zur Tätowierung, Texte und Fotografien. Zu hören sind Tonaufnahmen von Herbert Hoffmann, Franziska Nast und Bruno Schneiter. Zu sehen ist der Videofilm «Hautlandschaft des Herbert Hoffmann» von Michaela Stuhlmann (Mai 2010).

Die Ausstellung dauert vom 21. Mai bis 11. Juni und ist Montag bis Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr und Samstag/Sonntag (inkl. Pfingsten) von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die öffentliche Ausstellungseröffnung findet am 21. Mai um 19.00 Uhr statt. An der «Finissage» vom 11. Juni um 19.00 Uhr spricht Bruno Schneiter mit einem der Ausstellungskuratoren, René Schmalz, Müllheim. *N.N.*

Künstlertage am 21. und 22. Mai

Der Verkehrsverein Eggersriet-Grub hat letzten Sommer Kunstschaffende aus den Dörfern Grub/AR, Grub/SG und Eggersriet eingeladen an einer gemeinsamen Ausstellung teilzunehmen. Erfreulicherweise haben sich 27 Personen gemeldet, die gerne ihre Werke ausstellen würden. Nun ist es soweit: Am 21. und 22. Mai sind im Gruberhof in Grub/SG Kunstwerke verschiedenster Art zu betrachten: Bilder, Glasfusing, Holzschnitzerei, Zuckerbläserei, Filz- und Tongegenstände usw.

Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag von 11.30 (Eröffnung) bis 17.00 Uhr, am Sonntag von 11.00 bis 16.00 Uhr. Am Samstag um 14.00 und 15.30 Uhr präsentiert Peter Maurer seine Figurenmaschinen. *Ursi Bischof*

Volksmusikensemble aus Weissrussland

Das Volksmusikensemble Krinitschenka gibt auf Einladung der SP Vorderland anlässlich seiner Tournee durch Europa auch in Heiden ein Konzert. Am Montag, 30. Mai um 20.00 Uhr in der Genossenschaft Linde steht das Konzert unter dem Motto: 25 Jahre Tschernobyl – Leben mit und nach der Katastrophe. Der Eintritt ist frei, Kollekte. Die Musikdarbietung wird mit einem kurzen Dokumentarfilm und aktuellen Informationen über die Langzeitfolgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ergänzt.

Das Volksmusikensemble Krinitschenka wurde 1987 gegründet und hat in den letzten Jahren regelmässig die nationalen Volksmusikwettbewerbe gewonnen. Das Volksmusikensemble besteht hauptsächlich aus Frauen, Arbeiterinnen und Rentnerinnen, die ihrem Publikum die Facetten der weissrussischen Volksmusik in Perfektion nahebringen möchten.

Stefan J. Wigger

aufwind 6 | 11

erscheint für Sie am **Mittwoch, 1. Juni.**

Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 17. Mai, 16.00 Uhr.**

Schlüssel statt Würste: Firma Eugster an neuem Standort

Die ehemaligen Ladenlokalitäten der Metzgerei Geiger im Haus «Schweizerbund» an der Werdstrasse dienen neu der Firma Schlüsselservice Eugster.

1989 machte sich der in Rehetobel wohnhafte Franz Eugster mit der Gründung einer Schlüsselservice-Firma im Haus Poststrasse 13 in Heiden selbstständig. Die bevorstehende Gebäuderenovation zwang zum kürzlich erfolgten Umzug, wobei in der Liegenschaft «Schweizerbund» geeignete Räume bezogen werden

konnten. Einzig in der Region bietet Eugster Dienstleistungen rund um Schlösser und Schlüssel an. Für unauffindbare Schlüssler, Schlüsselkopien, Schliessanlagen, schlecht oder nicht funktionierende Schlösser und fachgerechte Restaurierungen alter Schlösser ist der Betrieb an der Werdstrasse die richtige Adresse. Zum weiteren Firmenangebot gehören Tresore, Kassetten für Wertsachen, Briefkästen und Türschliesser.

Peter Eggenberger

Franz und Myrtha Eugster begutachten ein altes Schloss, das fachgerecht zu restaurieren ist.

Der beliebte Hädler Frühlingsmarkt

Am Samstag, 21. Mai findet von 9.00 bis ca. 19.00 Uhr an der Seelallee wiederum der Frühlingsmarkt statt. Unter anderem gibt es – den Kinderflohmarkt auf dem Dunantplatz (nur bei trockenem Wetter)

- ab 11.00 Uhr immer zur vollen Stunde «es Gsängli» vom Trachtenchor in ihrem Beizli
- ab 13.00 Uhr spontane Darbietungen des Akkordeon-Orchesters in ihrem Beizli auf dem Dunantplatz
- um 14.45 Uhr «es Gsängli» des Trachtenchors im Beizli des Akkordeon-Orchesters
- Vorträge des Alphorntrios Kellenberger beim Kirchgemeindehaus und weitere auf dem Marktgelände

und natürlich viele Handarbeiten, Schmuck, Textilien, Gewürze/Tee, Magenbrot, knackige Würste aus

einheimischer Metzgerei, die beliebten Champignons im Männerchor-Zelt und die würzigen «Südwörscht» und das feine Kuchenbuffet im Trachtenchor-Beizli, wie auch weitere Köstlichkeiten im Zelt des Akkordeon-Orchesters.

Die Kommission Umweltschutz wird an ihrem Stand beim Kursaal rund ums Thema Kompost informieren. Berater der Kompostfachstelle Stadt St. Gallen werden vor Ort sein. Nutzen Sie die Gelegenheit und holen Sie sich wertvolle Infos aus erster Hand.

Kommen Sie an den Frühlingsmarkt und lassen Sie sich überraschen! Die Marktfahrenden, Schausteller sowie die örtlichen Vereine und die Gemeinde Heiden freuen sich auf Ihren Besuch am «Hädler Frühlingsmarkt».

Rita Tobler

Seit 21 Jahren in Heiden

Die Hädler Firma Huss Computertechnik hat mit den betriebswirtschaftlichen Softwareprodukten von Sage, dem führenden Schweizer Softwareunternehmen, ihr umfangreiches Sortiment erweitert. Zu den Produkten wird ausserdem ein vollumfänglicher Support angeboten.

Exklusiv im Sortiment finden Sie Produkte der Firma Teltonika. Die Litauische Firma ist Spezialist für Wireless Lösungen, wie zum Beispiel: GPS gestütztes Flottenmanagement, Personal Tracking, Sicherheitsanwendungen, Wi-Fi, GSM Internetverbindungen und Wireless Controller.

Als langjähriger Acer-Partner verfügt die Firma über Erfahrung und Kompetenz, um auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Ob Notebooks, Desktop PCs oder komplette Server-Systeme, Huss Computertechnik berät Sie gerne.

Das gesamte Warensortiment umfasst einiges mehr als «nur» Computer. Sie finden ein riesiges Produktangebot mit über 35'000 Artikeln im Online Shop unter www.huss-ct.ch. Bis 15.00 Uhr bestellt, sind die Artikel am nächsten Tag bei Ihnen.

Anlässlich des 21-jährigen Firmenjubiläums wird im Laufe dieses Jahres eine spannende Hausmesse organisiert, an welcher verschiedene Produkt-Highlights und Neuheiten präsentiert werden.

Roman Huss

Sortiment erweitert

Frischmarkt Looser hat sein jetziges Sortiment zusätzlich mit Gasflaschen, Gartenwerkzeug wie Scheren, Rasenmäher oder Trimmer, Farben und Lacke sowie Malzubehör wie Pinsel und Roller erweitert.

Nach der Schliessung des Eisenwarengeschäfts Niederer können nun diese Artikel an der Badstrasse 8a beim Frischmarkt Looser gekauft werden. Die Gasflaschen werden für einen Aufpreis von Fr. 10.– auch nach Hause geliefert werden.

tb

Ein seltenes Arbeitsjubiläum

Seit einem halben Jahrhundert steht Werner Willi im Dienste des gleichen Unternehmens. Damit kann ein überaus seltenes Arbeitsjubiläum gefeiert werden.

Im Frühling 1961 begann Werner Willi in seinem Jugenddorf Gais mit der Sanitärlehre bei der damaligen Elektro Sanitär AG. Seither hält er der mittlerweile zum Alpiq-Konzern gehörenden Unternehmung die Treue. Seit Jahrzehnten wirkt er als erfolgreicher Leiter der Filiale in Wolfhalden, die in den Bereichen Sanitäre Anlagen, Spenglerei, Flachdächer und Kernbohrungen tätig ist. Die auch in Heiden tätige Filiale Wolfhalden bietet heute rund ein Dutzend Arbeitsplätze, und regelmässig werden auch Lehrlinge ausgebildet.

Peter Eggenberger

10 Jahre TIXI Vorderland

Am 1. Mai 2001 konnte der Behindertenfahrdienst-Verein AR/AI, gegründet 1993, in Walzenhausen das Tixi-Taxi für das Vorderland stationieren. Nach zehn Jahren sind es sechs aktive Fahrer, die in den östlichen Gemeinden des Appenzellerlandes den nicht mehr so mobilen Mitmenschen «auf die Beine helfen».

Wollen Sie mit dem Tixi-Taxi gefahren werden? Werden Sie Mitglied des Vereins für Fr. 30.– Jahresbeitrag. Zur Bestellung ruft man zirka zwei Tage vor dem Fahrwunsch (Montag bis Freitag von 8.00 bis 10.00 Uhr, in der übrigen Zeit Anrufbeantworter) in der Zentrale, Telefon 071 793 39 33, an, und wird dann für Fr. 1.– pro Kilometer vom Start zum Ziel gebracht. Arzt-, Krankenhausbesu-

che und Fahrten zu Therapien sind die häufigsten Wünsche.

Dies ist nur möglich, weil einerseits die Chauffeure ihre Freizeit für die Mobilität ihrer Mitmenschen zur Verfügung stellen und weil es Sponsoren und Firmen gibt, die diese gute Sache finanziell unterstützen. Die Nachricht, dass Heiden, passend zu seinem Image als Dunant-Dorf, einen jährlichen Beitrag von Fr. 500.– in sein Budget aufgenommen hat, ist da wie ein Geburtstagsgeschenk.

Und so soll zum Schluss noch die IBAN-Nummer des Vereins Tixi AR/AI genannt sein, für die Freunde, die dem guten Beispiel Heidens folgen wollen: CH49 0025 4254 1570 8040 W.

Peter Wolten

Der Sommer kann kommen

Das Schwimmbadpersonal und die Badanlagen sind bereit für die bevorstehende Badesaison. Wir freuen uns, die Badi am Samstag, 14. Mai um 9.00 Uhr für unsere Badegäste zu öffnen. Wie schon Tradition, gewähren wir auch dieses Jahr wieder 10 Prozent Rabatt auf die Saisonabos, die bis Ende Mai gelöst werden. Badegäste, die «ihre» Mietkabine wieder beziehen möchten, bitten wir, dies bis Ende Mai an der Schwimmbadkasse zu melden oder gleich zu bezahlen. Mietkabinen, die von den letztjährigen Mietern bis 31. Mai nicht mehr bezogen werden, gelten automatisch als «frei». Wir werden uns erlauben, diese Kabinen den Familien auf der Warteliste weiterzugeben. Für Ihr Verständnis dankt Ihnen die Verwaltung der Schwimmbad Genossenschaft.

Ein Highlight dieses Sommers werden sicher die Theateraufführungen der Kantonschule Trogen sein. Die Theatergruppe der Kantonschule wird ein Theater in unserer Badi inszenieren. Die einzelnen Szenen präsentieren sich an verschiedenen Schauplätzen in der Schwimmbadanlage. Die Aufführungen finden Mitte Juni statt.

Dank der finanziellen Unterstützung des Kiwanis-Club Appenzeller Vorderland können wir die beliebte Schwimmmatte durch eine Neue ersetzen. Vielen Dank auch an die Firma Sefar AG, dank ihrer Unterstützung können wir ein Gartenschach und -mühlspiel anschaffen.

Am Samstag, 2. Juli (Verschiebedatum 9. Juli) findet unser «Hädler Badifesch» statt.

Nadia Baumann

Holen Sie die Welt zu sich nach Hause!

Danilo, Rose und Mariin sind drei der rund 60 Austauschstudent/innen aus der ganzen Welt, die ab dem kommenden August für ein Schuljahr in der Schweiz wohnen werden. Sie brennen darauf zu lernen wie Fondue schmeckt, wie in der Schweiz Weihnachten gefeiert wird und was sich hinter dem sagenumwobenen Wort Chuchichäschtl versteckt.

YFU sucht für das kommende Schuljahr (ab August) noch weltweite Gastfamilien, die gerne ihre Tür und ihr Herz für einen aufgestellten Austauschschüler öffnen möchten. YFU Austauschstudenten besuchen während ihres Aufenthalts in der Schweiz eine lokale Schule und nehmen als Mitglieder der Gastfamilie am Alltag teil. Die Jugendlichen wollen nicht zu Gast sein, sondern sich als Familienmitglieder integrieren und den Alltag leben.

YFU bietet den Gastfamilien keine finanzielle Entschädigung. Im Zentrum der Motivation soll der kulturelle Austausch stehen. Als Gastfamilie sorgen Sie für Verpflegung und ein Bett, wobei ein eigenes Zimmer nicht zwingend notwendig ist.

YFU Schweiz hat viel Erfahrung auf dem Gebiet des Jugendaustausches. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert und werden als wohlthätige Institution vom Bund unterstützt. Möchten Sie mehr wissen zum Gastfamilienleben? Für unverbindliches Infomaterial melden Sie sich bitte bei YFU Schweiz: Monbijoustrasse 73, Postfach 1090, 3000 Bern 23, Telefon 031 305 30 60, info@yfu.ch, www.yfu.ch/gastfamilie.

Silvia Ursprung

Die Spitex-Präsidentin Gaby Weber, Wolfhalden, flankiert von der scheidenden Kassierin Marlies Mettler, Walzenhausen (links) und ihrer Nachfolgerin Colette Maier, Wolfhalden (rechts).

Neues von der Spitex Vorderland

Rund 100 Personen versammelten sich im evang. Kirchgemeindehaus zur 11. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland. Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und der Stützpunktleiterinnen Monika Niederer und Evelyn Wenger war zu entnehmen, dass auch 2010 der Arbeitsaufwand wieder markant angestiegen ist und dass eine Kundenbefragung der Spitex Vorderland durchwegs gute bis sehr gute Noten attestiert. Mit der im Team erarbeiteten Umstrukturierung und mit der Bildung von zwei Regionen hofft man, dem Wunsch nach mehr personeller Kontinuität bei der Betreuung noch besser gerecht zu werden. Die Leitung «Hauswirtschaft» ist Priska Solenthaler übertragen worden.

Das wichtigste Traktandum an diesem Nachmittag war die Aufnahme der Gemeinde Grub in den Kreis der Spitexregion Vorderland. Diesem Antrag und

der damit verbunden Statutenrevision wurde einstimmig zugestimmt. Der bisherige Vorstand wurde bestätigt und für die zurückgetretene Kassierin Marlies Mettler, Walzenhausen wurde neu Colette Maier, Wolfhalden in den Vorstand gewählt.

Im Jubiläumsjahr 2010 schliesst die Rechnung mit einem Verlust ab und auch für 2011 rechnet der Voranschlag mit einem Defizit von Fr. 426'700.-. Angesichts dieser Zahlen ist aus der Versammlung angeregt worden, den Mitgliederbeitrag von 30 Franken zu erhöhen. Der Vorstand hat diesen Vorschlag zur Prüfung entgegengenommen. Für das laufende Jahr 2011 bleibt der Jahresbeitrag aber unverändert. Die aktuellen Herausforderungen sind die Umsetzung der Pflegefinanzierung und das Projekt Spitextentwicklung und -regionalisierung des Kantons.

Arthur Sturzenegger

Schwingertag 2011 Personal und Gabentempel

Der Appenzeller Kantonal Schwingertag 2011 findet in Heiden statt. Am 3. Juli treffen über 150 Schwinger auf dem Festplatz beim Schulhaus Wies zusammen. Die Jugendmusik Heiden und der Schwingclub Wolfhalden sind die organisierenden Vereine. Knapp ein Dutzend Vereine aus Heiden und Umgebung haben sich für die Mitarbeit vor, beim oder nach dem Schwingertag angemeldet. Das OK Schwingertag mit Willy Rohner an der Spitze dankt allen ganz herzlich für ihre Bereitschaft. Die «Helferaufgebote» werden Mitte Mai versandt. Alle Helfer/innen erhalten ein T-Shirt als Erkennungszeichen und werden angemessen verpflegt. Für weitere Anmeldungen oder Rückfragen aus den Vereinen steht die Leiterin des Ressorts Personal, Brigitte Gerber, Brunnenstrasse 15 (Telefon 071 890 04 04 oder 079 215 04 04, brigittegerber@bluewin.ch) gerne zur Verfügung.

Das OK dankt auch allen Sponsoren und Spendern von Gaben und freut sich auf weitere Gaben aus dem Dorf. Eine schöne Tradition bei Schwingertagen ist, dass sich die Schwinger für die erhaltene Gabe mit einem persönlichen Brief bedanken. Es soll jeder Schwinger im Teilnehmerfeld eine Gabe erhalten. *N.N.*

Neue Turmwarte (m/w) gesucht

Die verschiedenen Begegnungen mit den Gästen aus allen möglichen Kulturkreisen und Sprachräumen sind immer wieder spannend. Doch am interessantesten sind diejenigen Gäste, welche die 157 Stufen bis zu unserem Turmzimmer in 40 Meter Höhe auf sich nehmen.

Ein Gast sagte einmal: «Die Aussicht vom Kirchturm in Heiden ist einfach grandios! Die liebliche Gegend, die freundlichen Leute und die gesunde Luft – könnten wir doch nur für immer hier bleiben ...». Der Kirchturm ist jeweils von Mai bis Mitte Oktober bei schönem Wetter von 13.00 bis 15.30 Uhr für unsere Gäste wie auch die einheimische

Bevölkerung geöffnet. Unsere Turmwarte sind während diesen sechs Monaten täglich auf dem Turm, betreuen die Besucher und erklären den Gästen, was es von da oben alles zu sehen und zu entdecken gibt. Um dieses Angebot auch diese Sommersaison anbieten zu können suchen wir Sie als neuen Turmwart (w/m). Haben Sie Freude an spannenden Begegnungen mit Gästen, ein wenig Zeit und sind interessiert an einem kleinen Nebenverdienst? So melden Sie sich in der Tourist Information Heiden, Bahnhofstrasse 2. Besuchen Sie uns oder rufen Sie uns an, Urs Berger freut sich auf Ihren Anruf unter Telefon 071 898 33 01. *Kurverein Heiden*

Gemeinderatsverhandlungen

Einsparung von 151 Tonnen CO₂-Emissionen pro Jahr

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Gemeindegebäude im Dorf in den nächsten vier Jahren an das Fernwärmenetz Heiden anzuschliessen. Die beiden Fernwärmeanbieter in Heiden können auch deshalb ihre Netze verbinden und damit die Versorgungssicherheit noch erhöhen. Gegenüber der Emission der heutigen Heizungen von 234 t/CO₂ pro Jahr werden mit dem Fernwärmeanschluss lediglich noch 83 t/CO₂ pro Jahr emittiert.

Während der Verhandlungsdauer von rund zwei Jahren haben beide Parteien nach Beizug von Experten und Prüfung von verschiedenen Möglichkeiten einen gemeinsamen Nenner erzielt. Während die Wärmeverbundpartner auf die Ökonomie und Ökologie ihrer Anlagen Wert gelegt haben, waren die Gemeindevorteiler verpflichtet, nebst den unbestrittenen ökologischen Vorteilen auch den Einsatz der Steuergelder abzuwägen. Die Parteien haben nun den Durchbruch geschafft und der Gemeinderat hat beschlossen, in den nächsten vier Jahren sieben bis neun weitere Gemeindegebäude ans Fernwärmenetz anzuschliessen. Die evang. Kirche, das Schulhaus Wies sowie die Liegenschaft Poststrasse 1 (Gemeindebibliothek) beziehen bereits Fernwärme.

Die bestehenden Heizungen in den Gebäuden Rathaus, Postgebäude, Kindergarten Bissau, Kursaal, Asylturnhalle, Bauamtsmagazin, Schulhaus Gerbe, Schulhaus Dorf, Altersheim Quisisana und Feuerwehrhaus sind zwischen 19 und 40 Jahre alt. Sie sind in unterschiedlichem Zustand, haben aber in jedem Fall ihre «Lebenserwartung» erreicht. In einem Rahmenvertrag haben die Fernwärmenetzpartner und der Gemeinderat die Prioritäten festgelegt, nach welchen der Anschluss der Gemeindeliegenschaften erfolgt. Das Rathaus, das Postgebäude, der Kindergarten Bissau

und das Schulhaus Gerbe sollen bereits im Jahr 2011 angeschlossen werden. Im Jahr 2012 ist der Anschluss des Altersheims Quisisana und des Schulhauses Dorf geplant. Das Feuerwehrhaus und das Bauamtsmagazin sollen ab dem Jahr 2013 mit Fernwärme beheizt werden können. In letzter Priorität erfolgen die Anschlüsse der Asylturnhalle und des Kursaals (Anschluss erst, wenn genügend hinterliegende Objekte angeschlossen werden).

Der Anschlussbeitrag für alle anzuschliessenden Gebäude beträgt insgesamt Fr. 376'920.– (inkl. 8 Prozent MwSt.). Der Kostenvergleich mit neuen Erdgasheizungen in den anzuschliessenden Gebäuden ergibt über die Dauer von 20 Jahren einen Preis von 13.36 Rp/kWh Heizenergie für die Fernwärme und 12,7 Rp/kWh für Heizungen mit Erdgas. Dies macht bei einem Nutzenergieverbrauch für alle anzuschliessenden Gebäude von 1'060'395 kWh einen kalkulatorischen Mehrpreis von rund Fr. 7000.– pro Jahr oder 5 Prozent der Gesamtkosten aus. Muss jedoch eine Gasheizung erneut ersetzt werden, wendet sich das Blatt langfristig betrachtet zu Gunsten der Fernwärmeanschlüsse, weil der Anschlussbeitrag ja nur einmal zu leisten ist. Beim Kostenvergleich ausdrücklich zu berücksichtigen ist, dass die CO₂-Emissionen aller Gebäudewärmeerzeugung für die Fernwärme bei 83 Tonnen CO₂ pro Jahr liegen, während bei Gasheizungen mit 227 Tonnen CO₂ pro Jahr zu rechnen ist. Mit den Fernwärmeanschlüssen wird ein wesentlicher Beitrag an die Verminderung des Treibhauseffektes geleistet. Mit dem Fernwärmeanschluss spart die Gemeinde umgerechnet auf Heizöl für ihre Gebäude 125'000 Liter pro Jahr. Dies entspricht der Menge Heizöl, welche für rund 63 Einfamilienhäuser nötig wäre.

Zu den Anschlussbeiträgen von Fr. 376'920.– kommen Kosten für die Anpassungen an den Steuerungen sowie den hausinternen Verteilungen der Heizungsanlagen dazu. Die anfallenden Kosten werden auf die einzelnen Liegenschaften aufgeteilt und entsprechend budgetiert. Insgesamt ist dafür mit rund Fr. 300'000.– (im Durchschnitt rund Fr. 33'000.– pro Gebäude) zu rechnen. Diese Kosten würden auch anfallen, wenn in den anzuschliessenden

Gebäuden die bestehenden Erdgas- oder Ölheizungen ersetzt würden.

Die Fernwärmenetzpartner EW Heiden AG und Wärmeverbund Bissau GmbH (Joint Venture der Sefar AG und der EW Heiden AG) speisen ihre Netze mit Abwärme aus dem Betrieb der Gewebeherstellung der Sefar AG und mit Holzschnitzeln, vorwiegend aus der Region. Die Holzschnitzellieferung erfolgt gemäss separaten Verträgen durch die Forstkorporation Vorderland. Die Energieversorgung – insbesondere die Wärmeerzeugung – muss nach Meinung des Gemeinderates unbedingt klimaverträglicher sichergestellt werden. Die Nutzung von Abwärme und Holz zur Bereitstellung von Raumwärme ist dabei ein bedeutender Schritt. Hierbei bietet sich die Wärmeerzeugung über Fernwärmenetze an. Dies ermöglicht einerseits einen optimierten Brennstoffeinsatz und eine Verbrennung mit modernen und überwachten Technologien und bietet andererseits für die Nutzer einen hohen Komfort. Der Gemeinderat möchte mit seiner Entscheidung auch eine Vorbildrolle einnehmen.

Abstimmungswochenende mit drei Gemeindevorlagen

Am 19. Juni kommen drei Gemeindevorlagen zur Abstimmung: Die Referendumsvorlage Neufassung des Leistungsauftrags der Gemeinde an den Kurverein Heiden, der Teilzonenplan Nord (welcher den Neubau Migros ermöglicht) und die Teilrevision des Baureglements. Zum Teilzonenplan Nord und zum Baureglement beziehungsweise nur zu dessen Artikel 19 Kurzone gingen Einsprachen ein, die der Gemeinderat nun abgewiesen hat. Allfällige Rekurse gegen die Abweisung dieser Einsprachen werden vom Regierungsrat erst nach positivem Ausgang der Abstimmungen behandelt. Die öffentliche Orientierungsversammlung zur Erläuterung der Abstimmungsvorlagen findet am Dienstag, 31. Mai um 19.30 Uhr im Kursaal statt.

Kurzone mit zusätzlichen Nutzungen

In der Zeit vom 3. August bis 2. September 2009 wurden die Zonenvorschriften des teilrevidierten Baureglements öffentlich aufgelegt. Dazu gingen damals insgesamt vier Einsprachen ein.

Am 19. Juni 2011 findet eine Urnenabstimmung über den Kurverein, das neue Baureglement und den Teilzonenplan Nord für den Neubau des Migros-Markts statt.

Der Gemeinderat wies die Einsprachen gegen die Erhöhung der Ausnützungsziffer in der Zone WG3 im Interesse der Förderung des verdichteten Bauens ab. Die Einsprache gegen die – nach Meinung der Einsprecher – eingeschränkte Nutzung der Kurzone wurde teilweise gutgeheissen. Der Gemeinderat formulierte den Artikel 19 zum Teil neu, weshalb dieser Artikel im neuen Wortlaut vom 16. August bis 15. September 2010 nochmals öffentlich aufgelegt wurde.

Gestützt auf diese kantonalen Bestimmungen sieht der Gemeinderat für Art. 19 Kurzone vor, dass folgende zusätzlichen Nutzungen gestattet werden:

- Kliniken (einschliesslich zugehörige Dienstleistungen wie medizinische oder komplementärmedizinische Praxen, Behandlungsstätten usw.);
- Hotels;
- Wohnungen (inkl. Zweit- und touristisch bewirtschaftete Ferienwohnungen) im Umfang von höchstens 25 Prozent der neu realisierten Bruttogeschossfläche;
- Gästebezogene Ladengeschäfte und Dienstleistungsbetriebe, wenn sie sich funktional und flächenmässig (bis max. 15 Prozent der gesamten Bruttogeschossfläche) integrieren lassen.

Vor 100 Ausgaben

Im Mai 2001 standen folgende Themen im aufwind:

- Wanderweg-Betreuer
- 10 Jahre Erwachsenenbildung Vorderland
- Kurverein zügelt von der Seeallee an die Bahnhofstrasse

Im Mai beachten

Mittwoch, 4. Mai, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Montag, 9. Mai
Grüngutabfuhr

Montag, 23. Mai
Grüngutabfuhr

die Neufassung des Leistungsauftrages an den plan Nord statt (Foto: Visualisierung des aktuellen s im Nord).

lichen Auflage des Artikels 19 Kurzone gingen drei Einsprachen ein. Der Gemeinderat betrachtet die aufgelegene Formulierung von Art. 19 betreffend Kurzone als ausgewogen und hat alle Einsprachen abgewiesen.

Erteilte Baubewilligungen

Für neue Wohn- und Gewerbeflächen (zusätzlicher Wohnraum/ Gewerbeflächen ab 50 m²): Kast Fritz, Vorderhasle 422, 9427 Wolfhalden: Anbau Ausstellungs- und Lagerraum, Parzelle 801, Kohlplatz – Grossauer Elektro Handels AG, Thalerstrasse: Neubau Kleinteilelager, Parzelle 571, Stapfenweg – Heller Heinrich, Büelenweg: Wiederaufbau Wohnhaus mit Stall, Parzelle 1051, Fuchsloch – Lutz Rudolf, Vogelherd: Anbau Heuablageunterstand, Parzelle 838, Vogelherd – Heller Heiri, Bärlochen: Sanierung Wohnhaus, Abbruch und Neubau Stallteil, Parzelle 1968, Sonnhalde – Frei Susanne und Theo, Hinteres Nord: Umbau, Sanierung, Abbruch und Erweiterung, Parzelle 267, Poststrasse – Aljukic Riada und Semsudin, Tiefenau: Neubau EFH, Parzelle 1974, Sonnhaldenweg – Salanitri Gerta und Salvatore, Badstrasse: Einbau einer Wohnung, Parzelle 322, Rosentalweg – Heller Mike, mittlere Taschenstrasse: Umbau Wohn- und Geschäftshaus, Parzelle 224, Werdstrasse – Walter Hönig, Poststrasse: Umbau und Sanierung, Einbau von zwei Wohnungen, Parzelle 177, Werdstrasse – Habenberger Verena, Mad-

Abstimmungs- und Wahlergebnisse

vom 3. April

– *Wahl der Mitglieder des Kantonsrates aus der Gemeinde*

Stefan Signer	655
Max Frischknecht	639
Alexander Rohner	623
Norbert Näf	589
Vereinzelte	51
Wahlbeteiligung: 26,1 Prozent	

– *Wahl des Gemeinderates*

Ueli Rohner	602
Werner Rüeegg	598
Heinrich van der Wingen	598
Christian Betschon	574
Norbert Näf	547
Judit Kantor	541
Markus Hilber	479
Vereinzelte	156
Wahlbeteiligung: 25,7 Prozent	

– *Wahl des Gemeindepräsidenten*

Norbert Näf	519
Vereinzelte	81
Wahlbeteiligung: 24,6 Prozent	

– *Wahl der Geschäftsprüfungskommission (GPK)*

Willy Kobelt	668
Roman Huss	666
Hannes Friedli	664
Hanspeter Giezendanner	664
Karl Schneider	650
Vereinzelte	20
Wahlbeteiligung: 25,9 Prozent	

– *Wahl des GPK-Präsidenten*

Karl Schneider	612
Vereinzelte	34
Wahlbeteiligung: 25,2 Prozent	

wiesstrasse, 8461 Oerlingen: Neubau EFH, Parzelle 1973, Sonnhaldenweg – Rosental Bau GmbH, Rosentalstrasse 8: Abbruch bestehende Bauten, Neubau 3 MFH mit Tiefgarage, Parzellen 306/307, Rosentalstrasse – Suter Ursula und Peter, Gmeindweg 4: Neubau Carport und Werkstatt, Parzelle 1789, Gmeindweg – Crescenti Sabrina und Renato, Brauerstrasse 100, 9016 St.Gallen: Neubau EFH, Parzelle 2036, Vogelherdweg – Häni Sascha und Thomas, Langmoosstrasse 22: Neubau EFH, Parzelle 1972, Sonnhaldenweg – Schiess Marcel, Obereggerstrasse 6 B: Wohnhauserweiterung, Parzelle 394, Obereggerstrasse.

Neuzuzüger/innen

Sabine Hildebrandt, Nordstrasse 8; Felix Hildebrandt, Nordstrasse 8; Irene und Erwin Gröbli-Schmid; Blumenastrasse 3; Petra Romagnolo-Wipf, Seeallee 16; Marjon Bischofberger, Obereggerstrasse

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Selina Nora Rüeegg, geboren am 19. März, Tochter des Andreas und der Kathrin Rüeegg, geb. Skiebe.
Flurin Graf, geboren am 22. März, Sohn des Andreas und der Karin Graf, geb. Signer.
Gazmend Salihi, geboren am 25. März, Sohn des Gence und der Raba Salihi, geb. Ukaj.
Ladina Chiara Rohner, geboren am 26. März, Tochter des Stefan Kobler und der Andrea Luzia Rohner.
Gloria Garasic, geboren am 29. März, Tochter des Krunoslav und der Milanka Garasic, geb. Sakoman.
Sven Anhorn, geboren am 2. April, Sohn des Marco und der Anita Anhorn, geb. Plangger.
Matteo Hugo Kaufmann, geboren am 3. April, Sohn des Fabio Giuseppe Di Stefano und der Sonja Kaufmann.
Jamie Nguyen, geboren am 10. April, Sohn des Minh Hoai und der Thùy Vàn Anh Nguyen.
Leon Furrer, geboren am 12. April, Sohn des Roger und der Priska Furrer, geb. Dörig.

Eheschliessung

Christoph Vögeli Niedermann und **Esther Liliane Niedermann**, geb. Niedermann, am 24. März.

Todesfälle

Ahmet Denizli, geb. 1929, gestorben am 27. März in Heiden.
Kurt Schmutz, geb. 1928, gestorben am 3. April in Heiden.

46; Rainer Schmidli, Sägewiesstrasse 7; Alain Renard, Poststrasse 3; Petra Joubert, Im Bad 2; Thomas Andre, Badstrasse 9D; Franziska Meier, Sägewiesstrasse 7; Rebecca Schmid, Langmoosstrasse 18; Adrian Moser, Langmoosstrasse 18.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:

Elsa Tobler, Gerbestrasse 2 (22. Mai)

zum 85. Geburtstag:

Lillette Bolliger, Thalerstrasse 49 B (16. Mai)

zum 80. Geburtstag:

Martha Fitze, Hinterbissaustrasse 32 (14. Mai)

Loni Wachter, Nordstrasse 10 (14. Mai)

Rosmarie Gander, Poststrasse 3 (27. Mai)

Rücktritte aus Kommissionen: Wer stellt sich neu zur Wahl?

Aus folgenden Kommissionen haben bisherige Mitglieder ihren Rücktritt auf Ende des Amtsjahres 2010/2011, das heisst per 31. Mai, erklärt:

– Kommission Heime:

Peter Christian Jaggi, Poststrasse 35 und Ana Peranovic, Poststrasse 3

– Kommission Planung und Baubewilligung:

Walter Kobler, Hasenbühlweg 12

Im weiteren ist in der Projektgruppe Jugend noch ein Sitz frei, der ebenfalls besetzt werden sollte.

Die politischen Organisationen wurden eingeladen, für die Nachfolge der zurücktretenden Personen in diesen Kommissionen Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren. Wer Interesse hat, in der Kommission Heime, der Kommission Planung und Baubewilligung oder in der Projektgruppe Jugend mitzuarbeiten, kann sich aber auch als «Privatperson» von sich aus melden.

Alle interessierten Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen bis Montag, 23. Mai, bei der Gemeindekanzlei einzureichen. Postadresse: Gemeindekanzlei, Rathaus am Kirchplatz 6, 9410 Heiden oder werner.meier@heiden.ar.ch. Für allfällige Fragen und Auskünfte zu den Aufgaben dieser Kommissionen steht Ihnen die Gemeindekanzlei gerne zur Verfügung (Telefon 071 898 89 77).

Gemeindekanzlei

Die Kommission Standort und Kulturförderung (StuK): Aus einem Dorf eine Gemeinschaft machen

Wenn mitten im Sommer der «Samichlaus» mit «Guetzli» gefüllte Dankessäckli verteilt, wenn eine bunt gemischte Gesellschaft vom Kino zum Kursaal wandert, höchst interessiert auf Baustellen anzutreffen ist oder im Nieselregen in der Badi unter Deck Kartoffelsalat schmaust und auf weniger Regen wartet, dann könnte das als lebendige Dorfkultur bezeichnet werden. Wenn der Beck Rohner, die Dame vom Tourismusbüro, die mit den Gartenzweigen vom Blumenfeld (oder ist sie Kindergärtnerin?), der Turmwart oder Dorfführer, ebenso eine, die auf den Märkten das Sagen hat, aber für gewöhnlich täglich im Rathaus anzutreffen ist und der vollbärtige Gärtnermeister, nicht nur mit Gärten, sondern mit wichtigsten Aufgaben im Rathaus vertraut, noch zu später Stunde auf dem Kirchplatz rege weiter diskutieren, dann ist das die Kommission für Standort und Kulturförderung, kurz StuK genannt ...

Vielfältiges Angebot in Heiden

Allen recht getan ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Kommission ist bemüht, alle nach den gleichen Kriterien zu behandeln, wenn sie die jährlichen Unterstützungsbeiträge behandelt oder die Gesuche für die kostenlose Benutzung des Kursaals begutachtet. Auch Gesuche für regionale Projekte werden kritisch unter die Lupe genom-

Serie: Der Gemeinderat stellt seine Ressorts vor

Eine Gemeindeverwaltung ist ein Dienstleistungsunternehmen. In Heiden erbringen sieben Ressorts, denen immer ein Mitglied des Gemeinderats vorsteht, Dienstleistungen, von denen die Einwohnerschaft oft nicht weiss, dass sie von der Gemeinde stammen. In der Serie «Die Aufgaben von XYZ im Gemeinderat» erfahren die Leser/innen über die Ressorts des Gemeinderates vieles, das sie vielleicht schon lange gerne einmal gewusst hätten.

men und darüber befunden. Kantonale Vernehmlassungen für neue Gesetze, Verordnungen, Leitbilder, öffentlichen Verkehr usw., welche das Ressort Standort und Kultur betreffen, sind Themen an den monatlichen Sitzungen. Ferner sind die Aufgaben der Kommission auf der Gemeindehomepage wie folgt umschrieben: «Die Kommission StuK konzipiert Massnahmen, die zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Wohn-, Arbeits- und Tourismusort beitragen. Sie koordiniert, soweit nötig, die kulturellen Aktivitäten in der Gemeinde und berät den Gemeinderat in der Frage, welche Institutionen und Personen, die sich kulturell betätigen, durch Unterstützung gefördert

werden sollen.» Die Organisation des Neuzuzügeranlasses, die Immo-Messe, der Anlass für den Dank an jene, die Freiwilligenarbeit leisten, die Oberaufsicht der Märkte, die Marketingbroschüre «Info» und noch vieles mehr sind weitere Sitzungstraktanden.

Die Kommission StuK ist sich darüber im Klaren und dafür auch sehr dankbar, dass in Heiden so ein vielfältiges Angebot besteht. «Mengmol weiss mer gär nöd, wamer eigentlich hät – ond s'tät enart guet, all echli do dra z'denke!»

«Unterstützen, wo es geht»

Darum ist es der Kommission ein Bedürfnis, allen zu danken, die Heiden zu einem attraktiven Dorf mitgestalten. Alle tragen mit ihrem Wirken und Einsatz dazu bei, sich in Heiden wohl zu fühlen. Die vielen Vereine (die Liste ist fast unendlich), welche die sportliche, die kulturelle, die gemeinnützige, die gesellige Vielfalt in unserer Gemeinde gewährleisten, die Industriebetriebe, die für Heiden Arbeitsplätze anbieten, oder die beiden Spitäler, all die Handwerker und Gastro- sowie Landwirtschaftsbetriebe, nicht zu vergessen die Detailhandelsgeschäfte, die ebenfalls alle Arbeitsplätze anbieten und unseren jungen Mitbürgern und Mitbürgerinnen eine Ausbildung ermöglichen können, machen aus einem Dorf erst eine

Ueli Rohner und die Kommission StuK

Ueli Rohner wurde im Jahr 2006 in den Gemeinderat gewählt. Anfänglich leitete er die Baubewilligungskommission. Nach der Reorganisation des Gemeinderats und der -verwaltung ist für ihn das Ressort Standort und Kulturförderung übrig geblieben – ein Ressort, das kein anderer Gemeinderat wollte. «Wieso das?», kann man sich fragen. Eine Kommission mit keinen handfesten Themen? Oder vielleicht eine Kommission mit zu wenig Profilierungsmöglichkeiten? Oder ...? Dem ist aber nicht so. Denn alle Themen, die auch in den anderen Kommissionen behandelt werden, haben schlussendlich mit Standort- und Kulturförderung zu tun. Die Kommission ist demzufolge also nicht übrig, sondern hat zentrale Schlüsselfunktion.

Die Kommission Standort und Kulturförderung im Bild: (sitzend von links) Gemeinderat Ueli Rohner, Präsident; Franziska Bannwart und Gerhard Rohner; (stehend von links) Rita Boller (Aktuarin), Fritz Rohner und Chris Nowak.

Geführte Elternrunde

Erziehung ist: Grenzen setzen, Freiraum geben, Gefühle zeigen, Mut machen, Zeit haben, Zuhören können, Liebe schenken und Streiten dürfen.

Wo Grenzen setzen und wie viel Freiraum ist denn nötig? Wie gehe ich mit meinen und den Gefühlen meines Kindes um? Wie ermutige ich, was heisst verwöhnen? Wie viel gemeinsame Zeit brauchen wir und ist sinnvoll? Wann muss oder soll ich bei Streitereien eingreifen? Was sind wirkungsvolle Lösungen und warum?

Eltern und Erziehende erhalten neben dem psychologischen Grundwissen am Mittwoch, 4. Mai von 19.00 bis 22.00 Uhr im kath. Pfarreizentrum auch Hilfestellungen und erprobte Tipps aus der Praxis der erziehungsberatenden Tätigkeit der Referentin Danyela Kid.

Die Kosten sind Fr. 30.– pro Person, ab 13 Teilnehmenden Fr. 25.–, pro Paar Fr. 50.–. Anmeldung und Auskunft: Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33, gj-heiden@bluewin.ch oder Danyela Kid, Telefon 055 616 12 16, dialog@ausbildung-kid.ch. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Infos unter www.ausbildung-kid.ch.

Sandra Dux

Blutspende – auch Ihr Leben hängt davon ab!

Unfälle passieren häufig und unverhofft, zu Hause oder unterwegs, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Manchmal fliesst sehr viel Blut.

Damit auch wir den lebensrettenden Saft nach einem Unglück bekommen, ist das Blutspendezentrum auch auf Ihr Blut angewiesen. Bitte helfen Sie mit und kommen Sie am 4. Mai ins Feuerwehrdepot Heiden (von 17.00 bis 20.00 Uhr) um Blut zu spenden. Erstspender: ab 18 Jahre (Auspflüchtig).

Die Samariter-Übungen finden in der Regel am 1. Dienstag im Monat im Feuerwehrdepot statt. Schauen Sie doch einfach mal vorbei oder gehen Sie auf unsere Homepage unter www.samariter-heiden-grub.ch.

Maja Niederer

Die Kinder und Jugendlichen absolvieren einen Dreikampf

«Auf die Plätze – fertig – los»

Am Samstag, 18. Juni findet ab 9.00 Uhr wieder die Gerbe-Olympiade des STV Heiden statt.

Am Morgen wird der Qualifikationswettkampf für den Kantonalen UBS Kids Cup durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen absolvieren einen Dreikampf, bestehend aus 60 m Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Die Anmeldeformulare werden in der jeweiligen Riege verteilt. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder von 5 bis 15 Jahren. Für Kinder, welche nicht dem STV angehören, liegen weitere Anmeldeformulare bei der UBS und bei Sonderegger Weine auf. Anmeldeschluss ist der 28. Mai. Es werden keine Anmeldeformulare über die Schule abgegeben.

Um ca. 12.00 Uhr erfolgt der Start für «de/die schnellste Häädler/in» (Ausscheidungsläufe für den Migros-Sprint). Hier sind übrigens auch die Eltern und Zuschauer/innen zur Teilnahme eingeladen. Die Anmeldung erfolgt direkt auf dem Sportplatz Gerbe.

Die Gruppenplausch-Wettkämpfe laden am Nachmittag mit lustigen Geschicklichkeits- und Glücksspielen zum Mitmachen ein. Die Gruppen können auch noch am Wettkampftag zusammengestellt werden.

Anschliessend steht um ca. 15.00 Uhr das Rangverlesen auf dem Programm. Wie immer lädt auch eine Festwirtschaft zum Verweilen ein. *Silvia Sonderegger*

Junioren von Floorball Heiden mit erfreulicher Saison

Die C- und D-Junioren von Floorball Heiden zeigten eine tolle Saison und konnten die Saison jeweils als Gruppenzweiter abschliessen. Da die Häädler Junioren zu den besten Gruppenzweiten der Schweiz gehörten, durften sie als Lohn an der Finalrunde um den Aufstieg in eine höhere Stärkekategorie teilnehmen.

Die C-Junioren reisten dafür ins Bündnerische Schiers. Gleich zu Beginn mussten die Junioren von Floorball Heiden gegen die Gastgeber aus Schiers antreten. Im Spiel offenbarte Heiden Mühe mit dem schnellen Spiel der Bündler. Die Niederlage mit 3:17 fiel dann aber gegen den späteren Meister doch ein wenig zu hoch aus. Mit einem Sieg gegen die Tessiner aus Gambarognese hätten die Häädler aber dennoch den Halbfinal erreichen können. Die Häädler C-Junioren verloren un-

glücklich mit 7:8 nach Verlängerung beim Spiel um Platz 5, konnten sich aber damit trösten, eine hervorragende Saison gespielt zu haben.

Die D-Junioren mussten für die Finalrunde den Weg nach Basersdorf unter die Räder nehmen. Die Junioren des Swiss Mobiliar League Teams aus Chur erwiesen sich als zu stark für die Häädler. Dass Heiden aber nicht gegen irgendeine Mannschaft spielte, stellte sich am Ende heraus, denn Chur wurde souverän Meister und konnte so aufsteigen. Wie auch die C-Junioren musste die Mannschaft also im letzten Saisonspiel um Rang 5 antreten – dies gegen den Kantonsrivalen aus Herisau. Die Häädler Junioren konnten einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern, gewannen sie doch ein knappes Spiel gegen Herisau mit 8:7. *Michael Eugster*

Projekt «Zwäg is Alter»

Älter werden und dabei gesund und selbstständig bleiben, ist das auch Ihr Wunsch? Dann sind Sie am Samstag, 21. Mai herzlich eingeladen sich einen Moment Zeit für Ihre Gesundheit zu nehmen und konkrete Tipps zu bekommen, wie Sie Ihrem Ziel näher kommen.

«Zwäg is Alter» ist ein unentgeltliches Projekt der Pro Senectute zur Gesundheitsförderung im Alter. Erfahren Sie an diesem Nachmittag, was Ihnen das Projekt bietet und weshalb die Vorderländer Gemeinden «Zwäg is Alter» unterstützen. Dr. Langer informiert Sie zudem aus ärztlicher Sicht über Möglichkeiten, lange gesund und selbstständig zu bleiben. Es gibt einen gemeinsamen Zvieri, zu dem Sie herzlich eingeladen sind.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und zahlreiche Besucher/innen am Samstag, 21. Mai von 14.15 bis 17.00 Uhr in der evang. Kirche. Wer an diesem Datum verhindert ist, sich aber für das Projekt «Zwäg is Alter» interessiert, erhält Infos bei der Projektleiterin Silvia Hablützel, Asylstrasse 20, Telefon 071 890 06 63 (vormittags) oder unter silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch.

Silvia Hablützel

Drachen selber nähen

Der Frühling ist da – Zeit um Drachen steigen zu lassen. Falls Sie keinen haben: man kann ihn auch selber nähen. Anni Steffen-Squindo zeigt uns am 23. Mai um 19.00 Uhr im Schulhaus Gerbe, wie das geht. Mitnehmen muss man nur Schere, Stecknadeln und Massband. Das Material kann vor Ort gekauft werden (ca. Fr. 20.–). Nähmaschinen sind vorhanden. Der Kurs wird organisiert vom Frauenverein Heiden und kostet Fr. 35.– für Mitglieder und Fr. 40.– für Nichtmitglieder.

Anmeldungen bis am 16. Mai nimmt Susann Metzger unter Telefon 071 891 33 20 gerne entgegen. *Susann Metzger-Züst*

aufwind 6|11

erscheint für Sie am
Mittwoch, 1. Juni.

Alles rund ums Pferd wurde bei Hans Frischknecht am 16. April von Gantrufener Bruno Furrer an die Frau oder den Mann gebracht

Fuhrhalterei Frischknecht aufgelöst

Gottlieb Frischknecht kaufte die Fuhrhalterei als junger, lediger Mann in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts, sein Sohn Hans führte sie weiter, nicht mehr als Abfuhrunternehmen, dafür hatte er längst Lastwagen zur Verfügung, sondern für Hochzeiten und Gesellschaften. Ausserdem ritt er in seiner Freizeit gerne, vielfach zusammen mit seiner Tochter Yvonne.

«Wir sind keine Pferdegegend», unterstreicht der Unternehmer. «Im Vorderland mussten wir beinahe ohne Ausnahme Hauptstrassen für unsere Fahrten benützen. Gerade mit Gesellschaftswagen waren wir deshalb in der heutigen Zeit fehl am Platz. Meinen letzten öffentlichen Auftritt mit Ross und Wagen hatte ich an der OLMA, als Appenzell Gastkanton war. Danach konnten die Pferde ihr Gnadenbrot auf der Weide verbringen. Am 26. November 2010 habe ich sie weggegeben.» Zusammen mit Danielle

Schläpfer, Frau des verstorbenen zweiten Fuhrhalters von Heiden Willi Schläpfer beschloss Hans Frischknecht sämtliche Artikel der beiden Fuhrhaltereien zu verganten.

Am 16. April verkaufte Gantrufener Bruno Furrer vom Schellengurt über schönes Zaumzeug bis hin zu verschiedenen Wagen. Die Gant wurde amtlich von Gemeindegemeinschaftler Werner Meier und seiner Stellvertreterin Rita Tobler-Bürki im Beisein von Gemeindepräsident Norbert Näf unter den Zuschauern registriert. Nach zweieinhalb Stunden war der Bestand aufgelöst und die Fuhrhaltereien endgültig Geschichte. Hans Frischknecht zeigte sich zufrieden, wenn auch bei den Gefährten nicht alle den gewünschten Preis erzielt hatten. Er unterstrich: «Das Härteste an der Auflösung war nicht der heutige Tag, sondern die Trennung von den Pferden.» *Isabelle Kürsteiner*

Vortrag Impfschutz – Impfschäden

Aktiv in Heiden lädt am Donnerstag, 5. Mai um 19.30 Uhr ins evang. Kirchgemeindehaus zum Vortrag «Impfungen, ihre Wirkungen und Nebenwirkungen» mit Dr. med. Alexander Ilg ein.

Impfungen sollen uns vor gefährlichen Krankheiten schützen und praktisch nebenwirkungsfrei sein. Dr. A. Ilg hat sich seit über 20 Jahren aufgrund eigener Erfahrungen mit Impfungen an Kindern intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Sowohl durch

eigene Beobachtungen an Geimpften, wie auch durch das Studium der wissenschaftlich gesicherten Vorgänge beim Impfen und ihre wirklichen Folgen für unser Immunsystem und damit für unsere Gesundheit. Das Resultat spricht eine völlig andere Sprache, als von offizieller Seite verkündet wird.

Der Vortrag wird mit vielen praktischen Erfahrungen aus dem Praxisalltag anschaulich gemacht.

Nini Weinert

Bobbycarplausch

Am 28. Mai ist der nationale Spieltag der Ludotheken. In Zusammenarbeit mit der Ludothek organisiert die Gruppe Junger Familien an diesem Tag ein Bobbycarplausch auf dem Schulplatz Gerbe, bei schlechtem Wetter in der Turnhalle. Kids bis 6 Jahre, welche gerne ihre Geschicklichkeit und Speed auf unserem Parcours ausprobieren möchten, sind zwischen 16.00 und 18.00 Uhr herzlich Willkommen.

Jedes Kind bringt bitte den eigenen Bobbycar sowie die Sicherheitskleidung wie Helm, Schutzschuhe usw. und gute Lau-ne mit! Für die älteren Geschwister und die Eltern stehen von der Ludothek altersgerechte Spiele bereit.

Keine Anmeldung erforderlich. Auskunft: Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gif-heiden@bluewin.ch *Sandra Dux*

Badi-Book-Box 2011

Wir haben sie vom Estrich geholt, abgestaubt und poliert. Jetzt steht sie bereit, frisch aufgefüllt mit viel Interessantem: Romane, Kurzgeschichten, Comics, Zeitschriften, Globibücher, Lesefutter. Mit allem, was man halt bei Sonnenschein, Wärme und einem gewissen Geräuschpegel so gerne liest. Nachdem die Badi-Book-Box letztes Jahr rege benutzt wurde, möchten wir dieses Angebot auch diesen Sommer weiterführen.

Mit der Saisonöffnung des Schwimmbades Heiden ist auch die Sommerfiliale der Gemeindebibliothek wieder allen zugänglich, vorzugsweise bei schönem Wetter! Das Bibliotheksteam wünscht Ihnen einen herrlichen Badesommer! *Simone Gründler*

Mord in der Fremdenlegion

Im Sommer 1959 verliess der 20jährige Peter Eggenberger die Enge des Appenzeller Vorderlandes, um sich der Fremdenlegion anzuschliessen. Statt der erwarteten Abenteuer erwartete die Junglegionäre eine knüppelharte Ausbildung in Nordafrika. Das Buch «Mord in der Fremdenlegion» ist im Buchhandel sowie beim Autor unter Telefon 071 888 39 14 oder www.peter-eggenberger.ch für Fr. 39.80 erhältlich.

Peter Eggenberger

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 17. Mai, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Aktive gefordert

Am 1. April durften die YeSjunioren ihr Training zum ersten Mal selber gestalten. Es wurde ein gelungener Abend mit Schweiß, Spiel und Spass. Manch Aktiver wurde von den Jugendlichen gefordert oder gar ausgetrickst. Wir freuen uns auf das nächste Juniorentraining im Herbst und ich möchte mich bei den motivierten Organisatoren bedanken.

Im historischen Saal des Hotel Linde wurden die Teilnehmer/innen von YellowSport Heiden am 2. April mit einem Jubiläumsapéro begrüsst. Ein herzliches Dankeschön an das Hotel-Team für die feinen Happen.

Anschliessend wurden die einzelnen Traktanden abgehakt, die Revisorin Regula Delvai im Amt bestätigt und Michael Schär neu als Revisor gewählt. Zum Schluss ging der Dank an alle Vorstandsmitglieder, die Gemeinde für die unentgeltliche Hallenbenützung und an PostAuto Ostschweiz für die Jubiläums-Shirts. Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches Sportjahr mit vielen tollen Stunden. *Christian Rotach*

M A I

- 31.5.	8.00–23.00	Hotel Linde	Bilderausstellung Simona Kobelt Genossenschaft Hotel Linde
- 31.5.	10.00–20.00	Klinik am Rosenberg	Bilder und Skulpturen Hirslanden Klinik am Rosenberg
Mi 4.	17.00–20.00	Feuerwehrdepot	Blutspenden Samariterverein
	19.00–22.00	kath. Pfarreizentrum	Erziehungskurs Teil II Gruppe Junger Familie
	20.00–21.00	Hotel Pension Nord	Humorabend mit Peter Eggenberger Kurverein Heiden
Do 5.	14.00	Dunant Denkmal	Dorfführung Kurverein Heiden
	19.30	evang. Kirchgemeindehaus	Vortrag: Impfschutz – Impfschäden Aktiv in Heiden
Fr 6.	20.00–22.00	Hotel Linde	Appenzeller Abend Trachtenchor Heiden
	20.00–23.00	Alte Mühle Wolfhalden	Jazzkonzert mit den Bridge Pipers Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden
Sa 7.	10.00–17.00	Tiefenau 6	Tag der offenen Tür Heller AG
So 8.	10.00–17.00	Tiefenau 6	Tag der offenen Tür Heller AG
Di 10.	19.00	Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Ludothek Heiden
Mi 11.	20.00–22.00	Hotel Linde	Appenzeller Abend mit dem Trachtenchor Kurverein Heiden
Do 12.	12.45–18.00	Postplatz	Wanderung Bruggtobel-Heerbrugg, Berneck Senioren Wandergruppe Heiden
	19.00–20.00	Spital Heiden, Cafeteria	Öffentlicher Arztvortrag Spital Heiden
Fr 13.	bis 25. Mai	kath. Pfarreizentrum	Bibel-Ausstellung kath. und evang. Kirchgemeinden
	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Hädler Spatzenhöck Hädler Spatzenhöck
	18.00–20.00	Schützenhaus Buehlen	Bundesprogramm 300 m Feldschützen Heiden
Sa 14.	11.00–17.00	Austrasse 2	Tag der offenen Tür Paul Kobelt AG

M A I

Sa 14.	13.30–17.30	evang. Kirchgemeinde	Erstes Kinder- und Jugendchortreffen Appenzellischer Chorverband
So 15.	14.00–16.00	Hirslanden Klinik	Künstlertreff mit Claudia Schumacher-Schai und Klaus Müller Hirslanden Klinik am Rosenberg
	18.30	Hotel Linde	All meine Herzgedanken Chorkreis St.Gallen
Do 19.	14.00	Dunant Denkmal	Dorfführung Kurverein Heiden
Fr 20.	18.00–20.00	Schützenhaus Buehlen	Eidgenössisches Feldschieszen Feldschützen Heiden
Sa 21.	9.00–19.00	Seeallee	Frühlingsmarkt Gemeinde Heiden
	19.00	Kursaal	Vernissage zur Ausstellung von Herbert Hoffmann Kantonsbibliothek/Gemeinde Heiden
	20.15	Hotel Linde	Konzert «Hujässler» Kulturgruppe Lindenblüten
21.5.	9.00–19.00	Kursaal	Ausstellung Herbert Hoffmann Kantonsbibliothek/Gemeinde Heiden
Do 26.	12.45–18.00	Postplatz	Wanderung Speicher-Notkersegg Senioren Wandergruppe
Fr 27.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Hädler Spatzenhöck Hädler Spatzenhöck
	18.00–20.00	Schützenhaus Buehlen	Eidgenössisches Feldschieszen Feldschützen Heiden
Sa 28.	12.00–22.00	Kursaal	Herbert Hoffmann «Tattooconvention» Kursaal
	16.00–18.00	Schulhaus Gerbe	Bobycarplausch Gruppe Junger Familie
	18.00–20.00	Schützenhaus Buehlen	Eidgenössischen Feldschieszen Feldschützen Heiden
So 29.	11.00–19.00	Kursaal	Herbert Hoffmann «Tattooconvention» Kursaal
Mo 30.	20.00–22.00	Hotel Linde	Konzert der Krinitschenka SP Vorderland

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis **Di, 17. Mai 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Das Sommer-Fitnessprogramm

Nordic Walking ist Bewegung, Genuss und Erlebnis zugleich. Nach einem besuchten Grundkurs erleben Sie ein Nordic-Walking auf dem Wanderwegnetz im Appenzeller-Vorderland. Unser Ausgetipp: Frauen und Männer treffen sich im sportlichen Outfit bei der Asyl-Turnhalle zum wöchentlichen geführten Nordic-

Walking-Treff bis 6. Oktober, jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.30 Uhr (ausser Schulfertien). Eine Anmeldung ist nicht nötig.

SlowUp Schaffhausen-Hegau: Am Sonntag, 22. Mai können sich Familien und Freizeitsportler auf einem autofreien Rundkurs von 38 km mit Velos, Inline-Skates, Trottinets usw. bewegen. Abfahrt

ist um 8.30 Uhr mit PW ab der Asyl-Turnhalle. Der Ski-Club Heiden organisiert und koordiniert Fahrgemeinschaften. Anmeldungen bis 19. Mai an Monika Huber, Telefon 071 891 21 71 oder m.b.huber@kabeltv.ch.

Auskunft erteilt Andreas Rechsteiner, Telefon G.071 891 19 12, P.071 891 10 90 oder andreas.rechsteiner@bluemail.ch.

Andreas Rechsteiner

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 6|11 ist am 17. Mai.

Rosental Kino
Mai Programm

Do, 5.5. 20.15 Uhr*
Im Nordwind d (ab 12 J.)
Entlassung und Verzweiflung.

Fr, 6.5. 20.15 Uhr, So, 8.5. 19.15 Uhr und
Di, 10.5. 20.15 Uhr
Eine Familie Dän/d/f (ab 16 J.)
Eine traditionsreiche Familie von Bäckern in Kopenhagen wird einer anstrengenden Zerreissprobe ausgesetzt, als das Oberhaupt an Krebs erkrankt.

Sa, 7.5. 17.15 Uhr
Hereafter d (ab 12 J.)
Clint Eastwood über das Leben nach dem Tod.

Sa, 7.5. 20.15 Uhr und Sa, 14.5. 20.15 Uhr
The Fighter d (ab 12 J.)
Seine Familie sieht im Boxer Mickey Ward in erster Linie eine Quelle für Ruhm und Geld. Eine schmerzliche Niederlage lehrt den jungen Mann eigene Wege zu gehen.

So, 8.5. 15.00 Uhr und So, 15.5. 15.00 Uhr
Gnomeo und Julia d (ab 6 J.)
Shakespeare's Drama führen hier blaue und rote Gartenzwerge auf, verfeindete Clans über den Gartenzaun, höchst vergnüglich.

Mi, 11.5. 14.15 Uhr
Überraschungsfilm KinokLAPP
d (ab 6 J.)

Mi, 11.5. 20.15 Uhr
J'ai toujours rêvé d'être un gangster CIneclub
F/d (ab 16 J.)
Eine schrullige Gangsterklamotte mit kolossalen Bildern.

Fr, 13.5. 20.15 Uhr (Backstage 19.30 Uhr),
Sa, 14.5. 17.15 Uhr, So, 15.5. 19.15 Uhr und
Di, 17.5. 20.15 Uhr
The King's Speech E/d/f (ab 12 J.)
George VI., König von England, hat als Stotterer keine gute Voraussetzungen, sein Volk durch die Krise zu führen. Ein Logopäde mit ungewöhnlichen Methoden wird das richten.

Fr, 20.5. 20.15 Uhr, Sa, 21.5. 17.15 Uhr und
Sa, 28.5. 17.15 Uhr
Die Käsemacher Special
d (ab 8 J.)
Alpkäse von heute wird zunehmend von ausländischen Hilfskräften gemacht. Die Doku erzählt von Missverständnissen und Glücksmomenten in Stall und Käsekeller.

Sa, 21.5. 20.15 Uhr, So, 22.5. 19.15 Uhr und
Di, 24.5. 20.15 Uhr
Nostalgia de la Luz Sp/d/f (ab 14 J.)
Der Blick in den Kosmos, archaische Ausgrabungen verschiedener Epochen und die Suche nach letzten Spuren der Grausamkeiten der chilenischen Militärdiktatur bilden die Angelpunkte dieser Doku.

So, 22.5. 15.00 Uhr und So, 29.5. 15.00 Uhr
Rio d (ab 6 J.)
Blu ist ein Ara und lebt wohl in seinem Heim in Minnesota, bis ihm ein gefiederter Brasilianer klar macht, dass er einer aussterbenden Gattung in Brasilien angehört und er dort dringend benötigt wird. Ein schräges Abenteuer beginnt ...

Fr, 27.5. 20.15 Uhr und So, 29.5. 19.15 Uhr
In a better World Dän/d/f (ab 14 J.)
Der Arzt Anton lebt in zwei Welten: In einem afrikanischen Flüchtlingscamp und bei seiner Familie in der dänischen Provinz. Doch die zerfallende Familie stellt ihn vor existenzielle Fragen.

Sa, 28.5. 20.15 Uhr und Di, 31.5. 20.15 Uhr
La petite chambre F/d (ab 14 J.)
Edmond weigert sich, ins Altersheim zu gehen und lehnt jede Hilfe der Hauspflegerin Rose ab. Doch die hat ein starkes Herz. Ein eindrücklicher Film über Menschlichkeit und Würde, Alter und Verlust.

*Film im Rahmen der Kulturlandschaftsgemeinde 2011 zum Thema «Arbeit, fertig, los».

Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 6

Juni '11

16. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

Der 19. Juni 2011 ist für die Entwicklung unseres Dorfes ein wichtiges Datum. An diesem Sonntag stimmen wir über drei Gemeindevorlagen ab. Hinter dem Baureglement steht die Frage, wie in Heiden gebaut werden darf, ob wir in den Zonen W3 und WG3 eine höhere Ausnützung und überall energieoptimiertes Bauen fördern wollen sowie ob eine teilweise Wohnnutzung in der Kurzzone erlaubt sein soll.

Die Neufassung des Leistungsauftrages mit dem Kurverein würde es möglich machen, die heutigen Dienstleistungen der Tourist Information trotz sinkenden Kurtaxeneinnahmen für Gäste und Bevölkerung zu erhalten. Wenn neue Hotels öffnen, würde diese stärkere Unterstützung aus Steuermitteln wieder wegfallen.

Beim Teilzonenplan Nord geht es schliesslich um die Frage, ob das Grundstück gegenüber der Postgarage mit einem Migros-Markt oder einer ähnlich intensiven Nutzung überbaut werden darf.

Bitte machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch. Demokratie ist ein Geschenk, das wir uns selber machen. Nehmen wir es an!

Ihr Norbert Näf, Gemeindepräsident

aktuell!

Freitag, 3. Juni,
20.15 Uhr in der Genossenschaft Linde

Theater: «Die kleinen Dinge im Leben»

von Markus Hoffmann.
Der kleinwüchsige Benno erzählt aus seinem Leben.

In Heiden zusammen greifen

Der Appenzeller Kantonal Schwingertag 2011 in Heiden steht vor der Tür. Am 3. Juli greifen über 150 Schwinger auf dem Festplatz beim Schulhaus Wies zusammen. Die Jugendmusik Heiden und der Schwingclub Wolfhalden organisieren den Anlass. Sie werden von knapp einem Dutzend Vereinen aus Heiden und Umgebung mit rund 150 Helferinnen und Helfern unterstützt.

Nebst den Appenzeller Schwingern messen sich auch solche aus den Kantonalverbänden St.Gallen, Thurgau, Schaffhausen und Glarus im sportlichen Wettkampf. Das Schulareal Wies wird zur «Schwing-Arena». Für die Zuschauer/innen wird einiges geboten. Tribünen- und Rasensitzplätze, aber auch genügend Stehplätze, eine wärschafte Festwirtschaft, genügend Parkplätze und ein volkstümliches Rahmenprogramm mit Jodlern, Alphornbläsern und Fahenschwingern garantieren für einen unvergesslichen Schwingertag. In den Schaufenstern der Tourist Information und des ehemaligen Geschäfts Niederer Eisenwaren sowie in der Schalterhalle der Raiffeisenbank ist ein Vorgeschmack auf den wunderschönen Gabentempel zu sehen.

Der Schwingsport ist in den letzten Jahren äusserst populär geworden. Nach 1987 ist Heiden wieder einmal Austragungsort des Appenzeller Kantonal Schwingertages. Das OK des Schwingertages bedankt sich bei allen Gönnern und Sponsoren sowie den Nachbarn und der ganzen Bevölkerung für ihr Verständnis für ein Heiden «im schwingerischen Ausnahmezustand». Wenn Sie Ihre Häuser in Heiden an diesem Festtag beflaggen, tragen Sie dazu bei, die Schwinger sowie die zu erwartenden 2000 Besucher/innen besonders freundlich zu empfangen.

Für das OK Appenzeller Kantonal Schwingertag: Norbert Näf, Pressechef

Schule

**Familienexterne
Betreuung**

Kultur

**Bilderausstellung
Verena Kürsteiner**

**Der traditionelle Bauer-
markt fängt wieder an**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Wirtschaft

**Ersatz Trafostation
Hirschen**

**75 Jahre Frischknecht
Transporte**

**Meister des Kosmetik-
handwerks**

Sortiment erweitert

Vereine

Country im Bahndepot

Vermischtes

**Ostdeutsche Gäste
im Appenzellerland**

Veranstaltungskalender

Familienexterne Betreuung – KITA Wirbelwind und «Schule Plus» arbeiten zusammen

Auch an der Schule Heiden prägen soziale, kulturelle und sprachliche Heterogenität den Alltag in den Klassenzimmern und damit automatisch auch die Arbeit der Lehrer/innen sowie das Lernumfeld der Kinder. Die gesellschaftlichen Veränderungen der Lebens- und Arbeitsformen sind spürbar und verpflichten, sich den neuen Herausforderungen zu stellen. Diese Entwicklungen haben auch zur Folge, dass die Nachfrage nach familienergänzenden Betreuungsstrukturen gestiegen ist.

Seit 2007 bietet die Schule mit «Schule Plus» umfassende Tagesstrukturen an. Mit diesen Angeboten ermöglicht die Schule Heiden den Eltern eine auf ihre private und berufliche Situation und die Stundenpläne der Kinder individuell abgestimmte Lösung. Es handelt sich um ein modulares, wohnortnahes Betreuungsangebot, das die Obhut in der Familie und den Unterricht in der Schule ergänzt, freiwillig ist und flexibel genutzt werden kann. «Schule Plus» hat sich in den letzten Jahren gut etabliert und der Bedarf ist ausgewiesen. Die Angebote von «Schule Plus» unterstützen auch erfolgreich den Unterricht, indem sie für Kinder, die zu Hause durch die Eltern weniger betreut werden können, einen stabilen pädagogischen Rahmen bieten. Sie nützen nach «Avenir Suisse» offensichtlich auch der Volkswirtschaft in mehrfacher Hinsicht – der gesellschaftlich investierte Betrag für familienergänzende Kinderbetreuung fliesst in Form höherer Steuereinnahmen und verringerter Sozialhilfebeiträge zurück.

Nach der Kündigung der Leiterin von «Schule Plus», Eva Sonderegger, der wir an dieser Stelle für ihr grosses Engagement zum Wohl der Kinder danken möchten, führte die Projektgruppe eine Analyse durch, um für die Zukunft allfällige Optimierungen vorzunehmen. Daraus entwickelte sich die Idee, auf das neue Schuljahr 2011/12 eine Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte Wirbelwind (KITA) anzustreben, womit für die Kinder eine umfassende familienexterne Betreuung vom Vorschulalter bis zum Ende der Primarschule angeboten werden kann. Dadurch soll einerseits das Angebot der Schule verbessert und andererseits ein nahtloser Übergang von der

KITA zum schulischen Angebot ermöglicht werden. Im Weiteren kann die ausserschulische Betreuung flexibler gestaltet werden, indem neben den Räumlichkeiten im Obergeschoss im Kindergarten Wies auch Räume in der KITA für die Nachmittagsbetreuung zur Verfügung stehen. Mit dieser Zusammenarbeit steht neu auch für Eltern von Schulkindern ein Betreuungsangebot während den Schulferien zur Verfügung.

Ab August wird Esther Eisenring die Leitung des Betreuungsangebots übernehmen. Esther Eisenring hat soeben ihre Ausbildung zur Sozialpädagogin abgeschlossen und während dieser Ausbildung den praktischen Teil in der KITA Wirbelwind absolviert. Sie wird sowohl von der Schule als auch von der KITA angestellt und an dieser Schnittstelle eine wichtige Funktion einnehmen. Das Ziel ist klar: Der Mittagstisch und die Nachmittagsbetreuung sollen attraktiv sein, indem gemeinsam mit den Kindern Projekte und abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten durchgeführt werden. Die Kinder sollen sich wohlfühlen und das Betreuungsangebot als lässig erleben. Die Verantwortlichen der Kindertagesstätte und der Schule sind überzeugt, mit diesem leicht veränderten Angebot den Bedürfnissen vieler Familien gerecht zu werden.

Anmeldungen für das erste Semester bis 1. Juli an die Klassenlehrperson oder direkt an die Schulleitung. Anmeldungen für die Ferienbetreuung sind jeweils bis sechs Wochen vor Ferienbeginn möglich (www.schule.heiden.ch).
Hans-Peter Hotz

Bilderausstellung Verena Kürsteiner

Die Ausstellung vom Simona Kobelt in der Linde geht zu Ende. Wir freuen uns aber schon auf das neue Ambiente! Vom 2. Juni bis 30. August sind Bilder in Rost, Acryl, Pigmenten und Mischtechnik ausgestellt. Verena Kürsteiner ist im St.Galler-Rheintal in Gams aufgewachsen. Zeichnen und Malen waren schon immer ihre Lieblingsbeschäftigung. Verena Kürsteiner-Dürr: «Meine Welt im Zauber von Rost und Acryl auf Leinwand». Wir sind gespannt und freuen uns auf viele Besucher/innen! *Kasia Strassnigg*

In der Hirslanden Klinik Am Rosenberg ist die Ausstellung von Verena Broger aus Appenzell zu sehen.

Ausstellung von Verena Broger

Die gelernte Textilentwerferin aus Thalwil am Zürichsee hat es 1972 in das kleine Land am Alpstein verschlagen. Hier lernte sie Land und Leute lieben. Diese Liebe zum Land und seinen Bewohnern ist Thema ihrer Bilder. Sie erzählen fiktiv-naive Geschichten aus einer hügeligen Welt. In ihren Bildern gestaltet Verena Broger unsere Sehnsüchte und unsere inneren Bilder von Gemächlichkeit, Lebenslust und Harmonie. Es sind keine lauten Bilder, in ihnen ist verhaltene Freude gestaltet – typisch appenzellische Zurückhaltung. Erst beim genaueren Betrachten entdeckt man da und

dort einen doppelbödigen Witz. Dank ihrer ausgefeilten Technik und ihrer Fabulierlust gelingt es Verena Broger, den Betrachter immer wieder neu zu überraschen und zu berühren, ihn nicht nur ins Bild zu holen, sondern ihn auch ins Bild zu setzen und ihn zur Reflexion seiner Gefühle, Empfindungen und inneren Bilder zu animieren.

Die Ausstellung von Verena Broger in den öffentlich zugänglichen Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg dauert vom 7. Juni bis 7. Oktober und ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.
Susanne Rohner

Filmpremiere «Handlungsreisender in Sachen Kunst»

Am Donnerstag, 16. Juni um 20.00 Uhr, lädt die Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhodens im Kino Rosental zur Premiere des Roadmovies «Handlungsreisender in Sachen Kunst» von Raphael Zürcher mit René Schmalz, Valie Export, Friederike Mayröcker u.a. mit Apéro ein.

Heidi Eisenhut, Leiterin Kantonsbibliothek AR, führt in den Film ein, ergänzt durch Gedanken zur Entstehung des Filmes von René Schmalz (Konzept) und Raphael Zürcher (Kamera/Schnitt).

Der Film «Handlungsreisender in Sachen Kunst» entstand im Rahmen des Schauwerk-Projekts, einer interdisziplinären Sammlung zeitgenössischer Kunst in Schachteln, Boxen, Behältnissen, die in der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhodens in Trogen aufbewahrt werden und auf Rei-

sen gehen können. Sammlungsinitiator und -kurator ist René Schmalz (www.schauwerk-black-box.ch).

Ein Roadmovie als witzige und hintergründige Annäherung an unsere Vorstellung von Werthaftigkeit. Der «Handlungsreisende in Sachen Kunst» reist mit seinen Koffern nach Wien und trifft unterwegs auf prominente Vertreter/innen des gegenwärtigen Kunstbetriebs.

Monika Hürlimann

aufwind 7-8 | 11

erscheint für Sie am
Mittwoch, 6. Juli.

Beachten Sie den **Redaktionschluss** am **Dienstag, 21. Juni, 16.00 Uhr.**

Söndis Erlebnisrucksack

Der Witzwanderweg war auch in der vergangenen Tourismussaison mit rund 37'000 Gästen das stärkste Produkt im Appenzeller Vorderland. Zu den Wanderfreunden zählen auch viele Familien. Für Kinder ist es nicht sehr attraktiv, rund drei Stunden zu wandern und regelmässig Witze zu lesen. Der Kurverein Heiden hat auf diese Problematik reagiert und bietet für Kinder und Jugendliche den «Söndis Erlebnisrucksack», benannt nach dem Maskottchen des Weges, an. Mit dem Rucksack erwarten die jungen Gäste sieben Aufgaben auf dem Witzweg. Bei jedem Posten resultiert eine Lösungszahl welche man fortlaufend ins Lösungsblatt einträgt. Am Ziel angekommen, kombinieren die Kinder die Lösungszahlen und gelangen so zur Schlusszahl. Sei es bei der Wörtersuche, der Suche nach einer Schriftenrolle oder beim genauen Betrachten eines Bildes von Söndi: Unterhaltung und Spannung ist garantiert. Die gelben Rucksäcke sind gefüllt mit Material für die einzelnen Posten sowie einem regionalen Proviant für Fr. 15.–, erhältlich beim Bahnhof in Heiden oder bei der Tourist Information. Das Team der Tourist Information ist überzeugt, mit diesem Angebot auf die heutigen Bedürfnisse der Familien reagiert zu haben und freut sich auf viele Kinder auf dem Witzweg! *Kurverein Heiden*

Die Bibliothek vernetzt sich

Vernetzung und Zusammenarbeit werden immer wichtiger, nicht nur in der Schweizer Bibliothekenlandschaft. Dank Einsatz und Initiative des Kantons, kann ab Sommer 2011 auch die Bibliothek Heiden am Ostschweizer Bibliotheksverbund teilnehmen. Damit wir nun voll und ganz von diesem Verbund profitieren können, brauchen wir ein neues Computersystem. Dieses wird in der letzten Juniwoche installiert.

Die Bibliothek ist deshalb vom 28. bis 30. Juni geschlossen. Am Samstag, 2. Juli ist das Bibliotheksteam wieder für Sie da und hofft auf Ihr Verständnis, falls der Umgang mit dem neuen Bibliothekssystem noch nicht so virtuos wie gewohnt klappt. *Simone Gründler*

Der traditionelle Bauernmarkt

Am Samstag, 18. Juni ist es soweit: Der Bauernmarkt startet in die 16. Marktsaison! Vieles wird feilgeboten: Gemüse, Früchte, Süssmost, Beeren, Brot, Zöpfe, Kuchen, Konfi, Wurstwaren, Ravioli, Gulasch, Gestricktes und Gefilztes, Blumen, Schaf- und Ziegenmilchprodukte, Sirup und Dinkelspreukissen ...

Seit mehreren Jahren beteiligen sich neun Familien mit ihren Ständen aus Heiden und Umgebung am Häädler Bauernmarkt.

Mit einem Apéro aus vorwiegend einheimischen Produkten möchten wir Sie – liebe Kundinnen und Kunden – herzlich willkommen heissen. Gleichzeitig jeden Samstagvormittag wird in der Jugendstube – oder bei schönem Wetter vor dem Pfarrhaus – eine Kaffeestube eingerichtet, welche zu Gesprächen und Begegnungen einlädt. Weiterhin sind auf dem Bauernmarkt die beliebten Geschenkgutscheine erhältlich.

Der Bauernmarkt findet jeweils am Samstagvormittag auf dem Kirchplatz von 8.30 bis 12.00 Uhr statt. Er dauert bis und mit dem 5. November. *Ruedi Graf*

Kinoteens: «Water for Elephants»

Schon wieder ist es soweit. Wir von den Kinoteens zeigen euch am 24. Juni um 20.15 Uhr im Kino Rosental den Film «Water for Elephants». Im Film geht es darum, dass 1931 eine grosse Depression, eine der grössten Wirtschaftskrisen Amerika in der Hand hat. In dieser Zeit durchlebt auch Tiermedizinstudent Jacob Jankowski seine grösste Krise. Nach einer familiären Tragödie lässt er sein altes Leben hinter sich und schliesst sich als Tierarzt einem Zirkus an. Hals über Kopf verliebt er sich in die Kunstseilerin Marlena und sie sich in ihn. Beide entdecken in der Zuneigung zu der eigensinnigen, als nicht dressierbar geltenden Elefantendame Rosie ihre Gefühle füreinander. Jedoch steht dieser Liebe etwas Grosses dazwischen. Denn Marlena ist mit dem Zirkusdirektor August Rosenbluth verheiratet, einem Mann, der so charismatisch wie auch unberechenbar und gefährlich ist.

«Water for Elephants» erzählt von einer magischen Liebe, die aller Widerstände zum Trotz zwei Menschen verändert und ein Le-

Die kleinen Dinge im Leben

Der kleinwüchsige Benno, mittlerweile ein Mann in seinen Dreissigern, erzählt.

Er durchforstet seine Erlebnisse und fokussiert auf die vielen kleinen Dinge, die zusammengesetzt das Leben ausmachen. Er erzählt aus seinem Leben – von der Kindheit bis zum jetzigen Moment in dem er mit sich ringt, ob er seinen verlorenen besten Freund endlich anrufen soll. Er durchforstet sein Leben, seine Liebe zu Clara, seine Freund- und Feindschaften, sein Verhältnis zur Kirche oder die Erlebnisse als Statist in der Oper ... Er fokussiert auf die vielen kleinen Dinge aus der Höhe von 146 cm.

Freitag, 3. Juni um 20.15 Uhr in der Genossenschaft Hotel Linde. Eintritt Fr. 25.–. Ab 18.00 Uhr gibt es ein 3-Gang-Spezial-Menü für Fr. 30.– im Restaurant.

Stückentwicklung und Regie: Björn Reifler, Produktion und Schauspiel: Markus Hofmann, Schauspiel: Claudia Rohrhirs. Wir freuen uns auf viele Besucher/innen! *Kasia Strassnigg*

Vom Herzchirurgen zum Fernfahrer

Im Jahr 2003, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, unternahm der erfahrene Herzchirurg Dr. med. Markus Studer einen spektakulären Routenwechsel. Er tauschte das Skalpell gegen einen Lastwagen ein.

Am 24. Juni um 19.30 Uhr ist Markus Studer in Heiden zu Gast. In der Garage der Firma Müller AG, Carreisen und Transporte, an der Schützengasse 1 liest er aus seinem Buch und lässt uns teilhaben an seinem ungewöhnlichen Berufswechsel. Der Anlass wird von der Bibliothek Heiden organisiert. Im Anschluss gibt es gegen einen kleinen Unkostenbeitrag Bratwurst, Brot und Getränke.

Simone Gründler

Konzert «look back to»

Am Freitag, 17. Juni um 20.00 Uhr veranstaltet der Chor «the waves» ein Konzert im Lindensaal. Lassen Sie sich überraschen!

Der Chorleiter Jürg Schmid ist ein ausgezeichnete Musiker, der schon verschiedene Projekte, wie zum Beispiel das Musical «Sister Act» in St.Gallen, mit grossem Erfolg lanciert hat. Mit ihm haben die Sänger/innen in der vergangenen Zeit viel Energie in das bevorstehende Projekt investiert. Mit dem Konzert unter dem Motto «look back to» wagt sich der gemischte Chor auf eine neue Bühne der Unterhaltung. In den letzten Monaten wurde das Liederrepertoire um etliche Songs erweitert. Schwelgen Sie in Erinnerungen zu den Melodien von ABBA, Queen, den Beach Boys und vielen mehr! Verstärkt wird der Auftritt durch diverse Solisten aus den eigenen Reihen sowie durch routinierte Musiker an der E-Guitar, E-Bass und Drums.

Der Eintritt ist frei, zur Deckung der Unkosten wird eine Kollekte erhoben. Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg

Vorverkauf für Schwingertag

Für den kantonalen Schwingertag vom Sonntag, 3. Juli (Verschiebungsdatum 10. Juli) können in der Tourist Information an der Bahnhofstrasse 2 im Vorverkauf Eintrittsbillette bezogen werden. Ein Tribünensitzplatz kostet Fr. 18.– und ein Rasensitzplatz Fr. 14.–. Ein Stehplatz ist für Fr. 10.– zu haben. Bankettkarten fürs Mittagmenü können an der Tageskasse gekauft werden. Das OK freut sich auf viele einheimische und auswärtige Zuschauer/innen. *NN*

Gemeinderatsverhandlungen

Neue Grundbuchverwalter-Stv. gewählt

Wie bereits gemeldet, hat Sarina Hutter, seit 1. Mai 2008 als Grundbuchverwalterin-Stv. in Heiden tätig, ihre Stelle per Ende Mai 2011 gekündigt, um sich beruflich weiterentwickeln zu können. Sie übernimmt die Leitung des Grundbuchamts Rebstein.

Der Gemeinderat hat diese Stelle nun besetzen können. Zur Grundbuchverwalter-Stellvertreterin gewählt wurde Denisa Cehic, geb. 1986, Bürgerin von St. Margrethen/SG, wohnhaft in St. Margrethen. Frau Cehic besuchte die Primar- und Sekundarschule in St. Margrethen und absolvierte von 2002 bis 2005 eine KV-Verwaltungslehre beim Weiterbildungszentrum Rorschach. Von 2006 bis 2008 erfolgte eine Weiterbildung an der Gemeindefachschule und von 2008 bis 2009 eine vertiefende Weiterbildung in Grundbuchrecht.

2009 bis 2010 übte Frau Cehic auf dem Grundbuchamt St. Margrethen die Funktion der Grundbuchverwalter-Stellvertreterin aus, seit 2010 ist sie in derselben Funktion auf dem Grundbuchamt Thal/SG tätig. Frau Cehic tritt ihre neue Stelle am 1. Oktober 2011 an.

Potentielle Sportanlagen-Standorte mit Grundeigentümer besprechen

Um ein Sportanlagenkonzept für Heiden entwickeln zu können, hat der Gemeinderat durch die Firma Aschwanden Schürer Architekten AG, Zürich, eine Machbarkeitsstudie erarbeiten lassen, die mehrere Szenarien für eine zusätzliche Sporthalle umfasst. Diese Studie wurde Ende August 2010 dem Gemeinderat vorgestellt. Anfangs Oktober 2010 konnte erreicht werden, dass die Sefar AG der Gemeinde ihren Sportplatz als Trainingsspielplatz zur Verfügung stellt. Damit wird der Mangel an Aussensportplätzen

– zumindest für eine gewisse Zeit – etwas entschärft. Bekanntlich kann die Sportanlage Langmoos aufgrund des Verwaltungsgerichtsentscheides und der geänderten Grundwasserschutzvorschriften nicht realisiert werden. Es bleibt aber eine Tatsache, dass den ballspielenden Vereinen in der Gemeinde nach wie vor kein eigentlicher Sportplatz, wie es die Sportanlage Langmoos hätte werden sollen, zur Verfügung steht. Aufgrund dessen hat der Gemeinderat die Machbarkeitsstudie ergänzen lassen, indem diese Studie auf Aussensportplätze ausgedehnt wird. Die ganzheitliche Machbarkeitsstudie für die Ergänzung der Sportanlagen liegt nun vor. Der Gemeinderat hat diese zur Kenntnis genommen und die Projektgruppe Sportanlagen beauftragt, einen Fragekatalog für die Volksdiskussion auszuarbeiten.

Die Platzverhältnisse für den Neubau einer Sporthalle sind sehr begrenzt, einige vorgeschlagene Szenarien verlangen deshalb Verhandlungen über notwendige Landerwerbe. Aufgrund der Ablehnung der Sportanlage Langmoos stellte sich erneut die Aufgabe für die Suche eines geeigneten Areal für ein zweites Fussballfeld (nebst dem Hauptspielplatz «Gerbe»). Für die vorliegende Studie wurde der Variantenfächer anfangs geöffnet, indem zuerst alle geometrisch, topografisch und erschliessungstechnisch möglichen Areale geprüft und erst danach, nach einem verfeinerten Schlüssel, die in Frage kommenden Areale näher untersucht wurden.

Die gesamte Machbarkeitsstudie für die Ergänzung der Sportanlagen wird nach den Sommerferien 2011 an einer öffentlichen Versammlung vorgestellt und einer breiten Volksdiskussion unterstellt. Vorgängig werden nun erste Gespräche mit den bei einzelnen Projekten betroffenen Grundeigentümern geführt. Es geht dabei nicht darum, Landverhandlungen zu führen, sondern vielmehr, dass Grundeigentümer, auf deren Land ein Standort für eine Sporthalle oder eine Aussensportanlage diskutiert wird, aus erster Hand orientiert werden.

Beschlüsse der Kommission Hoch- und Tiefbau

Die Kommission Hoch- und Tiefbau (HuT) hat zu folgenden Geschäften Beschlüsse gefasst:

– Gebäudeaufnahmen

Die Abteilung Bau und Planung hatte den Auftrag, für die gemeindeeigenen Liegenschaften eine Gebäudeanalyse mit den zu erwartenden kurz-, mittel- und längerfristigen Unterhaltsmassnahmen erstellen zu lassen. Diese Gebäudeaufnahmen sind erstellt und können erstmals für die Budgetierung verwendet werden.

– Liegenschaften

Die Gemeinde wird alle Liegenschaften, vor allem die Schulhäuser und Turnhallen, einheitlich beschriften. Ebenfalls müssen gemäss kantonaalem Gesetz die Tafeln betreffend rauch- und alkoholfreien Zonen angebracht werden. Diese Tafeln werden nun montiert. Sie richten sich nach dem schrittweise und damit vollständig umgesetzten neuen Erscheinungsbild der Gemeinde, welches vom Kurverein übernommen wurde. Das Erscheinungsbild symbolisiert die klassizistischen Häuser im Dorfkern, das Heiden umgebende Grün und den Bodensee im Sichtfeld.

– Abdankungshalle/öffentliche WC-Anlage

Damit die WC-Anlage bei der Abdankungshalle besser vor Vandalismus geschützt werden und längerfristig wirtschaftlicher unterhalten werden kann, wird eine elektronische Schliessanlage, wie sie schon bei den öffentlichen WC-Anlagen bei der Post montiert ist, angebracht.

– Schwimmbad

Auf die neue Badesaison hin werden als Ersatz für die defekten neue Spielgeräte angeschafft und montiert. Im Kinderbereich werden eine neue Doppelkinderschaukel und ein kleiner Turm aufgestellt.

«Energieparty» mit Solarpreis-Geld

Die Sonne schien kräftig vom Himmel und die Leute kamen zahlreich ins neue Raiffeisengebäude, um die Photovoltaikanlage auf dem Dach zu besichtigen. Die Idee, die Bevölkerung aus der Region auf das Raiffeisendach einzuladen und sie mit neuen Informationen von der Energiefront zu versorgen, entstand anlässlich der Solarpreis-Jurierung der Photovoltaikanlage.

Die Besucher kamen aus nah und fern und schon bald war sichtbar, dass ausserhalb und inner-

Internationales Jahr des Waldes 2011. Pro Sekunde einer Kantenlänge von 16 cm heran.

halb der Bank etwas lief. Draussen standen Elektrovelos (E-Bikes) zum Ausprobieren und mancher kurvte mit Stromunterstützung mit einer ungewohnten Leichtigkeit durch das Dorf. Hier zeichnet sich auch schon ein erfreulicher Trend ab: Pendeln mit dem E-Bike statt Zweitauto! Für den Agglomerationsverkehr zeigte ein Elektro-Mini, dass Mobilität auch ohne Komforteinbusse möglich ist. Sicherheit und Fahrfreude wie bei einem normalen Personenwagen sind garantiert: Mit Sonnenenergie und ohne CO₂-Emissionen.

Auf der mittleren Etage der Raiffeisenbank kündete eine blaue Energiestadt-Flagge die Thematik an, welche dieses Jahr die Gemeinde richtig auf Trab halten wird: Heiden will diesen Herbst die Zertifizierung «Energiestadt Heiden» erfüllen. Hierbei werden die verschiedenen Bereiche wie zum Beispiel eine möglichst erneuerbare Energieversorgung der kommunalen Gebäude und andere Themen von Fachpersonen unter die Lupe genommen, damit die Gemeinde und deren Einwohner gerüstet sind für eine Zukunft mit tieferem Energiever-

Vor 100 Ausgaben

Im Juni 2001 standen folgende Themen im aufwind:

- Neues Verkehrsbüro
- Neues Schulgesetz tritt in Kraft
- STV Heiden ein Dach für turnende Riegen

Im Juni beachten

Mittwoch, 1. Juni, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Montag, 6. Juni
Grüngutabfuhr

Mittwoch, 8. Juni
Papiersammlung

Montag, 20. Juni
Grüngutabfuhr

Dienstag, 21. Juni
Metallsammlung

Ächzt im Appenzeller Wald ein Holzwürfel mit

brauch und Energieträger aus erneuerbaren Quellen. Abgerundet wurde das Thema durch den Solarpreis Heiden und Infos über die kantonale Förderung im Be-

reich energiesparendes Bauen (zum Beispiel Sanierung der Gebäudehülle). Für den Solarpreis begutachtet eine Jury Anlagen nach mindestens einem Jahr Betriebsdauer. Bestimmend für den ersten Rang sind nicht nur die Grösse der Solaranlage, sondern auch das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie der Einsatz wegweisender Technologien, die Ästhetik und das «Herzblut», das der Anlagenbauer in sein Projekt investiert.

Primäres Ziel von privaten Solaranlagen ist die Entlastung unserer Kraftwerke durch Eliminierung von Elektroboilern. Wenn damit auch die Heizung unterstützt wird, dient das letztlich auch dazu, unser zuverlässigstes und sicherstes Kraftwerk, nämlich die Sonne, optimal zu nutzen. Die Gemeinde steht zur Solarenergie und hofft, dass auch mehr und mehr Hauseigentümer in der Ge-

meinde diese Form einer erneuerbaren Energie nutzen. Ohne Finanzen kann jedoch auch die beste Idee nicht umgesetzt werden. Hier zeigte die Raiffeisenbank die Möglichkeiten auf, wie nachhaltiges Bauen auch von der Bank unterstützt wird.

Eines war nach diesem Tag klar geworden: Die Zeiten haben sich grundlegend geändert, die Besucher waren zum grossen Teil wahre Experten, die schon bestens informiert am Anlass erschienen und spannende Gespräche in Gang setzten. Man spricht wieder von Energieoptimierung, erneuerbare Energien sind längst kein Ding mehr nur für Freaks. Es ist eine richtige Aufbruchsstimmung spürbar.

Mischwasserleitung in Rosentalweg verlegt

Als Folge der Sanierungsarbeiten am Wirbelabscheider nördlich des Schwimmbads Heiden muss die Mischwasserleitung zwischen Coop und Wirbelabscheider angepasst, das heisst erweitert und in den Rosentalweg verlegt werden. Die in diesem Bereich liegende Baustelle der Überbauung Rosental haben die Bauarbeiten begonnen. Für den Abwasserverband Altenrhein (AVA) und die Gemeinde Heiden bedeutet dies, dass die in der Parzelle der früheren Automation verlegten Misch- und Schmutzwasserleitungen umgelegt werden müssen. Die Kosten dafür sind im Investitionsprogramm enthalten.

Für die der Gemeinde entstehenden Anlagekosten (Werkkanal: Fr. 775'000.-; Meteorwasserleitung: Fr. 53'000.-) hat der Gemeinderat einen Ausgabenabschluss von Fr. 828'000.- gefasst. Der Auftrag für die Arbeiten zu beiden Teilobjekten wird der Firma KIBAG, Herisau, erteilt: Teilobjekt A zu Fr. 262'866.60 rein netto inkl. MwSt. und Teilobjekt B zu Fr. 352'015.75 rein netto inkl. MwSt. Den möglichen Zusatzkosten von Fr. 17'000.-, die entstehen können, falls der AVA die Leitung im Teilobjekt B nicht erstellt, hat der Gemeinderat zugestimmt. Der Kommission Hoch- und Tiefbau wurde die Kompetenz erteilt, über Auftragsvergaben im Zusammenhang mit Baunebenarbeiten, Vermarktung und Vermessung, Geologie und Untersuchungen, Diverses und Unvorhergesehenes sowie Landerwerbenebenkosten im Gesamtbetrag von Fr. 139'262.- zu befinden.

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Patrik Wendelin Vogler, geb. 1964, gestorben am 5. Mai in Hauptwil/TG
Frieda Rüdlinger-Krüsi, geb. 1933, gestorben am 14. Mai in Heiden.

Der Werdbach wird im Rosental neu erstellt

Im Gebiet Rosental werden am früheren Standort des Wohn- und Geschäftshauses der Firma Automation drei Mehrfamilienhäuser gebaut. Durch dieses Baugebiet fliesst der Werdbach, der von der Werdstrasse bis zum Kohlplatz eingedolt ist. Um für diesen Siedlungsraum einen langfristig wirksamen Hochwasserschutz erreichen zu können, wird der Bachlauf neu geführt und die Eindolung vergrössert. Die Kosten für das vorliegende Bauprojekt betragen gemäss Kostenvoranschlag Fr. 805'000.-. Nach Art. 16 des Wasserbaugesetzes trägt der Kanton zusammen mit dem Bund 72 Prozent der Kosten eines Wasserbauprojektes, in diesem Fall sind dies Fr. 579'600.-. Die Gemeinde übernimmt – vor allem auch aufgrund der Vorgeschichte der Werdbachüberdeckung mit Unterhaltspflicht zu Lasten der Gemeinde – die restlichen 28 Prozent, das heisst Fr. 225'400.-. Ein Teil davon soll an Dritte verrechnet werden: So werden u.a. die erwarteten Assekuranz- und Investorenbeiträge auf rund Fr. 60'000.- geschätzt.

Neuzuzüger/innen

Marie-Luisa Beerli, Langmoosstrasse 8; Maria Waser, Brunnhalde 3; Ria Suhner-Suter, Hinterbirsaustrasse 7.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:

Ernst Eugster, Schützengasse 13 (13. Juni)

Gertrud Marugg, Poststrasse 8 (22. Juni)

zum 85. Geburtstag:

Ernst Hohl, Täschenstrasse 1 (2. Juni)

Frieda Signer, Rosentalstrasse 7 (10. Juni)

zum 80. Geburtstag:

Erwin Naujoks, Heidentobel 196 (6. Juni)

Doris Rohner, am Rosenberg 1 (7. Juni)

LESERBRIEF

Vom Migros-Supermarkt zum «Lädeli»

Die Medienmitteilungen der Gemeinde Heiden in Sachen Migros zeigen innert kürzester Zeit eine seltsame Wandlungsfähigkeit. Auszug aus der Medienmitteilung der Gemeinde Heiden vom 6. August 2010 zur öffentlichen Auflage des Teilzonenplanes Nord: «Im Gebiet Nord in Heiden beabsichtigt die Migros Ostschweiz, einen M-Supermarkt mit Parkgarage zu erstellen.»

In der Medienmitteilung vom 26. November 2010 scheint die Gemeinde einen Supermarkt auch nicht mehr so super zu finden und begnügt sich mit der Bezeichnung «Migros-Markt».

Und jetzt, in der Pressemitteilung aus dem Rathaus Heiden vom 12. April 2011 betont man ausdrücklich und hält wortwörtlich fest, dass es kein M-Supermarkt sei, sondern ein Migros-Lebensmittelgeschäft. Übrigens in Abweichung zum Planungsbericht, worin man den Begriff «M-Supermarkt» noch gerne erwähnt hat. Was will man wohl mit dieser plötzlichen Bescheidenheit und Tiefstapelei bezwecken? Ist man sich der Zonenkonformität eines solchen Projektes, angrenzend an die Kurzzone, auch auf Gemeindeebene nicht mehr so sicher?

Als Quartierbewohner im Nord bin ich gespannt, wie sich das Vokabular in diesem Zusammenhang weiter verändern wird. Ich schlage der Gemeinde vor, das Migros-Projekt mit Parkgarage in einer weiteren Klassifizierung einfach als kleines «Lädeli» zu bezeichnen. Das tönt wenigstens vom Begriff her sympathisch.

Daniel Egger, Nord, Heiden

STELLUNGNAHME

Super-Markt oder Lädeli?

Gemäss Wikipedia werden als Supermarkt Lebensmitteleinzelhandels-Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² bezeichnet, die Lebensmittel einschliesslich Frischwaren in Selbstbedienung führen und in denen der Anteil der Verkaufsfläche für Erzeugnisse, die nicht für den Verzehr gedacht sind, nicht über 25 Prozent liegt.

Der Begriff Supermarkt ist also nicht vornehmlich von der Grösse, sondern vielmehr vom Angebot her bestimmt. Die Begriffe «Supermarkt», «Migros-Markt» und «Lebensmittelgeschäft» wurden in den Verlautbarungen der Gemeinde nicht zur Täuschung von irgendjemandem verwendet, sondern um sprachlich lebendigere Texte zu gestalten. Aufgrund des Leserbriefes in der Appenzeller Zeitung wird nun im Edikt und in der weiteren Korrespondenz einheitlich der Begriff Migros-Markt verwendet.

Grundsätzlich geht es beim Teilzonenplan Nord darum, dass das Grundstück im Eigentum der Migros Ostschweiz an der Gruberstrasse in einer einheitlichen Zone liegt und die Überbauung mit einem Migros-Markt möglich wird. Nebst dem Coop soll auch die Migros die Chance haben, in Heiden ein Geschäft nach den heutigen Kundenbedürfnissen mit einer angemessenen Ladenfläche zu bauen. Der neue Coop verfügt über 1292 m² Verkaufsfläche, der geplante Migros soll eine Verkaufsfläche von rund 750 m² erhalten. *Norbert Näf, Gemeindepräsident*

Die Kommission Finanzen und Verwaltung: Die Finanzen im Griff haben und kundenorientiert handeln

Die Frage, ob nun der Steuerfuss gesenkt werden kann – und vor allem, ob er erhöht werden müsste – bewegt die Gemüter. Der Steuerfuss ist auch ein Gradmesser über die Befindlichkeit einer Gemeinde, auch wenn er vornehmlich durch den Stand der Infrastruktur und der Steuerkraft der Gemeinde bestimmt ist. Die Vorbereitung des Entscheides über den Steuerfuss zu Händen des Gemeinderates und der Bevölkerung ist eine Hauptaufgabe der Kommission Finanzen und Verwaltung. Sie bearbeitet – zusammen mit der Leiterin der Abteilung Finanzen, Suzan Yavuz den Investitions- und Finanzplan der Gemeinde, welcher über die kommenden Aufgaben und finanziellen Bedürfnisse Aussagen macht. Dabei geht es darum, die Budget- und Finanzplan-Meldungen aus den einzelnen Ressorts der Gemeinde zu sammeln und aus Sicht der Gemeindefinanzen zu beurteilen. Die Kommission konzipiert auch die Personalpolitik der Gemeinde und sorgt für eine vorausschauende Planung der Informatikmittel.

Verschiedene Befugnisse

Die Kommission entscheidet über Anstellung und Besoldung von Personal der Gemeindeverwaltung

Serie: Der Gemeinderat stellt seine Ressorts vor

Eine Gemeindeverwaltung ist ein Dienstleistungsunternehmen. In Heiden erbringen sieben Ressorts, denen immer ein Mitglied des Gemeinderats vorsteht, Dienstleistungen, von denen die Einwohnerschaft oft nicht weiss, dass sie von der Gemeinde stammen. In der Serie «Die Aufgaben von XYZ im Gemeinderat» erfahren die Leser/innen über die Ressorts des Gemeinderates vieles, das sie vielleicht schon lange gerne einmal gewusst hätten.

im Rahmen des Stellenplanes und des Budgets bis zu einer monatlichen Besoldung von Fr. 6000.– brutto. Dies ist ein Musterbeispiel der Entflechtung der vielfältigen Aufgaben des Gemeinderates seit der Reorganisation im Jahr 2007. Der Gemeinderat soll sich vermehrt um strategische Aufgaben kümmern können und das operative Geschäft den Kommissionen überlassen. Die Kommissionsmitglieder tragen dadurch mehr Verantwortung und die Mitwirkung in Kommissionen wird auch interessanter. Die Kommission Finanzen und Verwaltung hat ihrerseits

mit dem Segen des Gemeinderates einzelne Befugnisse delegiert, so die Aufnahme oder Rückzahlung von Fremdkapital an den Gemeindepräsidenten und die Leiterin der Abteilung Finanzen oder die Ausgabenbefugnis für die allgemeine Verwaltung an den Gemeindepräsidenten. Dies ermöglicht rasche und unkomplizierte Entscheide in kleineren Geschäften.

Steuerkraft steigt

Die finanzielle Lage der Gemeinde Heiden hat sich in den letzten Jahren vor allem dank höheren Steuererträgen deutlich verbessert. So konnte seit 2008 der Steuerfuss von 4.3 auf heute 3.9 Einheiten reduziert werden, ohne die bestehenden Aufgaben zu vernachlässigen. Mit der Einführung der Tagesstrukturen in der Primarschule, der professionellen Kinder- und Jugendarbeit und der Erhöhung der Unterstützung der Gemeindebibliothek, des Kurvereins und Kindertagesstätte konnte das Angebot für ein attraktives Heiden sogar verbessert werden. Auch in diesem Jahr ist bereits heute trotz einem budgetierten Defizit von knapp Fr. 850'000.– von einem Ertragsüberschuss von über einer Million Franken aus-

Norbert Näf und die Kommission Finanzen und Verwaltung

Norbert Näf ist seit Juni 2005 unser Gemeindepräsident. Er ist 1967 geboren und in Andwil SG mit fünf Ge-

schwistern aufgewachsen. Seine Eltern führten einen Käsebetrieb. Er ist geschieden, Vater von drei Kindern und wohnt in

einem eigenen Haus in der Schwendi. Nach der Lehre als Kaufmann hat er für die Gemeinden Kirchberg und Waldkirch gearbeitet. Mit 24 Jahren wurde er zum Gemeinderatsschreiber, Grundbuchverwalter und Bausekretär der Gemeinde Untereggen gewählt. Von 1997 bis 2005 war er Gemeindefinanzschreiber in Eschlikon TG, wo es anfangs galt, nach einer Gemeindefusion die Gemeindeverwaltung von Grund auf zu neu gestalten. Norbert Näf ist begeistert von seiner Arbeit als Gemeindepräsident. Er kann dabei sein Interesse an der Politik mit seinen Grundkenntnissen über die Verwaltung als Branche verbinden. Die Vielseitigkeit der Themen und der Umgang mit Menschen schätzt er dabei besonders.

zugehen, auch wenn dies auf einmalige unbudgetierbare Steuererträge zurückzuführen ist.

Die Kommission Finanzen und Verwaltung v.l.n.r.: Horst Müller Pathle, Markus Küng Bechtiger, Heinz Alder, Alexander Rohner, Suzan Yavuz (Aktuarin) und Norbert Näf.

Ersatz Trafostation Hirschen

Versorgungssicherheit und Personenschutz sind in den elektrischen Versorgungsnetzen wichtige Eckpfeiler. Um dies sicher zu stellen und dem Mehrverbrauch an elektrischer Energie durch Wärmepumpen und steigende Komfortansprüche gerecht zu werden, wird die Trafostation Hirschen an der Brunnenstrasse umfassend erneuert.

Die Arbeiten werden durch das EWH mit Unterstützung der Lieferfirma in der Periode August/September ausgeführt. Wir bitten die betroffenen Kunden um Verständnis, wenn in einem angekündigten Zeitfenster der «Pfus» nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Betroffen hiervon ist das Gebiet Schützen-gasse West, Teile der Brunnenstrasse, Werdstrasse West und Teile des Hasenbühlwegs. Über den genauen Zeitpunkt der Unterbrechung der Stromzufuhr werden die Betroffenen rechtzeitig informiert. Das EWH setzt alles daran, die Unterbrüche so kurz wie möglich zu halten. Bitte schalten Sie Computer, Radio- und TV-Geräte und sensible Anlagen vor dem Stromunterbruch mit dem eingebauten Hauptschalter manuell ab.

Für Auskünfte steht Ihnen das EWH unter der Telefon 071 898 89 40 oder info@ewheiden.ch zur Verfügung. Vielen Dank für Ihr Verständnis. *Christoph Mettler*

Spitex: Neue E-Mail-Adressen

Ab sofort hat die Spitex Vorderland neue E-Mail-Adressen:

- Administration:
info@spitex-vorderland.ch
- Geschäftsleitung:
leitung@spitex-vorderland.ch
Monika Niederer und Evelin Wenger
- Pflegefachfrauen:
raihc@spitex-vorderland.ch
spitex.vorderland@spitex-hin.ch
vertrauliche Infos
- Ausbilderinnen:
ausbildnerin@spitex-vorderland.ch
Ursi Lenz und Cécile Küng
- Hauswirtschaft:
hauswirtschaft@spitex-vorderland.ch
Priska Solenthaler

Ursina Lenggenhager

Die Hans Frischknecht AG feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Luise und Hans Frischknecht ist das jetzige, Yvonne Frischknecht und Christian Einsele das zukünftige Geschäftsleitungsteam.

75 Jahre Frischknecht Transporte

Die Liegenschaft Kohlplatz ist bereits 1770 als Mühle mit Bäckerei erwähnt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden zusätzlich neben der Landwirtschaft eine Sägerei sowie eine Fuhrhalterei angegliedert. 1936 erwarb der ledige Fuhrmann Gottlieb Frischknecht mit Unterstützung seines Vaters den «Kohlplatz» und konzentrierte sich ganz auf die Fuhrhalterei, die er mit zwei Zweispännern betrieb. Damals wurde der Kehrriech nur im Dorfzentrum von Heiden eingesammelt. Kerngeschäft waren Arbeiten für die Landwirtschaft. Daneben fuhr Gottlieb Frischknecht Hochzeits- und Festgesellschaften und war für Heiden auch der Leichenführer. Nach der Heirat 1937 half seine Frau Agathe tatkräftig mit.

Ein erster Markstein war der Einstieg der zweiten Generation mit Hans Frischknecht im Jahre 1957 und die gleichzeitige Motorisierung der Firma. Für die Familie mit fünf Kindern ein hohes Risiko, denn die Fr. 48'000.– mussten ohne Bankkredit finanziert werden. Die Geldinstitute trauten der Motorisierung damals noch nicht. 1966 nahm der erste Kehrriechwagen seine Tour auf. Damit war es möglich auch in Grub AR, Oberegg und Wolfhalden den Abfall zu entsorgen, ein Jahr später folgten Grub SG, Lutzenberg und Wienacht. Aktuell werden zusätzlich die Gemeinden Eggersriet, Reute, Thal, Altenrhein, Buchen, Staad sowie Untereggen bedient. Anfang der 70er-Jahre schaffte die Firma einen Wirz-Welaki an und installierte einen Muldenservice. Für die Abfalltrennung folgten eine Sortieranlage sowie eine Halle für die Grobsortierung.

In den 70er-Jahren heirateten Hans und Luise Frischknecht und bauten die Firma nachhaltig aus. Heute umfasst das Unternehmen zwei Kehrriechwagen, zwei Zweiachsfahrzeuge (ein Welaki), ein Dreiachs- und ein Vierachs-Kipperfahrzeug mit Wechselsystem sowie zwei Pnelader und ein Vierachshackenfahrzeug. Nachdem sich Tochter Yvonne entschieden hat in die Firma einzusteigen, arbeitet sie seit dem 1. Januar im Büro mit. Geplant ist, dass Tochter Yvonne und Christian Einsele in zwei bis drei Jahren die Geschäftsführung übernehmen. Familienvater Christian Einsele ist in Wienacht aufgewachsen, Familienvater und wird den technischen Teil betreuen.

Isabelle Kürsteiner

Heiden – die Fitnessgemeinde

Anlässlich des jährigen Bestehens des Trainingscenters «HEIDENfitness» plant dieses eine grosse Aktion, in welcher gestaffelt nach Strassen jede Einwohnerin/jeder Einwohner als Motivation, einen Monat Gratis-Training im Wert von Fr. 100.– geschenkt bekommt.

Heiden soll die sportlichste Gemeinde in der Ostschweiz oder gar der gesamten Schweiz werden. Als Ziel der Aktion soll ein möglichst hoher Prozentsatz der Einwohner/innen aktiv trainieren.

Im europäischen Durchschnitt trainieren 6,87 Prozent der Bevölkerung in einem Fitnesscenter. Europäischer Spitzenreiter sind die Niederlande, wo 15,5 Prozent der Bevölkerung trainieren, gefolgt von Spanien mit 14,8 Prozent und England mit 12,8 Pro-

Meister des Kosmetikhandwerks

Seit 1. April bin ich mit meiner Kosmetik- und Fusspflegepraxis an der Bahnhofstrasse 1.

Schon über 30 Jahre arbeite ich in diesem Beruf, meine langjährige Berufserfahrung durfte ich an Auszubildende und Praktikanten weitergeben. Als ich vor sieben Jahren in die Schweiz kam, suchte ich eine neue Herausforderung. Nun schenkt mir schon seit sechs Jahren meine wertvolle Kundschaft ihr Vertrauen. Das Angebot an Dienstleistungen ist vielseitig und beinhaltet med. Fusspflege, verschiedene Gesichtsbearbeitungen, Haarentfernung mit Warmwachs, Maniküre und vieles mehr. Auch Pediküre im Hausbesuch für ältere Kundschaft ist kein Problem. So haben alle die Möglichkeit einer spannenden Behandlung. Schon sehr lange arbeite ich mit den hochwertigen Produkten der Marke Babor in der Kosmetik und mit GEHWOL in der Pediküre. Diese Produkte sind natürlich auch für Ihre Pflege zu Hause in meiner Praxis erhältlich. Alle angebotenen Dienstleistungen können Sie auch als Gutscheine verschenken.

Fühlen Sie sich angesprochen, so freue ich mich, Sie beraten und verwöhnen zu dürfen. Termine sind nach Vereinbarung und auch kurzfristig möglich (Telefon 076 428 19 29).

Beate Zimmermann

zent. Bei der schweizerischen Bevölkerung sind es nur 7,14 Prozent. Personen, die regelmässig in einem Fitnesscenter trainieren, verursachen den Krankenkassen ca. 30 Prozent tiefere Krankheitskosten, sind leistungsfähiger im Alltag, gesünder und im Alter länger mobil.

Mit den Einwohner/innen von Heiden und dem Fitnesssteam «HEIDENfitness» soll es gelingen, die 16-Prozent-Marke zu knacken. Die Aktion ermöglicht auch «Sportmuffeln» kostenlos und mit wenig Einsatz das befriedigende Gefühl des Trainings am eigenen Körper, zu spüren. Also los: Gutschein geschnappt, Sportbekleidung gepackt und ab ins Fitnessstudio «HEIDENfitness».

Thomas Roth

YellowSport Heiden auf Jersey

Eine sonnige Woche mit viel Abwechslung und täglichen Wanderungen auf der Insel Jersey erwartete die elfköpfige Gruppe. Ab Zürich via London ging die Reise am 23. April mit dem Flugzeug los, auf eine Insel die nur wenigen bekannt war. Das Hotel lag nahe des Zentrums der Hauptstadt St. Helier, bekannt zum Flanieren und gut Essen. Jeden Morgen fuhren wir pünktlich mit dem öffentlichen Bus zu den verschiedenen Startplätzen. Die Insel ist sehr gut durch den ÖV (myBus) erschlossen. Fantastische Küstenstreifen, felsig und kantig, sanftes Weideland mit Waldzonen und auch Sandstrände begleiteten die Wanderer auf ihren Touren.

Von Gorey via Rozel Woods nach St. Catherine und zurück, auf dem Corbière Walk von St. Aubin aus oder vom Devil' Hole der Küste entlang nach Bouley Bay um einige interessante Routen zu nennen. Geschichtlich hat die kleine Insel viel zu bieten, ob aus dem 18. Jahrhundert oder der Deutschen Besatzung im zweiten Weltkrieg. Nicht nur zu Fuss wurden die schönen Ecken erkundet, für einige gab es auch noch eine Velotour über die romantische Insel. Wie immer verstrich die Zeit viel zu schnell und eine tolle, lustige Reise mit vielen Eindrücken endete am 29. April ohne nennenswerten Zwischenfall.

Christian Rotach

Die Uhren um 175 Jahre zurückgestellt

Am 9. und 10. Juli lädt das Bayrische Staatsbad Bad Steben zum dritten Mal zum Biedermeierfest in den Kurpark ein. Es wird eine Zeitreise in die Epoche des Biedermeiers sein – in die Zeit, als der Bayernkönig Ludwig I. den erholsamen Ort inmitten des Frankenwaldes wegen der heilenden Wirkung seiner Quellen zum Bayerischen Staatsbad erhoben hat.

20 Mitglieder des Biedermeiervereins Heiden freuen sich auf dieses grossartige Fest in Bad Steben. Wir fahren am Freitagmorgen, 8. Juli mit dem Car nach Bad Steben und kehren am Sonntagabend wieder zurück. Es hat noch Plätze frei. Wer mitkommen möchte, kann sich gerne bei Susanne Rohner (Telefon 071 891 30 48) melden.

Susanne Rohner

Die Country-Band «Sioux» aus Appenzell spielt auch auf.

Country im Bahndepot

Am Samstag, 25. Juni, öffnet der Saloon im neuen Bahndepot Heiden ab 18.00 Uhr seine Türen für Food, Drinks and Music mit der Newcomer Rockband «Roof Top». Ab 20.00 Uhr präsentieren der Männerchor mit seinen Powergirls, unter der Leitung ihres Dirigenten und Arrangeurs Michael Schläpfer, ein einmaliges Country-Konzert zusammen mit der bekannten sympathischen Country-Band «Sioux» aus Appenzell und den dynamischen Linedancers «River Island Country Dancers» aus dem Rheintal.

Der Saloon ist «open end» geöffnet. Für die Nacht spielt die Band «Sioux» zum Tanz auf. Ein einmaliger stimmungsvoller Country-Abend im neuen Bahndepot Heiden lädt ein. Let's go!

Konzerttickets sind im Vorverkauf und an der Abendkasse zu Fr. 20.– erhältlich. Vorverkauf: Tourist Information, Papeterie Inauen, Raiffeisenbank, UBS AG. Food and Drinks: Selbstbedienung mit Konsumationskarte, Konsumationskarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Hans Peter Kammermann

Am Ende meines Lebens ... «Ich bestimme selber»

Es besteht immer noch eine grosse Diskrepanz zwischen dem Wunsch und der Wirklichkeit: 80 Prozent der Schweizer/innen möchten zu Hause in Würde im Beisein der Angehörigen das Lebensende verbringen. Nur 20 Prozent aller Todesfälle ereignen sich laut der Statistik im häuslichen Umfeld.

Wir von «forum palliative vorderland ar» informieren in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Heiden die Bevölkerung und die Behörden am 15. Juni um 19.30 Uhr in der Aula des Gerbeschulhauses über die Aktivitäten, Möglichkeiten und Grenzen von Palliative Care. Wir möchten möglichst viele Facetten aufzeigen und vor allem Erfahrungsberichte von Betroffenen und Beteiligten vermitteln. Untermalt wird der Anlass von der Musik von Goran Kovacevic, Akkordeon.

Im Anschluss sind Sie zur Vernissage der Wanderausstellung von «palliative ostschweiz» und Apéro im Betreuungs-Zentrum eingeladen. Die Ausstellung ist vom 16. bis 29. Juni werktags von

18.30 bis 20.30 Uhr und sonntags von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie 15.00 bis 17.00 Uhr geöffnet

Thomas Langer

Junioren-Tennis-Wintertraining

Für 80 Jugendliche ging Ende April das Wintertraining in der Tragflughalle zu Ende. Ein motiviertes Leiterteam war bestrebt, die Jugendlichen auf dem Weg zum Tennisspieler weiter zu bringen. Dank dem Sponsor Arn Sport aus Goldach und einem Beitrag aus der Juniorenkasse wurde den Teilnehmern für den lückenlosen Trainingsbesuch ein «Hooded Sweater» überreicht.

Mitte Mai war der Start für das Sommertraining und Anfang Juni beginnt die Interclub Meisterschaft der Junioren. Diese Spiele finden meistens am Mittwochnachmittag statt und die Wettkämpfer würden sich über viele Zuschauer/innen freuen.

Brigitte Trunz-Herzig

Erfolgreiche Geräteturnerinnen

Am Staader-Cup durfte Leonie Abderhalden (Getu Rehetobel) im K1 verdienstermassen die Bronzemedaille entgegennehmen. Am Reck wurde sie nach einer Topübung mit der Note 9.50 belohnt. Auch am Boden 9.35 und am Sprung 9.10 zeigte sie starke Leistungen. Mit einem Total von 27.95 Punkte durfte sie als Drittplatzierte aufs Podest steigen in einem Teilnehmerfeld von 73 Turnerinnen.

Auch Julie Dietsche zeigte im K2 eine gute Leistung. Am Reck erhielt sie für eine saubere Übung die Note 9.25. Am Boden 9.05. Leider kam sie am Sprung nicht auf die gewünschte Note. Am Schluss wurde sie auf dem guten 28. Rang mit Auszeichnung klassiert von 84 Turnerinnen.

Am Schaffhauser Gerätewettkampf lieferte Leonie Abderhalden trotz Grippe einen guten Wettkampf im K1 ab. Am Boden erhielt sie die sehr gute Note von 9.45 und am Reck 9.25. Am Schluss wurde sie auf dem sehr guten 10. Rang mit Auszeichnung platziert.

Julie Dietsche zeigte am Schaffhauser Gerätewettkampf ebenfalls eine starke Leistung und wurde mit dem 10. Schlussrang und Auszeichnung belohnt. Am Boden erhielt sie die Traumnote von 9.80 und am Reck mit einer guten Leistung 8.80.

Monika Abderhalden

Julie Dietsche und Leonie Abderhalden.

Das Ergebnis der «Waldputzete» im Mattenbachtobel-Wald.

Erfolgreiche «Waldputzete»

Aus der Idee, zusammen mit den Nachbarn einen Beitrag für die Umwelt in nächster Umgebung zu leisten, entstand die Mattenbachtobel-Waldputzete.

Drei Familien (zwei Kinder und fünf Erwachsene) trafen sich am 14. Mai und sammelten an diesem Nachmittag knapp 1 m³ Abfall zusammen. Nebst einem alten Fahrrad, sehr vielen Schuhen, Bettfedern, Autopneus, Glas-

scherben usw. konnte viel Plastikmüll eingesammelt werden. Es überraschte uns, wie viel ein paar wenige Hände an einem Nachmittag zu Stande bringen können und wie der Gemeinschaftsgeist wirken kann.

Die Kommission Umweltschutz organisierte, dass der Abfall fachgerecht entsorgt werden konnte.

Priska Bachmann

Internationales Jahr des Waldes 2011

Die Forstcorporation Vorderland hat eine der acht Waldbilder-Routen im Appenzellerland eingerichtet. Die Waldbilder-Route führt dem Witzweg entlang von Wolfhalden (Parkplatz Kirche 759'260/258'040) zur Klus (Parkplatz Klus 760'150/257'220). Es sind vier Waldbilder mit den Themen «Wald als Lebensraum», «Erholung im Wald», «Wald schützt» und «Holz aus unserem Wald» aufgestellt. Besuchen Sie die Waldbilder-Route und informieren Sie sich über die lebenswichtigen Funktionen des Waldes!

So zum Beispiel «Holz aus unserem Wald»: Holz ist ein einheimischer, erneuerbarer und CO₂-neutraler Rohstoff, dessen Verarbeitung wenig Energie benötigt. Unser Wald wird naturnah bewirtschaftet. Pro Sekunde wächst im Appenzeller Wald ein Holzwürfel mit einer Kantenlänge von 16 cm heran. Von diesem Zuwachs werden heute nur etwa 65 Prozent genutzt. Im Appenzeller Wald arbeiten rund 60 Fachleute.

Weitere Infos unter www.wald-arai.ch oder Flyer «Jahr des Waldes 2011», «Machen Sie sich ein Bild vom Wald».

Ruedi Rechsteiner

Ostdeutsche Gäste im Appenzellerland

In letzter Zeit verbringen immer wieder Besucher aus entfernten Gegenden Europas Ferien in unserer Region. Die in Zug ansässige Firma DuetHotel AG vermittelt mit dem System «Freedreams» (www.freedreams.ch) seit Jahren preisgünstige Kurzferien auch im Appenzeller Vorderland. Dank des Ferienkatalogs, der Präsenz im Internet und der Werbung in landesweit verbreiteten Zeitschriften finden Gäste den Weg auch zu kleineren Hotels. So auch das Ehepaar Kirchberger aus dem ostdeutschen Chemnitz. «Wir haben viel Sehenswertes kennen gelernt. Sicher verbringen wir wieder einmal Ferientage im Appenzellerland.» *Peter Eggenberger*

Das Ehepaar Kirchberger hat den Witzwanderweg kennen gelernt.

Was läuft in der Badi?

Neu können Sie in der Badi Kurse im Aquajogging besuchen. Karl Dornieden wird diese leiten, sie finden ab Donnerstag, 16. Juni jeweils morgens statt. Im August startet eine zweite Kursserie. Infos zu den Kursen erhalten Sie an der Schwimmbadkasse, es liegen Flyer auf. Dieter Bourquin wird auch dieses Jahr wieder Schwimmtechnik-Kurse für Jugendliche und Erwachsene, die ihren Schwimmstil verbessern möchten, anbieten. Die genauen Kursdaten finden Sie an der Schwimmbadkasse. Auch am Donnerstag, 16. Juni findet die erste von drei Aufführungen des Theaterstücks «Frühlingserwachen» von F. Wedekind der Kantonschule Trogen statt. Lassen Sie sich dieses einmalige Theater-Erlebnis nicht entgehen. Am Samstag, 2. Juli (Verschiebedatum 9. Juli) findet dann das Badifest in gewohntem Rahmen statt. Der Nachmittag ist Spiel und Plausch gewidmet, am Abend laden wir Sie herzlich zum gemütlichen Zusammensein in der Badi ein. Sie sehen, es ist viel los in «unserer» Badi! *Nadia Baumann*

Austrinkete in der Rosentalbar

Im Kino Rosental werden über die Sommerpause (bis 11. August) einige Renovationsarbeiten vorgenommen. Die Bar im Soussol wird dabei mit einer Akustikdecke ausgestattet und neu gestaltet. Zum Abschied von der bisherigen Bar, lädt das Barteam am Freitag, 1. Juli ab 18.00 Uhr alle zu einer «Austrinkete» ein.

Ab Freitag, 12. August um 19.30 Uhr wird das Kino den Betrieb mit seiner neuen Bar wieder aufnehmen – nicht nur für Kinobesucher/innen. *Hannes Friedli*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl),
Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.),
Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 21. Juni, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

Spende für die Kleinsten

Der Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland KITA «Wirbelwind» in Heiden durfte kürzlich eine tolle Spende von Fr. 500.– des Lions Club Heiden entgegennehmen. Der Lions Club Heiden unterstützt seit Jahrzehnten immer wieder gemeinnützige Projekte in der Region, vor allem im Jugendbereich. Damit auch die Kleinsten unter ihnen nicht zu kurz kommen, war die Freude in der Kita gross, dass dank dieser Unterstützung einige pädagogisch wertvolle Holz Möbel und -spielsachen gekauft werden konnten. In der KITA «Wirbelwind» werden täglich bis zu 15 Kinder im Alter von drei Monaten bis zum Schuleintritt betreut. Aber gerade bei den Bébéplätzen ist die Anfrage im letzten Jahr stark gestiegen und so erstaunt es nicht, dass die Lebensdauer gerade bei Spielsachen eher kurz ist. Also freuen sich das Team und die Kids in dieser liebevollen und fröhlichen Atmosphäre wieder neues anregendes Material zum Spielen zu haben. *Carolin Kugler-Müller*

JUNI

-11.6.	9.00–19.00	Kursaal Ausstellung Herbert Hoffmann Kantonsbibliothek/Gemeinde Heiden
- 31.8.	8.00–23.00	Hotel Linde Bilderausstellung: Verena Kürsteiner-Dürr Genossenschaft Hotel Linde
- 7.10.	10.00–20.00	Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung: Verena Broger Klinik Am Rosenberg
Do 2.	14.00	Dunant Denkmal Dorfführung Kurverein Heiden
Fr 3.	20.15	Hotel Linde Theater: «Die kleinen Dinge im Leben» Kulturgruppe Lindenblüten
Mo 6.	16.00–18.00	Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang
Mi 8.	20.00–21.00	Kursaal Heiden Humorabend mit Peter Eggenberger Kurverein Heiden
Do 9.	6.45–14.00	Parkplatz Kirche Hochalptour Senioren Wandergruppe Heiden
Fr 10.	13.30–18.00	Post Heiden Spatzenhöck Reisli Häädler Spatzenhöck
Di 14.	19.00–23.00	Hotel Linde Spielabend in der Beiz Hotel Linde und Ludothek Heiden
Mi 15.	19.30	Aula Gerbeschulhaus Am Ende meines Lebens ... «Ich bestimme selber» Palliative Care und Lions-Club Heiden
Do 16.	14.00	Dunant Denkmal Dorfführung Kurverein Heiden
Fr 17.	20.00	Hotel Linde Chorkonzert «The waves» Genossenschaft Hotel Linde
Sa 18.	8.30–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
	9.00–16.00	Gerbe Sportplatz Gerbe-Olympiade des STV Heiden STV Heiden
Di 21.	13.00	Postplatz Ausflug zum Tierpark «Peter und Paul» Kneippverein Heiden und Umgebung

JUNI

Do 23.	12.45–16.30	Postplatz Wanderung Benzenrüti-Unterrechstein Feldschützen Heiden
	14.00	Tourist Information geführte Kräuterwanderung Kurverein Heiden
Fr 24.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
	19.30	Einstellhalle Müller Vom Herzchirurgen zum Fernfahrer Bibliothek
Sa 25.	8.30–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
	18.00	Neues Bahndepot Heiden Country im Depot Männerchor Heiden
So 26.	11.00	Dunant Denkmal Dorfführung Kurverein Heiden
Do 30.	14.00	Dunant Denkmal Dorfführung Kurverein Heiden
	14.30–16.30	evang. Kirchgemeindehaus Ökum. Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinde

JULI

Sa 2.	tagsüber	Schwimmbad Heiden Badifäscht Schwimmbad Genossenschaft Heiden
	8.30–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
So 3.	8.00–20.00	Areal Schulhaus Wies Appenzeller Kantonal Schwingertag 2011 Jugendmusik Heiden und Schwingclub Wolfhalden
Mo 4.	16.00–18.00	Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang
Mi 6.	20.00–22.00	Hotel Linde Appenzeller Abend mit dem Trachtenchor Kurverein Heiden

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis **Di, 21. Juni 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kirgistan – das Land der Jurten und der Pferde

Am 9. Juni lädt Hanna Brauchli von «Philosophie und Reisen» in Zusammenarbeit mit dem Kino Rosental zum vielschichtigen Einblick ins faszinierende Land Kirgistan ein. Kirgistan – ein kleines Land in Zentralasien an der Seidenstrasse und am Fusse der Himmelsberge und des Pamir-Gebirges.

Mit Spezialitäten aus der kirgisischen Küche wird der Abend um 19.15 Uhr eröffnet. Laghman – Nudelsuppe mit Gemüse und Fleisch und Chak-chak – ein süsses Gebäck mit Honig und Rosinen. Um 20.15 Uhr wird der Film

«Djamila» nach dem weltberühmten Roman von Tschingis Aitmatow gezeigt. Man sagt, es sei die schönste Liebesgeschichte aller Zeiten. Danach wird die Kirgisisin Gulzar Kuruchova in einem Vortrag Land und Leute näher bringen. Mit einer Diashow führt Hanna Brauchli durch das Land und stellt eine ihrer Kulturreise vor. Essen für Fr. 10.– um 19.15 Uhr auf Anmeldung (beschränkte Platzzahl) bis zum 7. Juni an Kino Rosental, Telefon 071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch. Film und Vortrag um 20.15 Uhr für Fr. 15.–. *Monika Hürlimann*

Walzenhausen kennen lernen

Auch für viele Häädler/innen ist die östlichste Gemeinde von Appenzell Ausserrhoden ein weitgehend unbekanntes Dorf. Diesen Sommer bietet sich Gelegenheit, mit Witzweigerfinder und Buchautor Peter Eggenberger durchs Dorfzentrum von Walzenhausen zu flanieren.

Die Führungen finden an folgenden Sonntagen statt: 5. Juni, 3. Juli, 7. August und 4. September. Treffpunkt bei jeder Witterung ist um 10.30 Uhr beim Bahnhofplatz in Walzenhausen, Dauer: 1 Stunde (keine Anmeldung nötig, keine Kosten). *Peter Eggenberger*

Rosental Kino Juni/Juli Programm

Fr, 3.6. 20.15 Uhr, Di, 7.6. 20.15 Uhr und So, 12.6. 19.15 Uhr	Potiche F/d (ab 12 J.) Die unterforderte Industriellengattin Madame Pujol muss sich mit dem Geschäft befassen, als ihr Mann ausfällt.
Sa, 4.6. 17.15 Uhr	In a Better World Dan/d/f (ab 14 J.) Der Arzt Anton lebt in zwei Welten: In einem afrikanischen Flüchtlingscamp und bei seiner Familie in der dänischen Provinz.
Sa, 4.6. 20.15 Uhr, So, 5.6. 19.15 Uhr und Sa, 11.6. 17.15 Uhr	Pina d (ab 14 J.) Wim Wenders lässt Tänzer/innen von ihren Erfahrungen mit der international gefeierten Choreographin Pina Bausch erzählen.
So, 5.6. 15.00 Uhr und So, 12.6. 15.00 Uhr	Rio d (ab 6 J.) Blu ist ein Ara und lebt wohligh in seinem Heim in Minnesota, bis ihm ein gefiederter Brasilianer klar macht, dass er einer aussterbenden Gattung in Brasilien angehört.
Do, 9.6. 20.15 Uhr	Kirgistan Special deutsch ein kleines, geheimnisvolles Land in Zentralasien. Eröffnung: kulinarische Entdeckungsreise. Danach die Verfilmung von Djamila, eine der schönsten Liebesgeschichten.
Fr, 10.6. 20.15 Uhr, Sa, 11.6. 20.15 Uhr und Di, 14.6. 20.15 Uhr	Ohne Limit d (ab 14 J.) Als der Schriftsteller Eddie Morra am Tiefpunkt seiner Erfolglosigkeit angekommen ist, kommt die Superdroge, die seine Hirnleistung vervielfacht, wie gerufen.
Do, 16.6. 20.00 Uhr	Handlungsreisender Special in Sachen Kunst d (ab 12 J.) Ein Roadmovie als witzige und hintergründige Annäherung an unsere Vorstellung von Werthaftigkeit.
Fr, 17.6. 20.15 Uhr, Sa, 18.6. 17.15 Uhr und Di, 21.6. 20.15 Uhr	La tête en friche F/d (ab 12 J.) Germain ist nicht der Hellste. Am liebsten hält er sich im Park auf. Da trifft er Tauben und – Margueritte.
Sa, 18.6. 20.15 Uhr, So, 19.6. 19.15 Uhr und Sa, 25.6. 17.15 Uhr	Incendies F/d (ab 12 J.) Gemäss dem Willen ihrer Mutter reist Jeanne von Kanada in den nahen Osten, um dort ihren verschollenen Vater kennenzulernen.
So, 19.6. 15.00 Uhr, So, 26.6. 15.00 Uhr und So, 3.7. 15.00 Uhr	Winnie Puuh d (ab 6 J.) Im Hundertmorgenwald bricht Winnie Puuh mit seinen Freunden zu einer Mission auf.
Fr, 24.6. 20.15 Uhr, Di, 28.6. 20.15 Uhr und Sa, 2.7. 20.15 Uhr	Wasser für Elefanten Kinoteens d (ab 14 J.) Der Tierarzt des Zirkus verliebt sich in die Frau des Direktors.
Sa, 25.6. 20.15 Uhr	Königstreffen dialekt (ab 10 J.) Aus Anlass des Kantonal-Schwingertags vom 3. Juli zeigt das Kino die Dokumentation vom eidg. Schwingfest 2010.
So, 26.6. 19.15 Uhr und So, 3.7. 19.15 Uhr	Biutiful Sp/d/f (ab 14 J.) Regisseur Iñárritu liebt es, Geschichten zu verschachteln und in Beziehung zu setzen.
Fr, 1.7. 18.00 Uhr	Austrinkete Kino-Bar vor der Renovation der Kino-Bar.
Fr, 1.7. 20.15 Uhr, Sa, 2.7. 17.15 Uhr und Di, 5.7. 20.15 Uhr	Fluch der Karibik 4 d (ab 12 J.) Captain Jack Sparrow macht sich auf, die Quelle der ewigen Jugend zu finden. Das geht einmal mehr nicht auf geradem Weg.

Ferien ab 8. Juli bis 11. August

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 7-8|11 ist am 21. Juni.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 7-8

Juli-August '11
16. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

Selten hat eine kommunale Abstimmung im Vorfeld für so viel Pro und Contra gesorgt. Mit einer Stimmbeteiligung von deutlich über 50 Prozent hat für einmal nicht eine kleine Minderheit entschieden, wie es sonst leider so oft der Fall ist. Es stellt sich für mich nicht die Frage wer letztendlich als «Sieger» hervor geht. Wir leben in einer Demokratie, einem Land in dem man seine Meinung frei äussern kann ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen oder Gefahr zu laufen, bedroht zu werden. Demokratie bedeutet für mich nicht nur Recht sondern auch Pflicht. Erfreulich dass für einmal so viele von ihrem demokratischen Recht und ihrer Pflicht Gebrauch gemacht haben.

Einem Teil unserer Leserschaft steht nun die Ferienzeit bevor.

Auch das Redaktionsteam verabschiedet sich mit der Doppelausgabe in die Sommerpause und wünscht allen eine sonnige und erholsame Zeit.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Donnerstag, 7. Juli,
14.00 Uhr beim Dunant-Platz

Dorfführung

Spazieren Sie mit sachkundiger Begleitung durch unser Dorf und lernen Sie Geschichte und viel Wissenswertes! Sie werden erstaunt sein, wie viel Interessantes Sie dabei erfahren.

Vorbereitung auf die Berufsweltmeisterschaft

Mit dieser Titelstory und in den nächsten Ausgaben möchten wir Ihnen eine junge Frau aus Heiden vorstellen, die den Titel einer Schweizermeisterin trägt und sich gerade auf die Berufsweltmeisterschaften vorbereitet.

Sabrina Keller (Jg 1990) besuchte die Schule in Heiden und beendete 2006 die Sekundarschule. Anschliessend absolvierte sie sehr erfolgreich eine Lehre zur Restaurationsfachfrau im Hotel Heiden. Im November 2010 wurde sie dann Schweizermeisterin im Beruf Restauration/Service.

Damit qualifizierte Sabrina sich für die Berufsweltmeisterschaften, die im Oktober 2011 in London stattfinden. Sie ist eine von 38 Schweizermeistern und -meisterinnen, die gemeinsam als Nationalmannschaft ihren jeweiligen Beruf an der Berufsweltmeisterschaft vertreten. Sabrina bereitet sich seit Beginn des Jahres zusammen mit dem Nationalteam intensiv auf das grosse Ziel Weltmeisterschaft vor. Dabei trainierte sie bereits in Hotels in Thailand, England und verschiedenen Orten der Schweiz. Sabrina hat, wie jede Teilnehmerin oder jeder Teilnehmer, einen eigenen Experten, der sie für das grosse Ereignis coacht und berät.

In den nächsten Ausgaben des *aufwinds* möchten wir ausführlicher über den Weg von Sabrina Keller zu den Berufsweltmeisterschaften berichten, sie an ihre aktuellen Trainingsstationen begleiten und erfahren, wie es ihr bei den Vorbereitungen geht. U.M.

Schule

Gerbe-Ball
«Latino-Night»

Kultur

Musik aus dem Süden
Das Appenzellerland auf
Kaffeerahmdeckeli

Wirtschaft

Auffrischung im
Kino Rosental
Rosengarten-Sommerfest
Weitere Umbauphase
im Point

Gemeinde

Gemeinderats-
verhandlungen
Standartenübernahme

Vereine

Gerbeolympiade
des STV Heiden
«Line-Dance»-Workshop

Vermischtes

Appenzeller
Singwochenende

Veranstaltungskalender

Gerbe-Ball «Latino-Night»

Gefeiert, bewegt, geschwitzt, getanzt und getanzt ... wurde an der Gerbe-Latino-Night am Mittwoch, 22. Juni. Das abwechslungsreiche Programm mit viel guter Musik, beschwingenden Rhythmen, Tanzwettbewerb, Animation, Limbo-Contest, Show, Wahl des Latino-König-Paars usw. hat die Zeit verfliegen lassen. Die Sonnenuntergang-am-Meer- Dekoration sowie die kühlen Drinks an der BlueCocktailBar sorgten für Frische und Energie. *U.M.*

Ballkönig und Ballkönigin: Mikkel Heller und Melanie Wagner

Gold und Silber gewonnen

Andrija K., Lukas Z., Patrick B., Jan K., Patrick I., Sandro B., Désirée S. und Mirela K. der 3. Sek Gerbe haben in diesem Frühjahr tolle Leistungen und super Einsatz im Volleyball gezeigt! Sie gewannen Gold am Coop-Cup (Ostschweiz, in der Halle) am 22. Juni sowie Silber am Schweiz. Schulsporttag in Olten (Beachvolleyball) am 15. Juni. Mit Kampfgeist, Motivation und Teamgeist wurden spannende Spiele gewonnen, in der Halle gar alle Gegner besiegt. Gratulation! *Angela Meier*

Baden bei Vollmond

Wir möchten unseren Badegästen ein besonderes Badevergnügen bieten; Baden in unserer schönen Badi bei Vollmond.

Das Schwimmbad und das Restaurant sind in den Vollmondnächten Freitag, 15. Juli und Samstag, 13. August bis 23.00 Uhr geöffnet. Das Vollmond-Baden findet bei warmem, schönem Badewetter statt. Bitte beachten Sie auch den Aushang bei der Schwimmbadkasse. Viel Vergnügen beim Schwimmen im Mondschein! *Nadia Baumann*

Young Power-Kurs für Jugendliche

In diesem Kurs können sich Jugendliche ab der 2. Sek gruppendynamische Grundkenntnisse aneignen. Wer bin ich in der Gruppe? Was für ein Rollenverhalten habe ich in Schule, Freizeit und am Arbeitsplatz? Wie benehme ich mich in einer Gruppe um etwas zu bewegen. Immer wieder werden Jugendliche gefordert mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. Im Kurs lernen sie sich selbst, ihre Grenzen und Stärken besser kennen.

Träger des Kurses ist die Kinder- und Jugendarbeit Heiden und die ökumenische Jugendkommission Heiden. Der Kurs findet abwechselungsweise im evang. Kirchgemeindehaus, im kath. Pfarreizentrum und im Point statt. Je einen Abend pro Woche 2,5 Stunden, zehnmal von September bis Dezember. Die Leitung haben Alex Burkart, Marc Steiger und Manuela Rechsteiner. Kosten Fr. 30.–. Ein erster Infoabend findet am Montag, 29. August von 19.00 bis 20.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus statt. Dort können sich die Jugendlichen entscheiden definitiv in den Kurs einzusteigen.

Anmeldung für den Infoabend bis 20. August an alex.burkart@bluewin.ch, Telefon 071 891 20 62; marc.steiger@heiden.ar.ch, Telefon 079 249 76 18 oder schriftlich an Kinder- und Jugendarbeit Heiden, Rathaus, 9410 Heiden.

Alex Burkart

Musik aus dem Süden

Bereits im dritten Jahr wird im Hotel Pension Nord unter der Leitung von Christine Thöni eine Musikwoche für Blockflöten und Orgel durchgeführt. Am Freitag, 22. Juli um 20.00 Uhr, präsentieren die gegen 30 Kursteilnehmer/innen in der evang. Kirche in einem öffentlichen Schlusskonzert das Erarbeitete: Werke von italienischen, spanischen und portugiesischen Komponisten des Barocks, aber auch Lieder aus Afrika und der Südsee sowie Folklore aus Südamerika. Zum Einsatz kommen Flöten von Sopran bis Grossbass, aber auch die Orgel als Solo- und Begleitinstrument.

Andres Stehli

Das Appenzellerland auf Kaffee-rahmdeckeli

Das Appenzellerland in aller Munde – oder zumindest in jeder Tasse: Dies ist das Ziel von Appenzellerland Tourismus AR und Emmi, die bereits zum zweiten Mal zur gemeinsamen Kaffee-rahm-Offensive ansetzen. Rechtzeitig zur Touristensaison locken Vergünstigungen an attraktive Ausflugsorte in der Region.

Der Milchkonzern Emmi und Appenzellerland Tourismus AR versetzen die Angesprochenen auf lustvolle Art und Weise in die Welt des Appenzellerlands, ganz nach dem Motto: Kaffee trinken und Lust auf Ausflüge ins Appenzellerland entwickeln.

Die Emmi Kaffee-rahm-Deckeli erzählen Geschichten von den Schönheiten und Attraktionen zwischen dem Bodensee und dem Säntis. Kaffee-rahm-Liebhaber geniessen dank dieser Aktion nun nicht nur einen «Kafi Crème» mit Appenzeller Hintergrund, sondern profitieren auch von 20 bis 50 Prozent Preisvergünstigungen für attraktive Ausflugsangebote im Appenzellerland. Das Deckeli kann dazu direkt an der Kasse des jeweiligen Ausflugsziels eingelöst werden. Neun spannende Partner präsentieren sich auf den «Rähmli».

Nicht nur Sammler profitieren von diesen Aktionen, das Feld ist offen für alle. Auf gehts: «Kafi Crème» trinken.

Barbara Koster

Einladung zum Museumsbesuch

Am Samstag, 9. Juli lädt die Lesegesellschaft Bissau jedermann zu einer etwa einstündigen Wanderung nach Wolfhalden ein. Dort wird eine Führung im Museum mit Apéro angeboten. Anschliessend kann man sich individuell im Restaurant Krone verpflegen.

Die Besammlung erfolgt um 15.00 Uhr beim Papillon. Der Ausflug findet bei jeder Witterung statt. *Kaspar Ulrich*

25 Jahre JCI Appenzellerland

Die Junior Chamber Appenzellerland (JCI) feiert das 25-jährige Bestehen mit einer speziellen Aktion: Zusammen mit Sponsoren und Gönnern erhalten alle Gemeinden und Bezirke im Appenzellerland ein Bänkli zum Feiern.

Die JCI Appenzellerland ist eine Non-Profit-Organisation. Die Mitglieder zwischen 18 und 40 Jahren setzen sich aus kreativen und offenen Führungskräften aus der Region zusammen, die bereit sind, durch ihre aktive Mitarbeit etwas zu bewegen. Im 2011 feiert die JCI Appenzellerland nun bereits das 25-jährige Bestehen. Allerdings soll auf dieses Jubiläum nicht einfach nur mit einem guten Tropfen angestossen werden. Die JCI Appenzellerland hat sich eine spezielle Aktion einfallen lassen und so erhalten alle Gemeinden und Bezirke im Appenzellerland nun ein Bänkli zum Mitfeiern. Die Gemeinden und Bezirke übernehmen die Montage an den von ihnen bezeichneten Orten. Schon bald laden die JCI-Jubiläums-Bänkli an verschiedenen Orten im Appenzellerland zum Ausruhen und Verweilen ein. Lassen Sie sich bei Ihrer nächsten Wanderung überraschen!

Am 7. und 14. Mai fertigten die Mitglieder der JCI Appenzellerland mit tatkräftiger Hilfe von Freunden, Familienmitgliedern, Sponsoren und Gönnern an vier Standorten im Appenzellerland (Gais, Schwellbrunn, Wolfhalden und Gonten) rund 54 Bänkli an. Es wurde kräftig gesägt, gehobelt und geschraubt. Zudem wurden die Bänkli am Schluss mit einem wetterfesten Anstrich versehen, so dass diese auch in ein paar Jahren noch zum Verweilen einladen werden. *Karin Jung*

Angepasste Öffnungszeiten

Liebe Kundschaft, gerne informiere ich Sie über Neuerungen in der Goldschmiede Carat&Karat an der Poststrasse 10.

Ab August gelten im Geschäft neue Öffnungszeiten: Montag geschlossen wie bisher, Dienstag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis neu 18.00 Uhr, am Samstag ist das Geschäft neu durchgehend geöffnet von 9.00 bis 15.00 Uhr.

Ebenfalls teile ich Ihnen mit, dass ich ein Geschäft in Flims übernehmen kann. Durch diesen Schritt kann ich Ihnen eine vielfältigere Auswahl an Uhrenmarken offerieren. Mit mehr Details informiere ich Sie gerne in der nächsten *aufwind*-Augustausgabe.

Für Ihre Treue in der Vergangenheit und Ihre Unterstützung auch in Zukunft bedanke ich mich herzlich. *Adnan Mounaimne*

Auffrischung im Kino Rosental

Die Genossenschaft Kino Rosental freut sich, ihre Gäste nach der Sommerpause ab dem 12. August im frisch teilrenovierten Kino begrüßen zu dürfen.

Einerseits sorgt eine sanfte Optimierung der Kinobestuhlung für mehr Komfort durch grössere Beinfreiheit in den hinteren Rängen. Gemütlicher wird es auch in der Bar, wo durch eine Akustikdecke und eine neue Beleuchtung eine angenehme Atmosphäre geschaffen wird. Auch die Einrichtung wird leicht verändert. Alles sei noch nicht verraten, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Die offizielle Einweihung findet am 19. August statt. Details sind dem aktuellen Programm und den Medien zu entnehmen.

Die Bar wird nach wie vor am Freitag- und Samstagabend geöffnet sein, kann aber auch (mit oder ohne Kinosaal) für spezielle Anlässe gemietet werden. *Monika Hürlimann*

Einfach schön

Weniger ist mehr, aber ganz viel ist noch schöner ... Aus Alt mach Neu, dekorieren, nähen, Geschenkideen, Kaffee trinken, verweilen, stöbern all das und noch viel mehr ist «oohs&aahs».

Und schon bald können Sie bei uns in unseren neuen Räumlichkeiten auch Stoff und Mercerie-Artikel einkaufen. Doris Curiger (Widler Stoffe) und «oohs&aahs» werden sich in diesem Herbst zusammenschliessen. Lassen Sie sich auch von unseren «Spitzen»-Ideen überraschen. Nach den Sommerferien bieten wir auch Nähkurse der etwas anderen Art an. Unter dem Motto «Näh dir was Schönes» erarbeiten Sie unter der fachkundigen Anleitung von Monika Lichtenstern ein nicht alltägliches Kleidungsstück. Genauere Infos erhalten Sie im oohs&aahs an der Blumenaustrasse. *Nadia Baumann*

Bindegewebe

Haare, Nägel, Haut und Zahnfleisch gehören zu unserem Bindegewebe. Für eine anhaltende Festigung dieses Bindegewebes braucht unser Körper genügend Mikronährstoffe, eine gesunde Ernährung sowie ausreichend Kieselsäure. Zusätzlich eingenommene Kieselsäure entfaltet ihre optimale Wirkung erst durch genügend Vitamin C. Dieser Wirkstoff fördert die Vernetzung der Bindegewebsstruktur.

Äusserlich verleiht ein Massage-Peeling mit Meersalz und Algenessenzen spürbare Festigkeit. *Vera Knechtle*

Weitere Umbau- phase im Point

Im Zuge der Neugestaltung des Points widmet sich die KJAH nun den Wänden. Im hinteren Raum soll eine Spiegelwand entstehen. Wir möchten eine gesamte Wand mit verschiedenen Spiegeln gestalten. Die KJAH bittet deshalb die Bevölkerung um Unterstützung. Während den Öffnungszeiten können Spiegel in jeglicher Form und Grösse abgegeben werden. Für eine Abholung vor Ort kann mit Marc Steiger (Telefon 079 249 76 18) ein Termin fixiert werden. Sowohl die Jugendlichen als auch die Mitglieder der KJAH danken für Ihre Unterstützung.

Marc Steiger

Kita Wirbelwind neu jetzt auch in Wolfhalden

Die Kita Wirbelwind, im August 2004 in Heiden aus privater Initiative gegründet, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer vielgenutzten Institution im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung entwickelt. Im August 2006 konnte dank glücklicher Umstände der Gründungsstandort an der Thalerstrasse 19 verlassen und der Kita-Betrieb im evang. Pfarrhaus aufgenommen werden.

Im Laufe des letzten Jahres überstieg die Anfrage nach Betreuungsplätzen das Angebot der Kita immer mehr. Die Eröffnung einer zweiten Gruppe im Pfarrhaus kam aus Platzgründen nicht in Frage. Der Kita-Vorstand analysierte die Situation und prüfte verschiedene Lösungen. Ein Standort in einer anderen Vorderländer Gemeinde erwies sich bald als eine gute Option.

Das Wohnungsangebot der Familie Schmid aus dem Wüschbach, Wolfhalden, war die ideale Lösung: Könnte es einen idealeren Standort geben als diese lichte 4-Zimmer-Wohnung mit Garten und ein Bauernbetrieb als Umfeld der Kita?! Auch gehört Wolfhalden zu den ersten Mitgliedgemeinden der Kita. (Mitgliedgemeinden – es sind dies zurzeit: Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Reute, Thal – leisten jährlich einen

von der Einwohnerzahl abhängigen fixen finanziellen Beitrag, wodurch Familien aus diesen Gemeinden von einkommensabhängigen Betreuungstarifen profitieren.)

Mit tatkräftiger Unterstützung der Familie Schmid und Eltern werden in den Räumen zurzeit verschiedene Renovationsarbeiten vorgenommen. Der Betrieb wird im August aufgenommen, vorerst von Dienstag bis Freitag (Öffnungszeiten 06.45 bis 18.00 Uhr). Die Kita Wirbelwind kann ihr Angebot somit um zehn Plätze erweitern, was konkret bedeutet, dass im Wüschbach Wolfhalden pro Woche ca. 20 bis 25 Kinder betreut werden können. Die Leitung dieser neuen Gruppe hat der Kita-Vorstand Melanie Calderara anvertraut.

Das neue Kita-Team sowie der Vorstand freuen sich sehr darüber, dass die Eröffnung einer zweiten Gruppe dank Unterstützung von verschiedener Seite in relativ kurzer Zeit umgesetzt werden können. Wir hoffen, dass wir danach auch etwas beitragen, damit die Vorderländer Gemeinden sich als attraktive Wohngemeinden anbieten können.

Weitere Infos unter www.kita-wirbelwind.ch oder Telefon 071 888 88 78. *Anne Zesiger Hotz*

Rosengarten- Sommerfest

Am 20. August findet das erste Rosengarten-Sommerfest statt. Von 11.30 bis 12.30 Uhr spielt das Alphontrio Bodensee; von 14.00 bis 14.30 Uhr die Soulfinger Generation Band, Schülerband der Musikschule Appenzeller Vorderland, und ab 17.00 Uhr gibts Äfachi Musig, handgemachte Musik, urchig, lüpfig und stimmungsvoll. Gute Stimmung garantiert. Tanzschuhe nicht vergessen!

Das musikalische Programm ergänzen ein sommerliches Mittagsangebot, Kaffee und Kuchen, Coupes und Glace am Nachmittag. Ab 19.00 Uhr geniessen Sie vom Buffet verschiedene Salate, Braten aus dem Ofen und die feinen Fischknusperli mit Tatarsauce. Dessertauswahl und Aperitif sind auch dabei (Reservation erbeten); Fr. 45.– pro Person inklusiv Sommer-Bowle zum Apéritif.

Auf Ihren Besuch freuen sich Jeannette Pufahl und das Team Rosengarten. *Jeannette Pufahl*

aufwind 9|11

erscheint für Sie am
Mittwoch, 7. September.

Beachten Sie den **Redaktionschluss** am **Dienstag, 23. August, 16.00 Uhr.**

Bibliothek und Sommerferien

Auch Bibliothekarinnen brauchen Zeit zum Lesen! Deshalb reduzieren wir jeweils während der Schulferien unsere Öffnungszeiten. Diese sind mittwochs von 15.00 bis 18.00 Uhr und samstags von 10.00 bis 12.00 Uhr.

Falls Ihnen der Lesestoff zwischendurch ausgeht, bietet Ihnen unsere Sommerfiliale, die Badi-Book-Box zu den Öffnungszeiten des Schwimmbades Abhilfe.

Ab Mitte August haben auch wir unseren Lesehunger einigermaßen gestillt und geben gerne unsere Empfehlungen an Sie weiter.

Erholungs Sommerferien wünscht Ihnen das Bibliotheksteam. *Simone Gründler*

Gemeinderatsverhandlungen

«Zwäg is Alter»

«Ich möchte so lange als möglich, so zwäg wie möglich selbständig in den eigenen vier Wänden leben.» Das ist der meist geäusserte Wunsch, wenn Menschen nach ihrer Vorstellung zum Älterwerden befragt werden. Diesen Wunsch hat sich das Projekt «Zwäg is Alter» zum Ziel gesetzt und bietet konkrete Angebote, die Seniorinnen und Senioren in der Erhaltung ihrer Gesundheit zu unterstützen, denn Vorbeugen ist besser als heilen ...

«Zwäg is Alter» heisst darum auch das Projekt für Menschen über 65 Jahren, das letzten Herbst im Appenzeller Vorderland angehalten ist. Nachdem das Projekt bereits im März an einer ersten Informationsveranstaltung in Wolfhalden einem breiten Publikum vorgestellt worden war, fand in Heiden ein weiterer Anlass dieser Art statt. Trotz strahlendem Sommerwetter besuchten 50 Interessierte den zweiten Informationsnachmittag in der Kirche. Dazu eingeladen hatten die Gemeinden Heiden, Rehetobel, Grub und Wald zusammen mit der Pro Senectute Appenzell AR, die vom kantonalen Gesundheitsdepartement bei der Durchführung des Projekts «Zwäg is Alter» unterstützt wird.

Im einführenden Referat ging Markus Gmür, Geschäftsleiter der Pro Senectute AR, vom oben genannten Wunsch aus, möglichst lange gesund und selbständig zu bleiben und in den eigenen vier Wänden alt werden zu können. Diesem Bedürfnis älterer Menschen kommt «Zwäg is Alter» mit seinen auf Prävention ausgerichteten Ansätzen entgegen. Aber auch der Kanton und die Gemeinden haben ein Interesse daran, dass die Selbständigkeit ihrer Seniorinnen und Seniorinnen möglichst lange erhalten bleibt. Wie ein Blick auf die zu erwartende Entwicklung der Bevölkerung zeigt, wird der Anteil der über 65-Jährigen in den nächsten 15 Jahren auf ca. 30 Prozent zunehmen, was sich auch in einem vorübergehend er-

höhten Bedarf an zusätzlichen Pflegeplätzen für Menschen über 80 Jahren auswirken wird. Wenn dank «Zwäg is Alter» die Spanne der Selbstständigkeit verlängert und eine allfällige Pflegebedürftigkeit vermieden oder verzögert werden kann, profitieren davon sowohl die einzelnen Personen als auch die öffentliche Hand.

Silvia Hablützel, Pflegefachfrau FH und Projektleiterin von «Zwäg is Alter», erläuterte in ihrer Präsentation die verschiedenen Elemente des Projekts. Neben der Impulsveranstaltung, die dazu dient, das Projekt bekannt zu machen, informieren im Kurs «Älter werden – gesund und selbstständig bleiben» Fachleute zu den Themen Ernährung, Bewegung und Soziales. Ein weiteres Angebot von «Zwäg is Alter» ist die unentgeltliche persönliche Gesundheitsberatung durch eine diplomierte Pflegefachfrau. Seniorinnen und Senioren des Appenzeller Vorderlandes sind herzlich eingeladen, dieses während der Pilotphase ausschliesslich auf das Vorderland beschränkte Angebot zu nutzen.

Des Weiteren organisiert «Zwäg is Alter» gesundheitsspezifische Vorträge und vermittelt bestehende Angebote der Pro Senectute und anderer Fachstellen. Silvia Hablützel nimmt auch gerne Wünsche und Anregungen für weitere Anlässe entgegen. Die Angebote von «Zwäg is Alter» sind kostenlos und können unabhängig voneinander genutzt werden.

Nach einer Pause bei anregenden Gesprächen folgten alle mit Spannung dem Vortrag von Dr. Thomas Langer zum Thema «Alterschwach – Altersgesund». In seinen Ausführungen beleuchtete er die normalen altersbedingten Veränderungen und wie man damit umgehen kann. Auch er wies auf die wichtigsten drei Pfeiler der Altersgesundheit hin: Bewegung, richtige Ernährung und soziales Netz. Im Hinblick auf die im Alter immer wahrscheinlicher werdende Multimorbidität plädierte er für eine kontinuierliche hausärztliche Betreuung, die den Menschen in seiner Gesamtheit inklusive Familie erfasst und über viele Jahre begleitet, auch bis zum Tod. Glücklicherweise, so Dr. Langer, haben wir im Kanton Appenzell AR noch eine ausreichende Versorgung mit Hausärzten, zu

der Sorge getragen werden muss. Zwischen den Referaten sorgten kurze Bewegungs- und Koordinationsübungen mit Silvia Hablützel für eine Auflockerung. Zum Schluss der Veranstaltung ergriff dann im Namen der vier einladenden Gemeinden Markus Hilber, Vizegemeindepräsident von Heiden, das Wort. Er schloss sich den vorangegangenen Referaten an und dankte allen Besuchern für ihr Interesse und für die mit ihrem Erscheinen bekundete Absicht, ihrer Gesundheit Sorge zu tragen. Im Speziellen wies er dann auf die Möglichkeit von sozialen Kontakten hin, welche sich aus der grossen Zahl von Vereinen und deren vielfältigen Angeboten ergeben. Weitere Infos zu «Zwäg is Alter» sind erhältlich bei Silvia Hablützel, Asylstrasse 20, Telefon 071 890 06 63 vormittags oder silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch; www.ar.pro-senectute.ch.

Konstituierung des Gemeinderats

Der Gemeinderat nahm an seiner letzten Sitzung die Konstituierung für das Amtsjahr 2011/12 beziehungsweise für die Amtsdauer 2011 bis 2015 vor.

Was den Gemeinderat betrifft, bleibt die Zusammensetzung gleich wie bisher. Auch an der Ressortverteilung wurde nichts geändert. Das Vize-Gemeindepräsidium wird neu für zwei Jahre festgelegt, das heisst nach der Hälfte der Amtsdauer erfolgt eine Bestätigungs- oder Neuwahl. Der bisherige Vize-Gemeindepräsident Markus Hilber wurde für zwei Jahre in dieser Funktion bestätigt.

Die Ressortverteilung und die Stellvertretungen im Gemeinderat Heiden sehen weiterhin wie folgt aus:

- Finanzen und Verwaltung: GP Norbert Näf (Ressortchefs), VGP Markus Hilber (Stellvertretung)
- Umwelt und Gesundheit: VGP Markus Hilber, GR Heinrich van der Wingen
- Standort und Kultur: GR Ueli Rohner, GR Judit Kantor
- Bildung und Jugend: GR Judit Kantor, GP Norbert Näf
- Infrastruktur: GR Werner Rüegg, GR Christian Betschon
- Soziales: GR Heinrich van der Wingen, VGP Markus Hilber
- Planung und Baubewilligung: GR Christian Betschon, GR Ueli Rohner

Der Regierungsrat besucht im Laufe einer Vierjahre dieser Besuche ist, den Austausch zwischen Regierung besser kennenzulernen. So war gestern, zum Somme Die Mitglieder von Regierungs- und Gemeinderat nu Mittag gemeinsam interessierende Fragen in lockere Norbert Näf erläuterte die Bilanz der Gemeinde über länger als die «Negativliste» war. Er wagte auch ein Landammann Hans Diem äusserte sich auch aus Sic Wenn man seine Worte auf eine Waage legen könnt

Noch zwei Vakanzen in den Kommission

In die Kommission Heime wurde für Dr. med. Peter Jaggi neu Dr. med. Federico Goti, Chefarzt Chirurgie am Kantonalen Spital Heiden, Weidstrasse 37, gewählt. Nachfolger von Ana Peranovic wird Heinz Brunner, früher Leiter Stabstelle Controlling Kantonale Verwaltung AR, Thalerstrasse 27.

In der Kommission Planung und Baubewilligung (PBK) nimmt als Nachfolgerin für lic. iur. Walter Kobler mit Dr. iur. Anja Müller-Gerteis, Rechtsanwältin.

Im Juli und August beachten

Mittwoch, 6. Juli, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 13. Juli
Papiersammlung

Montag, 18. Juli
Grüngutabfuhr

Dienstag, 2. August
Grüngutabfuhr

Mittwoch, 3. August, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Montag, 15. August
Grüngutabfuhr

Mittwoch, 20. August
Papiersammlung

Montag, 29. August
Grüngutabfuhr

Dienstag, 30. August
Häckseltour

Vor 100 Ausgaben

Im Juli/August 2001 standen folgende Themen im aufwind:

- Der Imker Edi Brühlmann
- SWR-Radiosendung aus Heiden
- Projekt Heiden verbindet wird vorgestellt

-Periode jede der 20 Ausserrhoder Gemeinden. Ziel j und Gemeinden zu fördern und sich gegenseitig anfang am 21. Juni, Heiden Gastgebergemeinde. zten die Gelegenheit, in der Sitzungspause über 1 Rahmen zu diskutieren. Gemeindepräsident die letzten Jahre, wobei die «Positivliste» deutlich 1 vielversprechenden Blick in die Zukunft. des Regierungsrates zur Gemeinde Heiden. hätte sie sich auf die bessere Seite geneigt ...

Bachstelzenweg 3, wieder eine juristisch ausgebildete Person Ein-sitz.

Da im Zählbüro schon mehrmals die Situation eingetreten ist, dass wegen gleichzeitigen Abmeldungen von mehreren Mitgliedern der minimal notwendige Bestand an Personal (dies sind zehn Personen) nicht erreicht werden konnte, wurde das Zählbüro um zwei weitere Mitglieder ergänzt. Gewählt wurden:

- Rosemarie Lory, Wiesstrasse 5,
- Nicole Freuler, Brunnetobelstrasse 7c.

Auch nach diesen Ersatzwahlen bestehen noch zwei Vakanzen: In der Kommission Umweltschutz ist noch ein Sitz vakant. In der Projektgruppe Jugend fehlt noch das fünfte stimmberechtigte Mitglied. Interessierte Einwohner/innen sind eingeladen, sich bei der Gemeindekanzlei zu melden. Gemeindepräsident Norbert Näf,

Ist ihre Identitätskarte noch gültig?

Bitte kommen Sie frühzeitig bei den Einwohnerdiensten vorbei um die Neuausstellung beantragen zu lassen. Bringen Sie bitte die «alte» Identitätskarte sowie ein qualitativ gutes Passfoto mit (Frontaufnahme, Mund geschlossen, neutraler Hintergrund, keine Kopfbedeckung). Das Foto darf nicht älter sein als ein Jahr. Die Herstellung der ID dauert ca. zwei Wochen.

Brauchen Sie einen Pass oder möchten Sie das Kombiangebot nutzen? Beides können Sie elektronisch unter www.ar.ch oder telefonisch (071 353 67 87) beantragen. Die Erfassung der biometrischen Daten vor Ort im Passbüro in Herisau ist in jedem Fall zwingend notwendig. Eine telefonische Voranmeldung (Terminreservation) wird empfohlen.

Weitere Infos erhalten Sie auch unter www.schweizerpass.ch. Bei Fragen stehen Ihnen die Einwohnerdienste unter Telefon 071 898 89 71/07 oder monika.fasola@heiden.ar.ch gerne zur Verfügung.

Gemeindeschreiber Werner Meier oder seine Stellvertreterin können Auskunft über den Aufwand für die Mitarbeit in einer Kommission geben sowie Pflichtenhefte der Kommissionen versenden oder den Kontakt zum Kommissionspräsidium vermitteln.

Zustimmung zur Vereinbarung für Beratungsstelle für Flüchtlinge

Mit dem Inkrafttreten des Sozialhilfegesetzes ist die Vereinbarung vom 20. Dezember 2000 über die gemeinsame Führung einer Beratungsstelle für Flüchtlinge abgelaufen. Die Aufsichtskommission der Beratungsstelle schlug mit Blick auf eine neue Vereinbarung vor, der Beratungsstelle zusätzliche Aufgaben im Integrationsbereich zu übertragen. Danebst sollten aufgrund der bisherigen Betriebserfahrungen weitere Bedürfnisse in die neue Vereinbarung einfließen. Dies erwies sich jedoch als komplexe Angelegenheit. Eine neue Vereinbarung liegt daher noch nicht vor. Die Aufsichtskommission hat den Gemeinden nun vorgeschlagen, die Beratungsstelle auf der Grundlage der bisherigen Vereinbarung weiterzuführen. Einzig der Kostenteiler zwischen den Gemeinden soll (analog der seit 2008 geltenden Regelung im Asylwesen) neu von der Massgabe der Steuerkraft zur Massgabe der durchschnittlichen Einwohnerzahl der einzelnen Gemeinden wechseln. Ausserdem sind Bestimmungen zur Auflösung der Vereinbarung notwendig, weil die neue Vereinbarung unbefristet sein soll. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Vereinbarung über die Weiterführung des Vertrags vom 20. Dezember 2000 betreffend der gemeinsamen Führung einer Beratungsstelle für anerkannte Flüchtlinge zu unterzeichnen.

Neuzuzüger/innen

Dieter Lienau-Voss, Thalerstrasse 35; Janice und Marco Salanitri-Mattarel, Rosentalweg 5; Karl Schlumpf, Täschenstrasse 5; Beatrice und Hubert Boos-Leibacher, Mittelbissaustrasse 1A; Giuseppe Medici, Gmeindweg 8; Reinhard Sass, Hinterbissaustrasse 56; Jessica Liggerstorfer, Hinterbissaustrasse 7A; Inge Schulz, Sägewiesstrasse 21, Verena und Jörg Habenberger-Mangisch, Sonnhaldenweg 4.

Abstimmungs- und Wahlresultate

vom 19. Juni

Gemeindevorlagen

- *Neues Baureglement*

Ja: 1011/Nein: 358

Stimmeteiligung: 52,2 Prozent

- *Teilzonenplan Nord*

Ja: 1013/Nein: 388

Stimmeteiligung: 53,3 Prozent

- *Neufassung des Leistungsauftrags der Gemeinde Heiden an den Kurverein Heiden*

Ja: 763/Nein: 597

Stimmeteiligung: 51,8 Prozent

Standartenübernahme

Am 16. August rückt das Richtstrahlbataillon 19 zu seinem ersten WK überhaupt ein – ist es doch erst am 1. Januar entstanden. Die 760 Frauen und Männer des «19i» stammen aus verschiedenen anderen Formationen der Schweizer Armee und stehen nun unter dem Kommando von Oberstleutnant im Generalstab Michel Dékany. Für den Truppenkörper der im zürcherischen Bülach ansässigen Führungsunterstützungsbrigade 41 steht in diesem ersten WK die Ausbildung im Zentrum. So soll das Richtstrahlbataillon 19 bereit sein, gemäss seinem Auftrag Leistungen im Telekommunikationsbereich zugunsten von Teilen der Armee oder auch zugunsten ziviler Einrichtungen mit Richtstrahl oder über Funkintegration zu erbringen.

Am Dienstag, 16. August, ab 16.40 Uhr übernimmt das Richtstrahlbataillon 19 auf der Dunantwiese in Heiden seine Bataillonsstandarte. Zur Standartenübernahme und zu einer kleinen Verpflegung im Anschluss ist die

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Alina Stetka, geboren am 30. Mai, Tochter des Christian und der Omayra Cristina Stetka geb. Paredes Pontens.

Odin Johann Lomscher, geboren am 3. Juni, Sohn des Daniel Lomscher und der Martina Martha Hofmann.

Vivian Abreu Almeida, geboren am 8. Juni, Tochter des Paulo Daniel Resende Pinto de Almeida und der Isabel Maria Gomes Abreu.

Todesfälle

Carmen Doris Laferte Sardinias-Locher, geb. 1954, gestorben am 19. Mai in St.Gallen.

Karl Ferdinand Bürki-Heller, geb. 1943, gestorben am 13. Juni in Heiden.

Gertrud Melanie Thurnherr-Humbel, geb. 1919, gestorben am 19. Juni in Heiden.

Bevölkerung recht herzlich eingeladen.

Der Bataillonsstab ist in Gais einquartiert, die Stabskompanie in Schwellbrunn, die Richtstrahlkompanie 19/1 in Heiden und die Richtstrahlkompanie 19/2 in Oberriet und Rüthi. *Urs Sturzenegger*

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 100. Geburtstag:

Alfred Peter, Freihofstrasse 1 (6. September)

zum 98. Geburtstag:

Anna Sturzenegger, Bischofsberg 408 (26. August)

zum 90. Geburtstag:

Berta Trunz, Freihofstrasse 1 (17. Juli)

zum 85. Geburtstag:

Emil Aerne, Mittelbissauweg 5 (28. Juli)

Emil Dörfli, Rosentalstrasse 7 (1. August)

Rosmarie Kruijthof, Altersheim Krone, Rehetobel (5. August)

Edmund Lutz, Sägewiesstrasse 15 (8. August)

Lina Hohl, Täschenstrasse 1 (27. August)

zum 80. Geburtstag:

Maria Sturzenegger, Mittelbissaustrasse 1 B (5. Juli)

David Boadella, Benzenrüti 6 (6. Juli)

Max Schläpfer, Hinteres Nord 5 (25. August)

Christa Heller, Freihofstrasse 1 (6. September)

Förderung für Grenzprojekte

In diesem Jahr gibt es eine neue Förderrunde beim Kleinprojektfonds der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK). Gefördert werden kleine, grenzüberschreitende Projekte aus den Bereichen Natur, Kultur, Bildung, Sport und Tourismus. Dabei soll die Bürgerbegegnung im Zentrum stehen, zum Beispiel zwischen Menschen im Alpenrheintal, am Hochrhein oder auch quer über den Bodensee bis ins Appenzellerland. In Frage kommen grenzüberschreitende Feste, Exkursionen, Wettbewerbe oder sonstige Initiativen. Der Phantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt!

Bewerben können sich Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Gemeinden, Schulen und ähnliche Einrichtungen aus dem Bodenseeraum. Gefördert werden bis zu 50 Prozent der Projektkosten. Die maximale Fördersumme beträgt 2500 Euro. Infos gibts unter www.bodenseekonferenz.org/kleinprojektfonds. Das Verfahren ist für jedermann machbar!

Christoph Wornik

Schnellschte Häädler/innen in den T-Shirts von Kiwanis-Vorderland. Hintere Reihe, v.l.n.r.: Adrian Sprenger, Mika Bernhard, Roman Sprenger, Raphael Sonderegger, Katja Nauer, Lara Fässler, Michelle Nyffenegger, Svenja Oswald, Enola Gretler, Noah Blöchliger, Ronja Blöchliger und Arek Bukowski (Kiwanis). Vordere Reihe: Gianluca Gsell, Lea Wenger, Stefan Zähler, Andrina Gantenbein, Maik Sigrist, Anja Sonderegger, Nanuk Blöchliger.

Gerbeolympiade des STV Heiden

Am Samstag, 18. Juni, führte der STV Heiden seine Nachwuchs LA-Meisterschaften unter dem Patronat des UBS-Kids-Cup durch. Über 60 Wettkämpfer/innen trafen sich bei nicht ganz optimalen Wetterverhältnissen auf dem Sportplatz Gerbe, um ihren Dreikampf (Wurf, Sprint, Weitsprung) zu absolvieren. Unter der Leitung von Anlagechef René

Oswald und seinen Regenerproben Helfern durften die Kinder dennoch gute und gepflegte Wettkampflplätze vorfinden. Kurz vor Mittag wurde zur Ermittlung der schnellsten Häädlerin/des schnellsten Häädler/in aufgerufen. Es wurde gestartet, gerannt und natürlich auch gesiegt. Alle Erstplatzierten durften ein von Kiwanis-Vorderland gesponsertes

T-Shirt in Empfang nehmen. Am Nachmittag wurden die von Familie Städler organisierten und traditionellen Familienplauschspiele in den Turnhallen rund um den Gerbeplatz durchgeführt.

Die Rangliste und Kantonsbestenliste ist unter www.ubs-kidscup.ch abrufbar. *Silvia Sonderegger*

20-Jahr-Jubiläum gefeiert

Am Freitag, 24. Juni feierte der Verein Weiterbildung Appenzeller Vorderland sein 20-Jahr-Jubiläum im Alpenhof auf dem St. Anton. Unter den zahlreich erschienenen, geladenen Gästen waren Gemeindevertreter, ehemalige und aktive Kontaktpersonen der Gemeinden, Gönner und Kollektivmitglieder des Vereins sowie die Präsidentin des Kantonalverbandes der Weiterbildungsorganisationen WebAR.

Wie in den Pionierzeiten arbeitet der Verein nicht gewinnorientiert, die Organisation der Kurse ist Freiwilligenarbeit.

Kathrin Hörler

«Line Dance»-Workshop

Möchten Sie gerne tanzen, haben aber keinen Partner? Dann versuchen Sie es mit «Line Dance». «Line Dance» tanzt man alleine für sich in einer Gruppe neben- und hintereinander. Ursprünglich und vorwiegend wird zu Country- und Westernmusik getanzt. Heutzutage wird auch zu anderen Musikstilrichtungen wie Oldies, Pop, Funk, Rock'n'Roll, irischer oder lateinamerikanischer Musik getanzt.

Am 26. August und 2. September von 19.30 bis 21.00 Uhr bietet der Frauenverein Heiden tanzbegeisterten Frauen und Männern jeden Alters Gelegenheit, «Line Dance» mit Maggie Riklin, dipl. «Line Dance»-Lehrerin aus Thal, kennenzulernen. Der Workshop findet im Schulhaus Gerbe statt. Kosten pro Abend Fr. 22.–.

Zögern Sie nicht lange und melden Sie sich bis 19. August an bei Ursula Locher. Telefon 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com. *Ursula Locher*

Wettbewerb «Im Scheinwerferlicht»

Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell vergibt in diesem Jahr zum ersten Mal den Preis «Im Scheinwerferlicht» an eine Institution, Organisation oder an eine Einzelperson, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen Beitrag zur Gleichstellung und Integration von Menschen mit Behinderung im Bereich Freizeitangebot – Freizeitgestaltung zu leisten. Die Freizeitgestaltung ist ein wichtiger Faktor im Leben aller Menschen. Viele Angebote können von Menschen mit Behinderung jedoch nicht genutzt werden. Mit Vergabe dieses Preises möchten wir darauf aufmerksam machen und positive Beispiele auszeichnen.

Pro Infirmis sucht Veranstalter/innen wie Vereine, Clubs, Gemeinden und Einzelpersonen, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihre Freizeitangebote für alle Menschen zugänglich und erfahrbar zu machen. Die Teilnahmebedingungen und Wettbewerbsunterlagen können unter ruth.signer@proinfirmis.ch oder Telefon 071 228 29 76 bestellt werden oder unter www.proinfirmis.ch (->Kanton -> «Aktuelles» klicken) abgerufen werden. *Beatrice Weniger*

Erreichten in Sulgen den Aufstieg in die 1. Liga (v.l.n.r.): vorne Stefan Holenstein und René Wohnlich; hinten Christian Brosch, Urs Näf, Thomas Brosch und Thomas Häni. Nicht auf dem Bild ist Raffael Gübeli.

«PCWö» schafft Wiederaufstieg in die 1. Liga

Nach nur einer 2.-Liga-Saison im Swiss Tennis Interclub ist dem PCWö, der ersten Mannschaft des Tennisclubs Heiden, der Wiederaufstieg in die 1. Liga gelungen.

In der Vorrunde folgte nach dem 8:1-Startsieg gegen Oberuzwil 1 zweimal ein 5:4-Sieg gegen Rorschach und Arbon. Als Gruppensieger bekam es die Aktivmannschaft mit Vaduz zu tun. Auch diese Hürde wurde mit einem 6:3-Sieg genommen. Der

Aufstieg wurde dann in einem hartumkämpften Spiel in Sulgen mit einem 5:4-Sieg perfekt gemacht.

Einen grossen Dank möchte der Captain Stefan Holenstein dem Sponsor Wohnlich Bau AG ausprechen. Der Mannschaft gehören Christian und Thomas Brosch, Mirko Buob, Ralf Egger, Raffael Gübeli, Thomas Häni, Stefan Holenstein, Urs Näf, Stefan Weder und René Wohnlich an. *tb*

Ostschweizer Umweltpreis

Die WWF-Sektionen AR/AI, SG und TG verleihen seit 2003 jährlich den Ostschweizer Umweltpreis – Der Grüne Zweig. Leistungen und Ideen, die in ökologischer Hinsicht herausragend sind, sollen mit dem Umweltpreis ausgezeichnet werden. Im Alltag kaum wahrgenommene, aber dennoch wichtige ökologische Leistungen, sollen mit dem Wettbewerb nach dem Motto «Viele kleine Schritte führen zum Ziel» anerkannt werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Privatpersonen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Teams, Familien, Vereine, Schulklassen usw., die in den oben genannten Kanton zu Hause sind. Die Wettbewerbsbeiträge (Dossiers) sind bis zum 31. August einzureichen an: WWF Regiobüro AR/AI, SG, TG, Merkurstasse 2, Postfach 2341, 9001 St.Gallen.

Für weitere Infos melden Sie sich bei WWF Regiobüro AR/AI, SG, TG, Postfach 2341, 9001 St.Gallen, Telefon 071 223 29 30 oder unter regiobuero@wwfost.ch. *Marianna Hochreutener*

Geräteturnerinnen auf Erfolgskurs

An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften zeigte Nadine Schläpfer K5 nach ihrer längeren Verletzungspause einen starken und ausgeglicheneren Wettkampf. Mit den Noten von 9.25 und 9.40 sicherte sie sich im K5 verdientermassen den Sieg. Tabea Raschle K5 hatte an diesen Meisterschaften auch einen guten und fehlerlosen Wettkampf und sicherte sich die Auszeichnung.

Auch Leonie Abderhalden durfte auf das Podest steigen. Sie erturnte sich mit sehr starken Leistungen die Silbermedaille im K1. Am Reck erhielt sie für eine fast perfekte Übung die Note 9.75. Im K2 erturnte sich Julie Dietsche die Bronzemedaille mit ebenfalls sehr guten Leistungen. Am Boden erhielt sie die sehr hohe Note von 9.70 und am Reck 9.40.

Nicht ganz nach Wunsch lief es Géraldine Dietsche im K3. Sie platzierte sich im Mittelfeld des Klassements. Am Sprung erhielt sie die Note 8.95.

Willi Lanker

Nadine Schläpfer bei den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl),
Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.),
Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Aannahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 23. August, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

JULI

- 31.8.	8.00-23.00	Hotel Linde	Bilderausstellung: Verena Kürsteiner-Dürr Genossenschaft Hotel Linde
- 7.10.	10.00-20.00	Klinik Am Rosenberg	Bilderausstellung: Verena Broger Klinik Am Rosenberg
Mi 6.	20.00-22.00	Hotel Linde	Appenzellerabend mit dem Trachtenchor Kurverein Heiden
Mi+Do 6.+7.	ab 21.00	Club Internazionale	Live Musik Juliane Majkrat
Do 7.	6.50-18.00	Postplatz	Wanderung Neckertal – Wilkethöchi Senioren-Wandergruppe Heiden
	14.00	Dunantplatz	Dorfführung Kurverein Heiden
Fr 8.	15.00-17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Sa 9.	8.30-12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Di 12.	19.00-23.00	Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Hotel Linde/Ludothek
Do 14.	14.00	Dunantplatz	Dorfführung Kurverein Heiden
Fr 15.	bis 23.00	Schwimmbad Heiden	Baden bei Vollmond Schwimmbadgenossenschaft Heiden
Sa 16.	8.30-12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Do 21.	14.00	Dunantplatz	Dorfführung Kurverein Heiden
Fr 22.	15.00-17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Sa 23.	8.30-12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Do 28.	14.00	Tourist Information	Geführte Kräuterwanderung Kurverein Heiden
	14.00	Dunantplatz	Dorfführung Kurverein Heiden
Sa 30.	8.30-12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein

AUGUST

Mo 1.	ab 18.00	Dunantplatz oder Kursaal	Bundesfeier Kurverein und Gemeinde Heiden
Mi 3.	20.00	Hotel Heiden	Humorabend mit Peter Eggenberger Kurverein Heiden
Do 4.	14.00	Dunantplatz	Dorfführung Kurverein
Fr 5.	15.00-17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Sa 6.	8.30-12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein

AUGUST

	15.00-17.00	Postplatz	Kulturgeschichtlicher Dorfrundgang Walter Frei
Mo 8.	16.00-18.00	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Di 9.	19.00-23.00	Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Hotel Heiden/Ludothek Heiden
Mi 10.	20.00-22.00	Hotel Linde	Appenzeller Abend mit dem Trachtenchor Kurverein Heiden
Do 11.	12.45-16.45	Postplatz	Kurze Wanderung zum Chastlenloch Senioren Wandergruppe Heiden
	14.00	Dunantplatz	Dorfführung Kurverein Heiden
Fr 12.	11.00-16.00	Dunantplatz	Brötlätä im Waldpark Häädler Spatzenhöck
	20.00-23.00	Alte Mühle	Openair Konzert Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden
Sa+So 13.+14.	ganztags	Sportplatz Wies	Grümpeli 2011 FC Heiden
Sa 13.	8.30-12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
	bis 23.00	Schwimmbad	Baden bei Vollmond Schwimmbadgenossenschaft
Do 18.	14.00	Dunantplatz	Dorfführung Kurverein Heiden
Fr 19.	15.00-17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Sa 20.	8.30-12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
	11.30-23.00	Restaurant Rosengarten	1. Rosengarten-Sommerfest Jeanette Pufahl
	ab 17.00	Treffpunkt Rest. Hirschen	Familien-Brötle im Brunnentobel Gruppe Junger Familien
Mo 22.	19.00-22.00	Cafeteria Sternen	Öffentlicher Arztvortrag Spital Heiden
Do 25.	12.45-18.00	Postplatz	Hanslis Überraschungstour Senioren Wandergruppe Heiden
	14.00	Dunantplatz	Dorfführung Kurverein Heiden
Fr. 26.	18.00-20.00	Schützenhaus Büelen	Bundesprogramm 300 m Feldschützen Heiden
	19.30-21.00	Aula Schulhaus Gerbe	Workshop «Line Dance» Frauenverein
Sa 27.	8.30-12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Mi 31.	20.00	Hotel Pension Nord	Humorabend mit Peter Eggenberger Kurverein Heiden

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis Di, 23. August 16.00 Uhr unter www.heid.ch → Aktuelles → Anlässe → Anlass hinzufügen eingeben.

Dorffest zur
1.-August-Feier

Die Häädler/innen erwartet wiederum ein gemütlich-fröhliches Dorffest. Mit dem Dunantplatz und der einmaligen Sicht auf die Bodenseeregion verfügt unser Dorf wohl über den schönsten Festplatz der Ostschweiz! Bei Regen findet die Feier im benachbarten Kursaal statt.

Von 17.30 bis 19.30 Uhr ist der Kirchturm geöffnet. Ab 18.00 Uhr wird das Festgelände vom STV Heiden bewirtet. Für musikalische Unterhaltung sorgen dieses Jahr die Alpstein Vagabunden. Bereits seit 1998 touren die Alpstein-Vagabunden durch die Schweiz und das benachbarte Ausland. Inzwischen haben sich die beiden Appenzeller einen festen Platz in der nationalen Unterhaltungsbranche gesichert. Charakteristisch für die Alpstein-Vagabunden ist ihr eigener Sound: Entstanden aus der Ostschweizer Volksmusik, entwickelten die Vagabunden einen Klang, welcher auf akustischen Instrumenten basiert und mit verschiedenen modernen Stilmitteln ergänzt wird. Die Festrede wird durch Werner Meier gestaltet. Nebst dem traditionellen Lichtergruss um 21.55 Uhr, welcher die Stadt Lindau mittels «Lichterlöschchen» schickt, bildet der Fackel- und Lampionumzug um 21.00 Uhr den Höhepunkt für die Kinder. Zum Ausklingen des feierlichen Abends wird ein Feuerwerk um 22.00 Uhr den Himmel über Heiden hell erleuchten lassen. *Kurverein Heiden*

Familienbrötle
am 20. August

Alle Familien sind herzlich zu einem gemütlichen Grillabend eingeladen! Die Kinder dürfen spielen, Eltern können sich gegenseitig austauschen und kennenlernen. Besammlung: 20. August um 17.00 Uhr beim Restaurant Hirschen. Jeder bringt sein Essen selber mit. Getränke können vor Ort zum Selbstkostenbeitrag bezogen werden. Es wartet auch eine kleine Überraschung auf Euch! Dieser Anlass findet nur bei schönem Wetter statt.

Anmeldung erforderlich! Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heid.ch@bluewin.ch, bis 14. August. *Sandra Dux*

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 9|11 ist am 23. August.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 9

September '11
16. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

Wasser – geschmacklos, geruchlos und dennoch lebenswichtiges Elixier, unverzichtbar für Menschen, Tiere und Pflanzen. Es mag zwar stimmen, dass in extrem trockenen Gebieten der Welt sowohl Tiere wie Pflanzen sich diesen Bedingungen angepasst haben, für den Menschen bedeutet mangelnde Flüssigkeit jedoch in Kürze erhebliche gesundheitliche Probleme, die innert weniger Tage zum Tod führen können. Sauberes Trinkwasser gehört bei uns längst zur Selbstverständlichkeit und kaum jemand macht sich heute Gedanken darüber, wenn er den Wasserhahn aufdreht. Der durchschnittliche Verbrauch pro Person und Tag liegt zurzeit bei rund 400 Litern, wovon allein im Haushalt ca. 160 Liter benötigt werden. Der Rest verteilt sich auf Industrie und Gewerbe, Brunnen oder öffentliche Zwecke.

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle der Dorf- und Roosenkorporation, die uns den Zugang zum Trinkwasser seit Jahrzehnten ermöglicht.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Mittwoch, 7. September,
20.00 bis 22.00 Uhr,
Genossenschaft Hotel Linde

Appenzeller Abend mit dem Trachtenchor

Erleben Sie einen urtümlichen Abend mit Appenzeller Liedern, Jodel, Zäuerlä und Witzen.

125 Jahre Dorfbrunnen- und Roosenkorporation

Die Dorfbrunnen- und Roosenkorporation Heiden, welche die Gemeinde mit Trink- und Löschwasser versorgt, feiert in diesem Jahr ihr 125-Jahr-Jubiläum. 1886 ist für die Wasserversorgung in Heiden ein Schlüsseljahr. Seit damals wird Trink- und Löschwasser über ein Leitungsnetz direkt in die Haushalte beziehungsweise zu den Hydranten geführt. Davor bezogen die Bewohner/innen ihr Brauchwasser von den Dorfbrunnen, das Löschwasser bezog man aus den sogenannten Roosen, das sind Weiher mit Löschwasser, die aus dem Überlauf der Dorfbrunnen gespeist wurden.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts setzte sich dann die Erkenntnis durch, dass man gemeinsam mehr erreichen könne, und so schlossen sich die Korporationen zur heutigen Dorfbrunnen- und Roosenkorporation zusammen, auf deren Initiative dann 1886 das Wasserleitungsnetz für den Dorfkern erstellt wurde. Mit der baulichen Entwicklung der Gemeinde erweiterte sich dieses Netz ständig. Das Wasser stammte zunächst aus Quellen in den Gebieten Risi und Hechlensteg. Der zunehmende Wasserbedarf der wachsenden Gemeinde und die Erfahrungen mit Wassermangel in trockenen Sommern führte die Korporation ab den 1920er-Jahren dazu, das Grundwasservorkommen in der Bissau zu nutzen. Bald genügte auch diese «Bezugsquelle» nicht mehr, sodass sich die Wasserversorgung Heiden 1967 dem Seewasserwerk Staad-Thal anschloss.

Neben dem Kerngeschäft betrieb die Korporation im Laufe der Zeit verschiedene «Nebenaktivitäten». So ist sie die Initiantin des EW Heiden; sie betrieb bis 1966 die Kehrlichtabfuhr in eigener Regie; sie regte schon früh die Erstellung einer Kanalisation an. Die Geschichte der Korporation ist in einer reich illustrierten Festschrift dokumentiert, mit Texten von Arthur Oehler und Bildern von Jürg Zürcher. Details zum Jubiläum entnehmen Sie aus dem beigelegtem Flugblatt der Wasserversorgung. *Arthur Oehler*

Schule

**Neue Lehrpersonen
an der Schule**

Kultur

**Es ist wieder
Oldies-Night**

Vienschau Heiden-Grub

Wirtschaft

Beste Malerin

Nationaler Spitaltag

**UNE das natürliche
Make-up**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Vereine

**Neue Panoramatafel
auf dem Kirchturm**

Frühschoppenkonzert

Vermischtes

Saisonschluss in der Badi

Neuer Witzwegwart

**Auf ein Neues:
Nur für Neugierige**

Veranstaltungskalender

Energietheemen auf dem Dach des EWH-Betriebsgebäude an der Bachstrasse

Solartag der 1. und 2. Sek

Am 5. Juli 2011 absolvierten die SekSchüler/innen anlässlich des Solartags einen «Energie-Parcours» im Dorf. Unter Mitwirkung des EW Heiden befassten sich die Jugendlichen intensiv mit Solarenergie und Energietheemen. Erneuerbare und alternative Energien standen im Zentrum. Vom Bischofsberg aus wurden geeignete Dachflächen beurteilt.

Nach dem Schnitzelbunker der Sefar und der Luftwärmepumpe im Kino Rosental galt die Aufmerksamkeit der Photovoltaikanlage auf dem EW Betriebsgebäude. Die Schüler/innen hatten auch die Gelegenheit kleine, solarbetriebene Geräte zusammenzubauen. Herzlichen Dank an die Mitarbeiter des EW Heiden!
Marcel Blöchliger

Kindergarten Wies gestaltet Schaufenster der Drogerie Bohl

Vor den Sommerferien beschäftigten sich die Kinder des Kindergartens Wies mit Krankheit und Heilmitteln. Zusammen mit ihren Kindergärtnerinnen Franziska

Bannwart und Sonja Eugster präsentierten sie ihre Werke im Schaufenster der Drogerie Bohl an der Poststrasse.

Ursula Oesch

Die neuen Dekorateurinnen mit «ihren Lehrmeisterinnen» vor dem Schaufenster in der Poststrasse

Neue Lehrpersonen an der Schule

Wie jedes Jahr stellen wir Ihnen in *aufwind* die neuen Lehrpersonen vor, die seit Beginn des neuen Schuljahres in einem der Schulhäuser arbeiten. Dieses Jahr gibt es einige neue Gesichter, wir wünschen allen neuen Lehrenden einen guten Start.

Gerbe:

Nina Brandlehner (Jg 1982) arbeitete im letzten Schuljahr schon zwei Monate als Vertretung an der Oberstufe. Sie kommt aus Österreich und hat dort ihre Ausbildung zur Sekundarlehrerin mit Schwerpunkt Sprachen und Sport gemacht. Vor ihrer Anstellung in Heiden arbeitete sie an einer Sekundarschule in Luzern. Sie reist gerne und betreibt viel Sport, vor allem schwimmen und klettern.

Simone Wüthrich (Jg 1957) ist im neuen Schuljahr als Hauswirtschaftslehrkraft in der Gerbe tätig. Zuvor arbeitete sie ebenfalls Teilzeit in Goldach. Sie ist in vielen Schulen im Kanton Appenzell und St. Gallen bekannt, da sie in vielen Klassen Abfall- und Recycleunterricht gab. In ihrer Freizeit ist sie gerne im eigenen Garten, mag Kochen und gibt Kreativ-Unterricht für Erwachsene.

Sarah Wicki (Jg 1992) kommt aus Andwil und wurde für ein Jahr als Praktikantin in der Gerbe verpflichtet. Sie unterstützt einzelne Lernende, wird jedoch auch als weitere Unterstützung in verschiedenen Klassen eingesetzt. Sie hat gerade ihr Abitur gemacht und möchte nach dem Praktikumsjahr an der PH St.Gallen ein Studium zur Seklehrerin beginnen. In ihrer Freizeit joggt sie gerne und spielt Fussball.

Dorf:

Jeannette Bischof (Jg 1981) arbeitet neu als Schulische Heilpädagogin in der 4. Klasse des Schulhaus Dorf. Sie wohnt in St.Gallen und arbeitete vor ihrer Anstellung in Heiden an der Heilpädagogischen Schule in Heerbrugg. Sie ist gerne draussen in der Natur und betreibt im Winter Langlauf.

Franziska Wasserer (Jg 1979) ist seit wenigen Wochen Klassenlehrerin der 4. Klasse im Schulhaus Dorf und arbeitet eng mit Jeannette Bischoff zusammen. Sie wuchs in Staad auf und arbeitete zuletzt neun Jahre in Uznach als Mittelstufenlehrerin. Sie wohnt neu in Heiden, wandert in ihrer Freizeit, fährt gerne Ski und spielt Klavier.

Emine Sadiku (Jg 1994) ist dieses Schuljahr als Praktikantin im Schulhaus Dorf tätig. Sie kommt aus Engen und möchte nach dem Praktikumsjahr eine Ausbildung beginnen, in der sie mit Kindern arbeiten kann. Sie spielt zudem Volleyball, hört Musik und lernt gerne Französisch.

Wies:

Bernadette Engler (Jg 1958) kommt aus Rorschach und arbeitete zuletzt an der Impuls Schule der Pädagogischen Schule in Rorschach. Sie ist nun zu 50 Prozent an der Schule Heiden angestellt und arbeitet als Schulische Heilpädagogin im Schulhaus Wies. Während ihrer freien Zeit fährt sie Kanu oder singt aktiv.

Nadia Suter (Jg 1973) war vor ihrem Engagement in Heiden in Bühler tätig. Auch dort arbeitete sie als Schulische Heilpädagogin. Seit Beginn des Schuljahres unterstützt sie besonders Kinder mit IS-Status in der zweiten Klasse im Schulhaus Wies. Sie spielt Cello, wandert, schwimmt und liest gerne.

Michel Germann (Jg 1990) ist dieses Schuljahr Praktikant im Schulhaus Wies. Er hat die Wirtschaftsmittelschule mit Schwerpunkt Informatik abgeschlossen und möchte nach dem Jahr in Heiden etwas mit Sozialpädagogik studieren, um später einmal Lehrer an einer Sprachschule zu werden. In seiner Freizeit betreibt er viel Sport.

Kindergarten:

Verina Kessely (Jg 1954) unterrichtete in den letzten Jahren als Stellvertreterin in mehreren Gemeinden als Kindergärtnerin. Zuletzt arbeitete sie an der Basisstufe in Reute, bevor sie nach den Sommerferien im Kindergarten Blumenfeld 2 begann. Ihr Zuhause in Heerbrugg ist auch ihr Hobby, sie liebt die Natur, pflegt ihren Garten und ein Bienenhaus und kümmert sich um ihren Hund.

Eindrucksvolle Kleider und Bühnenbilder waren zu bestaunen

Musical: Konferenz der Tiere

Im Herbst 2010 entstand aus einer kleinen Aussage ein grösseres Projekt. Man wollte wieder einmal ein Musical mit allen Schüler/innen (Schulhaus Dorf und Kindergarten Blumenfeld) aufführen.

Ein wichtiges Ziel des Projektes war es, dass alle Kinder Aufträge erhalten, welche ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechen, unabhängig von ihrer Schulklasse. Für die Umsetzung wählte man den Klassiker «Die Konferenz der Tiere» von Erich Kästner. Projektleiter Rolf Lichtenstern hat die Geschichte der heutigen Zeit angepasst, die Thematik der Klimaerwärmung eingebaut und das Ganze als Musical arrangiert.

Ende April wurden die Kinder im Schulhaus Dorf an einer Vollversammlung über das bevorstehende Projekt informiert und wurden zur Mitarbeit in den verschiedenen Gruppen animiert. Jedes Kind durfte unter den angebotenen Ateliers Tänzer/innen, Schauspieler/innen, Bühnenbauer/innen, Grafiker/innen, Näher/innen usw. auswählen. So entstanden altersdurchmischte Arbeitsgruppen. Vor den Pfingstferien begann die Arbeit. Die Gruppen trafen sich zweimal in der Woche für zwei Lektionen und arbeiteten an ihren Aufgaben. Wäre an einem solchen Morgen ein Besucher im Treppenhaus gestanden, hätte er Bohrmaschinen, Sägen, einen Chor, singende Solisten, Nähmaschinen, brüllende Soldaten und Elefanten gehört, tanzende Zebras im Treppenhaus, mit Pinseln stolzierende Erstklässler

– aber vor allem strahlende Kinder gesehen.

Die Arbeiten liefen reibungslos und so kam es noch vor den Sommerferien zum Höhepunkt unseres Schuljahres. Der Kursaal war zweimal randvoll und wir durften ein begeistertes Publikum zum Staunen und Schwitzen bringen. Aus einer verrückten Idee von einem Theater mit 130 Kindern wurde ein Anlass von dem man noch lange reden wird.

Wir möchten allen danken, die uns in irgendwelcher Art unterstützt haben. Der grösste Dank gilt aber allen Kindern, denn ohne sie wäre dieses Projekt nie so erfolgreich geworden.

Erich Scherrer

Verabschiedung der Drittsekschüler/innen vor den Sommersferien

Eine würdige Verabschiedung in der Aula des Schulhauses Gerbe erlebten die Schüler/innen der ehemaligen dritten Sekundarklassen zusammen mit ihren Eltern und Lehrpersonen. Die Klassenlehrpersonen Angela Meier, Viola Ulreich und Stefan Signer hatten sich ein abwechslungsreiches Programm zur Verabschiedung ausgedacht. So bekamen die Austretenden nicht nur ihre Zeugnisse, es wurden auch Schlussarbeiten präsentiert, der Schulleiter Hans-

Peter Hotz ehrte Schüler, die sich im sozialen Bereich besonders hervortaten mit dem Prix Social und die einzelnen Klassen liessen noch einmal die drei Sekundarjahre Revue passieren. Dazu umrahmte die Schulband den Abend musikalisch. Zum Abschluss gab es einen Apéro und ein paar Tränchen beim Abschied. Das Team der Gerbe wünscht allen Ausgetretenen einen guten Start in die neue Zukunft. *U.M.*

Schülerzeitung «50 Minuten»

Seit dem letzten Freitag kann man die Schülerzeitung «50 Minuten» kaufen. Schüler/innen der Klassen 3A/B erstellten die Zeitung während der Medienwoche an der Sekundarschule. Als Einstieg zu diesem Projekt kam Herr Wey von der Appenzeller Zeitung ins Schulhaus. Während des Vortrags lernten die Schüler/innen, wie man für die Zeitung schreibt und konnten dies in den anschliessenden Workshops gleich anwenden. Die Zeitung ist für Leute jeden Alters gedacht. Es erwarten Sie aktuelle, interessante, spannende und lustige Beiträge. Wenn Sie noch eine Zeitung erwerben möchten, können Sie ein Exemplar von «50 Minuten» im Schulhaus Gerbe unter 071 891 38 28 bestellen. *Redaktion «50 Minuten»*

2012: Brahms- und Herzogenberg-Tage

Nachdem 2011 in Heiden keine Herzogenberg-Konzertreihe veranstaltet wurde, steht für das Jahr 2012 einiges bevor: Vom Mittwoch, 16. bis Sonntag, 20. Mai ist der Kursaal Schauplatz der Brahms- und Herzogenberg-Tage 2012. In dichter Folge werden Konzerte verschiedener Ausrichtungen zu hören sein (Kammermusik, Lieder-, Chor- und Klavierabende, Vorträge und Lesungen) sowie Filmvorführungen und Bildpräsentationen zu sehen sein.

Der Kursaal wird den fünf Tagen ein stilvolles Ambiente verleihen. Man möge sich den Termin über den Wahl-Händler Komponisten Heinrich von Herzogenberg, der 1891 beim Waldparkeingang sein Sommerhaus «Abendroth» errichtete, doch schon heute notieren! *Andres Stehli*

Ferienplan der Schule und Kindergärten

Schuljahr 2011/2012 – Beginn des Schuljahres: Mo, 15.8.11

Herbst	Schluss	Fr, 7.10.11	Beginn	Mo, 24.10.11
Weihnachten	Schluss	Fr, 23.12.11	Beginn	Di, 3.1.12
Sport	Schluss	Fr, 27.1.12	Beginn	Mo, 6.2.12
Frühling	Schluss	Do, 5.4.12	Beginn	Mo, 23.4.12
Pfingsten	Schluss	Mi, 16.5.12	Beginn	Di, 29.5.12
Sommer	Schluss	Fr, 6.7.12	Beginn	Mo, 13.8.12

Schulfreie Tage	Mo,	31.10.11	Arbeitstag der Schule
	Di,	1.11.11	Kantonale Stufenkonferenz
	Do,	7.6.12	Kantonaler Lehrerkonvent
	Fr,	8.6.12	Arbeitstag der Schule

Schuljahr 2012/2013 – Beginn des Schuljahres: Mo, 13.8.12

Herbst	Schluss	Fr, 5.10.12	Beginn	Mo, 22.10.12
Weihnachten	Schluss	Fr, 21.12.12	Beginn	Do, 3.1.13
Sport	Schluss	Fr, 25.1.13	Beginn	Mo, 4.2.13
Frühling	Schluss	Do, 5.4.13	Beginn	Mo, 22.4.13
Pfingsten	Schluss	Mi, 8.5.13	Beginn	Di, 21.5.13
Sommer	Schluss	Fr, 5.7.13	Beginn	Mo, 12.8.13

Schulfreie Tage	Do,	1.11.12	Kantonale Stufenkonferenz
	Do,	30.5.13	Kantonaler Lehrerkonvent
	Fr,	31.5.13	Arbeitstag der Schule

ausschneiden und aufbewahren

Es ist wieder Oldies-Night

Mitten im Altweibersommer öffnen sich am 24. September die Pforten zum Tanzsaal erneut. Das Team der Oldies-Night freut sich auch über jüngeres Publikum, denn an diesem Abend stammt nur die Musik aus der Epoche Oldies. Alle, welche in ungezwungener Atmosphäre zu bekannten Soundperlen ihre Tanzbeine schwingen oder an der Bar über vergangene Zeiten philosophieren möchten, sind herzlich am 24. September ab 21.00 Uhr im Tanzsaal (Kursaal) zur Oldies-Night eingeladen. Und es gilt wie immer: It's only Rock'n'Roll, but I like it. *Rolf Lichtenstern*

Preisträgerkonzert

«Der Jugend die Zukunft» – das Leitwort des aussergewöhnlichen Konzertes vom Samstag, 17. September um 20.00 Uhr im Kursaal. Mario Schwarz stellt junge Preisträger aus der Klassik-Szene vor, die – begleitet vom Collegium Musicum Ostschweiz – ihr vielversprechendes Talent zeigen. So spielt der zwölfjährige Moritz Huemer aus Mauren FL einen Satz aus Joseph Haydns populärem Cellokonzert Nr. 2 in C-Dur, während Effi Perger (Zihlschlacht) mit ihren elf Jahren Haydns Klavierkonzert Nr. 2 in D-Dur vorträgt. Den Abschluss bildet J. S. Bachs Violinkonzert a-Moll BWV 1041, interpretiert durch den 13-jährige Joshua Uhländ.

Der Vorverkauf ist unter Telefon 071 898 50 50 eröffnet, Mitglieder der Herzogenberg-Gesellschaft erhalten Ermässigung.

Andres Stehli

Bö (Ich bin ein Schweizer Knabe)

*Ich bin ein Schweizerknabe
Mein Vatterland ischt schön,
Und wenn ich Ferien hahabe
Zieht mich zu seinen Höhn,
Doch geht es um mein Portmonee
Schtell ich mich um auf
Wolfgangsee,
Ich bin ein Schweizerknabe
-- hulio duliö!*

Dass Bö – Carl Böckli in seinen Karikaturen zeitlos war, beweist die Ausstellung im Historischen Museum. Ist es nicht so: Was den Schweizer vor 50 Jahren bewegte, im Ausland Ferien zu verbringen, könnte heute nicht aktueller sein ...!

Am Sonntag, 9. Oktober, gibt es um 10.30 Uhr für die Öffentlichkeit noch einmal die Möglichkeit einer Führung mit Werner Meier durch «Bö – Carl Böckli. Karikaturist mit spitzer Feder».

Andres Stehli

Ein Abend zum Thema Autismus

Die Autismushilfe Ostschweiz lädt am 23. September um 20.15 Uhr anlässlich ihres 10-Jahr-Jubiläums zu Information und Film über eine noch wenig bekannte Behinderung ins Kino Rosental ein. Margrit Köppel, Präsidentin der Autismushilfe Ostschweiz, führt ins Thema Autismus-Spektrum-Störungen ein und steht im Anschluss an den Schweizer Film «Jimmie» für Fragen zur Verfügung. Zum Apéro sind alle Interessierten ab 19.30 Uhr in der Kinobar willkommen.

Der alleinerziehenden Kathy widerstrebt es, ihren 16-jährigen autistischen Sohn Jimmie wieder in ein Heim zu geben. Nach Abschluss der Schule nimmt sie ihn zu sich nach Hause, obwohl ihr alle davon abraten. Schmerzvoll muss sie jedoch akzeptieren, dass ihre Nähe bei Jimmie nicht die erhofften Fortschritte bewirkt. Im Gegenteil, er reagiert heftig auf die ungewohnte Situation und bringt sie damit immer wieder ans Limit. Nur im Wasser fühlt er sich wohl, Schwimmen ist seine grosse Leidenschaft. Als der Schwimmtrainer Jan sein Talent entdeckt, scheinen sich ganz neue Möglichkeiten zu eröffnen.

Monika Hürlimann

Bilderausstellung und Künstlertreff

Sie ist erst 23 Jahre jung und hat schon immer gerne gemalt. Nicole Haefele aus Niederwil/SG: «Das Malen hat eine sehr grosse Bedeutung in meinem Leben. Aus dem Hobby wurde eine richtige Leidenschaft. Es tut mir einfach gut und es ist für mich immer wieder etwas Neues und Überraschendes. Ich lerne bei jedem Bild wieder etwas dazu. Schon seit einiger Zeit ist es ein grosser Wunsch von mir, meine Bilder ausstellen zu können und eine eigene Vernissage zu haben. Dieser Traum geht jetzt in Erfüllung und ich freue mich sehr darüber, meine Bilder im Hotel Linde präsentieren zu dürfen».

Die Ausstellung kann bis zum 30. Oktober täglich zu den Linde-Öffnungszeiten besucht werden. Der öffentliche Künstlertreff (Vernissage) findet am Sonntag, 11. September um 16.00 Uhr statt.

Kasia Strassnigg

Stefan, Sandra und Thomas sind auch dieses Jahr wieder an der Viehschau

Viehschau Heiden-Grub

Am Samstag, 1. Oktober findet auf dem Schauplatz Bären in Heiden die traditionelle Viehschau der Gemeinden Heiden und Grub statt. Ca. zehn Bauern werden mit ihren etwa 300 Stück Vieh auf den Schauplatz auffahren.

Die wunderbare Auffuhr der Tiere, nach sennischer oder oberländer Art, beginnt um ca. 9.15 Uhr. Nach der Rangierung aller Abteilungen am Morgen, werden am Nachmittag die Tagespreise der Viehschau Heiden-Grub vergeben. Zum ersten Mal wird heuer der Ornitologische Verein eine Kleintierausstellung

auf dem Schauareal beim Bären durchführen. Daneben lockt der Bauernmarkt im Dorf und für Gross und Klein steht Kurt Eugster mit Gratis-Rösslifahrten durchs Dorf bereit. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Marktstände, das Restaurant Bären und das Viehschaubeizli.

Der öffentliche Schauabend findet im Kursaal statt. Ab 20.15 Uhr findet die Prämierung mit Schalk und musikalischer Umrahmung statt. Die Bevölkerung ist zur Viehschau und zum Schauabend herzlich eingeladen.

Michael Eugster

Bö-Ausstellung mit Führung

Vor 40 Jahren starb in Heiden Carl Böckli – der unvergessene Bö, Karikaturist und von 1927 bis 1962 Redaktor des Nebelspalters, in seinem Wohnort an den Folgen eines Autounfalls. Bö war über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Werner Meier, der uns durch die Ausstellung führt, war von 1984 bis 1993 Chefredaktor der Zeitschrift «Nebelspalter» Ein Referat über Bö und sein Werk/ein Film des Schweizer Fernsehens zum 80. Geburtstag von Bö 1969, und die Besichtigung von zwei Ausstellungen, wird zu einem interessanten Nachmittag, den man nicht verpassen darf! Zu diesem Anlass eingeladen sind die Mitglieder des Clubs seniorweb und alle, die den Club seniorweb einmal kennenlernen möchten. Anmelden bis Mittwoch, 21. September unter ursula.verbeek@seniorweb.ch oder Telefon 071 888 32 41, 079 391 71 15. Ursula Verbeek

Musique Simili in der Linde

Die brillante Formation «Musique Simili» gastiert am Freitag, 23. September um 20.15 Uhr in der Linde, Eintritt Fr. 30.–.

SOLYSOMBRA ist ein strahlender Mix aus okzitanischem Liedgut, feurigen Zigeunerweisen und leidenschaftlichem Tango. Die drei Musizierenden (Lino Loddo, Juliette Du Pasquier und Marc Hänsenberger) könnten unterschiedlicher nicht sein. Das bringt Sprengkraft. Und dennoch haben sie eines gemein. Sie sprechen alle drei dieselbe Sprache. Unbändig, leidenschaftlich, lodernnd: Okzitanisch. Und zeigen uns damit, dass wir die rebellische Lebenslust nicht verlieren sollten: zu Zeiten der Sonne wie zu Zeiten der Schatten ... Ab 18.00 Uhr gibts ein Konzert-Menü im Restaurant (3 Gänge für Fr. 30.–).

Infos und Reservationen: Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. Kasia Strassnigg

Was kränkt – macht krank

Am 15. September um 20.00 Uhr wird im Hotel Pension Nord der zweite Vortrag einer Seminarreihe der Liga Leben und Gesundheit (LLG) stattfinden, mit dem interessanten Titel «Was kränkt – macht krank», nachdem am 7. Juli ein rege besuchter Vortrag mit dem Titel «Infarkt der Seele» und demselben Redner stattgefunden hat. Eingeladen sind alle, die sich von diesen Themen angesprochen fühlen. Der Eintritt ist frei, Anmeldung nicht notwendig.

1954 wurde die Liga Leben und Gesundheit in der Schweiz gegründet. Die damaligen Titel der Vorträge weisen auf das ganzheitliche Gesundheitsverständnis der Gründer hin, wie zum Beispiel: «Warum Schlaganfälle», «Ehekrise – Scheiden oder Flickchen?» oder «Ewige Jugend».

Eine erste Blütezeit erlebte die LLG in den 60er- und 70er-Jahren, mit dem 5-Tage-Plan, einem erfolgreichen Raucherentwöhnungskurs. Vor einigen Jahren wurde dieser Kurs vollständig überarbeitet und wird, wie viele zwischenzeitlich entwickelte Seminare, bis heute angeboten.

In der Deutschschweiz hat es zur Zeit 32 Ortsgruppen, die verschiedenste Vorträge und Kurse anbieten: «Heilkraft der Vergebung entdecken», «Trauerbewältigung», «Krisenzeiten-Chancenzeiten», «Abnehmen und gesund bleiben», «Seminar für Getrenntlebende und Geschiedene».

LLG arbeitet überkonfessionell und möchte den Teilnehmern zu einem positiven und gesunden Lebensgefühl verhelfen. Wer wünscht sich nicht Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungskraft. Lebensfreude wirkt innen, aussen und ausserdem noch ansteckend. Umweltbelastende Geräte kann man entsorgen; krankmachende Denkweisen und Gefühle gehören ebenfalls nicht in ein aktives, erfülltes und positives Lebenskonzept.

Wie wir die Spur wechseln können, zeigt das TopLife-Seminar «Was kränkt – macht krank!», am 15. September um 20.00 Uhr im Hotel Pension Nord.

Weitere Seminare werden im Winter 2012 angeboten. Auskünfte erteilt Ihnen Emil Kanev unter Telefon 079 616 85 55 oder emil.kanev@llg.ch. Weitere Infos unter www.llg.ch.

Peter Jaggi

Stephanie Bürki und ihr Lehrmeister Willi Oswald

Beste Malerin

Stephanie Bürki hat die dreijährige Malerlehre bei der Heller AG absolviert und mit der Top-Note 5,5 abgeschlossen. Das Fähigkeitszeugnis von Stephanie Bürki kann sich sehen lassen: praktische Arbeit 5,4, Berufskennntnisse 5,8 und Allgemeinbildung 5,4.

Dies ist nicht nur im Kanton seit zehn Jahren der beste Lehrabschluss, sondern in der gesamten Ostschweiz, inkl. Glarus.

Knapp 470 junge Berufsleute sind in diesem Jahr im Kanton zu ihren Abschlussprüfungen angetreten. *tb*

Fit sein für den zukünftigen Job

Seit rund fünf Jahren führen die drei Berufsverbände VSF (Verband Schreinermeister und Fensterfabrikanten des Kantons St.Gallen), Gastro St.Gallen und Swissmechanik zwei Einsatzprogramme für stellenlose Jugendliche (fit4job) und Erwachsene (Schreiner integrieren) am Rosenberg 2. In dieser Zeit konnten bereits zahlreiche Teilnehmende dieser beiden Programme wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Auch ab diesem Sommer erarbeiten die Jugendlichen dank der umfassenden schulischen und praktischen Begleitung in fünf Arbeitsbereichen (Holz, Metall, Unterhalt, Gastro, Kreativ) bei fit4job einen beruflichen Einstieg auf spätestens Sommer 2012. Die Teilnehmer der beiden Institutionen profitieren dabei von den arbeitsmarktnahen Bedingungen im Betrieb und von der intensiven Unterstützung bei Bewerbungsarbeit und Stellensuche.

Am 28. Oktober stehen die Türen für alle Interessierten offen. Schauen Sie zwischen 11.00 und 15.00 Uhr vorbei und erleben Sie fit4job und Schreiner integrieren hautnah. Weitere Infos auch unter www.fit4job.ch.

Yvette Anhorn

Nationaler Spitaltag

Im Rahmen des nationalen Spitaltages lädt der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden für einmal nicht in die Spitäler ein, sondern kommt unter anderem am 19. September von 19.30 bis 21.00 Uhr in die Genossenschaft Linde auf Besuch.

Vor Ort informieren Kader des Spitalverbundes unter anderem über den Spitalverbund, Veränderungen im Gesundheitswesen auf das kommende Jahr sowie über interessante medizinische Themen. Bei der Organisation werden wir von örtlichen Vereinen unterstützt.

Conny Brunschwiler

Advents-Sonntag neu Gemeinemarkt

Es ist bereits Tradition, dass am ersten Advent auf der Poststrasse der «Advents-Sonntag» durchgeführt wird. Diese Veranstaltung findet gleichzeitig mit dem «Wienachts-Markt» im Weiler Wienacht-Tobel statt. Die beiden Anlässe ergänzen einander. Viele Gäste besuchen beide Märkte, wobei damit oft eine Fahrt mit den Appenzeller Bahnen verbunden wird. An diesem Tag fährt auch der Samichlaus mit.

Organisiert wurde der Advents-Sonntag bisher durch ein OK, welches unter der Oberaufsicht des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH) stand. Auf die Anfrage des HUGH hat der Gemeinderat beschlossen, den Advents-Sonntag als Gemeinemarkt weiterzuführen. Das bisherige Organisationskomitee hat sich erfreulicherweise bereit erklärt, diese Aufgabe auch weiterhin auszuüben. Das bestehende Konto für den Advents-Sonntag wurde durch den HUGH aufgelöst. Der überwiesene Betrag wird von der Gemeindeverwaltung nun als Fonds «Advents-Sonntag» geführt und darf ausschliesslich für das Rahmenprogramm verwendet werden.

Die Gemeinde dankt dem OK herzlich für den geleisteten Einsatz und sein weiteres Engagement: Ursula Oesch, Sandra Dux (neu), Brigitte Gerber, Rita Tobler, Thomas Brosch, Kurt Hanimann und Michèl Sieber.

Es darf sich bereits jetzt auf die Musikanten mit weihnächtlicher Musik, den Duft von Käseschnitten und Glühwein und die vielen Marktstände mit kunsthandwerklichen Artikeln gefreut werden. Ein Besuch lohnt sich!

Gemeinde Heiden

Hädler Dorfagenda: Termine eintragen

Von Hädler für Hädler. Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) gibt bereits zum dritten Mal in Zusammenarbeit mit der Gemeinde fürs 2012 eine Hädler Dorfagenda heraus.

Einerseits werden in der Agenda bereits die wichtigsten Daten, wie zum Beispiel die Abstimmungsdaten, diverse Veranstaltungen, Mondkalender, *aufwind*-Daten, Entsorgungsdaten für Altpapier, Metall, Grünabfuhr, Häckseltour, Gift usw. eingetragen sein. Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag? Es können Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte kurz Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel an termine@pph.ch bis spätestens 15. Oktober senden. Wir übertragen diese für Sie in die Hädler Dorfagenda 2012.

Andererseits ist das Behördenverzeichnis, Amtsstellen der Gemeinde, Vereine, Schule, Detailisten und Gewerbe, Kino, Bibliothek usw. integriert.

Jeder Haushalt in Heiden und alle Neuzuzüger/innen erhalten diese Agenda im handlichen A5-Format Mitte November kostenlos in den Briefkasten. *tb*

Neues Pistenfahrzeug für den Skilift

Der Skilift Heiden braucht nach Absprache mit dem Loipenclub und dem Kinderskilift Bischofsberg ein eigenes Pistenfahrzeug. Den Schneesportbegeisterten, insbesondere den Kindern, möchten wir perfekte Pisten bieten.

Das aktuelle Pistenfahrzeug wurde vor 22 Jahren als Prototyp angeschafft. Notwendige Reparaturen dauern oft lange oder sind praktisch unmöglich, weil Ersatzteile nur mühsam organisiert werden können, beziehungsweise gar nicht mehr verfügbar sind. Fachwissen, Servicestellen und Baupläne fehlen oder stimmen nicht mit dem Fahrzeug überein, was die Wartung erschwert. Zudem ist das aktuelle Pistenfahrzeug für die heutigen Schneeverhältnisse zu gross und zu schwer. Bei den heute oft vorherrschenden Schneeverhältnissen kann häufig nicht gefahren werden.

Wir wollen mit dieser Occasionsmaschine die Unterhalts- und Reparaturkosten senken und Gewähr schaffen, dass wir auf ein funktionierendes Fahrzeug zugreifen und optimale Pisten präparieren können. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende auf das Konto: Raiffeisenbank Heiden, IBAN-Nr. CH79 8101 2000 0022 3432 3, Vermerk Pistenfahrzeug.

Wir nehmen gerne die Herausforderung an – vielen Dank für Ihre Mithilfe! *tb*

UNE das natürliche Make-up

Neu ist bei Drogerie Bohl an der Poststrasse UNE erhältlich, eine neue Dekorativkosmetik, die vorwiegend biologische und natürliche Inhaltsstoffe enthält. Es ist ein Make-up, das die natürliche Schönheit zum Vorschein bringt und den natürlichen Stil hervorhebt und unterstreicht.

Das international anerkannte Ecocert-Label garantiert, dass die Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs sind und zu einem grossen Teil aus biologischem Anbau stammen. UNE, das sind Produkte mit leichten, sinnlichen Texturen, die einfach angewendet werden können und die Natürlichkeit der Frau hervorheben und widerspiegeln. Gerne zeigen wir Ihnen die neuen Produkte in unserem Geschäft. *Ursula Oesch*

Auch das Mixen von Cocktails ist eine Disziplin an den Berufsweltmeisterschaften in London.

Sabrina Keller: Auf dem Weg zu den Berufs-Weltmeisterschaften

Wie Sie bereits in der Titelstory des letzten *aufwinds* entnehmen konnten, begleiten wir in den nächsten Ausgaben den Weg von Schweizermeisterin Sabrina Keller zu den Berufsweltmeisterschaften im Oktober in London.

Nach der Schweizermeisterschaft im Beruf Restauration/Service im November 2010 trainiert Sabrina seit dem Januar 2011 für die Weltmeisterschaften. Start war ein Kick-off in Davos, wo sich Teammitglieder, Coaches, Physiotherapeuten, Teamleader und Mentaltrainer kennenlernten. Von Februar bis März erfolgte ein sechswöchiges Praktikum in einem 4-Sterne-Hotel in Bangkok in Thailand. Schwerpunkt hier war das Kennenlernen einer anderen Mentalität und Arbeitswelt. Auch ein Teamweekend in Spiez zur Teambildung, für die Fitness und für ein Mentaltraining stand auf dem Programm. Ebenfalls in dieser Zeit stand ein sechs Wochen dauerndes Praktikum in einem 5-Sterne-Hotel in Wiltshire, England auf dem Programm. Hier ging es um das Kennenlernen von englischen Produkten, da die Weltmeisterschaft ja in London stattfinden wird.

Im Mai absolvierte Sabrina ein Intensivtraining mit ihrem Coach Martin Erlacher und ihrer Vorgängerin Eliane Mahrer im Kurszentrum Hotel+Gastro in Weggis. Teambildung, Überschreitung der eigenen Grenzen, Lerntechniken und Mentalbildung standen dann beim Teamweekend «no limits» auf dem Programm. Im 5-Sterne-Luxus-Hotel Quellenhof in Bad Ragaz absolvierte die Schweizermeisterin über den Juni ein sogenanntes BAR-Praktikum.

Anschliessend traf sich das Schweizer Team, das aus den Schweizermeisterinnen und -meistern verschiedenster Berufe besteht, in Dagmarsellen zur Mediens Schulung und zum Mentaltraining mit Feuerlauf.

Im August stand eine selbständige Trainingswoche in Weggis auf dem Programm, ausserdem gab es ein Teamweekend in Morges zur Teambildung und Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften.

Dann geht es in den Endspurt: Im September findet ein intensives Schlusstraining statt, dann gibt es noch eine Woche Regeneration, anschliessend wird das Material für die WM verladen und nach London gefahren. Dort bereitet sich dann die Nationalmannschaft mit Sabrina Keller in einem Pre-Camp auf den grossen Event im Oktober vor.

Im nächsten Aufwind erfahren Sie von Sabrina Keller den aktuellen Vorbereitungsstand und bekommen erklärt, was sie eigentlich im Detail leisten muss, um bei den Weltmeisterschaften gut abzuschneiden.

Wir halten Sie auf dem Laufenden. *U.M.*

Heiden spielte Pionierrolle

1911 und damit vor hundert Jahren gründeten die Verkehrsvereine der Ausserrhoder Gemeinden einen Verband, um vor allem die Werbung zu koordinieren. Eine Pionierrolle spielte dabei die Kur-Aktiengesellschaft Heiden.

Nachdem bereits vor hundert Jahren die verschiedenen Heilbäder in beiden Appenzell für einen bescheidenen Lokaltourismus gesorgt hatten, brachten die Molkenkuren ab etwa 1750 scharenweise Gäste aus aller Welt ins Appenzellerland.

Im Jahre 1877 zählte Heiden 16 Hotels und Gasthäuser, deren Zahl bis 1913 auf 23 anstieg. Die Zahl der Gästebetten betrug 1500. Zu den stolzen Hotelbauten gehörte auch die Pension Osterwalder (Pension «Turm»), Mittelbissau. Familie Osterwalder folgte im Jahre 1930 die legendäre Naturärztin Petronella D'Acerno alias «Pagliano Tante» (1877 bis 1962), die hier erfolgreich einen Kurbetrieb führte.

Zurück ins Jahr 1911: Die verschiedenen Kurorte, Verkehrsvereine und auch die Hoteliers und Wirte waren lange Einzelkämpfer, die schon damals unter den hohen Werbekosten litten. 1911 raufte man sich deshalb zusammen, um im Rahmen eines Dachverbandes gemeinsam für das schöne Appenzellerland zu werben. Schon bei der Gründung befand sich das kantonale Verkehrsbüro in Heiden. Auch in den Kriegs- und Krisenjahren hatte der Verband Appenzellerland Tourismus AR Bestand. Nachfolgeorganisation ist die heutige Appenzellerland Tourismus AG (Atag), die mit dem Team rund um Geschäftsführer Sandro Agosti für die Weiterführung der 100-jährigen Tradition besorgt ist.

Peter Eggenberger

Modeschau boutique artEmoda

Am Freitag, 30. September, lädt Anni Volkart zur traditionell gewordenen Modeschau im Hotel Heiden ein.

Ab ca. 19.15 Uhr offeriert sie einen Apéro. Um 20.00 Uhr beginnt die Präsentation der Herbstmode, ergänzt durch Schmuck von Carat und Karat, Brillen von Schwarz Optik, Artcoiffure Morreale und Kosmetik Maja Salanitri. Der Eintritt ist frei, um telefonische Anmeldung unter 071 891 77 76 wird jedoch gebeten.

Im Anschluss an die Modeschau ist die Boutique artEmoda nochmals geöffnet. Speziell für diesen Anlass hat das Hotel Heiden einen Lady-Teller kreiert. Wer also möchte, hat vor der Modeschau die Möglichkeit, sich auf eigene Kosten auf den Modeabend einzustimmen. Alle Mitwirkenden freuen sich auf einen schönen Abend mit zahlreichen Gästen. *Anni Volkart*

Gemeinderatsverhandlungen

Personenrochade zwischen Finanzabteilung und Einwohnerdiensten

Adelheid Haltiner, Mitarbeiterin der Abteilung Finanzen, hat ihre 60-Prozent-Stelle auf Ende Juli gekündigt. Diese Stelle wird aufgrund einer internen Ausschreibung neu besetzt, was eine kleine Personalrochade bewirkt.

Adalgisa Di Stefano, bisher zu 50 Prozent als Mitarbeiterin bei den Einwohnerdiensten und zu 30 Prozent bei der Abteilung Finanzen beschäftigt, arbeitet seit 1. September zu 80 Prozent in der Abteilung Finanzen. Sie übernimmt hier auch die Stellvertretung von Suzan Yavuz.

Von 2006 bis 2009 absolvierte Adalgisa Di Stefano bei der Gemeindeverwaltung die KV-Lehre Öffentliche Verwaltung. Nach dem erfolgreichen Lehrabschluss wurde sie für die damals neugeschaffene Stelle mit einem 50-Prozent-Pensum bei den Einwohnerdiensten angestellt. Diese Stelle wurde etwas später noch mit einem neugeschaffenen 30-Prozent-Pensum in der Abteilung Finanzen ergänzt. Adalgisa Di Stefano besucht berufsbegleitend die Gemeindefachschule in St.Gallen.

Daniela Sturzenegger, bisher mit einem Pensum von 30 Prozent im Verkehrsdienst (Parkplatzbewirtschaftung) tätig, wechselte am 2. August als Mitarbeiterin mit einem 50-Prozent-Pensum zu den Einwohnerdiensten. Mit einem 10-Prozent-Pensum wird sie sich aber auch weiterhin mit der Administration im Verkehrsdienst befassen.

Für die Parkplatzbewirtschaftung wird eine neue Person gesucht. Die Ausschreibung für diese Stelle erfolgte im Gemeindefachschulblatt *aufwind* Nr. 7/8 von Juli/August 2011.

Durch diese Rochaden ergibt sich insgesamt eine Reduktion des Stellenplans um 20 Prozent.

Massnahmen gegen Probleme mit Asylbewerbern ergriffen

Im April dieses Jahres haben sich Reklamationen aus der Einwoh-

nerschaft des Ortsteils Schwendi (Gemeinde Heiden) betreffend das Verhalten einzelner Asylbewerber an die Leitung des Durchgangszentrums (DZ) Landegg gehäuft. Es ging unter anderem um Belästigung von Fahrgästen in der Rorschach-Heiden-Bahn, Schwarzfahren in der Bahn, inakzeptable Umtriebe im Wartsaal des Bahnhofs Schwendi und um den Bahnhof herum sowie auf der Strasse von Schwendi nach Wienacht-Dorf.

Die Zentrumsleitung Landegg hat darauf die Einwohner/innen von Schwendi anfangs Mai zu einer offenen Aussprache über diese Probleme im Gemeindefachschulblatt eingeladen. Anwesend waren dabei auch Vertreter des Migrationsamtes des Kantons St.Gallen, des Gemeinderates Heiden und Lutzenberg – um die Interessen auch der Einwohnerschaft von Wienacht-Tobel zu wahren –, der Appenzeller Bahnen und der Kantonspolizei AR.

Aufgrund dieser Besprechung haben die Gemeinden Heiden und Lutzenberg Mitte Mai gemeinsam einen Brief an Regierungsrätin Karin Keller-Sutter, Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St.Gallen, und Regierungsrat Jürg Wernli, Departement Inneres und Kultur AR, gesandt. In diesem Schreiben wurden die Verantwortlichen darauf aufmerksam gemacht, dass die Verkehrsverbindungen für die Asylbewerber/innen über Gebiet des Kantons St.Gallen kanalisiert werden sollen, dass vermehrte Polizeipräsenz nötig sei und grundsätzlich die Vorkehrungen verstärkt werden sollen, welche der Ordnung und Sicherheit dienen. Unter anderem wurde auch darauf hingewiesen, dass besonders an neuralgischen Punkten (Bahnhöfe Schwendi und Wienacht-Tobel) sowie in den Zügen vermehrt Kontrollen notwendig seien. Dieses Schreiben wurde von den Gemeindepräsidenten Heiden und Lutzenberg sowie von allen Kantonsrätinnen und Kantonsräten beider Gemeinden unterzeichnet.

Mit Schreiben von Mitte Juni informierte Regierungsrätin Karin Keller-Sutter über die Massnahmen, welche im Anschluss an die Aussprache in der Landegg unverzüglich eingeleitet wurden: – Verstärkung der Polizeipräsenz sowohl uniformiert als auch

zivil in den Standort- und umliegenden Gemeinden.

- Bezeichnung eines Sonderstaatsanwalts für alle Zentren des Kantons SG, um strafbares Verhalten rasch zu sanktionieren.
- Einsatz einer privaten Sicherheitsfirma mit dem Auftrag, im betreffenden Gebiet, schwergewichtig um den Bahnhof Schwendi, Patrouillen mit Hundeführern einzusetzen.
- Zusätzliche Finanzmittel, um den Einsatz der Sicherheitsfirma weiterführen zu können.
- Einleiten von ausländerrechtlichen Zwangsmassnahmen nach strafrechtlichen Verurteilungen.
- Zudem erfolgten politische Interventionen beim Bundesamt für Migration in Bern und der Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizei-Departements, dass Flüchtlinge, bei denen ein Nichteintretensentscheid zu erwarten ist, gar nicht an die Kantone verteilt werden.

Nach verschiedenen Vorfällen hauptsächlich im Raum Rorschach fand am 21. Juni in der Landegg eine rigorose Durchsuchung von Zimmern einzelner Asylbewerber nach Diebesgut statt. Fünf Asylbewerber wurden dabei festgenommen.

Am 29. Juni fand auf Einladung des Migrationsamtes des Kantons St.Gallen in der Landegg für Vertreter/innen der Gemeinden Rorschach, Rorschacherberg, Goldach, Eggersriet, Heiden, Grub und Lutzenberg ein weiterer Informationsanlass statt. Zusätzlich zu den vorangehend beschriebenen Massnahmen wurde über weitere Massnahmen informiert. So über:

- Massnahmen des Migrationsamtes, zum Beispiel Verstärkung der Tagesbetreuung und Nachtwachen;
- das konsequente Einleiten strafrechtlicher Verfahren;
- die koordinierten Aktionen mit Kantonspolizei/Staatsanwaltschaft und Migrationsamt;
- die Erhöhung der Haftplätze für ausländerrechtliche Haft;
- das Ausschöpfen aller rechtlichen Möglichkeiten.

Seitens der Gemeindevertreter von Lutzenberg wurde vor allem auch verlangt, dass die vor der Eröffnung der Landegg als Durchgangszentrum für Asylbewerber kommunizierten Abmachungen konsequent eingehalten werden.

Vor einem neuen Lebensabschnitt – Verabschiedung

Speziell wurde auf die durchschnittliche Maximalbelegung und die Eignung der Landegg für Familien aufmerksam gemacht.

Bruno Zanga, Leiter des Ausländeramtes des Kantons St.Gallen, zeigte dabei den Anwesenden auf, dass die Verantwortlichen alles unternehmen, um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Er wies zudem darauf hin, wie wichtig es ist, dass allfällige Probleme so schnell wie möglich der Zentrumsleitung gemeldet und dass Zuwiderhandlungen umgehend angezeigt werden. Solche Hinweise und Beschwerden sowie auch sonstige Fragen können an das Migrationsamt des Kantons St.Gallen (Telefon 058 229 31 11) oder die Zentrumsleitung Landegg (Telefon 058 229 82 31) gerichtet werden.

Die Gemeinderäte und die Mitglieder des Kantonsrats von Heiden und Lutzenberg verurteilen das Fehlverhalten von Asylsuchenden, welche das Gastrecht missachten und sich nicht an unsere Spielregeln halten. Sie begrüssen und unterstützen alle

Im September beachten

Mittwoch, 7. September, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 17. September
Bauernmarkt und Gartenbörse

Freitag, 23. September
Herbstanfang

Samstag, 24. September
Papiersammlung

Montag, 26. September
Grüngutabfuhr

Vor 100 Ausgaben

Im September 2001 standen folgende Themen im *aufwind*:

- Zum Jahr der Freiwilligenarbeit
- Die Maske im See (Pfadi Altenstein)

ng der Drittschüler/innen vor den Sommerferien

rechtsstaatlichen Massnahmen, die dem Sicherheitsbedürfnis der Einwohnerschaft von Schwendi-Heiden und Wienacht-Tobel dienen.

Neue Sporthalle und Fussballplatz machbar

Im Auftrag des Gemeinderats hat die Firma Aschwanden Schürer Architekten AG, Zürich, für die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie für die Ergänzung der Sportanlagen erstellt. Demnach sind eine neue Sporthalle und zusätzliche Aussensportanlagen machbar. Für den Neubau einer Sporthalle enthält die Studie drei Szenarien. Unter zwölf denkbaren Arealen für Aussensportanlagen werden in der Studie deren fünf in die engere Wahl einbezogen. Der Gemeinderat unterbreitet die Machbarkeitsstudie einer breit angelegten Volksdiskussion.

Im Februar 2010 beauftragte der Gemeinderat die auf solche Aufgaben spezialisierte Firma Aschwanden Schürer Architekten AG, Zürich, für die Gemeinde ein Sportanlagenkonzept zu erstellen. Im Fokus waren damals nur die wachsenden Bedürfnisse nach einer neuen Sporthalle, insbesondere für die boomenden Hallensportarten Handball und Unihockey. Bezüglich Aussensportanlagen wartete man seit Anfang der 90er-Jahre auf den Entscheid des Verwaltungsgerichts Appenzell Ausserrhoden betreffend der geplanten Mehrzwecksportanlage Langmoos. Der erste Teil der Studie wurde im August 2010 abgeschlossen.

Im November 2010 wurde der Verwaltungsgerichtsentscheid vom 29. September 2010, welcher eine

definitive Ablehnung der Mehrzwecksportanlage Langmoos beinhaltete, der Gemeinde eröffnet; gleichzeitig erhielt der Gemeindepräsident ein Schreiben des Kantonalen Amts für Umwelt mit dem Inhalt, dass eine Realisierung des Bauvorhabens auf dem Areal Langmoos unter der neuen eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung in der vorgeschlagenen Form nicht mehr denkbar sei. Unmittelbar nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichts und dem Schreiben des AfU wurde eine Ergänzung der Studie in Auftrag gegeben. Diese Ergänzung sollte – damit eine ganzheitliche Sicht entsteht – auch das Thema Aussensportanlagen in der Gemeinde behandeln.

Dreifachsporthalle scheint angemessen

Aufgrund des wachsenden Bedürfnisses nach mehr Trainingsmöglichkeiten für die verschiedenen Sportvereine suchte die Projektgruppe Sportanlagen unter der Leitung von Gemeinderätin Judit Kantor nach Möglichkeiten, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden.

In Kenntnis der Anzahl benötigter Trainingseinheiten durch die Vereine und der politischen Machbarkeit des Sportanlagenkonzepts erscheint der Projektgruppe und mit ihr dem Gemeinderat der Neubau einer Dreifachsporthalle angemessen. Die Frage nach dem geeignetsten Standort für eine neue Sporthalle kann jedoch nicht abschliessend beantwortet werden. Die Vor- und Nachteile je Standort sind in der vorliegenden Machbarkeitsstudie in den Kapiteln «Standorte» und «Szenarien» erläutert. Die ausschlaggebenden Charakteristiken sind:

Szenario A: Areal Gerbe/Asyl. Die Platzverhältnisse auf dem Areal Gerbe/Asyl sind relativ eng. Jedoch bietet dieses Areal bezüglich der Tiefgarage geeignete Standorte, da es für Drittnutzer und die Gemeinde als potenzielle Mitnutzer geeignet gelegen ist. Der grosse Vorteil des Szenarios A ist die Unabhängigkeit von Landerwerbsverhandlungen und -kosten.

Szenario B: Hallenneubau direkt an Schulzimmertrakt Gerbe angebaut. Der Standort im Szenario B bildet ortsbaulich eine gute Lösung. Er ist ebenfalls geeignet gelegen für allfällige Mitnutzer der Tiefgarage. Hingegen werden

dafür bedeutende Landerwerbe durch die Gemeinde notwendig.

Szenario C: Hallenneubau hinter dem bestehenden Tennisplatz. Mit dem Standort auf dem Areal Schwimmbad könnte eine zusammenhängende Sport- und Freizeitzone geschaffen werden, die Eingliederung in die Umgebung kann gut gelöst werden. Ebenso könnte mit einer Tiefgarage die Parkplatzsituation für das Schwimmbad und die Tennisanlagen verbessert werden.

Szenarien im Kostenvergleich

Die Turnhalle Gerbe ist grundsätzlich in einem guten baulichen Zustand, für die uneingeschränkte Nutzung als Schulsporthalle und auch im Sinne des Werterhaltens des Gebäudes muss sie jedoch saniert und energetisch auf den neusten Stand gebracht werden. Dies wurde bereits vor der Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Gerbe erkannt, die Turnhallensanierung aber aus finanziellen und strategischen Gründen zurückgestellt. Da die Turnhalle Gerbe eine gute Grösse hat und Teil des Oberstufenschulhauses ist, wird die Sanierung nicht in Frage gestellt. Für diese Sanierung ist mit Kosten von rund Fr. 2,4 Millionen zu rechnen.

Die Turnhalle Asyl wird aus dem Sportanlagenkonzept ausgeschlossen, da sie aufgrund ihrer geringen Grösse nie befriedigend als Sporthalle dienen wird. Die Sanierungskosten sind zu hoch für eine Nutzung, der die Turnhalle Asyl nicht gerecht werden kann. Sie kann zwar saniert werden, jedoch für eine andere Nutzung, welche heute noch offen bleiben kann.

Gegenüberstellung der Kosten (inkl. Sanierung der Turnhalle Gerbe):

- Szenario A: Neubau freistehende Sporthalle auf dem Areal Gerbe: Fr. 17,56 Millionen.
- Szenario B: Anbau Sporthalle an Schulhaus Gerbe mit «Drehung» Fussballplatz: Fr. 18,92 Millionen.
- Szenario C: Neubau Sporthalle beim Areal Schwimmbad/Tennisanlagen: Fr. 18,6 Millionen

Die ermittelten Kosten für die drei Szenarien sind vergleichbar. Zu beachten ist jedoch, dass die Kosten der Szenarien B und C um die notwendigen Landerwerbskosten zu erhöhen sind. In den Kosten für das Szenario B sind die Sanierungskosten für den Aussensportplatz bereits eingerechnet. Eine

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Fiona Bastian, geboren am 17. Juni, Tochter des Osman Raju und der Kalaivani Bastian, geb. Thuraisingam.

Jan Buschor, geboren am 2. Juli, Sohn des Patrick und der Monika Buschor, geb. Rhyner.

Dijar Ibrahim, geboren am 6. Juli, Sohn des Cemal Ibrahim und der Ibadet Ademi.

Snezana Streule, geboren am 23. Juli, Tochter des Roman und der Svtjetlana Streule, geb. Repic.

Robin Brunner, geboren am 5. August, Sohn des Gregory und der Caroline Brunner, geb. Neff.

Eheschliessung

Dario Sevarac und Stefanie Karolina Sevarac, geb. Lüthi, am 24. Juni.

Willi Forrer und Sandra Forrer, geb. Nef, am 1. Juli.

Harald Josef und Andrea Scherrer, geb. Noser, am 12. August.

Todesfälle

Jürg Graf, geb. 1936, gestorben am 22. Juni in Heiden.

Elfriede Henriette Rohner-Pfeiffer, geb. 1927, gestorben am 23. Juni in Heiden.

Anna Frieda Lutz-Zürcher, geb. 1920, gestorben am 18. Juli in Heiden.

Rösli Schläpfer-Niederer, geb. 1933, gestorben am 19. Juli in Heiden.

Alice Niederer-Anhorn, geb. 1927, gestorben am 10. August in Heiden.

Sanierung wird – unabhängig vom gewählten Szenario – in nächster Zeit ohnehin nötig sein.

Aussensportanlage: Schwierige Suche nach Areal

Mit der definitiven Ablehnung des Projekts «Mehrzwecksportanlage Langmoos» durch das Verwaltungsgericht Appenzell Ausserrhoden am 29. September 2010 musste die Suche nach neuen Möglichkeiten für Aussensportplätze in Angriff genommen werden. Die entsprechenden Abklärungen sind in der Studie zusammengefasst.

Bezüglich des Bedarfs ist sich die Projektgruppe Sportanlagen

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 80. Geburtstag:

Trudy Minder, Hasenbühlstrasse 13 (11. September)

Paulina Bösch, Thalerstrasse 23 (4. Oktober)

einig, dass – neben dem bestehenden Spielfeld auf dem Gerbeareal – ein weiteres Trainingsfeld sowie eine 100-m-Laufbahn mit Weitsprunganlage realisiert werden soll. Auf die Erstellung von weitergehenden Sportanlagen, insbesondere Leichtathletikanlagen, wie im Projekt Mehrzwecksportanlage Langmoos ursprünglich vorgesehen, kann aus heutiger Sicht verzichtet werden.

Mit der Entflechtung der Laufbahn mit Weitsprunganlage vom zusätzlichen Trainingsfeld könnte letzteres auch an einer peripheren Lage liegen, ohne dass der Schulsport darunter zu leiden hat. Dies erleichtert die Suche nach einem geeigneten Areal innerhalb der Gemeinde. Die Laufbahn mit Weitsprunganlage hingegen hat zwingend nahe bei einer der bestehenden Schulanlagen zu liegen.

Im Rahmen dieser Studie wurden zahlreiche Areale besichtigt und einer groben Machbarkeitsprüfung unterzogen. Von den zwölf Arealen (bestehend eingeschlossen) wurden insgesamt fünf für einen neuen Fussballplatz als realisierbar erachtet und in der vorliegenden Studie dargestellt. Es handelt sich um die Areale Langmoos, Stelz, Schlipf, Stapfen und Waldpark. Das Areal Langmoos eignet sich wegen der durch das Areal verlaufenden Grundwasserschutzzone lediglich für die Platzierung der Laufbahn mit Weitsprunganlage; wegen seiner Nähe zur Schulanlage Wies ist es jedoch für diese Nutzung sehr gut geeignet.

Die Studie zeigt, dass es relativ schwierig ist, aufgrund der Topographie innerhalb der Gemeinde ein genügend grosses, relativ ebenes, nahe dem Zentrum gelegenes, gut erschlossenes Areal zu finden. Die ausgewiesenen Kosten variieren stark, je nach den notwendigen Terrain-Modulationen und der vorhandenen beziehungsweise nicht vorhandenen Erschliessung. Beim Areal Stelz kann wegen der nahen Schulanlage Wies auf die Erstellung von Parkplätzen wie auch einer Garderobe verzichtet werden.

Mit moderater Steuererhöhung finanzierbar

Die Gemeinde konnte in den letzten vier Jahren den Steuerfuss von 4,3 auf 3,9 Einheiten senken. Der Gemeinderat hat den Finanzplan angepasst und dabei festgelegt, dass aufgrund der verbes-

Dieses Bild zeigt das Szenario B: So könnte der Hallenneubau direkt am Schulzimmertrakt Gerbe aussehen. Bei dieser Variante müsste die Gemeinde – um sie ausführen zu können – Land in grösserem erwerben.

serten Finanzlage der Gemeinde die Ergänzung der Sportanlagen im Sinn der Machbarkeitsstudie mit einer Steuererhöhung von 0,2 Einheiten tragbar wäre.

Start einer breit angelegten Volksdiskussion

Am Mittwoch, 31. August 2011, fand um 19.30 Uhr im Kursaal eine Öffentliche Orientierungsversammlung über die Machbarkeitsstudie Sporthallen und Aussensportanlagen statt. Anschliessend erfolgt der Start zu einer breit angelegten Volksdiskussion. Dafür hat die Projektgruppe Sportanlagen einen Fragenkatalog erstellt, mit dem bei den Vereinen, den Politischen Organisationen sowie der ganzen interessierten Einwohnerschaft deren Bedürfnisse und Meinungen erfasst werden können. Die ganze Machbarkeitsstudie wird auch als pdf-Datei auf die Homepage (www.heid.ch) gestellt.

Einige Exemplare der rund 100-seitigen Machbarkeitsstudie stehen zur Ausleihe zur Verfügung und können ab sofort am Informationsschalter im Rathaus bezogen werden. Da die Ergänzung der Sportanlagen insbesondere für die jüngeren Einwohner/innen vorgesehen ist, wird die Diskussion über die Machbarkeitsstudie auch über Facebook geführt (Fragen auf der Seite «Gemeinde Heiden» beantworten). Alle Grundeigentümer jener Areale, welche für die Erstellung einer Aussensportanlage und einer Sporthalle in der Diskussion sind, hat Gemeindepräsident Norbert Näf in einem persönlichen Gespräch informiert. Von der Volksdiskussion erhofft sich der Gemeinderat klare Hinweise, welche für die weitere Planung der Hallensport- und der Aussensportanlage die Richtung vorgeben. Die Volksdiskussion dauert noch bis 30. November.

Dieses Bild zeigt das Szenario C.

Erteilte Baubewilligungen

Für neue Wohn- und Gewerbeflächen: Genossenschaft Migros Ostschweiz, Industriestrasse 47, 9201 Gossau: Erstellung Verkaufsprovisorium, Parzelle 458, Sonnenthalstrasse 2 – Eija und Thomas Büchi, Badstrasse 9 f: Anbau Wintergarten/Whirlpool, Parzelle 1844, Badstrasse 9 f – Orchis Invest AG, Gewerbezentrum Walke 23, 9100 Herisau: Neubau zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage, Parzelle 81, Hasenbühlstrasse 4+6 – Peter Suter, Seeblickstrasse 1: Anbau einer zusätzlichen Wohnung, Parzelle 1647, Seeblickstrasse 1 – Ursula Heim, Mittelbissastrasse 1 a: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 1977, Köhlerweg 2 – Wasserversorgung Heiden, Postfach 301: Erweiterung Pumpstation, Parzelle 53, Bahnhofstrasse – Johannes Solenthaler, Bischofsberg 1852: Abbruch Garage/Neubau Remise, Parzelle 1056, Bischofsberg – Marcel Schiess, Obereggerstrasse 6 b: Umbau Wohn- und Garagengebäude, Parzelle 394, Obereggerstrasse 6 b – Markus Hühner, Rietwiesstrasse 3, 9100 Herisau: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 2057, Brunnenstrasse 17 a – Michael Hilty und Madeleine Betz, Asylstrasse 6: Neubau Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Parzelle 1931, Seeblickstrasse 6.

Neuzuzüger/innen

Eva Leschiutte-Schäfer, Obereggerstrasse 11; Thomas Eichenauer, Täschenstrasse 11; Marcel Huser, Schwendistrasse 1; Raik Balzereit, Wässern 442; Sandra Leimbacher, Schwendistrasse 1; Markus Buob, Brunnhalde 5; Mariann Wachter, Brunnhalde 5; Simon Graf, Schützengasse 22; Robert Schmidbauer, Poststrasse 35; Tobias Lee, Asylstrasse 11; Andreas Wohlmuth, Hasenbühlweg 2; Dietmar Krämer, Bischofsberg 409; Haxhi und Vjollce Shala, Langmoosstrasse 14; Johanna und Florian Frei-de Pijper, Langmoosstrasse 21; Manja Raimann, Schützengasse 5; Yannik Bernasconi, Brunnhalde 5; Sandra und Mario Jörg-Badun, Sägewiesstrasse 8; Kotchanon und Jörg Lutz-Petchsai, Werdstrasse 2; Christina Küng, Paradiesstrasse 30; Marcela Miskovic, Hinteres Werd 14; Marko Zivanovic, Hinteres Werd 14; Damaris Saxer Henne, Thalerstrasse 49C; Paula Alexandra André Flores, Thalerstrasse 19.

«Mit 66 Jahren, da fängt das Leben ...

... an, mit 66 Jahren, da hat man Spass daran ...». Udo Jürgens hat das in einem Lied treffend besungen.

Nach der Erwerbstätigkeit eröffnen sich neue Möglichkeiten das Leben zu gestalten. Gesundheit und Selbstständigkeit sind dafür wichtige Voraussetzungen. Mit dem Älterwerden verändert sich der Körper, aber Erfahrung und Forschung zeigen: Wer sich aktiv betätigt, bleibt länger gesund.

Wie sind Sie unterwegs? Wir haben neun kurze Fragen zur Einschätzung Ihrer Gesundheit zusammengestellt. «Zwäg is Alter» bietet Ihnen auch eine kostenlose, persönliche Gesundheitsberatung. Möchten Sie mehr wissen? Dann rufen Sie unverbindlich an. Silvia Hablützel, Pflegefachfrau und Projektleiterin von «Zwäg is Alter» gibt Ihnen gerne vormittags unter Telefon 071 890 06 63 Auskunft.

«Zwäg is Alter» ist ein Angebot der Pro Senectute, das sich für die Erhaltung der Gesundheit engagiert, damit Sie «mit 66 Jahren und bis ins hohe Alter Spass am Leben haben». *Silvia Hablützel*

Neue Panoramatafel auf dem Kirchturm

Rund 4500 Gäste besteigen jedes Jahr den Kirchturm und geniessen die einmalige Aussicht auf unser Dorf sowie den Bodensee. Für die optimale Betreuung sind die Turmwartinnen und Turmwarte oben im Zimmer besorgt. Sie werden dabei häufig nach dem Namen der Ortschaften am Bodenseeufer gefragt. Ab sofort erleichtert eine übersichtliche Panoramatafel am Geländer des Turmbalkons die Orientierung in Blickrichtung Deutschland und Österreich.

Die Tafel entstand in Zusammenarbeit mit Andreas Butz, der ein Tag mit optimalen Lichtverhältnissen abwartete und dann ein optimales Panoramabild erstellte. Auf dem Bild eingezeichnet ist auch die Stadt Ulm mit dem bekannten Ulmer Münster. An Tagen mit bester Fernsicht meinen Gäste, auch den 110 Kilometer entfernten Turm des Münsters vom Kirchturm aus zu sehen! Der Kurverein freut sich über die Angebotsverbesserung auf dem Turm und lädt natürlich auch Häädler/innen ein, mehr über das Panorama zu erfahren.

Kurverein Heiden

Das Akkordeon Orchester in bester Festlaune

«Vorzügliches» Akkordeon Orchester

Anfangs Juli fand in Kreuzlingen das 14. Ostschweizerische Akkordeon Musikfest statt. Auch die Musikanten aus Heiden nahmen in der Kategorie Mittelstufe teil. Unter der Leitung von Elfi Künzler präsentierten sie der Jury das anspruchsvolle Stück «L'Abbatiale de Payerne» von Jörg Draeger. Mit flinken Fingern, viel Feingefühl und voller Konzentration meisterten die Musikanten das gewählte Stück bestens. Trotz kleinen Patzern stimmte der Ge-

samteindruck, sodass die Jury am Ende des Musikfestes das hervorragende Prädikat «vorzüglich» überreichte.

Als nächster Höhepunkt im Vereinsjahr darf das Kirchenkonzert am Sonntag, 20. November erwähnt werden. Merken Sie sich dieses Datum vor und besuchen Sie die Akkordeonisten am jährlichen Konzert. Weitere Infos zum Orchester finden sie unter: www.vreneliland.homepage.bluewin.ch/aoh. *Anita Vetsch*

Kochdemo «Gut vorbereitet – schnell auf dem Tisch»

So heisst die Kochdemo, welche der Frauenverein Heiden am 28. September unter der Leitung von Annegret Wolfer aus Weinfelden anbietet. Gut vorbereitet kann rasch ein leckeres Menü serviert werden. Frau Wolfer zeigt verschiedene Rezepte und gibt wertvolle Tipps live und für einmal nicht am Bildschirm in der Schulküche im Schulhaus Gerbe von 19.00 bis ca. 22.00 Uhr. Koch-

begeisterte Nichtmitglieder und auch Männer sind ebenfalls herzlich dazu eingeladen.

Die Kurskosten, inklusive Degustation und Rezepte, betragen Fr. 40.– für Mitglieder, Fr. 45.– für Nichtmitglieder.

Weitere Infos und Anmeldung bis spätestens 14. September bei Silvia Büchel, Telefon 071 891 54 13 oder s.buechel@gmx.net.

Silvia Büchel

Neue Möglichkeiten für Bibliotheksbenutzer

Seit Anfang Juli haben wir in der Bibliothek ein neues Computersystem. Dieses erleichtert nicht nur dem Personal gewisse Abläufe, sondern es bietet auch unseren Kunden neue Möglichkeiten. Schon seit längerem kann man auf der Homepage Einsicht nehmen in den Medienkatalog. Neu können Einzel- und Familienmitglieder ihr Konto anschauen, Verlängerungen (1x) und Reservationen (nur Bücher) vornehmen.

Der Weg dahin: www.biblioheiden.ch – Katalog – Benutzerkonto: Ausweis-Nr. und Kennwort (erste zwei Buchstaben Nachname und erste zwei Buchstaben Vorname) eingeben.

DVDs können auch von zu Hause aus nicht verlängert oder reserviert werden. Offene Fragen dazu beantwortet Ihnen das Bibliotheksteam gerne.

Simone Gründler

Grund zum Feiern

Vor einem Jahr wurde in Rorschach die Seniorweb-Regionalgruppe Bodensee des seit zwölf Jahren bestehenden schweizerischen Seniorwebs gegründet. Die RG Bodensee zählt bereits 88 registrierte Mitglieder.

An den bisherigen 29 Anlässen, die zwischen Altstätten, Rorschach, Arbon, St.Gallen und Appenzell stattfanden, und von der aktiven Gruppenleiterin Ursula Verbeek aus Rheineck organisiert wurden, nahmen insgesamt über 700 Personen teil. Das vielseitige Programm umfasste ein breites Spektrum von Besichtigungen, Workshops, kulinarischen Anlässen, bis zu gemeinsamen Wanderungen. Es ist vor allem dieser breit gefächerten Gruppentätigkeit zuzuschreiben, dass ständig mehr Interessenten der Gruppe beitreten. Auch für die kommenden Monate sind bereits wieder interessante Anlässe vorgesehen.

Dieser Beitritt ist leicht, direkt übers Internet zu bewerkstelligen: seniorweb.ch anklicken, unter «Registrieren» E-Mail-Adresse und Passwort eingeben, Art der Mitgliedschaft wählen. Unter Gruppe – RG Bodensee – beitreten, sind Sie auch Mitglied der Regionalgruppe Bodensee.

Die einfache Mitgliedschaft ist kostenlos. Dazu gibt es eine sogenannte Premium-Mitgliedschaft zu einem jährlichen Beitrag von Fr. 50.–, die verschiedene Vorzüge bietet. Weitere Auskünfte unter ursula.verbeek@seniorweb.ch, oder Telefon 071 888 32 41.

Auf der Webseite findet man eine Vielzahl von, auf die Interessen der Generation 50+ zugeschnittenen Infos. Man kann an Foren teilnehmen, als registriertes Mitglied selber Blogs verfassen, findet Beratungen in den verschiedensten Bereichen. Das Programm wird ständig ausgebaut.

Die Gruppe feierte das einjährige Bestehen zuerst mit einem Besuch in der Hundertwasser-Markthalle in Altenrhein, wo sie in einer kompetenten Führung viel Interessantes über die Besonderheiten dieses einzigen Hundertwassergebäudes in der Schweiz erfuhr. Bei einer gut gestalteten Diaschau blickte man freudig zurück auf die Anlässe dieses ersten Jahres. Beim gemeinsamen Abendessen und geselligen Zusammensein wurden die besonderen Verdienste der initiativen Gruppenleiterin Ursula Verbeek noch verdankt und gewürdigt. *Ursula Verbeek*

Pro Infirmis bietet Hilfe

«Ich möchte gerne eine eigene Wohnung, was muss ich tun?» Mit dieser Frage meldete sich eine junge, körperbehinderte Frau im Rollstuhl. «Wie finde ich eine rollstuhlgängige Wohnung? Was muss ich dabei alles beachten?»

Betagte Eltern betreuen jahrelang ihren geistig behinderten Sohn. Sie machen sich Sorgen, wie es weitergehen soll. Aufgrund ihres Alters können sie die Betreuung nicht mehr lange übernehmen. Sie suchen Unterstützung bei der Suche nach einem Heim, haben Fragen zur Finanzierung usw.

Ein junger Mann mit psychischen Problemen kann nicht mehr arbeiten. Er sucht eine Beschäftigung, einen geschützten Arbeitsplatz.

Für solche und ähnliche Fragen bietet Pro Infirmis Beratung und Unterstützung. Zusammen mit den Ratsuchenden versuchen die Fachleute von Pro Infirmis die bestmögliche Lösung zu finden. Längerdauernde Krankheit, ein Unfall oder die Geburt eines behinderten Kindes sind starke Einschnitte in das Leben: Bei Pro Infirmis erhalten Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen Unterstützung und Antworten auf viele Fragen zum Thema Behinderung.

Pro Infirmis gibt es auch in Ihrer Nähe: Beratungsstelle Herisau, Ruth Signer, Gossauer Strasse 2, 9100 Herisau, Telefon 071 228 29 76.

Die Sozialberatung ist grundsätzlich kostenlos. Gerne nimmt Pro Infirmis freiwillige Spenden entgegen.

Ruth Signer

Nationalratskandidaten-Vorstellung

Die Ausserrhoder Nationalratskandidaten Andrea Caroni (FDP), Köbi Frei (SVP) und Max Nadig (CVP) stellen sich auf Einladung der Lesegesellschaft Bissau allen interessierten Stimmbürger/innen vor. Zu dieser öffentlichen Veranstaltung ist jedermann herzlich eingeladen. Sie findet am Montag, 19. September in der Peña Heiden (Restaurant Rose, Obereggerstrasse) um 20.00 Uhr statt. Die Lesegesellschaft Bissau hofft, dass möglichst viele Stimmberechtigte die Gelegenheit wahrnehmen, die Kandidaten persönlich kennenzulernen.

Kaspar Ulrich

Frühschoppenkonzert

Am Sonntag, 11. September 2011, laden die Jugendmusik Heiden und die Musikgesellschaft Thal gemeinsam zu einem unterhaltsamen Frühschoppenkonzert ein. Die beiden Musikvereine bieten zusammen ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt eine grosse Festwirtschaft. Die JMH und die MG Thal freuen sich auf viele musikbegeisterte Zuhörer/innen.

Der Anlass findet ab 11.00 Uhr bei gutem Wetter im schönen Garten des Kursaals, bei unsicherer oder schlechter Witterung im Kursaal statt.

Iris Räss-Candrian

Pflege durch Spitex oder Heimeintritt?

Wann ist die Pflege zu Hause durch die Spitex günstiger, wann hat das Heim Kostenvorteile? Welche Rolle spielen die Kosten bei der Wahl der Pflegeform für die betroffenen Menschen? Die Studie im Auftrag des Spitex-Verbands bringt zwei wichtige Erkenntnisse: Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigung sind ein wichtiger Faktor und «Betreutes Wohnen» ist auch wirtschaftlich eine interessante Alternative.

Die Untersuchung mit Blick auf die individuelle Wahlfreiheit der Pflegeform zeigt auf, wie wichtig die institutionalisierte Unterstützungsleistungen bei Krankheit und Behinderung sind. Bis in den Mittelstand hinein ist es für Menschen mit mittlerer oder hoher Pflegebedürftigkeit nur dank Ergänzungsleistung und Hilflosenentschädigung möglich, zu Hause gepflegt zu werden.

Dies macht deutlich, wie wichtig eine Aufklärung der pflegebedürftigen Menschen über die ihnen zustehenden Unterstützungsleistungen ist.

Die Spitex hat Kostenvorteile bezüglich Gesamtkosten bei Pflegefällen leichter bis mittlerer Komplexität, die Pflegeheime bei Fällen mittlerer bis höherer Komplexität. Der Überlappungsbereich mittlerer Komplexität liegt in der Brandbreite des täglichen

Pflegebedarfs von 60 bis 120 Minuten. Ein wichtiger Kostenteil liegt hier im Verhältnis der Wohnkosten zu Hause im Vergleich zum Ausbaustand des gewählten Heimes. Der verstärkte wirtschaftliche Aspekt ist mit der neuen Pflegefinanzierung und der neuen Kostenaufteilung verstärkt ins Bewusstsein der verschiedenen Vertragspartner gerückt.

In der Studie wird die Frage der Wunschvorstellung der betroffenen Personen über ihren Verweilort und die Unterstützungsmöglichkeiten im persönlichen Umfeld nicht beachtet. Eine Alternative die immer mehr nachgefragt wird, und die eine Mischform der beiden Pflegeformen anbieten kann, ist das betreute Wohnen.

Und wie ist das Verhältnis des Pflegeaufwands in unserer Organisation? Von den zur Zeit über eine längere Zeitdauer betreuten Klienten, zählen 44 Personen in die Kategorie der leichten, 34 in die erste Hälfte der mittleren, 16 zur höheren Kategorie der mittleren Pflegefälle und acht Personen zu den Klienten mit höherem Pflegeaufwand. Es kann daher festgestellt werden, bei der Spitex Vorderland wird der ökonomische Aspekt nicht ausgeblendet, sondern fliesst in die regelmässige Beratung individuell ein.

Arthur Sturzenegger

Kinderartikelbörse im Kursaal

Am Samstag, 24. September findet im Kursaal wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt. Diese wird organisiert von der Frauengemeinschaft Heiden. Es werden gut erhaltene Kleidungsstücke (Herbst und Winter), Sport-, Freizeit- und Babyartikel, Spielsachen, usw. angeboten. Nicht angenommen werden grössere Artikel, wie Kinderbetten, Kinderwagen, usw.

Die Annahme findet am Freitag, 23. September von 17.30 bis 19.30 Uhr statt, der Verkauf ist am Samstag, 24. September von 9.00 bis 10.30 Uhr. Die Rückgabe ist anschliessend von 11.30 bis 12.00 Uhr. Wie gewohnt lädt eine Kaffeestube zum Verweilen ein. Fragen und Information: Alexandra Breu, Telefon 071 891 71 41. Das Börsen-Team freut sich auf Ihren Besuch.

Alexandra Breu

Alzheimer in der Literatur

In unserem Kanton leben über 800 Menschen mit Demenz. Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz und kann viele Jahre andauern. Die davon betroffenen Menschen bedürfen zunehmender Hilfe und Unterstützung im Alltag und es sind vor allem die Angehörigen, die sich täglich für mehr Lebensqualität einsetzen. Darüber ist schon viel geschrieben worden.

Anlässlich des diesjährigen Weltalzheimertages präsentiert die Alzheimervereinigung St. Gallen/Appenzell am Samstag, 24. September, ab 9.00 Uhr vor dem Buch- und Textladen Libresso Literatur zum Thema Demenz. Neben vielen Buchtipps für Jung und Alt aus der Belletristik liegt auch Fachliteratur auf für alle am Thema Interessierten. Am Informationsstand sind Broschüren der Schweiz. Alzheimervereinigung erhältlich. Auf einen Besuch freut sich die Alzheimer Beratung AR.

Anemarie Bächler

aufwind 10 | 11

erscheint für Sie am **Mittwoch, 5. Oktober.**

Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 20. September, 16.00 Uhr.**

Mit der Spende erwarb Kita zwei Kindertische und zwölf -stühle

Spende für die «Grossen»

Mit grosser Freude durfte kürzlich der Verein Kindertagesstätte Appenzeller-Vorderland Kita «Wirbelwind» eine grosszügige Spende seitens des Rotary Club Appenzell entgegen nehmen. Diese Spende hat der Kita ermöglicht zwei Kinder-Tische und zwölf Stühle zu erwerben. Bei täglich drei Malzeiten konnte nämlich dem Bedürfnis der «Grossen» nach Selbstständigkeit in den letzten Jahren leider nicht nachgekommen werden, da die Platzverhältnisse dies nicht zulassen. Diese Anschaffung ermöglicht nun den grösseren Kindern, nebst einer neuen Sitzordnung, nun

selbstständig zu schöpfen sowie auf- und abzutischen. Vorbei also das Sitzen auf den Eckbänken und an den zu hohen Tischen. Nun dürfen sie am eigens errichteten Buffet ihre Teller selber füllen und können auch in kleineren Gruppen Gespräche führen, was sie mit grosser Freude gerne tun. Auch sind die Kinder dadurch viel experimentierfreudiger geworden und das Team der Kita stellt mit Freuden fest, dass sie sich Speisen wie Gemüse und Salate vermehrt auf den Teller legen und auch essen. Ganz nach dem Motto: Hilf mir, es selbst zu tun.

Carolin Kugler

1. Arschbomben-Contest

Die Kinder- und Jugendarbeit Heiden nutzte das dorfeigene Badifest zur Austragung des ersten Arschbomben-Contests. Bei besten Bedingungen stellten sich um die 30 Kinder und Jugendliche der Herausforderung. Gesprungen wurde nach eigenem Ermessen vom Drei- oder Fünfmeterbrett. Die dreiköpfige Jury bewertete die Sprungausführung, die Höhe der Fontäne und den Klang des Aufpralls. Wir gratulieren den Gewinnern Andrina Gantenbein (1. Klasse) und Oliver Salanitri (3. Sek) zu den Titeln der «Arschbombenkönigin» beziehungsweise des «Arschbombenkönigs». Sie sicherten sich eine Urkunde und durften Gutscheine für Fachgeschäfte aus dem Dorf entgegen nehmen. Die KJAH bedankt sich bei Werner Rüegg für die tatkräftige Unterstützung und natürlich bei allen Jugendlichen, die teilgenommen haben. *Marc Steiger*

Saisonschluss in der Badi

Während der Sommerferien liess uns der Sommer kläglich im Stich, doch er hatte uns nicht ganz vergessen und machte mit einem rekordverdächtigen August alle Zweifel wett. Im August konnten wir erstmals ein «Vollmond-Schwimmen» durchführen. Das Angebot wurde von unseren Gästen – von Jung und Alt – mit Begeisterung genutzt, deshalb wird das «Vollmond-Schwimmen» auch in der kommenden Saison wieder angeboten.

Am Sonntag, 11. September ist jedoch Schluss mit Baden, die Badi schliesst ihre Tore. Wir wünschen allen unseren Badegästen einen schönen Herbst und freuen uns heute schon auf die Badisaison 2012.

Bitte denken Sie daran, dass die gemieteten Kabinen bis spätestens Sonntag, 11. September geräumt sein müssen. Vielen Dank.

Nadia Baumann

Jetzt wohnen wir auch in Heiden!

Bitte rüsten Sie sich mit gutem Schuhwerk, klemmen Sie bei zweifelhaftem Wetter einen Regenschirm unter den Arm und nehmen Sie bei Bedarf Ihre Wanderstöcke und etwas zum Trinken mit. Unsere Unternehmung findet zum grössten Teil zu Fuss statt. Wanderzeit ca. zwei Stunden, Wiesenwege und Holperwege sind nicht ausgeschlossen!

Mehr wollten wir nicht verraten ... Mit diesen Worten wurden anfangs Juli die im letzten Jahr neuzugezogenen Hädler von der Gemeinde, bezugsweise der Kommission Standort und Kultur, eingeladen. Gut 25 Personen haben der Einladung Folge geleistet. Die Idee, die Gemeinde vom höchsten bis zum tiefsten Punkt dem «Gstaldenbach» entlang zu erwandern und dazu für Heiden wichtiges über Wasser und Elektrizität zu erfahren, war offensichtlich eine gute Idee. Start der Wanderung war beim Bad Unterrechtstein. Nach einer Zwischenverpflegung ging die Wanderung weiter zum Listweiher, wo nicht wenig erstaunt die mächtige Stau-mauer bewundert wurde. Nächste Station war das Kraftwerk Hinterlochen. Bei Steak und «Härdöpfelsalat» wurde tüchtig angestossen.

Franziska Bannwart

Neuer Witzwegwart

Mitte August wurde Witzwegwart Helmut Neururer verabschiedet, der während seiner 13-jährigen Tätigkeit rund 500'000 Personen unbeschwerte Wanderfreuden von Heiden nach Walzenhausen beschert hat. Seine grosse Leistung würdigte Urs Berger als Vertreter von Appenzellerland Tourismus. Dankbar würdigten auch die Präsidentinnen der Verkehrsvereine Walzenhausen und Wolfhalden, Michèle de Potzolli und Dorothea Stacher, die grosse Arbeit von Helmut Neururer und wünschten seinem in Wolfhalden wohnhaften Nachfolger, Rico Winkler, viel Erfolg. Das oft auch in Heiden anzutreffende Witzwegmaskottchen «Söndi» überreichte dem Scheidenden einen Spezialbiber aus der Backstube des Walzenhauser Dorfbeckens und dankte für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Dienste des originellen Wegs. *Peter Eggenberger*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 20. September, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

Auf ein Neues: Nur für Neugierige

Bereits zum zweiten Mal ermöglicht der Verband WebAR ein kostenloses Erleben von Weiterbildung mit einem eigenen Lernfestivalprogramm. Während 24 Stunden können verschiedenste Workshops und Führungen an einigen Orten in unserem Kanton besucht werden.

Haben Sie Lust mit Farben zu experimentieren? Oder möchten Sie lieber Ihr Notfallwissen auffrischen? Gehen Sie in der Nacht mit auf Schneckenpirsch und erfahren Unerwartetes oder ziehen Sie eine philosophische Abendstunde vor? All dies und noch viel mehr können Sie während den Stunden des Lernfestivals 2011 in unserem Kanton erleben. Das Programm kann unter www.webar.ch eingesehen werden. Die nationale Koordination obliegt dem Schweizerischen Verband für Weiterbildung. So wird an diesen Tagen auch an anderen Orten der Schweiz mit einem eigenen Lernfestivalprogramm auf die allgemeine Weiterbildung aufmerksam gemacht. *Ariane Brunner*

S E P T E M B E R

- 7.10.	10.00–20.00	Klinik Am Rosenberg
	Bilderausstellung: Verena Broger Klinik Am Rosenberg	
Mi 7.	20.00–22.00	Hotel Linde
	Appenzellerabend mit dem Trachtenchor Kurverein Heiden	
Do 8.	6.45–18.00	Postplatz
	Wanderung Ilanz-Versam Senioren-Wandergruppe Heiden	
	14.00	Dunantplatz
	Dorfführung Kurverein Heiden	
Sa 10.	8.30–12.00	Kirchplatz
	Bauernmarkt Bauernmarktverein	
	11.00–15.30	Reservoir Stapfen
	Tag der offene Tür Wasserversorgung Heiden	
So 11.	16.00	Hotel Linde
	Vernissage Nicole Haefele Hotel Linde	
Di 13.	19.00–23.00	Hotel Linde
	Spielabend in der Beiz Hotel Linde/Ludothek Heiden	
Do 15.	14.00	Dunantplatz
	Dorfführung Kurverein Heiden	
	20.00	Hotel Pension Nord
	Was kränkt – mach krank Liga Leben und Gesundheit	
Sa 17.	8.30–11.30	Parkplatz Badstrasse
	Bring- und Holmarkt, Gartenblumenbörse Umweltschutz/Frauengemeinschaft	
	8.30–12.00	Kirchplatz
	Bauernmarkt Bauernmarktverein	
	20.00	Kursaal
	Der Jugend die Zukunft Preisträgerkonzert 2011 Collegium Musicum Ostschweiz	
So 18.	10.00–16.00	evang. Kirche
	Ökom. Familientag am Bettag evang. und kath. Kirchgemeinde	
Do 22.	12.45–18.00	Postplatz
	Wanderung Raum Gebhartshöhe Senioren Wandergruppe Heiden	
	14.00	Tourist Information
	Geführte Kräuterwanderung Kurverein Heiden	

S E P T E M B E R

Fr 23.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus
	Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck	
	20.15	Hotel Linde Saal
	Konzert «Musique Simili» Kulturgruppe Lindenblüte	
	20.15	Kino Rosental
	Themenabend Autismus Kino Rosental	
Sa 24.	8.15–11.30	Schulhaus Gerbe
	Schulhaus Gerbe: Ineluege Sekundarschule Heiden	
	8.30–12.00	Kirchplatz
	Bauernmarkt Bauernmarktverein	
	21.00	Tanzsaal Kursaal
	Oldies Night OK Oldies Night	
Di 27.	19.30	evang. Kirchgemeindehaus
	Hunger nach Gerechtigkeit evang. Kirchgemeinde mit Verein ABAI	
Mi 28.	19.00–22.00	Schulhaus Gerbe
	Kochdemo «Gut vorbereitet – schnell auf dem Tisch» Frauenverein Heiden	
Do 29.	14.00	Dunantplatz
	Dorfführung Kurverein Heiden	
Fr–So	19.00	Club Internazionale
30.9.–	Oktoberfest	
2.10.	Mühle Wolfhalden	

O K T O B E R

Sa 1.	8.30–12.00	Kirchplatz
	Bauernmarkt Bauernmarktverein	
	9.15	Restaurant Bären
	Viehschau Heiden-Grub Viehschau Heiden-Grub	
Mo 3.	16.00–18.00	Hotel Heiden
	Schmuckausstellung Pierre Lang	

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis **Di, 20. September 16.00 Uhr** unter www.heid.ch -> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

Kinoteens laden zum Brautalarm ein

Wir, die Kinoteens, eine Gruppe von zehn kinobegeisterten Jugendlichen, zeigen euch am 16. September um 20.15 Uhr im Kino Rosental den Film «Bridesmaids».

Die Kinobar wurde neu renoviert und wir freuen uns, sie erstmals benutzen zu können, um euch coole Drinks zu mixen, dazu gibt es wieder Nachos und Popcorn. Sie ist bereits ab 19.00 Uhr geöffnet. Auch Erwachsene sind herzlich willkommen, die sich nicht daran stören, dass es bei uns etwas ausgelassener zu und her geht. Eintritt für Jugendliche Fr. 8.–.

Im Film «Bridesmaids» (Brautalarm) hat sich Annes (Kristen Wiig) Leben im Mittelmass eingependelt: Sie ist Mitte 30, Single und hat einen langweiligen Job in einem Juweliergeschäft, den sie nur über ihre Mutter erhalten hat. Eigentlich hat sie nur ihre beste Freundin Lillian, die sie seit der Schulzeit kennt. Doch es ändert sich alles, als Lillian eines Tages verkündet, dass sie verlobt sei ... Turbulenzen sind vorprogrammiert.

Wir freuen uns auf euch und wünschen euch einen lustigen Kinoabend! *Monika Hürlimann*

Kurtradition neu belebt

Das beim Käsen anfallende Nebenprodukt Molke begründete vor gut 150 Jahren den Kurtourismus in Heiden. Der Gesundheitstrunk bringt den Stoffwechsel in Schwung, entgiftet und entschlackt den Körper und lässt im Verlaufe einer Kur ein paar überflüssige Pfunde verlieren. An die uralte Kurtradition wird derzeit in der Tourist-Informationsstelle an der Bahnhofstrasse angeknüpft, wo Reise- und Wandergruppen auf Voranmeldung gerne mit frischer Molke verwöhnt werden.

Peter Eggenberger

Rosental Kino
September Programm

Fr, 9.9. 20.15 Uhr, Di, 13.9. 20.15 Uhr und So, 18.9. 19.15 Uhr	También la lluvia Sp/d/f (ab 12 J.)
Ein junger Regisseur dreht in Bolivien einen kritischen Film über Kolumbus. Gewalt in historischem Gewand und in moderner Uniform prägt das mehrschichtige Drama von Iníar Bollaín.	
Backstage: Führung durch das Kino. Preis: Führung, inkl. Apéro und anschließender Abendvorstellung Fr. 18.–	
Sa, 10.9. 17.15 Uhr, Sa, 17.9. 17.15 Uhr und Sa, 24.9. 17.15 Uhr	Das Geheimnis unseres Waldes d/dialekt (ab 10 J.)
Er fasziniert und beängstigt, er nützt, erfreut und macht zuweilen Sorgen: Unser Wald. Der Film erzählt in faszinierenden Bildern und Geschichten aus unserer nahen, aber oft unbekanntem Heimat und Natur.	
Sa, 10.9. 20.15 Uhr	Almanya d (ab 10 J.)
Ein türkischer Einwanderer in Deutschland – einer von einer Million – beschliesst nach 45 Jahren zusammen mit seiner Familie die alte Heimat zu besuchen. Das Thema Migration hat durchaus auch vergnügliche Seiten.	
So, 11.9. 15.00 Uhr	Der Zoowärter d (ab 10 J.)
Der gutmütige Zoowärter Griffin hat keinen Erfolg bei den Frauen – bis sich die Zootiere seiner annehmen. Und die haben das tierisch gut darauf. Ein Spass für Gross und Klein.	
So, 11.9. 19.15 Uhr	Rien à déclarer F/d (ab 12 J.)
Kleiner Grenzkrieg zweier Grenzbeamten an der belgisch-französischen Grenze. Nach «Bienvenue chez les Ch'tis» hat Dany Boon eine neue Komödie um Unzugänglichkeiten, Vorurteile und Liebe gedreht.	
Fr, 16.9. 20.15 Uhr, Sa, 17.9. 20.15 Uhr und Di, 20.9. 20.15 Uhr	Bridesmaids – Brautalarm d (ab 12 J.)
Annes (Liebes-)Leben steckt gerade im Tief. Dennoch oder gerade deswegen nimmt sie ihren Job als Brautjungfer ihrer besten Freundin Lilly sehr ernst. Topkomödie, die Heiratstradition und wilden Witz aufeinanderprallen lässt.	
So, 18.9. 15.00 Uhr und So, 25.9. 15.00 Uhr	Cars 2 d (ab 6 J.)
Während Lightning McQueen die Rennpiste unter seine Räder nimmt, muss ihm sein bester Freund Hook für den britischen Geheimdienst den Rücken frei halten.	
Mi, 21.9. 20.15 Uhr	Cinco dias sin Nora Sp/d/f (ab 16 J.)
Nora und José gehen schon längst getrennte Wege. Doch der angekündigte Tod von Nora zwingt die beiden auf ungeahnte Weise zur Zusammenarbeit. Ein mexikanischer Film – federleicht und todernt.	
Fr, 23.9. 20.15 Uhr	Jimmie d (ab 12 J.)
Mütterliche Nähe kann diesem Jugendlichen keine Perspektive bieten, aber es gibt andere Wege... Die Autismushilfe Ostschweiz lädt aus Anlass ihres zehnjährigen Bestehens zu diesem Abend über die wenig bekannte Behinderung Autismus ein. Eintritt: Film und Information Fr. 15.–.	
Sa, 24.9. 20.15 Uhr, So, 25.9. 19.15 Uhr und Di, 27.9. 20.15 Uhr	Les petits mouchoirs F/d (ab 16 J.)
Wie gewöhnlich verbringen ein paar beste Freunde den Sommer gemeinsam am Cap Ferret. Doch in diesem Jahr ist einer nicht da – und alles anders. Gekonnt inszenierter Mix aus Komödie und Drama mit französischer Starbesetzung.	

Über das Programm informiert auch www.kino-heid.ch

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 10|11 ist am 20. September.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 10
Oktober '11
16. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

in einem Werbeslogan heisst es unter anderem «mer hönd di schönscht Schprooch». Diese Aussage beanspruchen mit Sicherheit nicht nur die Appenzeller für sich, dennoch hat auch für mich unser Dialekt etwas «Häämeligs», und schon sind wir für Zahlreiche an einer Sprachschwelle angelangt, was die Bedeutung nur dieses einen Wortes angeht. Leider wird nicht nur die deutsche Sprache veranglikanisiert, auch unser Dialekt zerfällt unter dem Einfluss der diversen sich vermischenden Sprachen und Dialekten. Lediglich im Liedergut bleibt «ösi Schprooch» erhalten, bleibt unverfälscht und wird gepflegt. So hat der Trachtenchor inzwischen rund 60 Jahre dieses Ziel verfolgt und damit unzähligen Zuhörer/innen aus Nah und Fern viel Freude bereitet. Mögen die lieblichen Melodien, die sanften manchmal schwermütigen Naturjodel noch lange weiterklingen und auch die nächste Generation begeistern, diesen Teil unseres Dialekts zu erhalten.

Testen Sie auf Seite 7 doch Ihre Dialekt-Kenntnisse, viel Spass dabei.
Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Sonntag, 9. Oktober,
10.30 Uhr, im Historischen
Museum

Bö-Ausstellung: Letzte Führung mit Werner Meier

11.30 Uhr: Ausstrahlung des
Dokumentarfilms des Schweizer
Fernsehens aus dem Jahre 1969.

Trachtenchor Heiden – seit 60 Jahren Tradition

Der Trachtenchor Heiden wurde am 24. Mai 1951 zur Pflege des volkstümlichen, im Besonderen des appenzellischen Liedergutes in Heiden gegründet und über 43 Jahre lang von Lehrer Ruedi Rohner geleitet, bis dieser den Dirigentenstab 1994 an Willi Rohner weitergab. Der Chor war nie ein offizieller Verein, er hat weder Statuten noch einen Präsidenten, sondern ist all die Jahre eine ungezwungene, lose Gemeinschaft geblieben, die sich das Motto «Freud ha und Freud mache» gegeben hat. Der Trachtenchor, wie es der Name sagt, tritt ausschliesslich originalgetreu und in der Appenzeller Tracht auf.

1965 formierte sich aus Mitgliedern des Trachtenchors die Volkstanzgruppe. Weitere Gruppen, die aus den Reihen des Trachtenchors entstanden, sind die Muulörgelgruppe «Häädlergruess» (1984), Alphorntrio Kellenberger (1997) sowie die Kapelle «Rond ond schlääzig» (2005).

Der Trachtenchor Heiden wurde 1951 mit 14 Mitgliedern gegründet und zählt heute mehr als doppelt so viele. Abendunterhaltungen mit Theater, Appenzeller Abende, Geburtstagsfeste, Begleitung von Gottesdiensten, verschiedene Ständli in Heimen und jährliche Vereinsausflüge sind zur Tradition geworden. Höhepunkte waren diverse Fernsehauftritte, im Sommer 1996 die Reise nach Kanada und 2009 die Produktion der ersten CD sowie der eigene Internetauftritt (www.trachtenchor.ch).

Ein familiäres Gruppenleben mit vielen freundschaftlichen Kontakten, aber auch die häufigen Auftritte haben dazu geführt, dass der Trachtenchor Heiden nicht mehr aus dem kulturellen Leben von Heiden wegzudenken ist. Die 60-Jahr-Feier wird am Samstag, 5. November um 20.00 Uhr und am Sonntag, 6. November um 13.30 Uhr im Kursaal mit einer Jubiläumsunterhaltung gefeiert – gespickt mit Gesang, Zäuerli, Tanz, Muulörgelklängen, Alphornblasen und natürlich mit einem unterhaltsamen Theater. *tb*

Kultur

**Diverse Bilder-
ausstellungen**

Wirtschaft

**Lehrlingsehrung
am Jahrmarkt**

**Die neuste Technik
live erleben**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Vereine

**Jugendmusik bringt Leben
in den Kursaal-Garten**

**Kurs «Engel und Sterne
aus Gips»**

Saisonstart KINOmol

**Standfest – mit beiden
Füssen auf dem Boden**

Erfolgreiche Turnerinnen

**Tritratrallala dä Kasperli
isch da**

Vermischtes

Bau- und Sportwoche

Marroni-Saison

Veranstaltungskalender

Bilderausstellung von Sabina Graf Holenstein in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg

Ausstellung in der Hirslanden Klinik

In den vielen Jahren ihrer künstlerischen Tätigkeit hat sich Sabina Graf Holenstein mit den verschiedensten Techniken und Themen sowie Farben und Formen auseinandergesetzt. An der Schweizerischen Textildachschule St.Gallen, an der Schule für Gestaltung St.Gallen, in verschiedenen Kursen und Weiterbildungen hat sie ihr Wissen vertieft und ihre Fähigkeiten weiterentwickelt. Die Farben- und Formenvielfalt der Natur bieten ihr wundervolle Inspirationen. Zusammen mit den inneren Bildern und den darin gefangenen Momenten und Erlebnissen entstehen ihre Malereien.

Die Ausstellung von Sabina Graf Holenstein in den öffentlich zugänglichen Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg dauert vom 28. Oktober bis 15. Januar und ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Die Vernissage findet am 28. Oktober von 19.00 bis 21.00 Uhr statt. Einstimmung durch Jdda Rutz (Kunstschaffende) und Musik von Urs Gühr (Piano) und Nicola Holenstein (Saxophon).

Susanne Rohner

Bilderausstellung im Rahmen der Polnischen Kulturtage

Polen ist ein Land voller Überraschungen – ein Land zwischen Ost und West. Seine vielseitige Natur und Kultur, seine spannende Geschichte und seine kulinarische Tradition sind es wert, kennengelernt zu werden. Schon bald, im November finden in Heiden Polnische Kulturtage statt. Das Programm wird im November *aufwind* publiziert und ist jetzt schon auf www.lindeheiden.ch zu sehen.

Die Polnischen Kulturtage in Heiden werden einen Monat lang durch wunderschöne «Polnische Impressionen» von Anna Maria Fusaro (Bilderausstellung) begleitet. Sie ist in München in einer polnischen Familie geboren und

in Breslau (Polen) aufgewachsen. Sie studierte Musik und Kunst. Nach dem Grundstudium besuchte sie die Florence Academy of Art in Florenz. Erste Ausstellung 2006 in Trebnitz, weitere Ausstellungen 2007 bis 2010: Allenstein-Olsztyn, Görlitz, Breslau, München, Kunstmesse Art-Lichtenstein in Vaduz, und Wien. Anna Maria Fusaros Bilder – unter anderem stimmungsvolle Landschaften – verzaubern durch ihre märchenhafte und phantasievolle Umsetzung der Wirklichkeit.

Die öffentliche Vernissage findet am Sonntag, 30. Oktober um 16.00 Uhr in der Linde statt.

Kasia Strassnigg

Fotos in 3x3-Anordnung wecken Visionen und evozieren eigene Gedanken

Ausstellung in der Galerie «Tilly's»

Mit einer Fotoausstellung von Tilly Neuweiler eröffnet Werner Buob am Samstag, 22. Oktober an der Seeallee 4 die Kunsträume. Die Ausstellung ist offen von 16.00 bis 19.00 Uhr. Ziel ist ein offenes Haus für Gespräche und kulturelle Angebote wie Vorträge, Kurse, Lesungen und Einführungen in diverse Thematiken.

Tilly Neuweiler, ausgebildet in Kunst bei den Professoren Gert Biese und Martin Schmid an der Universität Tübingen sowie Literaturwissenschaft in Oxford, Paris (Sorbonne) und Tübingen, war während ihrer Berufsjahre Gymnasiallehrerin für Kunst, Französisch und Englisch. Die erste Ausstellung nähert sich dem Thema Vergänglichkeit mit Mitteln der Fotografie. Fotos in 3x3-Anordnung wecken Visionen und evozieren eigene Gedanken. Die Bilder regen in der Zusammenstellung verschiedene Denkmuster an und symbolisieren das Thema.

An der Vernissage am 22. Oktober um 17.00 Uhr erläutert die Künstlerin ihre Werke selbst. Das Programm wird umrahmt mit klassischem Gesang durch Cordula Stepp. Sie unterrichtete am Konservatorium in Peking und hat heute einen Lehrauftrag für Gesang an der Hochschule für Musik in Frankfurt a.M. Sie wird am Piano begleitet von Daniel Mölleman.

Eingeladen sind alle Interessierten, der Eintritt ist frei.

Werner Buob

Letzte Bö-Führung mit Werner Meier

Am kommenden Sonntag, 9. Oktober, besteht letztmals die Möglichkeit, im Rahmen einer öffentlichen Führung den legendären Karikaturisten Karl Böckli, alias «Bö», kennen zu lernen. Um 10.30 Uhr lädt der Begründer der Sonderausstellung, Gemeindeforscher Werner Meier, zu einem bebilderten Bö-Portrait und Rundgang durch die Ausstellung im Museum am Kirchplatz ein.

Um 11.30 Uhr wird der hervorragende Dokumentarfilm des Schweizer Fernsehens aus dem Jahre 1969 gezeigt. Abschluss findet der Anlass mit einem durch den Historisch-Antiquarischen Verein offerierten Umtrunk und Imbiss. Der Anlass ist kostenfrei, die Veranstalter danken für die Berücksichtigung der Museums-spendenkasse. *Andres Stehli*

«Nichts dazu gelernt?»

Für die Parallelausstellung zum Bö-Portrait im Historischen Museum liess sich Werner Meier etwas Besonderes einfallen: 16 Bö-Originale mit zeitlosen Themen wurden 16 heute lebenden Karikaturisten und Cartoonisten vorgelegt. Diese hatten die Aufgabe, die vor 50 oder 60 Jahren von Karl Böckli aufs Korn genommenen Themen (zum Beispiel Kunstfuter, Paragraphenreiterei, Fernsehantennenstrahlung, Rauchverbot, moderne Kunst, Stimmabstinenz) in ihrer heutigen Ausdrucksform zu Papier zu bringen. Herausgekommen sind aufschlussreiche Ergebnisse, die förmlich die Frage erlauben «Nichts dazu gelernt?». Ein aktuelles Musterbeispiel sei die untenstehende Gegenüberstellung zum Thema «Stimmabstinenz». *Andres Stehli*

«Stimmabstinenz oder gar Stimmfaulheit»

Pfuus, Buebli, pfuus,
Am Sunntig pfuus di uus,
Es wird ja nume gschtimmt und gwählt
Und s'macht ja nüt, wänn Eine fählt,
Pfuus, Buebli, pfuus.
Das Buebli pfuuset sampft,
Das Wiegeli gimpft und gampft,
Und s'Buebli gampft und s'Buebli gimpft,
Am Mäntig wachet's uf und schimpft,
Am Sunntig pfuuset's sampft.

Das rechte Bild «Pfuschi» wurde von Heinz Pfister gemalt, 1945 in Bern geboren.

aufwind 11|11

erscheint für Sie am **Mittwoch, 2. November.**

Beachten Sie den **Redaktionschluss** am **Dienstag, 18. Oktober, 16.00 Uhr.**

Lehrlingsehrung am Jahrmarkt

Bereits ist die Lehrlingsehrung fester Bestandteil am Jahrmarkt. Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) ehrt am Freitag, 14. Oktober um 19.30 Uhr in der Asylturnhalle die besten Auszubildenden, die ihre Lehre in einem ortsansässigen Lehrbetrieb absolviert haben. Sechs junge Berufsleute, die ihren Abschluss mit Noten zwischen 5,0 und 5,6 gemacht haben, werden durch den HUGH ausgezeichnet. *tb*

Die neuste Technik live erleben

Am 14. und 15. Oktober werden im Kursaal die neusten Highlights aus der Computertechnik und Unterhaltungselektronik ausgestellt.

Anlässlich ihres 21-Jahr-Jubiläums veranstaltet die Firma Huss Computertechnik am 14. und 15. Oktober eine Hausmesse im Kursaal. Schwerpunkte der Messe sind die Interaktive Kommunikation (Schulzimmer der Zukunft) sowie die Ortungs- und GPS-Technik. Mit Sage 100 wird auch eine zukunftsweisende Software für KMU präsentiert. Informieren Sie sich über die neusten Produkte von Acer. Ob Notebooks, PCs oder Monitore, Acer hat die richtigen Produkte.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Freitag von 13.00 bis 20:00 Uhr und am Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr. Besuchen Sie www.huss-ct.ch mit unserem Online-Shop. *Desiree Huss*

50 Jahre Widler Stoffe, Mercerie und Nähatelier

Nach 50, beziehungsweise 34 Jahren, freuen wir uns mit unserer geschätzten Kundschaft, in Erika Gretler und Nadja Baumann zwei kreative und tätige Nachfolgerinnen gefunden zu haben. Sie führen das Geschäft oohs & aahs (schöne Dinge für drinnen und draussen). Sie werden ab 1. November an der Werdstrasse, vis-à-vis Coop, von mir das Stoff- und Merceriegeschäft übernehmen!

Neuanfang und Abschied: Neu werde ich mein Nähatelier in den selben Räumen wie oohs & aahs, unabhängig weiter betreiben. Sie

Wieder etwas selber machen

& wo? In den Nähkursen von oohs & aahs unter der fachkundigen Anleitung von Monika Lichtenstern. Schnittmuster: selbst entdeckt – Kleid: selbst genäht – Sie: selbstbewusst.

Nach den Sommerferien startete erstmals unser Nähkurs unter dem Motto: «Näh dir was Schönes». Es entstanden jede Menge schöne Dinge. Speziell für Weihnachten bieten wir einen weiteren Nähkurs «Geschenke für den Mann» an.

Genauere Infos erhalten Sie im oohs&aahs «noch» an der Blumenaustrasse 1. Neu werden Sie bei uns die Stoff-Kollektionen von Free Spirit und Westfalen sowie die Designer Webbänder von Farbenmix finden.

Ab 1. November finden Sie uns am neuen Ort an der Werdstrasse 22 vis-à-vis Coop. Wir freuen uns, Sie in dieser «Woche der offenen Tür» begrüßen zu dürfen. *Erika Gretler*

Eine Ära geht zu Ende

Mit der diesjährigen Schliessung der Badi geht auch eine über 16-jährige Ära zu Ende. Monika Jetter verlässt aufgrund ihrer Pensionierung das Schwimmbad-Team.

Wir möchten ihr ganz herzlich für ihr langjähriges Engagement danken und wünschen ihr in ihrem wohlverdienten Ruhestand viele schöne Stunden im Kreise ihrer Familie. *Nadia Baumann*

können mir also weiterhin Ihre kleineren und grösseren Nähaufträge anvertrauen.

Abschied: Meine liebe, fleissige Mutter wird mich bei meinem Umzug nicht mehr begleiten. Sie wird sich in Zukunft «nur noch» um Haus und Garten kümmern. Dankbar für die vielen gemeinsamen Stunden und ihre Unterstützung werde sicher nicht nur ich sie vermissen!

Wir freuen uns, Sie am Tag der offenen Tür, am 1. November bei uns begrüßen zu dürfen!

Doris Curiger

Witzweg-News erhalten über Facebook

Witzweg auf Facebook vertreten

Am Sonntag, 18. September verliess das letzte Kursschiff für diese Saison den Steg von Rheineck auf dem alten Rhein in Richtung Rorschach. Wiederum haben viele Gäste die einmalige Erlebnisrundfahrt mit zwei Bergbahnen, dem Schiff und der Wanderung auf dem Witzwanderweg genossen. Die Gäste sind überrascht von den verschiedenen, attraktiven Transportmitteln und dem Panoramablick auf den Bodensee. Ab sofort können alle begeisterten Reisenden ihre Sympathie gegenüber der Erlebnisrundfahrt auch im Internet bekunden und auf der Social-Network-Plattform «Facebook» Fan vom Angebot werden. Das Team der Tourist Information versorgt die Fans regelmässig mit News zum Angebot und zur Umgebung. Übrigens: Auch die Appenzeller Bahnen, die Gemeinde Heiden und die Tourismusregion Appenzellerland präsentieren sich auf Facebook! *Kurverein Heiden*

Wintercheck für Ihr Velo

Geniessen wir zuerst einmal noch ein paar schöne Herbsttage. Aber plötzlich ist der Winter da, Schnee und Eis verwandeln Strassen in Rutschbahnen. Vertrauen Sie Ihr Velo Velosport Heller vis-à-vis Schwimmbad an, damit Sie gut gerüstet in die Wintersaison starten können. Der Wintercheck umfasst die Kontrolle der Lichtanlage, Bremsen, Lager und Schaltung sowie die Rückstrahler vorne, hinten und an den Pedalen. So wird Ihr Velo winterfit. Von November bis Ende Februar wird Ihr Velo abgeholt und wieder nach Hause gebracht.

Achtung Sturzgefahr! Schützen Sie sich vor folgensweren Verletzungen mit einem gut sitzenden Helm – Velosport Heller berät Sie gerne. *tb*

Tage der offenen Türe

Das Glas- und Geschenkartikel Atelier Glas und so ... an der Schmitzenbühlstrasse 2 feiert sein 5-jähriges Geschäftsjubiläum. Gemeinsam mit ihren Kunden feiert BettinaENZler am Freitag, 21. Oktober von 14.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag, 22. Oktober von 9.00 bis 14.00 Uhr dieses Jubiläum. Bei einem Apéro führt die Inhaberin gerne in die Geheimnisse der Glasbearbeitung ein. Die grosse Vielfältigkeit, der aus Glas und anderen Materialien hergestellten Deko- und Gebrauchsartikel, kann im Ausstellungsraum begutachtet und gekauft werden. Tiere, Schalen, Kerzenständer, Kreuze oder Uhren aus Glas, aber auch Weihnachtsartikel oder Feuersäulen sind zu finden. *AndreasENZler*

Spannender Kursaal-Führer

Unlängst ist der 36 Seiten starke Führer «Der Kursaal in Heiden» erschienen, der in Wort und Bild die spannende Geschichte des alten und neuen Kursaals aufzeigt. Der stets steigende Zustrom von Kurgästen und Touristen nach dem Dorfbrand von 1838 führte zu einem Ausbau der entsprechenden Infrastruktur. Grosser Wurf war der 1873/74 erfolgte Bau einer Kur- und Trinkhalle. Das vom berühmten Hotelarchitekten Horace Edouard Davinet geplante Bauwerk steigerte die Attraktivität von Heiden, das im Jahre 1913 rund 1500 Gästebetten zählte. Der Kursaal-Führer ist für Fr. 10.– bei der Tourist-Information erhältlich. *Peter Eggenberger*

Das Fröhchoppenkonzert der Jugendmusik Heiden fand bei herrlichem Sonnenschein zum ersten Mal im Garten des Kursaals statt

Jugendmusik bringt Leben in den Kursaal-Garten

Bereits zu Beginn des Fröhchoppenkonzerts erschienen die Zuschauer/innen so zahlreich, dass bald zusätzliche Tische und Bänke aufgestellt werden mussten.

Den Anfang übernahm das Korps. Unter der Leitung von Beat Brunner eröffnete es das Konzert mit dem schönen Marsch Alpina. Weiter folgten einige rasige, modernere Stücke, bevor die Jüngsten, das Nachwuchskorps, das Zepter übernahm. Dirigent Rolf Reinhardt liess die neuen Mitglieder dieser Formation kurz aufstehen, begrüsst sie herzlich und wünschte ihnen viel Spass und Freude beim gemeinsamen Musizieren. Nachdem im neuen Schuljahr zahlreiche Musikantinnen und Musikanten vom Nachwuchskorps zu den Grossen ins Korps gewechselt hatten, wurde das Nachwuchskorps mit ebenso vielen neuen Jungbläserinnen und Jungbläser praktisch neu besetzt. Trotzdem konnten sie nach dieser kurzen Probenzeit bereits zwei abwechslungsreiche Musikstücke vortragen. Stolz genoss die jüngste Bläserformation den verdienten Applaus.

Bevor das Korps zum zweiten Teil aufmarschierte, sorgten die Tambouren unter der Leitung von David Seitz mit ihren erfrischenden, rhythmischen Einlagen für gelungene Abwechslung zwischendurch. Die Tambouren, für ihren Auftritt extra angereist aus Lüchingen, wo sie das Wochenende an den Tambourenwettspielen teilnahmen, bewiesen ihr Können und begeisterten ihr Publikum entsprechend.

Auch im Korps wurden die neuen Mitglieder kurz vorgestellt und begrüsst. Diese, bereits perfekt eingekleidet in Uniform, schienen sich in der Gruppe schon gut eingelebt zu haben. Topmoti-

viert spielten sie mit im neuen Team. Das Publikum bedankte sich mit grossem Applaus für die gelungene Darbietung.

Nach kurzer Pause ging es gleich weiter mit der Gastformation, der Musikgesellschaft Thal, dirigiert von Martin Meier. Auch sie sorgte für beste Unterhaltung und überzeugte das bereits verwöhnte Publikum. So kamen die vielen Zuhörer/innen in den weiteren Genuss einer beachtlichen musikalischen Darbietung. Zahlreiche Helfer/innen sorgten dafür, dass niemand Hunger oder Durst leiden musste. Unter den grossen schattenspendenden Bäumen liess es sich noch lange herrlich verweilen. *Iris Räss*

Kurs «Engel und Sterne aus Gips»

Der Herbst steht vor der Tür, die Tage werden kürzer und auch die Vorweihnachtszeit rückt mit jeder Woche wieder näher.

Am Samstag, 29. Oktober von 9.00 bis 16.00 Uhr bietet der Frauenverein Heiden die Möglichkeit, bei Alice Krüsi im Atelier am Niderenweg 19 in Trogen beim Arbeiten mit Gips sich auf diese Zeit einzustimmen. Fliegende und stehende Engel sowie Sterne können angefertigt werden. Das Angebot steht auch Nichtmitgliedern offen. Anmeldung bis 22. Oktober bei Ursula Locher, Telefon 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com. *Ursula Locher*

Ösere Dialekt

Testen Sie Ihre Dialekt-Kenntnisse, viel Spass dabei: Aade, Chrungel, vegödle, Fegnescht, helewie, Oogfell, Rappeschpalter, toogge, Tünckli, Zääne, Bschtöck, heusche, Buuchriiberli, Fatzeneetli, Gfell, Gschtrött, Riibise, Trienzle, Züche, jo hetocht, Ooreschueffle (Titelbild). Auflösung folgt im nächsten *aufwind*. *E.St.*

Ausflug der Landfrauen Heiden

Punkt 7.00 Uhr am 6. September konnte der Chauffeur Walter Hengartner an diesem prächtigen Morgen mit 27 Landfrauen Richtung St. Margrethen abfahren. Auf der Autobahn gings zügig bis nach Sargans, wo schon der Kaffee mit dem Gipfeli auf uns wartete.

Die Reise führte weiter über Flums und Glarus nach Schwanden. Herr Weidmann erwartete uns bereits. Er zeigte uns, wie er Guetzliformen von Hand anfertigt. Auf einem Tisch präsentierten sich viele Formen, die gekauft werden konnten.

Um 11.00 Uhr gings weiter über den Klausenpass. Da wurden die Nerven getestet. Die einen sassan an den Festern zum Hinunterschauen, die anderen halfen dem Chauffeur bremsen oder machten sogar die Augen zu. In Unterschächen gabs z'Mittag, da war alles wieder vergessen. Am Nachmittag genossen wir die Schifffahrt von Flüelen nach Brunnen. Nach einem stündigen Aufenthalt, ging die Reise über Sattel, Lachen, Ricken, Wasserfluh nach St. Peterszell zum Nachtessen. Nach diesem erlebnisreichen Tag brachte uns Herr Hengartner vom Gross, Rorschach, sicher nach Hause. *Rita Widmer*

Saisonstart KINOMol

Am 11. Oktober um 14.15 Uhr startet das Reprisen- und Seniorenprogramm des Kinos Rosental in die Saison 2011/12. Passend zur Jahreszeit stehen «Die Herbstzeitlosen» am Anfang einer Reihe von Spielfilmen, die am 24. April mit «Sommervögel» ihren Abschluss findet. Das KINOMol-Team freut sich auf zahlreiche Besucher.

Das Saisonprogramm ist im Kino Rosental erhältlich, liegt an verschiedenen Stellen auf und kann auf www.kino-heiden.ch abgerufen werden. Auskünfte erteilt Monika Frei unter Telefon 071 891 36 36. *Monika Frei*

Feng Shui mit allen Sinnen

Am Samstag, 5. November von 9.00 bis 12.00 Uhr lädt «Aktiv in Heiden» ins evang. Kirchgemeindehaus zu einem Feng-Shui-Vortrag ein. Die Kunst und fernöstliche Wissenschaft des Feng Shuis beschäftigt sich mit den Energien, die zwischen dem Mensch und der Umgebung wirken. Kosten Fr. 10.-; Infos unter Telefon 071 891 45 87. Wer sich weitere Vorinfos holen möchte: www.lebenraum.ch. *Elisabeth Sauter*

Fahrt ins Blaue – eine Reise ins Glück

Vor Kurzem genoss der Häädler Trachtenchor während zweier Tage eine Reise in die Innerschweiz. Der erfolgreiche CD-Verkauf machte dies möglich.

Willi Rohner und seine Frau Fridi organisierten den Anlass unter dem Motto «Eine Fahrt ins Blaue». Wohin mag unsere Reise wohl führen? Die Richtung war schnell bekannt – die einzelnen Stationen nicht. Doch langsam lichtete sich das Dunkel der Ungewissheit. Zug kam in Sichtweite und damit die Besichtigung der Destillerie Etter. Nach der Führung ging die Reise um kurz vor zwölf Uhr weiter. Am Fusse des Zugerbergs parkierte der Chauffeur sein Gefährt und die farbige Trachtengesellschaft schlenderte zur Bahn, welche die Gruppe zum Mittagessen führen sollte. Vorbei an Küssnacht am Rigi schlängelt sich der Car gemütlich dem wunderschönen Ufer des Vierwaldstättersees entlang. Nach kurzem Aufenthalt in Luzern traf der Chor abends in Küssnacht am Rigi ein.

Nach geruhamen Schlaf verliessen die Häädler morgens Küssnacht. Um zehn Uhr hielt der Car bei der Stoosbergbahn. Auf 1922 m ü.M. eröffnete sich allen eine einmalige Fernsicht. Nach diesen Eindrücken fuhr der Car in Richtung Ostschweiz. Es ging via Toggenburg über die Wasserfluh in Richtung Herisau zum abschliessenden Imbiss. Um gut neun Uhr abends endete eine erlebnisreiche, einmalige und stets in Erinnerung bleibende Reise 2011 des Trachtenchors Heiden.

Ausführlicher Bericht und Bilder unter: www.trachtenchor.ch.

Roger Bischof

Gemeinderatsverhandlungen

Neu in Sachbearbeitung Betreibung und Konkurs

Im Betreibungsamt Vorderland in Heiden haben zwei neue Mitarbeitende ihre Tätigkeit aufgenommen: Seit dem 1. August ist Karin Bischofberger, Grub/AR, als Sachbearbeiterin, und seit dem 1. September Michael Bischof, Eggersriet, als Sachbearbeiter im Einsatz.

Karin Bischofberger, geb. 1993, wohnt in Grub/AR. Von 2008 bis 2011 absolvierte sie auf der Gemeindeverwaltung ihrer Wohngemeinde die KV-Lehre Öffentliche Verwaltung, welche sie dieses Jahr erfolgreich abschloss. Kurz nach dem Lehrabschluss, am 1. August, trat sie ihre erste Stelle im Berufsleben beim Betreibungsamt Vorderland an. Als Sachbearbeiterin ist sie hier zuständig für die Einleitungsverfahren.

Michael Bischof, geb. 1991, wohnhaft in Eggersriet, begann seine KV-Lehre in der Branche Öffentliche Verwaltung im Jahr 2007 bei der Gemeindeverwaltung Heiden, wo er sie 2010 auch abschloss. Nach dem Lehrabschluss übernahm er bei der Gemeindeverwaltung Schwellbrunn eine bis zum Beginn der Rekrutenschule befristete Stelle als Sachbearbeiter vor allem auf der Gemeindekanzlei, im Bauamt und auf dem Finanzamt. Nach der Rekrutenschule, die am 5. August zu Ende ging, trat Michael Bischof seine neue Stelle beim Betreibungsamt Vorderland am 1. September an. Sein Aufgabenbereich ist die Sachbearbeitung Betreuung und Konkurs.

Neues Bestattungsreglement mit wenig Änderungen

Das Reglement bleibt – abgesehen von wenigen punktuellen Änderungen und Anpassungen – grundsätzlich in der Fassung von 1996 bestehen. Der wichtigste Grund für die Revision des Reglements stellt der Umstand dar, dass seit dem 1. Juli 2003 die Zivilstandsämter regionalisiert wur-

den. Die Bestattungsämter der Gemeinden haben jedoch im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Todesfällen diverse Aufgaben der Zivilstandsämter übernommen.

Das Reglement wird mit der Revision ferner an veränderte Bedürfnisse der Bevölkerung und der Angehörigen von Verstorbenen angepasst. So hat in den letzten Jahren die Zahl der Kremationen zugenommen.

Immer öfter zeigt sich auch das Bedürfnis von Personen, die nicht in Heiden wohnhaft waren, aber doch persönliche Beziehungen zu Heiden hatten, auf dem Friedhof beigesetzt zu werden. Nachdem auf dem Friedhof reichlich Platz vorhanden ist, schlägt der Gemeinderat vor, die Voraussetzungen für die Bestattung von Auswärtigen zu lockern. Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. e wird die Beisetzung eines auswärtigen Verstorbenen auf dem Friedhof unter anderem bewilligt, wenn achtbare Gründe vorliegen, das heisst: vor allem dann, wenn die Hinterbliebenen eine besondere Beziehung zu Heiden glaubhaft machen können. Ferner wurden klare Zuständigkeiten formuliert.

Bisher wurden Angehörigen von Verstorbenen für den Grabunterhalt (Grabeinfassung und Anteil Wegunterhalt) zwischen Fr. 200.– und 850.– (Familiengrab) belastet. Nach Auffassung des Gemeinderates gehören diese Kosten zum verfassungsmässig gesicherten Anspruch auf einen Grabplatz für Einheimische. Angehörige von in Heiden bestatteten Nicht-Gemeindeeinwohnern sollen Grabtaxen und Grabunterhalt unverändert bezahlen. Diese Änderung führt zu Mindererträgen von rund Fr. 8000.–. Im übrigen hat das vorliegende neue Reglement keine finanziellen Auswirkungen.

Interessierte Einwohner/innen haben die Gelegenheit, sich im Rahmen der Volksdiskussion bis 18. Oktober zum revidierten Reglement über das Bestattungs- und Friedhofswesen zu äussern.

Attraktives Baugebiet für Einfamilienhäuser

Im Jahr 1977 genehmigte der Regierungsrat des Kantons Appenzel A.Rh. den Quartierplan Brunnen. Ende der 80er-Jahre wurde eine Teilrevision dieses Quartierplans vorgenommen und

am 10. Januar 1989 vom Regierungsrat genehmigt. Der Plan sieht vor, dass der Anschluss der Bergstrasse an die Kantonsstrasse (Schützengasse) über den bestehenden Anschluss der Brunnenstrasse zu erfolgen hat.

Im oberen Teil der bestehenden Brunnenstrasse wurde in den 80er-Jahren mit der Seeblickstrasse sowie einem Teilstück der Bergstrasse ein Teil des Baugebiets zwischen der Schützengasse und der Brunnenstrasse für den Bau von Einfamilienhäusern erschlossen. Die Fortsetzung der Erschliessung des gesamten in die Zone W2a eingezonten Baugebiets konnte bis heute nicht erstellt werden. Mit dem nun ausgearbeiteten Strassenbauprojekt soll diese Lücke geschlossen werden.

Mit dem Bau der geplanten Verbindung Brunnenstrasse-Bergstrasse, der neuen Bergstrasse, kann eine wesentliche Verbesserung der Erschliessung des gesamten Gebiets Brunnen – hauptsächlich während der Wintermonate – erreicht werden. Mussten die Anwohner im Winter doch oftmals über die Güterstrasse in Richtung Waldegg zu- und wegfahren, sollte mit dem Bau der neuen Verbindungsstrasse dies nicht mehr notwendig sein. Die Steigungen werden geringer sein; die durchschnittliche projektierte Steigung liegt zwischen etwa 10 und 13 Prozent. Als Vergleich dient die erst kürzlich erstellte Hasenbühlstrasse mit einer Steigung von 11 Prozent.

Mit der Erschliessung dieses nach Osten geneigten Baulands können einige Einfamilienhäuser gebaut werden. Erstellte Studien mit verschiedensten Parzellierungsmöglichkeiten zeigen auf, dass – je nach Parzellengröße – gegen 20 Wohneinheiten errichtet werden könnten.

Ausweitung des «Service Public» im Winterdienst

Innerhalb kürzester Zeit nach Erlass des neuen Strassenreglements der Gemeinde im März 2007 begann der Regierungsrat mit den Vorarbeiten für ein neues Strassengesetz. Dieses trat am 1. Februar 2010 in Kraft. Es harmonisiert das Strassenrecht der Gemeinden im Kanton unter Wahrung der Gemeindeautonomie. Benützung, Bau und Unterhalt sowie die Kostentragung für die öffentlichen Strassen im ganzen Kantonsgebiet sind neu geregelt.

Der Trachtenchor Heiden vertritt Heiden oftmals regi-

noch vor Inkrafttreten des neuen Strassengesetzes setzte der Gemeinderat am 17. November 2009 eine Projektgruppe zur Erarbeitung des neuen Strassenreglements ein, der folgende Personen angehören:

- Norbert Näf, Gemeindepräsident, Projektleiter;
- Walter Kobler, (damals) Mitglied der Kommission Planung und Baubewilligung;
- Beat Sprenger, Mitglied der Kommission Hoch- und Tiefbau;
- Dr. Kurt Steiner, Rechtsanwalt, St. Gallen (Beratung);
- Urs Sturzenegger, Gemeindebaumeister (mit beratender Stimme);
- Remo Passeri, Leiter Bau und Planung (mit beratender Stimme), Protokoll.

Im Oktober beachten

Mittwoch, 5. Oktober, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Montag, 10. Oktober
Grüngutabfuhr

Montag, 10. bis Freitag, 21. Oktober
Schule Herbstferien

Samstag, 22. Oktober
Papiersammlung

Samstag, 22. und
Sonntag, 23. Oktober
Abstimmungswochenende

Montag, 24. Oktober
Grüngutabfuhr

Sonntag, 30. Oktober
Beginn Winterzeit

Vor 100 Ausgaben

Im Oktober 2001 standen folgende Themen im *aufwind*:

- Modernste Abfällanlage (Weinhandlung Sonderegger)
- Frauenriege am Altstätter Städtli-lauf
- Abschied von Peter Tanner, text+bild gmbh

mal aber auch international

Grundgehalt des bestehenden Strassenreglements wie auch des neuen Strassengesetzes ist die Frage, welche Strassen öffentliche und welche private Verkehrsanlagen sind. Für die Unterscheidung massgebend ist die Widmung für den Gemeingebrauch, welche durch Eigentum der Gemeinde oder einer Flurgemeinschaft, die den Gemeingebrauch in den Statuten vorsieht, sowie durch die Einräumung eines öffentlichen Fahrwegrechtes beziehungsweise bei Wegen eines öffentlichen Fusswegrechtes gebildet wird.

Die Gemeinde leistet an den betrieblichen und baulichen Unterhalt von öffentlichen Strassen und Wegen im privaten Eigentum Beiträge zwischen 10 bis 100 Prozent der Kosten. Die Höhe des Gemeindebeitrags richtet sich im festgelegten Beitragsrahmen namentlich nach der Bedeutung der Strasse, der Anzahl und des Umfangs der erschlossenen Liegenschaften, der Ausgestaltung der Strasse als Stich- oder Ringstrasse sowie dem Sondervorteil für den betroffenen Grundeigentümer. Die im Entwurf des Strassenreglements genannten Ansätze entsprechen überall mindestens der bisherigen Praxis in der Gemeinde.

Die für viele Einwohner/innen spürbarste Veränderung durch das neue Strassenreglement ist, dass innerhalb des Baugebiets alle Wohngebiete einen – im Rahmen der Möglichkeiten des Bauamtes und der mit der Schneeräumung beauftragten privaten Unternehmungen – Winterdienst

durch die öffentliche Hand erhalten. Dies bedeutet eine bewusste Ausweitung des «Service Public». Die Umsetzung dieses neuen Modells ist folgendermassen vorgesehen: Die Gemeinde organisiert und bezahlt in der Regel (das heisst mit klar definierten Ausnahmen) den Winterdienst für die öffentlichen Strassen auf dem gesamten Gemeindegebiet sowie für die öffentlichen Wege innerhalb der Bauzone. Darüber hinaus bestimmt der Gemeinderat neu auch, für welche nicht öffentlichen Strassen und Wege die Gemeinde den Winterdienst organisiert und bezahlt.

Die Zuteilung erfolgt insbesondere nach der Bedeutung der Strasse oder des Weges für die Gemeinde; Anzahl und Umfang der betroffenen Liegenschaften; der Ausgestaltung der Strasse oder des Weges sowie der Gegebenheit, dass die Strasse oder der Weg maschinell vom Schnee geräumt werden kann. Mit dieser neuen Regelung antwortet der Gemeinderat indirekt auf die im Winter 2009/2010 öffentlich geführte Diskussion zu diesem Thema. Neu können auch aufgrund der gegebenen Kriterien alle Strassen mit gleichen Ellen gemessen werden. Die Entscheide des Gemeinderates zum Winterdienst werden «justiziabel», das heisst sie können auch angefochten werden.

Die Beitragsleistungen der Gemeinde an den Bau und Unterhalt von Strassen sind in den Grundzügen beibehalten worden. Es ergeben sich daraus keine direkten finanziellen Auswirkungen. Mehrkosten hingegen entstehen durch die vorgesehene Neuregelung des Winterdienstes. Diese werden auf Fr. 35'000.– pro Jahr geschätzt. Der Gemeinderat erachtet die Mehrausgaben für diese für viele Steuerzahler spürbare Verbesserung des «Service Public» angemessen.

Die Regelung des Strassenwesens in der Gemeinde erscheint als Selbstverständlichkeit. Die Komplexität der Rechtsfragen und die hohe Bedeutung für die Grundeigentümer/innen erforderte eine sorgfältige Bearbeitung des Projektes «neues Strassenreglement». Wie kaum ein Projekt der Gemeinde hat dieses Projekt interne Ressourcen in der Abteilung Bau und Planung, beim Grundbuchamt sowie beim Projektleiter gebunden. Die Leistung für die Vorbereitungsarbeiten in

diesen Abteilungen beträgt rund 450 Stunden.

Die Unterlagen zur Volksdiskussion können am Empfangschalter der Gemeindeverwaltung bezogen oder von der Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden. Zu den Unterlagen gehört auch ein Entwurf des aufgrund des neuen Strassenreglements zu erstellenden Strassenverzeichnis. Aus den Unterlagen können Grundeigentümer/innen erkennen, ob und wie sich ihre Rechte verändern. Der Gemeinderat freut sich insbesondere über Äusserungen aus der Grundeigentümerschaft zum neuen Strassenreglement. Die Volksdiskussion läuft bis 18. November. Da im Frühling 2012 über das neue Strassenreglement noch abgestimmt werden muss, ist die Inkraftsetzung inkl. Neuregelung Winterdienst auf den Winter 2012/2013 vorgesehen.

Kommissionen: Neuwahl und Rücktritte

In der Projektgruppe Jugend bestand bis vor kurzem noch eine Vakanz, die der Gemeinderat noch zu besetzen hatte. Als Mitglied dieser Projektgruppe wurde gewählt: Michael Büchel, Jg. 1993, Textillaborant im 2. Lehrjahr, Badstrasse 15.

Wegen Wegzugs aus der Gemeinde Heiden, gibt es in zwei Kommissionen Rücktritte: Markus Küng Bechtiger, Mitglied der Kommission Finanzen und Verwaltung, und Markus Keusch, Mitglied der Kommission Umweltschutz, sind weggezogen. Der Gemeinderat dankt Markus Küng Bechtiger und Markus Keusch sehr für ihre wertvolle Mitarbeit in diesen Kommissionen.

Für diese zwei vakanten Sitze werden neue Kommissionsmitglieder gesucht. Wer Interesse daran hat, in der Kommission Finanzen und Verwaltung oder der Kommission Umweltschutz mitzuarbeiten, wird eingeladen, dies der Gemeindeganzlei bis Montag, 17. Oktober, mitzuteilen. Nähere Auskünfte dazu können bei der Gemeindeganzlei, Rathaus am Kirchplatz 6, Telefon 071 898 89 77 (werner.meier@heiden.ar.ch) eingeholt werden.

Neuzuzüger/innen

Gerhard Setzger, Bischofsberg 409; Janet Sobeck, Bischofsberg 409; Ole Wirth, Bischofsberg 409; Tom Flüge, Bischofsberg 409; Barbara und Andreas Schoch,

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Aaron Fürer, geboren am 15. August, Sohn des Jürg und der Daniela Fürer, geb. Gloor.

Ladina Bucher, geboren am 21. August, Tochter des Oliver Pascal und der Pina Violetta Bucher, geb. Frey.

Mathilda Isabella Schlesinger, geboren am 22. August, Tochter des Lars und der Livia Maria-Magdalena Schlesinger, geb. Eigenmann.

Lena Forrer, geboren am 9. September, Tochter des Willi und der Sandra Forrer, geb. Nef.

Eheschliessung

Clemens Geiger und Petra Geiger, geb. Züst, am 2. September.

Lucas Michael Tanner und Simona Tanner, geb. Mettler, am 2. September.

Jörg Lukas Rohner und Corinne Rohner, geb. Schwarz, am 16. September.

Michael Eugster und Andrea Daniela Eugster, geb. Welz, am 16. September.

Todesfälle

Lodewijk Johannes Cornelis Kruijthof, geb. 1918, gestorben am 25. August in Heiden.

Jakob Niederer-Anhorn, geb. 1920, gestorben am 15. September in Heiden.

Oberbrunnen 325; Liridon Berisha, Brunnhalde 3; Suzan Berisha, Brunnhalde 3; Regina und Michael Stutz, Stöckliweg 8; Desirée Siegrist und Thomas Wider, Benzenrüti 2; Claudine Gall, Stapfenweg 6; Christopher Thelemann, Bahnhofstrasse 15.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 102. Geburtstag:

Nina Schlegel, Freihofstrasse 1 (26. Oktober)

zum 96. Geburtstag:

Pia Eugster, Gerbestrasse 3 (11. Oktober)

zum 85. Geburtstag:

Ernst Niederer, Poststrasse 24 (6. Oktober)

Christina Hohl, Thalerstrasse 55 (12. Oktober)

Alina Frei, Bischofsberg 408 (1. November)

zum 80. Geburtstag:

Margrit Ostler, Nordstrasse 7 (am 17. Oktober)

Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden

Die Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung schrecken auf: Jedes Jahr stürzen über 300'000 Schweizer/innen und 8000 Personen erleiden einen Schenkelhalsbruch. Vorbeugen ist besser als Heilen! Es gibt verschiedenste Gründe für Stürze und oft treffen mehrere Ursachen zusammen. Risikofaktoren sind zum Beispiel ungeeignete Schuhe, lose Teppiche, rutschige Böden, schlechte Beleuchtung, ebenso wie verminderte Sehkraft, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel oder fehlende Kraft.

Aus diesen Ursachen ergeben sich aber auch Möglichkeiten zur Risikosenkung. Viele Stolperfallen im Haushalt lassen sich beheben und Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft und Sicherheit

bei. Dieser Vormittag bietet Informationen, Sie können Ihr Gleichgewicht testen und Übungen ausprobieren, damit Sie nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann. Ein erster solcher Kursvormittag fand am 1. September mit grossem Erfolg statt. Damit auch Sie die Möglichkeit haben, Ihre Standfestigkeit zu stärken, wiederholen wir diesen Anlass am Donnerstag, 27. Oktober von 9.00 bis 11.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus. Der Kurs ist gratis.

Infos und Anmeldung unter Telefon 071 353 50 30 (vormittags). Das ist ein Angebot von «Zwäg is Alter», einem Projekt der Pro Senectute AR zur Gesundheitsförderung und Prävention im Appenzeller Vorderland.

Silvia Hablützel

K1 bis K4 im neuen Dress, gesponsert von der Raiffeisenbank Heiden

Erfolgreiche Turnerinnen

Einen weiteren Sieg feierte Nadine Schläpfer an den Einzelturntagen in Teufen im K5. An dem Startgerät Schaukelringe war die Leistung durchgezogen, dann aber startete sie zur Aufholjagd. 9.25 am Boden, Sprung wurde mit 9.50 bewertet und am Reck gar 9.55. Mit dem hohen Total von 37.10 durfte Sie sich verdient als Siegerin feiern lassen. Nicht ganz nach Wunsch lief es Tabea Raschle, ebenfalls K5. Sie klassierte sich mit einer durchgezogenen Leistung im Mittelfeld.

Stark turnte Julie Dietsche im K2. Am Sprung fiel die Note nach einem verhaltenen Sprung nicht ganz nach Wunsch aus. An den anderen Geräten zeigte sie eine sehr starke Leistung. Boden 9.25 und am Reck 9.45. Mit diesen Leistungen erturnte sich Julie einmal mehr die begehrte Auszeichnung.

Fast hätte es auch für Geraldine Dietsche im K3 für die Auszeichnung gereicht. An den

Schaukelringen die Note von 9.15 und am Boden 9.00. Am Schluss klassierte sie sich im Mittelfeld.

Im K1 erturnte sich Leonie Abderhalden trotz eines Sturzes am Reck verdientermassen die Auszeichnung. Am Boden bekam sie die hohe Note von 9.40 und am Reck mit Sturz 9.30. Sie verpasste zwar das Podest wegen des Patzers, wurde aber auf dem sehr guten fünften Schlussrang klassiert. Lena Stark und Livia Alther zeigten bei ihrem ersten Wettkampf ihrer Karriere sehr gute Leistungen. Lena wurde am Reck mit einer sauberen Übung mit der Note 9.10 belohnt und Livia mit 8.90. Auch Enola Gretler zeigte bei ihrer allerersten Wettkampf und trotz Nervosität eine sehr gute Leistung. Auch sie wurde am Reck mit der guten Note von 9.20 belohnt.

Dank der Raiffeisenbank Heiden durften sich unsere K1- bis K4-Turnerinnen das erste Mal in den neuen Vereinsdressen präsentieren. Wir möchten uns ganz herzlich bei der Raiffeisenbank für den zugesprochenen Sponsorenvertrag bedanken. *Willi Lanker*

Volleyballclub Heiden vor dem Meisterschafts-Saisonstart

Das Herren-Team des Volleyballclubs Heiden ist auf diese Saison in die 3. Liga aufgestiegen. Am Samstag, 29. Oktober um 16.00 Uhr startet es mit ihrem langjährigen Trainer Gregory Brunner in der heimischen Gerbehalle in die neue Saison. Goldach-Volley wird der erste Gegner in der 3. Liga sein.

Auch in der kommenden Saison sollen wieder eigene Junioren in der 1. Mannschaft zu Einsätzen kommen. Mit einem 3:1 Sieg sind die Juniorinnen U 23 bereits in die neue Saison gestartet. Unter Trainer Rolf Lichtenstern haben die jungen Frauen wie letzte Saison wieder sehr stimmungsvoll und lautstark aufgespielt und verdient gegen Volley Bütschwil gewonnen. Diese Juniorinnen haben am Samstag, 29. Oktober um 18.00 Uhr das nächste Heimspiel in der Gerbehalle – dann gegen Volley Amriswil, für Stimmung in der Halle ist mit den Heiden-Girls gesorgt.

Die Junioren U 23 starten mit einem leistungsmässig ungewissen Gefühl in die neue Saison, da einige letztjährige Leistungsträger aufgrund von Ausbildungen und Höheren Fachschulen sowie Militär öfters im Training fehlen. Spätestens bei ihrem zweiten Heimspiel am Samstag, 29. Oktober um 14.00 Uhr in der Gerbehalle gegen Volley Bütschwil hof-

fen sie, die Spielkonstanz gefunden zu haben.

Die etwas älteren, aber nicht weniger talentierteren Volleyballer werden in der Kategorie Plausch für den VBC Heiden um Punkte und Ehre spielen. Am Donnerstag, 27. Oktober um 20.30 Uhr spielen sie mit ihrem Trainer Ruedi Solenthaler in der Wies ihr erstes Saison-Heimspiel gegen den VBC Altstätten.

Weitere Infos sind unter www.vbcheiden.ch ersichtlich.

Stefan Meile

Die Erfolgsgeschichte wird 20!

Als Heinz Stäheli vor zwanzig Jahren von der Schulgemeinde Wolfhalden für einen Vortrag über Gewalt eingeladen wurde, hätte er nicht daran gedacht, dass er am Anfang einer grossartigen Erfolgsgeschichte stehen würde. Nach seinem Vortrag waren die drei darauffolgenden Judolektionen restlos ausgebucht. Unterdessen sind zwanzig Jahre vergangen und die Judoschule Nippon Wolfhalden kann sich stolz zur Schweizer Spitze zählen. Die Ostschweizer schmücken sich mit diversen Titeln in allen Gewichtsklassen. Die Judoschule Nippon Wolfhalden hat sich in der gesamten Umgebung einen Namen gemacht, strahlt sogar über die Re-

gion hinaus. Für die Judokas geht es nun um wichtige Punkte für die Schweizermeisterschaft. Stäheli ist zuversichtlich für die nächsten Qualifikationsturniere. Wenn das Verhältnis von Aufwand und Ertrag stimme, könne Nippon nichts mehr im Weg stehen und problemlos an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen. Zum 20-Jah-Jubiläum wünschen wir der Judoschule Nippon Wolfhalden alles Gute und weiterhin viel Erfolg und vor allem Spass, denn wie J. Cruyff einst sagte: «Man gehört erst dann zu den ganz Grossen, wenn man auch Spass dabei hat.» Mehr Infos erhalten Sie unter www.nipponwolfhalden.ch.

Priska Hoegger

Hädler-Agenda: Termine eintragen

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag? Es können alle Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte senden Sie Ihre Angaben wie Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel spätestens bis 15. Oktober an termine@pph.ch. Wir übertragen diese für Sie in die Hädler Dorfagenda 2012.

Jeder Haushalt in Heiden und alle Neuzuzüger/innen erhalten diese Agenda im handlichen A5-Format Mitte November kostenlos in den Briefkasten. *tb*

Die CVP gewinnt 80 Prozent der Volksabstimmungen

Die Schweiz hat im Vergleich zu ihren direkten Nachbarn eine sehr vielfältige Parteienlandschaft. Die Schweizer/innen sind also sehr individualistisch eingestellt. Umso wichtiger ist eine starke Mitte, welche grundsätzlich nach links und nach rechts offen ist, um für unser Land die nötigen Mehrheiten zu finden. Die CVP übernimmt diese Rolle, und sie hat in den letzten Jahren über 80 Prozent aller eidgenössischen Abstimmungen gewonnen.

Wenn also Ausserrhodens mit seinem einzigen Sitz im Nationalrat eine Stimme abgeben will, die

zählt und damit Gewicht hat, dann muss es eine CVP-Stimme sein. Max Nadig erfüllt die charakterlichen und fachlichen Voraussetzungen, um im Bundeshaus gehört zu werden. Sein wirtschaftliches Engagement in mehreren Kleinbetrieben der Region, seine Erfahrungen in der Alterspolitik (Präsident des Stiftungsrates «Altersbetreuung Herisau») sowie seine soziale und ökologische Verantwortung bilden eine seriöse Grundlage für eine kompetente Stimme Ausserrhodens im Bundeshaus. *Armin Stoffel*

Köbi Frei – Doppelmandat hilft AR

Ein Regierungsrat hat durch seine tägliche Arbeit ein grosses Netzwerk zur nationalen Politik. Das heisst er kennt die Sorgen und Nöte des eigenen Kantons, hat aber auch einen direkten Blick auf die anderen Kantone sowie die Ostschweiz. In letzter Zeit sind den Kantonen per Bundesgesetz Aufgaben übertragen worden, die zu massiven Mehrkosten beim Kanton und den Gemeinden führen. Auch nimmt der regulative und administrative Aufwand zu und die Betroffenen (Patienten, Pflegebedürftige) rücken in den Hintergrund. Als aktuelle Beispiele können die Pflegefinanzierung und das Kranken-Versicherungs-Gesetz (KVG) angeführt werden. Die gleiche Aussage lässt sich für das neue Bundesgesetz über das Kinder- und Erwachsenenschutzrecht ableiten.

Wieso gehen die kantonalen und kommunalen Interessen beim Erlass von neuem Recht für die Kantone immer mehr verloren? Ganz einfach, die Lobby von Krankenversicherungen und Pharmaindustrie im eidgenössischen Parlament ist sehr gross und dominierend. Die Gelder, die Parlamentarier mit Mandaten von Versicherungen zusätzlich zur Parlamentsentschädigung verdienen können, sind erheblich und binden zu viele Volksvertreter/innen an seinen «Auftraggeber». Somit verbleiben den Kantonen das Nachsehen und die Bezahlung der Mehrkosten.

Gleiche Mechanismen sind auch im Lobbying für Gross-

banken und Hochfinanz feststellbar.

In der angestrebten Doppel-funktion als Regierungs- und Nationalrat will sich Köbi Frei in Bern vermehrt für die Interessen unseres Kantons einsetzen und so verhindern, dass unser Kanton immer mehr zum Befehlsempfänger und Zahler der Zeche wird. Um das zu erreichen, ist eine Einbindung in die Regierung- und Verwaltungstätigkeit im Kanton sehr wichtig. In eigener Konsequenz ist Regierungsrat Köbi Frei bereit seine Grundentschädigung als Parlamentarier dem Kanton zu überlassen und so seine Unabhängigkeit gegenüber Lobbyisten zu dokumentieren. So kann der Kanton Appenzell Ausserrhodens als Arbeitgeber und «Auftraggeber» doppelt profitieren.

Ralph Devos

Der Jahrmarkt ist Tradition

Am Freitag, 14. Oktober findet von 9.00 bis ca. 19.00 Uhr der Jahrmarkt statt. Über 100 Marktfahrende werden ihre verschiedenen Waren präsentieren. Ob Leckereien, Kleidungsstücke, Taschen, Pflegeprodukte oder vieles mehr, für alle Besucher ist sicher etwas Passendes mit dabei. Auch das einheimische Gewerbe und örtliche Vereine sind vertreten. Beim Kohlplatz (Chilbiplatz) finden sich weitere Attraktionen. An verschiedenen Ständen, aber auch in den umliegenden Restaurants, warten kulinarische Köstlichkeiten auf Sie. Lassen Sie sich verwöhnen, geniessen Sie die Jahrmarkt-Atmosphäre und treffen Sie Freunde und Bekannte.

Die Marktfahrenden, Schau-steller sowie die örtlichen Vereine und die Gemeinde Heiden freuen sich auf Ihren Besuch am «Häädler Jahrmarkt». *Gemeinde Heiden*

Tritratrallala dä Kasperli isch da

Am Samstag, 29. Oktober um 15.00 Uhr findet im Singsaal des Schulhaus Wies das Kasperli-theater statt. Aufgeführt wird es vom bekannten Theater Bubu. Die Aufführung ist für Kinder zwischen 4 und 9 Jahren geeignet. Kosten pro Person für Nichtmitglieder der Frauengemeinschaft Fr. 3.– (ab 3 Jahren) und für Mitglieder ist dieser Anlass kostenlos.

Auskunft: Gruppe Junger Familien, Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gif-heiden@bluewin.ch *Sandra Dux*

Warum Köbi Frei

LESERBRIEF

Von insgesamt 200 Nationalräten kann Appenzell Ausserrhodens nur einen Volksvertreter nach Bern entsenden. Sollte die Stimme aus Appenzell Ausserrhodens in Bern verstärkt wahrgenommen werden, ist Köbi Frei der qualifizierteste Kandidat in den Nationalrat mit überzeugendem Leistungsausweis.

In der starken bürgerlichen SVP Fraktion wird er ernst genommen, die Anliegen und Sorgen unserer Bevölkerung von Appenzell Ausserrhodens kann er dadurch bestens vermitteln und durchsetzen. Seine langjährige Vernetzung in Wirtschaftskreisen der KMU und Bevölkerung im Kanton sind dabei wichtige Elemente für eine zielgerichtete nachhaltige Politik im Bundesparlament zum Wohle unseres Kantons. Die ausgewiesene Fachkompetenz in Finanz und Wirtschaft sowie die im Regierungsrat behandelten Vernehmlassungen vom Bund an die Kantone sind wertvolle Vorgaben für die Durchsetzung der Anliegen von Appenzell Ausserrhodens in Bern.

Köbi Frei hat eine speditive Arbeitsweise, ist ein scharfer Denker, ein Appenzeller der im Nationalrat eine motivierte zukunftsorientierte Arbeit für Land und Volk leisten wird. Seine Wahl in den Nationalrat ist ein Glücksfall für den Kanton und eine besondere Ehre für die Gemeinde Heiden. *Alexander Zigerlig, Heiden*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 18. Oktober, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

Bau- und Sport-woche

Vom 17. bis 21. Oktober sind Kinder zwischen 8 und 14 Jahren eingeladen im Waldpark Hütten zu bauen und in der Turnhalle Sport zu treiben. Jeden Tag von 9.00 bis 16.00 Uhr ist Action angesagt: Mit Säge und Hammer arbeiten, Hütten ausbauen, auf dem Feuer kochen, im Wald und in der Turnhalle spielen, basteln, die Geschichte von Wilhelm Tell sehen und aus der Bibel hören.

Treffpunkt ist um 9.00 Uhr im Waldpark, eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Kinder können auch nur einzelne Tage teilnehmen. Die Actionwoche findet bei jedem Wetter statt, angepasste Kleidung, Sportkleider und -schuhe sind wichtig. Ein kleiner Kostenbeitrag für Essen und Material wird erhoben. Veranstalter ist die «Evangelische Allianz Heiden und Umgebung», Auskunft Telefon 071 891 53 88. *Vreni Bänziger*

aufwind 11|11

erscheint für Sie am
Mittwoch, 2. November.

O K T O B E R

Mi	5.	19.30	Carve Sport Kurt
			Vortrag Vitaler Mensch Claudia Spiess
Do	6.	12.45–18.00	Postplatz
			Wanderung zum Walderlebensraum Gais Senioren-Wandergruppe Heiden
		19.30–21.00	Gewerbehau Mühle
			Tai-Chi- und Chi-Kung-Kurs Physiofit
Fr	7.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus
			Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Sa	8.	8.30–12.00	Kirchplatz
			Bauernmarkt Bauernmarktverein
		14.00–17.00	Pfimi Heiden
			Jungchi Verein Pfimi Heiden
So	9.	10.30	Museen am Kirchplatz
			Letzte Bö-Führung mit Werner Meier Historisch-Antiquarischen Verein
Di	11.	13.30–16.00	Postplatz
			Kneipptreff Kneippverein Heiden und Umgebung
		19.00–23.00	Hotel Linde
			Spielabend in der Beitz Hotel Linde und Ludothek Heiden
Do	13.	14.00	Dunantplatz
			Dorfführung Kurverein Heiden
		19.30–21.00	Gewerbehau Mühle
			Tai-Chi- und Chi-Kung-Kurs Physiofit
Fr	14.	9.00–19.00	Kohlplatz/Rosentalstrasse
			Jahrmarkt Gemeinde Heiden
		19.30	Asylturnhalle
			Lehrlingsehrung Handwerker- und Gewerbeverein
		20.00–21.00	Schulhaus Gerbe, Aula
			Stimmbildungs- und Singwoche Paul Steiner
Sa	15.	8.30–12.00	Kirchplatz
			Bauernmarkt Bauernmarktverein
Mo	17.	9.00–16.00	Waldpark
		–21.10.	Bau- und Sportwoche evang. Allianz Heiden

O K T O B E R

Do	20.	12.45–17.00	Postplatz
			Wanderung Panoramaweg Rehetobel Senioren-Wandergruppe Heiden
		14.00	Tourist Information
			Geführte Kräuterwanderung Kurverein Heiden
		19.30–21.00	Gewerbehau Mühle
			Tai-Chi- und Chi-Kung-Kurs Physiofit
Sa	22.	8.30–12.00	Kirchplatz
			Bauernmarkt Bauernmarktverein
		17.00–19.00	Seallee 4
			Ausstellung in der Galerie Tilly's Werner Buob und Tilly Neuweiler
Do	27.	19.30–21.00	Gewerbehau Mühle
			Tai-Chi- und Chi-Kung-Kurs Physiofit
Fr	28.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus
			Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
		19.00–21.00	Hirslanden Klinik
			Vernissage von Sabina Graf Holenstein Hirslanden Klinik Am Rosenberg
		bis Januar	Hirslanden Klinik
			Bilderausstellung von Sabina Graf Holenstein Hirslanden Klinik Am Rosenberg
Sa	29.	8.30–12.00	Kirchplatz
			Bauernmarkt Bauernmarktverein
		9.00–16.00	Atelier Alice Krüsi, Trogen
			Kurs Engel und Sterne aus Gips Frauenverein Heiden
		14.00	Altersheim Müllersberg
			Diavortrag über Teneriffa Müllersbergtreff
		15.00–16.30	Singsaal Schulhaus Wies
			Kasperltheater Gruppe Junger Familie
So	30.	8.00–22.00	Hotel Linde
		–30.11.	Bilderausstellung Anna Maria Fusaro Kulturgruppe Lindenblüten

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis
Di, 18. Oktober 16.00 Uhr unter www.heid.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

«Werwölflä» im Kino Rosental

Das Kino Rosental lädt am 8. Oktober um 20.15 Uhr zum Erstlingsfilm «Werwölflä» ein. Die Jungfilmer Patrik Schneider, Uzwil und Aurel Büche, Speicher lernten sich an der SBW in Herisau kennen, wo sie ihre Leidenschaft für Filme entdeckten. Bald entstand die Idee, das Spiel «Werwölfe» zu verfilmen. Ein Team von 30 weiteren Jugendlichen aus dem Umfeld der beiden fand sich mit Begeisterung zusammen, um erste Erfahrungen mit der Produktion eines Films in sämtlichen Sparten zu machen. So entstand ein 90minütiger Spielfilm, der kürzlich in Herisau Premiere feierte.

Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe von Pfadfindern, die für einen Kurs in einem scheinbar harmlosen Wald campieren. Die meisten Teilnehmenden kennen sich schon lange, sind sehr gute Freunde, Geschwister, heimlich verliebt oder gar ein Paar und haben trotz gelegentlicher Reibereien viel Spass miteinander.

Für Lagerleiter Mormel und seine Mitleiter hat der Spass ein jähes Ende, als sie eines Morgens die Leiche eines Teilnehmers im Wald finden ... Alles Weitere am 8. Oktober im Kino Rosental. Ein Teil der Filmcrew ist anwesend und berichtet über die gemachten Erfahrungen. *Monika Frei*

Marroni-Saison

Während Jahrhunderten war die Kastanie das Brot des armen Mannes. Eingeführt von den Römern, bildete sie bis zu sechs Monaten im Jahr die Lebensgrundlage für einen grossen Teil der Bevölkerung südlich der Alpen.

Heute ist die Marroni zu einem kulinarischen Luxusgut avanciert. Sie begleitet den herbstlichen Rehrücken als geschätzte Beilage, wärmt in der Weihnachtszeit als «heisse Marroni» Finger und Herzen und setzt dem Espresso in Form der köstlichen «marrons glacés» die süsse Krone auf. Sie gibt uns einen Hauch von Tessin und eine süsse Erinnerung an Ferien im Süden. *red*

Rosental Kino
Oktober-Programm

Fr, 7.10. 20.15 Uhr	Angele et Tony F/d (ab 12.J.)
	Um ihr Leben in geordnete Bahnen zu bringen, gibt Angele eine Kontaktanzeige auf. Das führt sie zu Tony, einem Fischer in der Normandie.
Sa, 8.10. 17.15 Uhr	Hunger – genug ist nicht genug d (ab 12.J.)
	Theoretisch könnte die Erde 12 Milliarden Menschen ernähren. Dennoch sterben jährlich Tausenden an Hunger. Der Dokumentarfilm begibt sich auf die Suche nach Lösungen.
Sa, 8.10. 20.15 Uhr	Special Werwölflä d/dialekt (ab 12.J.)
	Eine eingeschwoorene Pfadigruppe wird im Wald von tödlicher Gewalt heimgesucht. Ein Entkommen ist unmöglich. Das Erstlingswerk mit starkem Bezug zum Appenzellerland. Die Macher des Films sind anwesend.
So, 9.10. 19.15 Uhr und Di, 11.10. 20.15 Uhr	Barney's Version E/d/f (ab 14.J.)
	Barney Panofsky trifft bei seiner Hochzeit auf die Frau seines Lebens – zufälligerweise nicht seine Braut.
So, 9.10. 15.00 Uhr, So, 16.10. 15.00 Uhr und So, 23.10. 15.00 Uhr	Die Schlümpfe d (ab 6.J.)
	Gargamel ist immer noch versessen darauf, die niedlichen, blauen Kerlchen zu vernichten. Neuerdings in New York – denn Clumsy hat da einen groben Fehler gemacht.
Di, 11.10. 14.15 Uhr	Kinomol Die Herbstzeitlosen dialekt (ab 12.J.)
	Dessou im Dorflädli zu verkaufen bringt mehr Leben, als sich die alte Dame gedacht hätte.
Fr, 14.10. 20.15 Uhr, Sa, 15.10. 17.15 Uhr und Di, 18.10. 20.15 Uhr	Super 8 d (ab 12.J.)
	Trotz aller Widrigkeiten möchte Joe mit seinen Freunden den lang geplanten Zombiefilm drehen. Da holt sie eine Realität ein, die wilder ist als ihre Fantasie.
Sa, 15.10. 20.15 Uhr, So, 16.10. 19.15 Uhr und So, 23.10. 19.15	Midnight in Paris E/d/f (ab 12.J.)
	Gil scheint der glücklichste Mensch zu sein. Da erscheint ihm in Paris noch ein grösseres Glück: Die Welt der Dichter der 20er-Jahre.
Fr, 21.10. 20.15 Uhr*, Sa, 22.10. 20.15 Uhr und Di, 25.10. 20.15 Uhr	Der Sandmann d/dialekt (ab 12.J.)
	Bei Benno rieselt der Sand. Die Einzige, die Rettung bringen könnte, ist die verhasste Nachbarin Sandra.
	*Backstage 19.30 Uhr Führung, inkl. Apéro und Abendvorstellung Fr. 18.–
Sa, 22.10. 17.15 Uhr, Sa, 29.10. 20.15 Uhr und So, 30.10. 19.15 Uhr	Gianni e le donne I/d/f (ab 14.J.)
	Der alternde Gianni ist die gute Seele der Familie. Als er sich aber wie ein nützlich, hingegen kaum beachtetes Möbel vor- kommt, will er das ändern.
Di, 25.10. 14.15 Uhr	Kinomol Die Schweizermacher dialekt (ab 10.J.)
	Die beiden Einbürgerungsbeamten bringen uns heute noch zum Lachen mit ihrem Dienstfeier.
Mi, 26.10. 14.15 Uhr	Cinéclub Still walking Jap/d/f (ab 16.J.)
	Eine stille Familienzusammenkunft im Gedenken an den verstorbenen Sohn ist die Bühne für ein Drama der Anbedeutung.
Fr, 28.10. 20.15 Uhr, Sa, 29.10. 17.15 Uhr und Di, 1.11. 20.15 Uhr	De vrais mensonges F/d (ab 12.J.)
	Jean, verliebt in seine Chefin Emilie, lotet seine Chancen mit einem anonymen Liebesbrief aus. Doch der wird von ihr für anderes missbraucht.

Über das Programm informiert
auch www.kino-heid.ch

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 10|11 ist am 18. Oktober.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 11

November '11

16. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

Polen ist das flächenmässig siebt-grösste Land Europas und zählt knapp 39 Millionen Einwohner, von denen 1,7 Millionen in der Hauptstadt Warschau leben. Mit 9300 geschlossenen Gewässern gehört es zu den seenreichsten Ländern der Welt.

Zu den wichtigsten Gebirgszügen zählen die Sudeten, die Karpaten und das Heiligkreuzgebirge. Die längsten Flüsse sind die Weichsel, der Grenzfluss Oder, Warthe oder Bug, welche schon sehr früh zur Schifffahrt benutzt wurden. Bereits die Wikinger befuhren während ihrer Raubzüge durch Europa mit ihren Langschiffen Weichsel und Oder. Im Mittelalter und in der Neuzeit, als Polen-Litauen die Kornkammer Europas war, gewann die Verschiffung von Agrarprodukten auf der Weichsel Richtung Danzig und weiter nach Westeuropa sehr große Bedeutung, wovon noch viele Renaissance- und Barockspeicher in den Städten entlang des Flusses zeugen. Nie war Polen näher, besuchen Sie es am 12. November im Hotel Linde. *Herzlichst Erika Stocker*

aktuell!

Samstag, 5. November, 20.00 Uhr
und Sonntag, 6. November,
13.30 Uhr im Kursaal

60 Jahre Trachtenchor

Abwechslungsreicher Abend
mit Gesang, Trachtentänzen,
Muulörgeliklängen, Tanz und
einigen Überraschungen

Polnische Kulturtag in Heiden

Die Kulturgruppe «Lindenblüten» gibt es seit bald acht Jahren. Sie besteht aus fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche engagiert und ehrenamtlich diverse Kulturanlässe im Lindensaal der Genossenschaft Hotel Linde organisieren. Das Kulturangebot soll vielseitig und spannend sein.

«Für diesen Monat planen wir einen grossen Anlass mit überregionalem Charakter. Unser Augenmerk haben wir auf Polen gerichtet: ein grosses Land voller Überraschungen, in dem Tradition und moderne Lebensdynamik aufeinander prallen.

Im Monat November tauchen wir in die polnische Welt ein. Es wird Literatur, Kunst, Film und Kulinarisches geboten. Während des Hauptanlasses am Samstag, 12. November, werden uns nebst der Volkstanzgruppe Piast, die vier genialen Musiker von MozART Group aus Warschau (die Entdeckung des Arosa-Festivals 2010) verzaubern. An diesem Wochenende gastieren zwei Spitzenköche aus Warschau in der Linde – lassen Sie sich von ihnen kulinarisch verwöhnen!

Es freut uns besonders, dass wir die Polnische Kulturtag in Zusammenarbeit mit der Gemeindebibliothek und dem Kino Rosental veranstalten. Die Anlässe werden im Lindensaal, im Kino Rosental und im Kursaal durchgeführt.

Kommen Sie mit auf die spannende Reise durch Polen – durch die gelben Kornfelder und verspielten Flüsse und Seen der Masuren. Entdecken Sie mit uns die architektonischen und kulturellen Perlen dieses Landes. Kosten Sie die abwechslungsreiche Küche mit ihrer grossen Tradition. Spüren Sie die polnische Seele und stimmen Sie sich ein auf die melancholisch-winterliche Zeit ...»

Das Gesamtprogramm finden Sie unter www.lindeheiden.ch.
Kasia Strassnigg

Schule

**Bauprojekt der
2. Klasse Wies**

Wirtschaft

**10 Jahre Drogerie Bohl
Sechs Lehrlinge
ausgezeichnet**

Kultur

**Einstimmung auf
die Adventszeit**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Vereine

**Der Samichlaus kommt
Nationaler Tag des Kindes
10 Jahre Mittagstisch
für Senioren
Erzählnacht 2011**

Vermischtes

**Sabrina Keller
ist Weltmeisterin!
Saisonstart KINOMol –
Reprisen im Kino**

Veranstaltungskalender

Bei der selbst gebauten Käferbrücke

Bauprojekt der 2. Klasse Wies

Zwischen den Sommer- und Herbstferien beschäftigte sich die 2. Klasse des Schulhauses Wies mit dem Thema «Bauen». Jeweils am Montagnachmittag hatten die Kinder die Gelegenheit, im Wald zu werken und zu wirken:

Herr Häderli hat uns mit Ästen bei der Käferbrücke geholfen und sie wurde schön. (Jasmin und Jenny)

Herr Rüegg kam mit uns eine Seilbahn bauen. Die Seilbahn ist 12 Meter lang geworden. (Silvan und Livio)

Wir haben einen Balancierballen gemacht. Er war sehr lang und dick. Er ist in der Luft. (Joel und Adriana)

Wir haben am Feuer «Marshmallows» gebraten. Es war lustig. Meine Finger sind verklebt. (Lorenz)

Wir mussten zuerst die Bretter sägen und dann an die Hütte nageln. (Sarah und Nico)

Wir haben in der Schule einen hohen Turm mit Kapplahölzchen gebaut. Der höchste Turm hat Livio gebaut. (Seyla)

Wir haben Tannenäste genommen und sie zusammengebunden. Dann haben wir Tannenzapfen drangehängt. (Dario und Aldin)

Wir haben ein Waldfest gemacht und wir haben gegessen. (Ronja und Helen)

Die Eltern mussten herausfinden, wie viele Tannenzapfen in der Kiste sind. (Gil und Luis)

Wir haben eine Feuerstelle gemacht. Um die Feuerstelle zu bauen mussten wir Steine tragen. Din hat einen schweren Stein geschleppt. (Din) 2. Klasse Wies
Loppacher/Wagner

Neues aus der tipiti Kleingruppenschule

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres haben wir unser Angebot erweitert. Wir sind nun als Tagesschule organisiert. Der Unterricht findet an fünf Wochentagen statt. Montags, dienstags, donnerstags und freitags verbringen die Schüler/innen die Mittagszeit in der Schule. Der Mittwochnachmittag ist unterrichtsfrei. In der Unterstufe ist ein weiterer Nachmittag schulfrei. Von 7.30 bis 12.00/16.30 Uhr ist immer eine Lehrperson anwesend. Die Auffangzeiten sind somit gewährleistet.

Mit Freude geniessen wir seit dem 15. August die Mahlzeiten, die wir von unserem Nachbarhaus, der Quisisana beziehen. Rasch haben wir auch einen Raum gefunden, um nahe, und doch weg von den Schulräumen die Mittagszeit verbringen zu können: In der FEG (Seeallee) stehen uns zweckmässige Räume zur Verfügung.

Das Schulteam, bestehend aus Frau Alder (Werkunterricht), Frau Nadler (Schulleitung, Klassenverantwortung), Frau Wiesli (Klassenverantwortung), und neu Frau Rapp (Fremdsprachenunterricht und Mittagsbetreuung) unterrichtet zur Zeit zehn Schüler/innen im Alter von acht bis zwölf Jahren.

Auf unserer Homepage unter www.tipiti.ch/Schulen finden Sie weitere Infos sowie aktuelle Berichte und Fotos aus dem Schulbetrieb. *Annamarie Nadler*

10 Jahre Drogerie Bohl

Im Herbst 2001 konnte Thomas Bohl die ehemalige Dorf-Drogerie Tobler übernehmen. Die ursprünglich von Walter Maier gegründete und über viele Jahre geführte Drogerie war schon immer bekannt für eine grosse Auswahl an traditionellen Appenzeller Hausspezialitäten. Dieses Sortiment wird nun laufend mit neuen, modernen Naturheilmitteln erweitert. Zusätzlich haben wir uns auch auf die tibetische Medizin spezialisiert. Ebenfalls im Kosmetikbereich können wir Ihnen verschiedene Neuheiten vorstellen.

Zum Jubiläum werden im November verschiedene Anlässe angeboten. Beachten Sie den separaten Flyer. Am 4. und 5. sowie am 18. und 19. November haben wir für alle Kunden 10 Prozent Jubiläumsrabatt.

Ursula Oesch und das Drogerie-Bohl-Team freuen sich auf Ihren Besuch. *Ursula Oesch*

Weihnachtseinkäufe stressfrei erledigen

Die Adventszeit ist oft gerammelt voll mit tausend Dingen, die erledigt werden müssen. Fühlen Sie sich dabei oft gestresst? Dieses Jahr kann anders werden! Während Sie als Eltern «stressfrei» Weihnachtseinkäufe erledigen, bieten wir Ihren Kindern (von 5 bis 13 Jahren) am Samstag, 3. Dezember von 10.00 bis 16.00 Uhr in der Asylturnhalle einen Tag voll Spiel, Spass und Erlebnis.

Kosten: Ticketpreis bis 24. November Fr. 12.-; bei gleichzeitigem Kauf von fünf Tickets Fr. 10.- pro Ticket. Ab 25. November und Tageskasse Fr. 15.-. Preis ist inkl. Mittagessen. Eintrittstickets sind im Coop Heiden (Kiosk) oder an der Tageskasse erhältlich. Mitnehmen: bequeme Kleidung und Sportsachen, inkl. Hallenturnschuhe. Infos/Fragen: Jungschär der Pfimi Heiden, Judith Küstner, Telefon 078 624 24 60, j.kuestner@livenet.ch. *Judith Küstner*

V.l.n.r.: Rolf Breu (Präsident HUGH), Marco Länzlinger, Stephanie Bürki, Michael Maier, Kathrin Bürki, Fredy Solenthaler und Helmut Kobelt (Vorstandsmitglied HUGH)

Sechs Lehrlinge ausgezeichnet

Anlässlich des letzten Hädler Jahrmarkts fand die traditionelle Lehrlingskehrung des Handwerker- und Gewerbevereins (HUGH) statt. Ausgezeichnet wurden alle Lehrlinge, welche die Lehrabschlussprüfung mit einer Note 5 und besser abgeschlossen hatten. Folgende Lehrlinge konnten ein Diplom und je 100 Franken in Form von Hädler Batzen

als Geschenk entgegen nehmen: Kathrin Bürki, Drogistin (5,0, Gesundes Wissen GmbH); Katrin Sonderegger, Köchin (5,1, Hotel Heiden AG); Michael Maier, Logistiker EFZ (5,3, Sefar AG); Stephanie Bürki, Malerin (5,5, Heller AG Wohnbauten); Marco Länzlinger, Maurer (5,4, Züst AG); Fredy Solenthaler, Polybauer (5,6, Urs Graf Bedachungen AG). *tb*

Vo Tökter ond Luusbuebe

In seinen humorvollen Texten erzählt Peter Eggenberger in diesem Buch von Doktoren, Heilpraktikern und Lausbuben. Im Buch «Vo Tökter ond Luusbuebe» kommen auch Patient Henry Dunant oder die kleinwüchsigen Menschen von Oberegg vor. Peter Eggenberger schreibt ausserdem vom «Tokter med. sex. vo Herisau» oder von der «Häx vo Wolfhalde» und er hat zwei Geschichten seines verstorbenen Freundes Ruedi Rohner ins Buch aufgenommen. Einmal mehr unterstützte Ernst Bänziger die 31 Kurzgeschichten mit seinen gekonnten Zeichnungen. Es ist ihm gelungen, die markanten Charakterköpfe der Beschriebenen bestens darzustellen. Das Buch «Vo Tökter ond Luusbuebe» kann in der Tourist Information bezogen werden. *Isabelle Kürsteiner*

Vortrag über Feng Shui

Am Samstag, 5. November von 9.00 bis 12.00 Uhr lädt «aktiv in Heiden» zum Vortrag Feng Shui ins evang. Kirchgemeindehaus ein.

Die Kunst und fernöstliche Wissenschaft des Feng Shuis beschäftigt sich mit den Energien, die zwischen dem Menschen und seiner Umgebung wirken. «Durch den achtsamen Umgang mit diesen Zusammenhängen wird es möglich, sich selbst, die Gesundheit und das «eigene Ich» sowie die Familie zu stärken».

Mit praktischen Tipps von der Referentin, Bärbel Züllig, dipl. Architektin, Farbdesignerin und Feng-Shui-Beraterin, und anhand von realisierten Projekten werden wir mit kleinen Veränderungsschritten beginnen können. Die Umsetzung wird für uns ganz einfach, indem wir dort beginnen, wo es uns am leichtesten fällt. Dies müssen keine teuren Neukäufe oder Umbauaktionen sein, denn jeder von uns wird seine «Schätze des Lebens» in sich und seiner Wohnumgebung finden und neu anordnen können; zum Beispiel unter dem Motto «Gleiches zu Gleichem» oder «Weniger ist mehr!». *Elisabeth Sauter*

Vortrag Schutzengel

Schutzengel gibt es in vielerlei Gestalt – und jeder/jede hat wohl eine ganz eigene Vorstellung davon.

Sind sie die geheimnisvollen Wesen mit lieblichem Gesichtsausdruck und kurzen Flügeln, die wir zur Weihnachtszeit aus der Schachtel holen und sie danach zur «Übersommerung» wieder verpacken? Oder erscheinen sie uns eher in kämpferisch-männlicher Gestalt, bereit, uns in jeder Lebenslage zu schützen und zu begleiten?

Der humorvolle Vortrag am Mittwoch, 16. November von 19.30 bis ca. 21.00 Uhr im Hotel Linde wird wohl nicht alle Fragen beantworten, doch lohnt sich bestimmt das Diskutieren darüber, ernsthaft oder auch mit einem Augenzwinkern ...

Engelsskulpturen aus Büttenspapier (von Silvia Sonderegger, Obereg) werden den Abend illustrieren und uns auf die bevorstehende Adventszeit einstimmen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Eine Veranstaltung von «aktiv in Heiden». *Elisabeth Sauter*

Der traditionelle Weihnachtsmarkt ist wieder im Kursaal

Noch vor seinem zwanzigjährigen Jubiläum zügelt der Weihnachtsmarkt Heiden wieder an seinen ursprünglichen Veranstaltungsort.

Im Kursaal präsentieren vom 18. bis 20. November über 20 Aussteller/innen einzigartiges Kunsthandwerk. Die Öffnungszeiten sehen Sie im Veranstaltungskalender auf Seite 12. Mit viel Liebe zum Detail wird Genähtes, Bemaltes, Gestecktes, Gebackenes und vieles mehr präsentiert. Der

stimmungsvolle und grosszügige Festsaal wird Seines zur bezaubernden Atmosphäre beitragen. Kinder und Erwachsene dürfen sich nebst der Besichtigung der liebevoll gestalteten Stände im Seide marmorieren versuchen. Selbstverständlich ist an den drei Markttagen auch für das leibliche Wohl gesorgt, so ist zum Beispiel der bekannte Marroni-Stand von Charly vor dem Kursaal zu Gast. Der Eintritt ist gratis. *Urs Berger*

Einstimmung auf die Adventszeit beim Advents-Sonntag für Gross und Klein

Am 27. November werden die Besucher/innen des Advents-Sonntags auf die vorweihnachtliche Zeit eingestimmt. Während die Erwachsenen beim Schlendern durch den Markt gar viel Interessantes entdecken, treffen sich die Kinder beim Kerzenziehen oder geniessen eine Fahrt mit dem Karussell.

Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Wettbewerb zu lösen, bei dem es interessante Preise zu gewinnen gibt. Das Wettbewerbsformular sowie Erklärungen zum Wettbewerb erhalten Sie bei den

Händler Detaillisten, die ihr Geschäft am Advents-Sonntag geöffnet haben. Die Verlosung der Preise findet um 17.45 Uhr in der evang. Kirche statt.

Zum Abschluss des Advents-Sonntags wird in der evang. Kirche um 18.00 Uhr ein tolles Konzert durchgeführt. Die ca. 100 Schulkinder und ein Teil der Jugendmusik werden Sie mit traditionellen und auch modernen Musikstücken überraschen.

Wir freuen uns, Sie am Advents-Sonntag herzlich willkommen zu heissen! *tb*

Schon bald ist es so weit ...

Die Idee Polnische Kulturtag zu organisieren habe ich schon lange in mir getragen. Ich, gebürtige Polin aus Masuren, seit 15 Jahren in Heiden zu Hause, finde es sehr schön, dass ich zwischen meiner ersten und zweiten Heimat eine kleine Brücke bauen darf. Es freut mich, dass Heiden ein Ort ist, in dem viel Offenheit und Neugierde zu spüren sind. Dank diesem Gefühl und dank meiner Freunde aus der Kulturgruppe Lindenblüten konnten wir die langjährige Idee lebendig werden lassen.

Wir freuen uns während des Monats November die Möglichkeit zu schaffen, verschiedene Kulturen und Menschen zu verbinden. In der heutigen Zeit, in der wir wie selbstverständlich in der Welt umherreisen, ist es sehr wichtig, dem Anderssein offen zu begegnen.

Während des Organisationsprozesses der Polnischen Kulturtag sind wir auf grosse Hilfsbereitschaft und Sympathie gestossen. Wir danken allen, die es mitermöglichen diesen Anlass durchzuführen.

Herzlichen Dank an: Gemeinde Heiden, Polnische Botschaft in Bern, Amt für Kultur AR, Genossenschaft Hotel Linde, Stiftung Metrohm, Wisent Reisen, Amici Caffè AG, Sonderegger Weine AG, Louis Architektur und Design, Familie Malgorzata und Wieslaw Piechocki, Brauerei Locher AG, UBS AG, Berg Kaffee und Carna Center.

Ich freue mich, viele bekannte und unbekannte Gesichter an den Polnischen Kulturtagen zu sehen. Infos unter www.lindeheiden.ch, Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. *Kasia Strassnigg-Balinska*

Der St.Nikolaus kommt

St.Nikolaus mit Bischofsstab und Schmutzli – möchten Sie Ihren Kindern diesen wunderschönen Brauch näher bringen? Wir besuchen Sie.

Terminvereinbarung: erika.kuersteiner@gmx.ch oder Telefon 071 877 28 73. *Erika Kürsteiner*

Einstimmung auf die vorweihnachtliche Zeit mit der Jugendmusik und dem Schülerchor Wies

1.-Advent-Konzert der Jugendmusik

Die Jugendmusik Heiden lädt Sie zusammen mit dem Schülerchor am Advents-Sonntag herzlich ein zum Konzert in die evang. Kirche. Mit dabei sein werden von der Jugendmusik Heiden das Nachwuchskorps und die Tambouren. Im etwa 100-köpfigen Chor singen Schüler/innen des Schulhauses Wies aus der 1. bis 6. Klasse.

Für diesen stimmungsvollen Anlass wurde speziell ein abwechslungsreiches Konzertprogramm einstudiert, auf das man jetzt schon gespannt sein darf. Das Konzert beginnt um 18.00 Uhr und dauert ca. 1 Stunde. Für weitere Infos: Brigitte Gerber, Telefon 071 890 04 04 oder brigittegerber@bluewin.ch. *Iris Räss*

Gemeinderatsverhandlungen

Bis 2013 fast alle Gemeindelienschaften am Fernwärmenetz

Im März dieses Jahres beschloss der Gemeinderat, die Gemeindegebäude im Dorf in den nächsten vier Jahren an das Fernwärmenetz Heiden anzuschliessen. Die evang. Kirche, das Schulhaus Wies sowie die Liegenschaft Poststrasse 1 (Gemeindebibliothek) beziehen bereits Fernwärme. In einem Rahmenvertrag haben die Fernwärmenetzpartner und der Gemeinderat Heiden die Prioritäten festgelegt, nach welchen der Anschluss der Gemeindelienschaften erfolgt. Das Rathaus, das Postgebäude, der Kindergarten Bissau und das Schulhaus Gerbe sollen bereits im Jahr 2011 angeschlossen werden. Im Jahr 2012 ist der Anschluss des Altersheims Quisisana und des Schulhauses Dorf geplant. Das Feuerwehrhaus und das Bauamtsgazdin sollen ab dem Jahr 2013 mit Fernwärme beheizt werden können. In letzter Priorität erfolgen die Anschlüsse der Asylturnhalle und des Kurssaals (Anschluss erst, wenn genügend hinterliegende Objekte angeschlossen werden).

Über den Fernwärmeanschluss des Altersheims Quisisana kann die Kommission Heime allerdings nicht alleine entscheiden. Sie benötigt dazu die Einwilligung des Verwaltungsrats der Alterssiedlung Quisisana, da diese sich damals mit 40 Prozent an der Finanzierung der heute bestehenden Heizungsanlage beteiligt hatte. Zwischen beiden Trägern wird jährlich aufgrund der Verbrauchsmessungen abgerechnet.

Aus diesem Grund beschloss der Gemeinderat, eine Projektgruppe Fernwärme Quisisana einzusetzen mit dem Auftrag, Antrag zu stellen für die Sanierung der Anlagen, den Fernwärmeanschluss, die Sanierung oder den Ausbau der Rückgewinnung von Abwasserwärme sowie die Arbeitsvergaben. Dieser Projektgruppe gehören an:

- Heinz Brunner, Kassier Alterssiedlung Quisisana und Mit-

glied der Kommission Heime, Projektleiter;

- Josua Bötschi, Präsident Alterssiedlung Quisisana;
- Heinz Weber, Mieterbetreuung Alterssiedlung Quisisana;
- Markus Hilber, Präsident Kommission Heime;
- Urs Sturzenegger, Gemeindebaumeister (mit beratender Stimme);
- Richard Widmer, Berater der Gemeinde Heiden/Fernwärme (mit beratender Stimme).

Finanzhaushaltsgesetz «grundsätzlich gut

Das Finanzhaushaltsgesetz (FHG) des Kantons Appenzell A.Rh. wurde nach 15 Jahren praktischer Erfahrung im Finanzhaushaltsrecht und im Zusammenhang mit der Einführung des neuen schweizerischen Rechnungslegungsmodells HRM2 überarbeitet (HRM2 ist das Harmonisierte Rechnungsmodell der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz). Das Gesetz beinhaltet unter anderem die Vorgabe eines mittelfristig ausgeglichenen Finanzhaushaltes mit einer Schuldenbegrenzung, die Neugestaltung von Vorschlag, Kreditwesen und Ausgabebestimmungen, die Einführung neuer Rechnungslegungsvorschriften und die Schaffung einer Finanzkontrolle beim Kanton. Das Departement Finanzen AR führte dazu – unter anderem auch bei den Gemeinden – eine Vernehmlassung durch.

Auch der Gemeinderat nahm mit einer Stellungnahme an der Vernehmlassung teil. Darin beurteilt er das neue FHG «als grundsätzlich gut» und damit auch die Rechnungslegung nach HRM2. Vor allem begrüsst er, dass die Definition der «gebundenen Ausgabe» im neuen unmissverständlicher formuliert ist als im bestehenden Gesetz.

Im Zusammenhang mit dem Artikel 16 Globalkredit mit Leistungsauftrag beantragt der Gemeinderat, gewisse Begriffe – wie zum Beispiel «Kosten- und Leistungsrechnung» – genauer zu definieren. Es sollten nur klar definierte Begriffe verwendet werden, die auch «in der Praxis umsetzbar sind». Er verweist dabei auf die in Heiden bereits vorhandene Erfahrung mit der Globalbudgetierung im Schulwesen. Der Gemeinderat legt Wert darauf, dass die erfolgreiche und prag-

matische Handhabung des Globalbudgets für das Ressort Schule beibehalten werden kann. Wie im Globalbudgetsystem Ertragsüberschüsse verwendet oder Aufwandüberschüsse getilgt werden sollen, müsse weiterhin von den Gemeinden geregelt werden können. Hier sei – so der Gemeinderat – ein Eingriff in die Gemeindeautonomie nicht angezeigt.

Heiden erhält das Label Energiestadt

Mitte Juni 2009 befasste sich der Gemeinderat auf Antrag der Kommission Umweltschutz (USK) mit dem Thema Energiestadt: Soll die Gemeinde Heiden sich darum bemühen, das Label Energiestadt zu erlangen? Dieses Label ist ein Leistungsausweis für Gemeinden, die eine nachhaltige kommunale Energiepolitik vorleben und umsetzen. Energiestädte fördern erneuerbare Energien, umweltverträgliche Mobilität und setzen auf eine effiziente Nutzung der Ressourcen.

Der Gemeinderat sagte im Grundsatz ja zum Ziel der USK, dass Heiden Energiestadt werden soll. Dabei ging er davon aus, dass der Weg zum Ziel Zertifizierung Energiestadt in zwei Phasen verlaufen soll.

In der ersten Phase geht es um eine «Bestandesaufnahme». Dabei wird bestimmt, welche Massnahmen realisiert werden müssen, damit die Gemeinde das Label Energiestadt erlangen kann. Themen der Bestandesaufnahme sind:

- Entwicklungsplanung und Raumordnung;
 - Kommunale Gebäude und Anlagen;
 - Versorgung, Entsorgung;
 - Mobilität;
 - Interne Organisation;
 - Kommunikation, Kooperation.
- Gesamthaft können zu den sechs oben genannten Themen 87 Massnahmen getroffen werden, die gesamthaft 500 mögliche Punkte ergeben. Dabei gilt, dass von den maximal 500 erreichbaren Punkten mindestens 50 Prozent erreicht werden müssen. Wenn diese 50 Prozent erreicht werden, wird das Zertifikat überreicht. Dabei entstehen Kosten von ungefähr Fr. 12'000.–. Nach Abzug der Beiträge von Energie Schweiz (Fr. 3000.–) und dem Kanton A.Rh. (Fr. 7000.–) bleiben noch Fr. 2000.– zu Lasten der Gemeinde.

Konzentriert auf dem Weg zur Goldmedaille an den
Sabrina Keller

Ein Auszug aus dem Katalog der möglichen Massnahmen zeigt, wofür sich eine Gemeinde, die das Label Energiestadt erreichen will, einsetzen muss:

- Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen für Energie- und Klimaschutz in der Verwaltung;
- Deckung des Wärmebedarfs der gemeindeeigenen Bauten aus erneuerbaren Energien;
- Energetische Bestandesaufnahme aller relevanten gemeindeeigenen Bauten;
- Aufwertung des öffentlichen Raumes, des Strassenraumes und der Einkaufsbereiche;
- Jährliches Budget der Gemeinde für die Unterstützung energierelevanter Aktionen;
- Die Gemeinde unterhält/unterstützt eine Energie- und Bauökologieberatungsstelle.

Aufgrund der Bestandesaufnahme konnte der Gemeinderat zu Kenntnis nehmen, dass einige wichtige Massnahmen zur Erfüllung der Bedingungen zum Erreichen des Labels Energiestadt bis anhin schon ergriffen waren. Es sind dies: der Sammler, der Solarpreis, der Bring- und Holmarkt,

Im November beachten

Mittwoch, 2. November, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 26. November
Papiersammlung

Samstag, 26. November
letzter Bauernmarkt

Vor 100 Ausgaben

Im November 2001 standen folgende Themen im aufwind:

- Ein Haus auf Wanderschaft
- Währungsumstellung unserer Nachbarn rückt näher
- Mittagstisch für Senioren

WorldSkills 2011 in London – unsere Weltmeisterin

diverse Infos und Beilagen im Gemeindeblatt *aufwind*.

50 Prozent der möglichen Punkte als Ziel

Für die zweite Phase, das Zertifizierungsverfahren, legte die USK dem Gemeinderat im September 2009 einen Katalog mit weiteren Massnahmen und Aktivitäten vor, mit denen die angestrebten mindestens 50 Prozent der maximal möglichen Punkte endgültig zu erreichen waren. Zu diesen Massnahmen gehörten:

1.) Einsatz einer Projektgruppe Energiestadt

Für das Projekt Energiestadt wurde eine Projektgruppe eingesetzt mit dem Auftrag, die geplanten Massnahmen umzusetzen, zu unterstützen und das Aktivitätenprogramm bis zum Jahr 2014 zu definieren.

2.) Einführung einer Energiebuchhaltung bei gemeindeeigenen Liegenschaften

3.) Naturstrom für öffentliche Gebäude der Gemeinde

Der jährliche Stromverbrauch bei öffentlichen Gebäuden in der Gemeinde Heiden beträgt zurzeit ca. 143'000 kWh. Es wurde das Ziel gesetzt, dass ab dem Jahr 2011 mindestens 30 Prozent des Stromverbrauchs der öffentlichen Gebäude aus Naturstrom (Solar, Wasser, Biomasse, Wind) bestehen soll. Die Gemeinde Heiden soll eine Vorbildfunktion betreffend Verbrauch von umweltschonend produzierter Energie wahrnehmen.

4.) Energiemanagement bei der Gemeindeverwaltung und beim Gewerbe

Für alle Angestellten der Gemeindeverwaltung und des heimischen Gewerbes soll ein Informationsanlass zum Thema Energiemanagement stattfinden. Die Teilnehmer sollen aufgeklärt und sensibilisiert werden, wie am Arbeitsplatz wertvolle Energie und Kosten gespart werden können.

5.) Standaktion am Adventssonntag

Mit einer Standaktion hat die Kommission Umweltschutz am Adventssonntag 2010 über die Weihnachtsbeleuchtung in LED Technik informiert.

6.) Gemeindebeitrag für Anlagen mit Regenwassernutzung

Anlagen für Regenwassernutzung, bei welchen das Abwasser der Schmutzwasserkanalisation zugeführt wird, sollen künftig mit einem einmaligen Beitrag von

Fr. 1000.– pro Anlage unterstützt werden. Dies gilt sowohl für neue als auch für bereits erstellte Anlagen.

Ziel nach zwei Jahren erreicht

Alle diese Anstrengungen haben nun dazu geführt, dass mit Datum vom 20. September 2011 die Labelkommission des Trägervereins Energiestadt Schweiz der USK und dem Gemeinderat mitteilen konnte, dass die Gemeinde das externe Audit für das Label Energiestadt mit 58 Prozent an erfüllten Massnahmen und Aktivitäten bestanden habe und ihr damit das Label Energiestadt erteilt werde.

Im Anschluss an die öffentliche Orientierungsversammlung zum Voranschlag 2012, die am Dienstag, 8. November im Kursaal stattfindet und um 19.30 Uhr beginnt, erfolgt die Übergabe des Labels Energiestadt. Zu dieser Feier mit anschliessendem Apéro ist auch die Bevölkerung freundlich eingeladen.

Wechsel in Kommissionen

In der Kommission Umweltschutz (USK) bestand noch eine Vakanz, die nun wieder besetzt werden konnte: Der Gemeinderat wählte Jakob Waldburger, geb. 1957, Bärlochen 506, als neues Mitglied in die USK.

Auch in der Projektgruppe Jugend war bis vor kurzem ebenfalls ein Sitz frei, den der Gemeinderat noch zu besetzen hatte. Als Mitglied dieser Projektgruppe wurde gewählt: Michael Büchel, geb. 1993, Badstrasse 15.

Inspektionen mit positiven Ergebnissen

Das Grundbuch- und Beurkundungsinspektorat des Kantons Appenzell A.Rh. hat am 5. September das Grundbuchamt Heiden (Philippe Näscher, Leitung Grundbuchamt) und am 6. September die Beurkundungstätigkeit der Gemeindkanzlei (Werner Meier, Gemeindeschreiber) sowie des Erbschaftsamtes Heiden (Corinne Spiller, Leitung Erbschaftsamt) einer Inspektion unterzogen.

Der Inspektor, Thomas Honegger, attestiert Grundbuchverwalter Philippe Näscher, dass er das Grundbuchamt Heiden «sehr gut, effizient und mit grossem Fachwissen» führe. Die Verarbeitung der Rechtsgeschäfte erfolge «einwandfrei».

In ihrer Beurkundungstätigkeit leisten Corinne Spiller und

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Johanna Veronika Hildebrandt, geboren am 27. September, Tochter des Lars und der Eva Anna Marie Hildebrandt, geb. Seuffert.

Gianluca Erich Rossatti, geboren am 10. Oktober, Sohn des Erich Heldner und der Alexandra Zita Maria Rossatti.

Todesfall

Robert Gebert, geb. 1921, gestorben am 12. Oktober in Heiden.

Werner Meier – so der Inspektionsbericht – «qualitativ hochstehende Arbeit». Die Urkunden seien «klar und verständlich redigiert». Es falle auf, dass die Urkundspersonen über das erforderliche Fachwissen verfügten und dass bei ihnen «aufgrund ihrer regelmässigen Tätigkeit in diesem Spezialgebiet viel Erfahrung vorhanden» sei.

Neuzuzüger/innen

Thomas Bies, Bahnhofstrasse 17; Andreas Pawlicki, Bahnhofstrasse 17.

REGIWEHR sucht Verstärkung

Zur Verstärkung der REGIWEHR, regionale Feuerwehr, suchen wir aufgestellte und tatkräftige Männer und Frauen. Bist du zwischen 20 und 40 Jahre alt und bietest der Allgemeinheit einen Teil deiner Freizeit an? Wir bieten dir eine gute Ausbildung, tolle Kameradschaft und noch vieles mehr.

Fühlst du dich angesprochen? Dann komm am Montag, 5. Dezember in unser Depot Ost, Mittelbissastrasse 6, 9410 Heiden. Der Kommandant Colin Harrison erteilt gerne weitere Auskünfte unter Telefon 079 608 19 26 oder kommmandant@regiwehr.ch.

Wir würden uns freuen, dich per 1. Januar 2012 in unserem Team begrüssen zu dürfen.

Colin Harrison

Was mir zu denken gibt und mich auch traurig stimmt

Am Freitag, 26. September habe ich mich am Postschalter Heiden aufgehalten. Ein älterer, netter Herr mit weichem Baseldeutsch gab zur Abfertigung seinen Koffer auf. Da ich meinen heimischen Dialekt hörte, sprach ich diesen Herrn nach meiner kurzen Schalterabfertigung an.

Der Feriengast zeigte Freude am meinem Baslerdialekt und sagte mir etwas traurig: So, dies ist mein letzter Aufenthalt in Heiden, das mir so am Herzen liegt. Er habe über mehrere Jahre seine Ferien in dieser wunderbaren Landschaft verbracht, jetzt sei dies ihm zukünftig nicht mehr möglich, die Pension Nord gehe zu und eine Pension im Hotel Heiden könne er sich nicht leisten.

Dies sind Begegnungen, die ich sicherlich noch mehrmals am Postplatz erleben werde. Es stimmt mich nachdenklich und ein wenig traurig. Ich nehme auch bewusst war, dass der Kursaal mehr dunkel als hell ist, auch dies betrübt mich. Kommissionen und Gemeinderataufträge zu Studien bezüglich Tourismus in Heiden nützen nichts, so lange diese nicht umgesetzt werden.

Also liebe «Denkfabriken», habt lange Arme, die arbeiten und setzt was um, vollendete Tatsachen zählen.

Dieter Billerbeck, Heiden

Der Samichlaus kommt ...

Schon bald ist es wieder so weit; Samichlaus und Helfer besuchen die Kinder. Im Kalender ist der 6. Dezember dick und rot angestrichen, damit ja kein Kind vergessen geht!

Am Dienstag, 6. Dezember um 17.00 Uhr treffen die Samichläuse mit den Schmutzlis bei der evang. Kirche ein. Jedes Kind, das ein Versli aufsagen kann oder ein Liedli singt, erhält eine kleine Überraschung. Samichlaus und Schmutzli freuen sich über eine grosse Chlausgemeinde. Also, liebe Kinder, lernt nun fleissig; der 6.12. ist nicht mehr fern.

Wer einen Samichlaus bei sich zu Hause wünscht, kann sich melden unter Telefon 071 891 43 13, 078 689 01 03, 079 822 06 35 oder hilty.heiden@bluewin.ch. Auch vermieten wir Samichlaus- und Schmutzli-Gewänder unter den obigen Angaben.

Hansjörg Hilty

Nationaler Tag des Kindes

Seit 1993 wird jedes Jahr am 20. November der Nationale Tag des Kindes gefeiert. Im selben Jahr gründeten initiative Frauen in Heiden die Ludothek im Kellergeschoss der Quisisana.

In der UN Charta ist das Recht des Kindes auf Ruhe, Freiheit und Spiel verankert.

- Das Spiel ist die zentrale Tätigkeit des kindlichen Lebens, wie die Arbeit für Erwachsene.
- Im Spiel erlebt das Kind eine Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt; Freude, soziale Kontakte, Kreativität, Sprachenvielfalt usw.

Aus Anlass zu diesem Tag des Kindes bietet die Ludothek allen Interessierten eine Gratisausleihe an. Aus dem Spielsortiment von 900 Artikeln werden Sie sicher etwas Passendes finden. Wir bieten neben gluschtigen Schachtelspielen auch verschiedenste Bewegungsspiele sowie Fahrzeuge an.

Kommen Sie am Freitag, 18. November, zwischen 17.00 und 19.00 Uhr in die Ludothek in der Asyl-Turnhalle und holen Sie sich ein Spiel für einen Monat gratis nach Hause. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Katharina Kobler-Kunzmann

V.l.n.r. stehend: Asmir und Samra Karic, Caroline Böhm, Regula Rohner, Marianne Brassel, Martina Küng, Sabine Kricevac, kniend: Doris Dutler, Susanne Langer, Franziska Wasserer, Elisabeth Signer und Kasia Strassnigg. Auf dem Bild fehlen Claudia Schmid und Nicole Alther

Neue Tenues

Nach vier Jahren mit den gleichen Tenues wurden die Spielerinnen des STV Heiden Volleyball durch die Firma ASCO Gipsergeschäft GmbH, Heiden mit neuen Hosen und T-Shirts ausgestattet. Gerade rechtzeitig auf den Start der Wintermeisterschaft des Appenzellischen Turnverbandes in der obersten Kategorie A wurden uns die Tenues übergeben. Herz-

lichen Dank an Samra und Asmir Karic.

Wir spielen und trainieren jeweils am Montag, 20.15 Uhr in der Turnhalle Gerbe und freuen uns, wenn Interessierte bei uns reinschauen. Das nächste Heimspiel ist am 21. November um 20.45 Uhr in der Turnhalle Gerbe gegen DTV Urnäsch.

Elisabeth Signer

«Älter werden – gesund und selbstständig bleiben»

Möchten Sie Ihre Gesundheit erhalten und fördern? Dann bietet Ihnen dieser kostenlose Kurs nachmittag am Dienstag, 15. November von 14.15 bis 17.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus wertvolle Impulse dazu. Im ersten Teil halten ein Physiotherapeut, eine Ernährungsberaterin und eine Sozialarbeiterin Fachreferate zu den Themen Bewegung, Ernährung und Soziales. Im zweiten

Teil findet eine Vertiefung der Themen in Kleingruppen statt und die Referenten beantworten Ihre Fragen.

Dieser Kurs ist ein Angebot der Pro Senectute AR. Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause sind Sie zu einem Zvieri eingeladen. Wir freuen uns auf Ihr Interesse. Anmeldung unter Telefon 071 353 50 30 bis 8. November.

Silvia Hablützel

Gesundheitsfragen im Alter

Was erhält gesund, welche Hausmittel helfen bei Beschwerden und wann macht ein Besuch beim Hausarzt Sinn?

Machen Sie sich Gedanken, wie Sie ohne Grippe durch den Winter kommen? Liegen Sie manchmal schlaflos im Bett, plagen Sie gelegentlich Schwindel oder Verdauungsprobleme und Sie möchten etwas dagegen tun? Sind die Beschwerden «harmlos» oder steckt eventuell mehr dahinter? Antworten auf diese Fragen bekommen Sie am 8. Dezember

von 14.15 bis 15.45 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus. Kosten: Fr. 10.–/Paare Fr. 15.–. Angesprochen werden die Themen: Grippe, Schwindel, Schlaf und Verdauung. Sie bekommen Tipps zur Vorbeugung und Linderung von Beschwerden und Sie kennen Alarmzeichen, bei denen sich ein Besuch beim Hausarzt aufdrängt.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für Ihr Wohlbefinden! Organisation: Aktiv in Heiden in Zusammenarbeit mit «Zwäg is Alter».

Silvia Hablützel

10 Jahre Mittagstisch für Senioren

Am 29. November 2001 trafen sich 43 Senioren aus Heiden erstmals zum Mittagstisch für Senioren. Lanciert wurde der Mittagstisch dereinst auf Anregung einiger Senioren von der Pro Senectute in Zusammenarbeit mit dem Frauenverein Heiden.

Am 29. November 2011 feiert er nun sein zehnjähriges Bestehen. Jeden letzten Dienstag im Monat trifft sich eine bunt gemischte Schar Senioren zum gemeinsamen Essen, Plaudern und oft sogar noch zu einem anschließenden Jass. Zurzeit wird der Mittagstisch alternierend im Hirschen, in der Linde und der Häädlerstube angeboten. Ort und Datum werden jeweils in der Tagespresse und auf www.frauenvereinheiden.ch publiziert. Neue Mittagstischgäste sind jederzeit herzlich willkommen.

Der Frauenverein freut sich, das Jubiläum in gemütlicher Runde mit Ihnen, liebe Seniorinnen und Senioren zu feiern und heisst Sie am Dienstag, 29. November ab 11.45 Uhr im Restaurant Hirschen herzlich willkommen. Anmeldungen nehmen gerne bis Samstag, 26. November Trudi Lendenmann, Telefon 071 891 20 06 und Erica Schlegel, Telefon 071 891 28 65 entgegen.

Ursula Locher

Erzählnacht 2011

«Anderswelten» lautet das Motto der diesjährigen Erzählnacht. Die Gemeindebibliothek zusammen mit der Genossenschaft Hotel Linde möchte Sie zu diesem Anlass in die Welt von Mascha Kaléko entführen. Im Rahmen der polnischen Kulturtag werden am Freitag, 11. November um 19.30 Uhr Andrea Spychiger und Erika Fritsche aus ihren Gedichten lesen.

Mascha Kaléko ist 1907 im galizischen Chrzanow geboren. Damals gehörte der Ort zu Österreich-Ungarn, heute zu Polen. Sie zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. Eine Mischung aus Melancholie und Witz, Aktualität und politischer Schärfe machen ihre Lyrik unwiderstehlich und zeitlos.

Während dieses Abends verwöhnen Sie polnische Köche mit kulinarischen Kleinigkeiten. Eintritt frei, Kollekte.

Simone Gründler

Die Schweiz wurde an den WorldSkills 2011 auch dank der Leistung von Sabrina Keller auf dem dritten Länderrang platziert, hinter Korea und Japan

Sabrina Keller ist Weltmeisterin!

Rund 1000 Fans, Verwandte und Freunde haben am Flughafen Kloten das Team der Berufsleute der Schweiz empfangen, das an der Berufsweltmeisterschaft 2011 in London den dritten Platz erreichte.

17 Medaillen errangen die Kandidatinnen und Kandidaten in Grossbritannien. Sabrina Keller aus Heiden, deren Weg zu den Weltmeisterschaften der *aufwind* begleitete, gehört zu den sechs Gewinnern einer Goldmedaille für die Schweiz.

Sie wurde Weltmeisterin und ist somit die beste Restaurationsfachfrau der Welt des Jahres 2011.

Das Team des *aufwinds* gratuliert ganz herzlich! *U.M.*

Die Skiliftsaison startet

Mitte November wird der Skilift Heiden aus dem Sommerschlaf geholt und startet in die bereits 48. Wintersaison. Mit dem neuen Pistenbully werden ausgezeichnete präparierte Pisten allen Schneesportbegeisterten zur Verfügung stehen.

Die enge Zusammenarbeit mit dem Kinderskilift Bischofsberg wird auch dieses Jahr weitergeführt und vertieft. Auch gehört das Nachtskifahren für Jung und Alt wieder zu den Attraktionen (Mittwoch bis Samstag von 19.00 bis 21.30 Uhr). Am Freitag- und Samstagabend ist die Après-Ski-Bar an der Talstation geöffnet. Es sind auch Nachtskifahrer/innen und Snowboarder herzlich willkommen.

Besuchen Sie uns am Advents-Sonntag an unserem Stand. *tb*

Meine persönlichen Eindrücke

Mein einmaliger Lebenstraum hat sich erfüllt, die Goldmedaille für die beste Restaurationsfachfrau der Welt im Jahre 2011.

Noch nie hat es die Schweiz in meinem Beruf im Ausland unter den neunten Rang geschafft, ich habe die Welt gerockt! Ein Wechselbad der Gefühle durchströmte mich zwischen Abreise und Rückreise von London. Nervosität, Angst, Freude, Hoffnung ... Bis zur letzten Sekunde wusste ich nicht, ob ich es aufs Podest geschafft habe. Ich wusste wohl, dass ich während den vier Wettkampftagen eine unglaubliche Leistung abrufen konnte, jedoch hatte ich keinen Plan, was meine 24 Mitbewerber aus der ganzen Welt zu bieten hatten.

Die grösste Herausforderung für mich war es, an mich und meine Fähigkeiten zu glauben und zu vertrauen, da ich eine sehr selbstkritischer Perfektionist bin. Es ist mir gelungen, jede Arbeit des Wettkampfs zu geniessen und Spass daran zu haben, was ich gerade tue und ich glaube, das ist es, was ein Sieg ausmacht. Es war eine unglaubliche, unbeschreibliche Erfahrung, die ich immer im Herzen tragen werde.

Von Herzen danke ich allen Menschen um mich herum, welche mich aktiv oder in Gedanken durch das Jahr und den Wettkampf begleitet haben. *Sabrina Keller*

aufwind 12|11 / 1|12

erscheint für Sie am **Mittwoch, 7. Dezember.** Beachten Sie den **Redaktionsschluss am Dienstag, 22. November, 16.00 Uhr.**

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 12. November findet in der Kita Wirbelwind im Wüschbach in Wolfhalden von 9.00 bis 12.00 Uhr der Tag der offenen Tür statt.

Im August konnte nach einer intensiven Umbau- und Einrichtungsphase der Kita-Betrieb im Wüschbach aufgenommen werden. Die Kinder haben sich schon in den Alltag auf dem Bauernhof eingelebt: Sie freuen sich über den Empfang durch Hofhund Jessy am Morgen und sind begeistert, wenn sie auch mal mithelfen dürfen wie zum Beispiel beim Zusammenlesen der Äpfel.

Gerne möchten wir einer breiten Öffentlichkeit Einblick in den Kita-Alltag und die Räumlichkeiten im Wüschbach ermöglichen und laden daher alle interessierten Eltern, Kinder, Grosseltern, Behördenmitglieder ein vorbeizuschauen. Die Erwachsenen möchten wir gerne über das gesamte Kinderbetreuungsangebot der Kita Wirbelwind und Schule plus in Heiden informieren. Das Kita-Team und der Vorstand freuen sich auf Ihren Besuch.

Anne Zesiger Hotz

Saisonstart Kinomol – Reprisen im Kino

Bis am 24. April werden alle zwei Wochen herzerfrischende, spannende und naturverbundene Filme gezeigt, dieses Jahr mit Schwerpunkt auf Schweizer Filmen von 1962 bis 2010. Programme liegen in verschiedenen Geschäften, der Post, im Sekretariat von Pro Seneclute, im Kino auf oder sind auf www.kino-heiden.ch abrufbar.

In die einmalige Wildnis Russlands werden wir am 8. November um 14.15 Uhr eintauchen.

Wir, fünf nicht mehr ganz junge, filmbegeisterte Frauen, warten in der Pause in der frisch renovierten Rosenbar mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen auf. Wir freuen uns auch auf Ihren Besuch! *Erika Graf*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl),
Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.),
Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Insetateschluss
Dienstag, 22. November, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

Übersetzung «Ösere Dialekt»

Kaum eine *aufwind*-Ausgabe hat so zahlreiche Reaktionen ergeben. Einerseits haben sich viele über die Geschichte des Trachenchors gefreut, andererseits haben erstaunlich viele sich mit dem Dialekt auseinander gesetzt. Hier also die Übersetzung für jene, die nicht ganz alles verstanden haben:

aade	-> jeweils, einst	Chrungel	-> Knäuel
vegödle	-> verschütten	Fegnescht	-> Unruhiger
helewie	-> also wie, ist nicht möglich (Ausruf/Frage)	Oogfell	-> Unglück
toogge	-> planschen	Rappeschpalter	-> Geizhals
Zääne	-> Zeine, Wäschekorb	Tünckli	-> Brotwürfel
heusche	-> verlangen	Bschttöckt	-> Jauchengrube
Fatzeneetli	-> Taschentuch	Buuchriiberli	-> liebliches Streichmusikstück
Gfell	-> Glück		
Gschtrött	-> Eile, Hetze	Riibise	-> Reibisen (oft für böse Frau verwendet)
Trienzle	-> Mistgabel		
Züche	-> Schublade		
jo hetocht	-> bestimmt nicht, kann ja nicht sein		

E.St.

NOVEMBER

-30.11.	Hotel Linde	Polnische Impressionen von Anna Maria Fusaro Kulturgruppe Lindenblüten
-1.1.	Hotel Heiden	Unterwasser Bilderausstellung Hotel Heiden
-15.1.	Hirslanden Klinik	Bilderausstellung von Sabina Graf Hirslanden Klinik
-21.3.	Restaurant Rosengarten	Feuer und Flamme von Lucia Zingerli Jeanette Pufahl
Do 3.	Postplatz	Wanderung nach Wienacht (Treichli) Senioren-Wandergruppe Heiden
Sa 5.	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein 9.00 evang. Kirchgemeindehaus «Feng Shui mit allen Sinnen» Aktiv Heiden 20.00 Kursaal Abendunterhaltung 60-Jahr-Jubiläum Trachtenchor Heiden
So 6.	Kursaal	Unterhaltung 60-Jahr-Jubiläum Trachtenchor Heiden
Di 8.	Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Genossenschaft Hotel Linde 19.30 Kursaal öffentliche Orientierungsversammlung Gemeinde Heiden
Fr 11.	Hotel Linde	Erzählnacht Kulturgruppe Lindenblüten/Bibliothek
So 13.	kath. Kirche	Taizé Gebet evang. und kath. Kirchgemeinde
So 13. und Mo 14.	Schwimmbad Heiden	Skitest in Sölden Carve Sport Kurt
Di 15.	evang. Kirchgemeindehaus	«Älter werden, gesund und selbstständig bleiben» Pro Senectute AR
Mi 16.	Hotel Linde	Schutzengel sind heilige Genies, meiner womöglich ein Schlitzohr «Aktiv in Heiden»
Do 17.	Postplatz	Schneeschuh- und Wandertour Senioren Wandergruppe Heiden

NOVEMBER

Do 17.	19.30–21.00	Carve Sport Kurt	Vortrag: Wohlbefinden unserer Füße Claudia Vogel
Fr 18.	14.00–20.00	Kursaal	Weihnachtsmarkt im Kursaal OK Weihnachtsmarkt 17.00–22.00 Weinkeller Sonderegger Adventsausstellung mit Weindegustation Frishmarkt Looser/Sonderegger Weine 18.00–21.00 Blumenladen Dietz Adventsausstellung Blumen Dietz
Sa 19.	8.00–17.00	Blumenladen Dietz	Adventsausstellung Blumen Dietz 10.00–18.00 Kursaal Weihnachtsmarkt im Kursaal OK Weihnachtsmarkt 11.00–19.00 Weinkeller Sonderegger Adventsausstellung mit Weindegustation Frishmarkt Looser/Sonderegger Weine
So 20.	10.00–18.00	Kursaal	Weihnachtsmarkt im Kursaal OK Weihnachtsmarkt 11.00–17.00 Blumenladen Dietz Adventsausstellung Blumen Dietz 11.00–17.00 Weinkeller Sonderegger Adventsausstellung mit Weindegustation Frishmarkt Looser/Sonderegger Weine
Sa 26.	8.30–12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt zum letzten Mal Bauernmarktverein
So 27.	11.00–17.00	Kirchplatz/Poststrasse	Advents-Sonntag Gemeinde Heiden 18.00 evang. Kirche Adventskonzert JMH/Schulklassen Wies
Mi 30.	18.00–19.00	Kursaal	Vortrag: Gewalt unter Jugendlichen wOrt 2011: Wissen vor Ort

DEZEMBER

Do 1.	10.00–16.00	Postplatz	Jahres-Schlusshöck Senioren-Wandergruppe Heiden
Sa 3.	9.30	kath. Kirche	Ökumenische Chinderfiir evang. und kath. Kirche

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis Di, 22. November 16.00 Uhr unter www.heiden.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

Rosental Kino
November Programm

Fr, 4.11. 19.30 Uhr	Polnische Tage	Masuren – Land der Seen, Wälder und Wisente	d (ab 10 J.)
		Der Zoologe und Naturfotograf Patrik Wiedemeier gibt mit seinem bebilderten Vortrag einen profunden Einblick in das einzigartige Naturschutzgebiet.	
Sa, 5.11. 17.15 Uhr		De vrais mensonges	F/d (ab 12 J.)
		Jean, verliebt in seine Chefin Emilie, lotet seine Chancen mit einem anonymen Liebesbrief aus.	
Sa, 5.11. 20.15 Uhr, Di, 8.11. 20.15 Uhr und Sa, 12.11. 17.15 Uhr		Männerherzen ... und die ganz, ganz grosse Liebe	d (ab 12 J.)
		Auch Männer sind im Grunde nur Menschen mit der Sehnsucht nach Liebe. Der Weg dahin wird auf unterschiedlichste Weise gesucht.	
So, 6.11. 15.00 Uhr und So, 13.11. 15.00 Uhr		Wickie und die starken Männer	(ab 8 J.)
		Der erste Teil von Wickies Abenteuer für grosse und kleine Fans.	
So, 6.11. 19.15 Uhr, Fr, 11.11. 20.15 Uhr und Sa, 12.11. 17.15 Uhr		Le Havre	F/d (ab 12 J.)
		Mit seinem lakonischen Humor erzählt Aki Kaurismäki die Geschichte von Marcel im freiwilligen Exil in der Hafenstadt.	
Di, 8.11. 14.15 Uhr	KINOMol	Russlands Wildnis	d (ab 10 J.)
		Die Dokumentation gibt uns faszinierende Einblicke in eine unbekannte Welt.	
Do, 10.11. 20.15 Uhr, So, 13.11. 19.15 Uhr und Di, 15.11. 20.15 Uhr		Silvesterchlausen	Special d (ab 12 J.)
		Rickenmann zeigt den ertümlichen Hinterländer Brauch in wundervollen Bildern. Am 10.11. ist der Regisseur anwesend.	
Mi, 16.11. 20.15 Uhr	Cinéclub	L'illusionniste	F/d (ab 16 J.)
		Sylvain Chomet hat die Geschichte des erfolglosen Magiers Tatischeff als besaubernd bebilderten Zeichentrickfilm realisiert.	
Fr, 18.11. 20.15 Uhr	Polnische Tage	Der Pianist	Eld/f (ab 12 J.)
		Das Drama des polnisch-jüdischen Pianisten Wladyslaw Szpilmann im Warschauer Ghetto, der 1944 ausgerechnet von einem Wehrmachtsoffizier vor dem Tod bewahrt wurde.	
Sa, 19.11. 19.30 Uhr	Polnische Tage	Sztuczki	P/d/f (ab 12 J.)
		Ein Junge erträumt sich die Wiederkehr seines Vaters – echte Kinopoesie. Die polnisch-schweizerische Band Scarab aus Zürich spielt melodios, melanchonisch und gleichzeitig kraftvoll.	
So, 20.11. 15.00 Uhr und So, 27.11. 15.00 Uhr		Wickie auf grosser Fahrt	d (ab 8 J.)
		Einmal mehr muss Wickie beweisen, dass er ein echter Wikinger ist.	
So, 20.11. 19.15 Uhr, Di, 22.11. 20.15 Uhr und So, 27.11. 19.15 Uhr		Jane Eyre	Eld/f (ab 12 J.)
		Die junge Frau übernimmt bei einem knorrigen Landherrn die Aufgabe als Gouvernante und stürzt in verwirrlichte Gefühlswelten.	
Di, 22.11. 14.15 Uhr	KINOMol	Länger leben	d (ab 10 J.)
		Lorenz Kaiser hat das brenzlige Thema der Organspende mit viel Humor in Szene gesetzt.	
Fr, 25.11. 20.15 Uhr und Sa, 26.11. 17.15 Uhr		Die drei Musketiere	d (ab 12 J.)
		Mit feiner Klinge und rauhem Charakter nehmen die drei Helden den begabten D'Artagnan unter ihre Fittiche.	
Sa, 26.11. 20.15 Uhr und Di, 29.11. 19.15 Uhr		A Separation	Eld/f (ab 14 J.)
		Das Drama einer iranischen Ehe zwischen Auswanderungswunsch und familiärer Verpflichtung. Ein unerwartet intimer Blick.	

Kreative Pause bei KinoKLAPP

KinoKLAPP startete im Herbst 2007 mit fast 50 Mitgliedern und hat im Mai 2011 mit dem dänischen Film «Katja und der Falke» die vierte Saison beendet.

In den vier Jahren stellte das Team eine rückläufige Mitgliederzahl fest. So haben die Verantwortlichen beschlossen, das Angebot KinoKLAPP für die kommende Saison 2011/2012 fallen zu lassen.
Monika Frei

Internationales Hallenturnier

Am 19. und 20. November finden in der Wies-Turnhalle die Fussballturniere für F- und E-Junoren (Jg. 2002 und jünger) statt. Der FC Heiden führt diesen Anlass bereits zum 15. Mal durch. Es nehmen 40 Mannschaften aus dem In- und Ausland teil. Während des ganzen Wochenendes wird eine Festwirtschaft betrieben. Weitere Infos unter www.fcheiden.ch.
Thomas Gebert

Kinoteens zeigen «Die 3 Musketiere»

Die Kinoteens, die Organisatoren von Kinoabenden von und für Jugendliche, laden am 25. November um 20.15 Uhr zu «Die drei Musketiere» ein.

Die Kinoteens werden wie immer selbst gemixte Drinks an der Bar zubereiten und ausschenken. In der Pause gibt es Popcorn, Natchos, Glace usw. Viel Spass und Spannung ist garantiert bei den Kinoteens!
Nevia Thalman

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 12|11 / 1|12 ist am 22. November.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Liebe Leserin, lieber Leser

Das zu Ende gehende Jahr war gemeindepolitisch geprägt von den Urnenabstimmungen im Juni. Die Bürgerschaft hat sich ausgesprochen für eine geordnete Bauentwicklung, eine Nutzungsänderung an der Gruberstrasse, welche insbesondere einem Migros-Neubau dienen kann und die Unterstützung des Tourismus. Die finanzielle Situation der Gemeinde hat sich erfreulich entwickelt, sodass wir nächstes Jahr weniger Steuern einziehen müssen. Im Jahr 2012 werden die Weichen gestellt für eine Ergänzung der Sportanlagen und die Zukunft der Liegenschaften Bischofsberg und Müllersberg. Im privaten Wohnungsbau entstehen an verschiedenen Orten neue Mehrfamilienhäuser, damit mehr Menschen von unserer Lebensqualität profitieren können.

Ich möchte allen danken, die sich in irgendeiner Art und Weise – ehrenamtlich oder beruflich – für unsere Gemeinschaft eingesetzt haben – «mitenand gohts besser»!

Von Herzen wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr.

*Ihr Norbert Näf,
Gemeindepräsident*

aktuell!

Donnerstag, 8. Dezember,
14.15 Uhr im evang.
Kirchgemeindehaus

Gesundheits- fragen im Alter

Was erhält gesund, welche Hausmittel helfen bei Beschwerden und wann macht ein Besuch beim Hausarzt Sinn?

Re-Integration in den Arbeitsmarkt in Heiden

Seit sieben Jahren sind am Rosenberg 2 in Heiden zwei Beschäftigungsprogramme für Stellensuchende domiziliert. Im Auftrag des Amtes für Arbeit und in Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung des Kantons St. Gallen bietet der Betrieb unter der Trägerschaft der drei Berufsverbände VSF (Verband Schreinermeister und Fensterfabrikanten des Kantons St.Gallen), Gastro St.Gallen und Swissmechanic Programme zur vorübergehenden Beschäftigung an.

Brückenangebot «fit4job»: Jugendliche ohne Lehrstelle werden im sogenannten Motivationssemester einerseits eng in der Bewerbungsarbeit begleitet, andererseits erleben sie bei fit4job erste Eindrücke, wie ein Tagesablauf in der Arbeitswelt aussieht. Je nach Neigung und Berufswunsch stehen den Jugendlichen dafür fünf Bereiche unter der Leitung von qualifizierten Ausbildnern zur Auswahl: Unterhalt, Gastro, Metall, Holz und Kreativ. Ein Tag pro Woche dient dem Erhalt und weiteren Aufbau des Schulwissens. Insgesamt stehen 60 Arbeitsplätze zur Verfügung.

Beschäftigungsprogramm «Schreiner integrieren»: Hier finden bis zu 30 stellensuchende Berufsleute die Möglichkeit, in der hauseigenen Schreinerei sich zusätzliche Qualifikationen zu erarbeiten. Gleichzeitig ist auch bei «Schreiner integrieren» die zügige und dauerhafte Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt oberstes Ziel. Drei ausgebildete Schreiner unterstützen die Teilnehmenden nicht nur fachlich, sondern auch mit Jobcoaching und bei der Bewerbungsarbeit.

Alle interessierten Personen sind herzlich eingeladen, sich nach Anmeldung ein persönliches Bild von beiden Einsatzprogrammen zu machen. Mehr Infos bietet auch die Homepage www.fit4job.ch.

Andreas Zellweger

Schule

**Kunst am Bau der Gerbe
Weihnachtswerken**

Kultur

**Deutscher Musikeditions-
preis für Erzeugnis aus
Heiden**

Wirtschaft

**AüB – Appenzellerland
über dem Bodensee**

**Umfrage «Heiden bewegt
sich»**

**Ist Gesundheit
selbstverständlich?**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Vereine

**Gelebtes Brauchtum
zum Jahreswechsel**

**Älter werden – gesund
und selbstständig bleiben**

Vermischtes

**Heisses Jahresende
bei der www.kjah.ch**

Veranstaltungskalender

Vertauschte Rolle: «Schulbank drücken» der Lehrer/innen im Kantonsratsaal.

Mitarbeitertag der Schule Heiden

Die Lehrpersonen der Schule durften am 31. Oktober entspannen und einen Tag gemeinsam zusammen ausserhalb der Schule verbringen. Organisiert von der Schulleitung traf man sich in Herisau, wo eine fachkundige Führung durch den Hauptort des Kantons stattfand. Dazu gehörte ebenfalls das Regierungsgebäude, Bildungsdirektor Rolf Degen begrüsst die Mitarbeiter/innen der Schule im Kantonsratsaal.

Auch am Nachmittag, nach einem gediegenen Mittagessen im Haus der Kultur in Schwellbrunn, gab es Erbauliches zu sehen und zu hören: Richi Küttel, Wegbereiter in Sachen Poetry Slam in der Schweiz, führte die Lehrpersonen in die Welt des Slams und gab Kostproben seines grossen Könnens – ein gelungener Abschluss eines interessanten Mitarbeiter-tages. *U.M.*

Projekt Schiefer: Kunst am Bau in der Gerbe

Die Häädler Künstlerin Sylvia Geel hat in den vergangenen Monaten im Schulhaus Gerbe das Projekt Schiefer realisiert. Inspiriert von der Schieferfassade des Schulhauses und in Würdigung der altbewährten Schiefertafel entstanden drei farbenfrohe, grosse Bilder. Als Grundlage für Sylvia Geels Arbeit dienten Wandtafel-schreibereien der Schüler/innen

aus der Gerbe. Mitte November wurden die drei Bilder als Tapeden an die Wand aufgezogen. In jedem Stockwerk an zentraler Stelle finden wir nun die raumhohen, ein Meter zwanzig breiten Werke in erfrischenden, starken Farben. Zur Vernissage am 16. Dezember um 19.00 Uhr, laden wir auch die Bevölkerung herzlich ein. *Maria Grazia Beerle*

Deutscher Musikeditionspreis für Erzeugnis aus Heiden

Am 7. April erhielt an der Frankfurter Musikmesse ein Häädler Erzeugnis den Deutschen Musikeditionspreis 2011 in der Sparte Chormusik. In der Laudatio hiess es: «Das Werk stellt eine mutige verlegerische Leistung dar, weniger bekannte, aber dennoch musikalisch wertvolle Chormusik des 19. Jahrhunderts in ansprechender Form zu verlegen. Die umfangreiche Auswahl ist ebenso hervorzuheben wie die hilfreichen kritischen Anmerkungen, die gute Bindung des Buches, die hohe Qualität des Notendrucks

und die gute Lesbarkeit». Beim ausgezeichneten Werk handelt es sich um das 250seitige Chorbuch «Weltliche Chormusik von Heinrich von Herzogenberg, a cappella und mit Klavier», erschienen im Carus-Verlag. Herausgegeben wurde es durch die Int. Herzogenberg-Gesellschaft Heiden unter ihrem Präsidenten, Prof. Dr. Konrad Klek. Mit dieser Edition steht weltweit eine attraktive Sammlung von Liedern und Chören des «Häädler» Komponisten Heinrich von Herzogenberg zur Verfügung. *Andres Stehli*

Bilderausstellung in der Linde

Ab 1. Januar bezaubern Bilder (Oel und Aquarell) von Trudy Graf-Eisenhut (Balgach) in der Genossenschaft Hotel Linde Touristen und Einheimischen gleichermaßen.

Die Liebe zur Heimat (die Künstlerin ist in Wald aufgewachsen) spiegelt sich in all ihren Bildern wieder. Diese zeigen in erster Linie Appenzeller Sujets. Allerdings von Einst, ohne auch nur einen Hauch von üblichen Schilderungen. Die Bilder zeigen nicht das Sonntagsleben sondern den puren Alltag im «Werktagshääs», ohne weisse Siloballen oder einem Subaru vor den Häusern.

So wie damals bevölkern die Hühner die Landschaft, Autos fehlen, dafür geht der «Chämifäger» und der «Pöstler» mit dem Velo der Arbeit nach. Über Allem liegt eine heimelige, knisternde Atmosphäre, welche Trudy Graf äusserst feinfühlig mit dem Pinsel festhält. Die Künstlerin versteht es mit Öl, Acryl- und Aquarellfarben die verschiedensten Motive in Bildern äusserst naturnah fest zu halten.

Schon in der Schule fiel ihr besonderes Talent auf, das die Künstlerin dann immer mehr ausbaute. Angefangen hat alles mit Kleiderbügeln, welche Trudy Graf bemalte. Erste Erfolge feierte sie 1977 an einem Bazar in Balgach, wo sie ihre Bilder wie frische Weggli verkaufte.

Konrad Bänziger, ein ehemaliger Zeichnungslehrer der Künstlerin vermittelte weiteres Wissen und Techniken. Autodidaktisch, bildete sie sich durch Besuche verschiedener Seminare und Kur-

se im In- und Ausland weiter. Gerade ihre jüngeren Bilder verraten die enorme Entwicklung, die Trudy Graf zu einer bekannten Künstlerin werden liess.

Wir freuen uns, dass die Künstlerin den Weg in das Hotel Linde gefunden hat und wir wünschen ihr schon heute viel Erfolg und all den Betrachtern viel Freude beim Geniessen ihrer Werke.

Kasia Strassnigg

Bachs Johannes-Passion in Heiden

Die Tradition von Passions-Aufführungen in Heiden erfährt am kommenden Palmsonntag eine Fortsetzung. Nach J. S. Bachs kaum bekannter Markus-Passion (2009) und Heinrich von Herzogenbergs weitgehend in Heiden komponierter Passion op. 93 (2010), wird nun am 1. April in der evang. Kirche eine der ganz grossen Passions-Oratorien zu hören sein: J. S. Bachs Johannes-Passion BWV 245.

Bach hat dieser Passion – im Gegensatz zur eher kontemplativen und lyrischen Matthäus-Passion – eine Reihe von opernhaftdramatischen Passagen einverleibt und dabei nicht nur den Text des Evangelisten Johannes verarbeitet, sondern auch von ihm selbst gedichtete Chöre und Arien beigefügt. Neben mehreren Solisten musizieren am Palmsonntag das Collegium Cantorum und das Collegium Musicum St.Gallen unter der Leitung von Mario Schwarz. *Andres Stehli*

«Der Weg zur Krippe»

«Der Weg zur Krippe» ist ein gemeinsames Projekt der evang. Kirchgemeinde und der Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV).

Am 4.-Advent-Sonntag, 18. Dezember um 17.00 Uhr findet die Kinderweihnachtsfeier in der evang. Kirche als gemeinsames Projekt zusammen mit dem Kinderchor und dem abc-Orchester der Musikschule statt. Maria, Josef und die tanzenden Engel und Hirten spielen die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium. Dazu singt der Engelchor der Musikschule traditionelle Weihnachtslieder, begleitet vom abc-Orchester. Anschliessend wartet auf alle Besucher/innen ein kleiner Imbiss im Kirchgemeindehaus. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Abend und viele Besucher/innen.

Das Leitungsteam setzt sich aus Juanita van der Wingen, Elisabeth Bruderer, Sylvia Blaser, Monika Friedrich, Gerhard Oetiker und Pfarrer Koni Bruderer zusammen. *Juanita van der Wingen*

Die Steppin Stompers spielen am Freitag, 9. Dezember im Pfadiheim

Vorweihnachtliches Jazzkonzert

Sie sind die ungekrönten Könige des Dixieland Jazz, die Steppin Stompers aus dem Baselbiet. Seit mehr als 40 Jahren begeistern sie mit ihren mitreissenden Konzerten das Publikum. 2002 wurden die Steppin Stompers Kulturpreisträger des Kantons Baselstadt in der Sparte «Musik».

Die sieben Herren mit der charmanten Sängerin spielen auf Wunsch des Publikums vom Dezember 2009 wieder am Freitag, 9. Dezember um 20.00 Uhr auf der Bühne im Pfadiheim. Sichern Sie sich heute noch Ihr Ticket und damit auch einen herrlichen

Abend in der Vorweihnachtszeit. Tickets können bei der Tourist-Information unter Telefon 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch reserviert werden. Der Restaurationsbetrieb ist ab 19.00 Uhr offen. Wir freuen uns auf Sie.

Jeanette Huwyl

Silvester-Oldies-Night

Das Alte ist vergangen. Deshalb hat die Gruppe Oldies Night entschieden, dieses Jahr eine Party im Stil der gewohnten Disco im Tanzsaal des Kursaals zu organisieren. Zur Musik vergangener Zeit kann ab 22.00 Uhr das alte Jahr verabschiedet und bis 3.00 Uhr das neue Jahr begrüsst werden. Neben Angus Young, Manu Chao und Wanda Jackson sind auch alle Tanzwütigen und Bargaenieser zu diesem Anlass herzlich eingeladen. Man muss sich nicht anmelden. Unklarheiten kann man über oldies_night@hotmail.com abklären.

Auf alle Fälle zählt wie immer: It's only Rock'n'Roll but I like it. Eintritt: Fr. 10.–/Erwachsener.

Rolf Lichtenstern

Die Bläsergruppe Heiden unter der Leitung von Stefan Zeller

Benefizkonzert mit vier Formationen

Am Sonntag, 11. Dezember um 17.00 Uhr findet in der evang. Kirche ein Benefizkonzert statt. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, die Kollekte kommt vollumfänglich der Aktion «Ostschweizer helfen Ostschweizern» des St.Galler Tagblattes zugute.

Zu diesem Konzert laden vier Häädler Formationen ein: Die Jugendmusik Heiden, Leitung von Beat Brunner, der Männerchor Heiden, Leitung Michael Schläpfer, der Kinderchor Schulhaus Dorf, Leitung Rolf Lichtenstern und die Bläsergruppe Heiden, Leitung Stefan Zeller.

Vor einigen Monaten entstand die Idee, mit verschiedenen musikalischen Formationen aus Heiden einen gemeinsamen Anlass zu organisieren. Die mitmachenden Musikanten verzichten auf die Kollekte und haben sich entschieden, die Tagblattaktion zu unterstützen. Genauere Infos zu dieser Aktion werden aus der Tagespresse zu erfahren sein.

Die vier Gruppierungen freuen sich auf diesen Anlass und laden alle ganz herzlich zum Besuch des Konzertes und zur Unterstützung des «OhO» ein. *Ruth Weber*

Kulturprogramm 2012 startet

Am 14. Januar startet das neue Kulturprogramm in der Linde. Wir freuen uns sehr, zum Start drei Spitzenmusiker im Linden-saal begrüßen zu dürfen. «vergiüet – verjuchzed – verzapft» heisst das Programm.

So spielt, juchzt und textet es in der Schweiz! Die spritzige Triplette Lauterburg, Kummer und Marfurt präsentiert während eines abendfüllenden Programms die Schnittmenge des gewohnt ungewohnten Schaffens dreier Kunstsolisten. Christine Lauterburg singt, jodelt, örgelt und geigt. Tanja Kummer liest Texte aus ihrer Heimat, dem Thurgau, und Dide Marfurt verführt mit dem Busuki, der Helvetischen Sackpfeife oder der Drehleier die Herzen zum musikalischen Taktschlag. Dank der Essenz aus Erfahrung und Experiment gleicht kein Stelldichein der Dreien dem anderen.

«vergiüet, verjuchzed, verzapft» ist aussergewöhnlich und passt in kein künstlerisches Schema. Es ist anspruchsvoll, charmant, künstlerisch versiert und ungemein schweizerisch. Es ist ein Schmelztigel aus gesungenem und gejedelt, traditionellem Schweizer Musikgut, schon fast vergessenen, gezupften und geblasenen Instrumenten und mit tendrin den ürtümlichsten, ureigensten, wunderbaren Thurgauer Geschichten.

Eintritt Fr 30.–. Konzertbeginn ist um 20.15 Uhr. Ab 18.00 Uhr servieren wir Ihnen ein Konzertmenü im Restaurant für Fr. 30.–. Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch

Kasia Strassnigg

Adventskonzert in der Linde

Am Samstag, 10. Dezember gastieren Ulrike Schober und Gabriele Wolf um 20.15 Uhr mit dem Adventskonzert «Lautenmusik und Gesang» in der Genossenschaft Hotel Linde. Ulrike Schober und Gabriele Wolf sind auf ihrem Weg dort zusammengekommen, wo sie nach neuen Möglichkeiten gesucht haben, «Alte Musik» zu interpretieren. Gabriele Wolf nach Studien in Zürich und Amsterdam, Ulrike Schober nach solchen in Deutschland und New York; sie fanden sich an der Wegkreuzung, als die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts noch nicht «alt» und auch nicht «ernst» war, sondern viel mehr aus der damaligen Folk-Musik erwuchs, und dennoch in die Königshöfe und Adelshäuser Einzug nahm. So gaben sie diesem fliessenden Übergang zwischen den Genres einen ebenso fliessenden Übergang im neuen Klang, mit Instrumenten, die in dieser Musik sonst nicht zu finden sind, – eine neue Stimme. Zu hören in Liedern und Tänzen.

Eintritt Fr. 25.–; ab 18.00 Uhr servieren wir Ihnen gerne ein 3-Gänge-Konzertmenü für Fr. 30.–. Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg

Geschäftsführer als Projektentwickler und Anlaufstelle für die Wirtschaft

Seit Mai 2011 ist Christoph Wolnik Geschäftsführer des Vereins für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee, kurz AüB. Der 30-jährige Deutsche kümmert sich seit seinem Arbeitsantritt neben den administrativen Aufgaben im Verein vor allem um die Entwicklung von Projekten, welche die Region als attraktiven Standort stärken können. «Durch die Fördermittel der Neuen Regionalpolitik NRP können wir innovative Projektideen in die Tat umzusetzen, um die Exportleistung der Wirtschaft im AüB zu erhöhen. So können neue Arbeitsplätze entstehen», sagt der studierte Kommunikations- und Kulturwissenschaftler. Dabei arbeitet er eng mit den kantonalen Wirtschaftsförderungsstellen in Herisau und Appenzell zusammen. Christoph Wolnik hilft auch gerne bei Fir-

AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik

menansiedlungen weiter, insbesondere bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten in der Region. Hier kommen erfreulicherweise immer wieder Anfragen: «Vom Augenarzt bis zum Hersteller von Hubschraubertransportwagen waren schon einige Interessierte dabei.»

Neue Regionalpolitik NRP: Bund und Kantone fördern Wachstumsprojekte

Die Neue Regionalpolitik (NRP) verfolgt seit 2008 das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und die Wertschöpfung einzelner Regionen zu erhöhen. Diese können geographisch das Berggebiet, den weiteren ländlichen Raum oder das Grenzgebiet umfassen. Die Fördergelder stammen dabei zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom jeweiligen Kanton, welcher auch über die zu unterstützenden Projekte entscheidet. Als entscheidendes Kriterium gilt hier die Steigerung von Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerb.

Unternehmertum, Innovationskraft und Wertschöpfungssysteme stellen die Schlüsselgrößen dar, um die regionale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Anpassungsfähigkeit an den Strukturwandel zu verbessern.

Die Projekte im Appenzellerland über dem Bodensee werden sich an den Programmen der beiden Kantone für die zweite NRP-Phase 2012 bis 2015 orientieren. Vor allem werden Ideen zum Zuge kommen, die einen positiven Einfluss auf die Standortentwicklung in der Region nehmen können.

Umfrage «Heiden bewegt sich»

Der Handwerker und Gewerbeverein (HUGH) setzt sich ein, Heiden als attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort beliebt zu machen.

Die Situation für «Gwerbler», Detaillisten, Hotels und Restaurants wird immer schwieriger. Es wird unter anderem nicht einfacher, Nachfolger für bestehende Betriebe zu finden. Leider haben auch schon Firmen aus diesem Grund den Betrieb eingestellt. Durch den Wegzug der Migros ins Bissau, verschärft sich die Situation im Zentrum.

Wir vom HUGH-Vorstand möchten dies zum Anlass nehmen, eine langfristige Verbesserung und Optimierung der Situation einzuleiten.

Als Erstes möchten wir die Meinung von den «Gwerblern», Detaillisten, Hotels und Restaurants, aber auch von der Bevölkerung erfahren und erfassen. Dazu bitten wir Sie den Fragebogen online unter www.hugh.ch -> Link «Fragebogen» auszufüllen. Es ist äusserst wichtig, dass uns jeder seine Meinung mitteilt. Nur so können wir etwas verbessern. Bitte den Online-Fragebogen bis am 15. Dezember ausfüllen.

Der Fragebogen wurde auch an alle Betriebe in Heiden gesendet. Im ersten Quartal 2012 findet eine Info-Veranstaltung mit den zusammengetragenen Antworten statt. Dabei sollen durch Moderation und Gruppenarbeiten Erkenntnisse und Ziele gewonnen werden. Folgend wird eine breit abgestützte Projektgruppe gebildet. Diese Idee wurde mit der Gemeinde abgesprochen und wird auch durch diese unterstützt. *tb*

Die homöopathische Hausapotheke

«Verletzungen und Notfälle bei Kindern und Erwachsenen selber homöopathisch behandeln».

Am 9. und 16. Januar von 19.30 bis 22.00 Uhr findet erneut ein zweiteiliger Kurs statt. Er beinhaltet eine ausführliche Einführung in die klassische Homöopathie. Verschiedene Arzneien werden anhand von Beispielen vorgestellt. Infos zum Auffinden der passenden Arznei, Hinweise zu Dosierung und Einnahme bei Verletzungen und Notfällen wie Verbrennungen, Zahnbeschwerden, Mittelohrentzündungen usw. werden gegeben.

Weitere Infos und Anmeldung: Pamela Kaufmann, info@praxiskaufmann.ch oder Telefon 071 890 03 73. *Pamela Kaufmann*

Krisenstimmung?

Trübe, neblige Herbsttage und die dunkleren Wintertage begünstigen Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen und nervöse Unruhe. Die ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren und andern Vitalstoffen erreichen wir in dieser Zeit mit geeigneten Nahrungsergänzungsmitteln. Wer dünnhäutig und oft niedergeschlagen ist, kann sich mit einer Tageslichtlampe und einem Präparat aus Johanniskraut die «Basis» wesentlich verbessern. Bleiben uns noch die Schlafstörungen die sich mit einem pflanzlichen Präparat aus Hopfen und Eschscholzia (Kapunzen-Mohn) behandeln lassen. Beachten Sie das Inserat und lassen Sie sich bei uns beraten! *Hanspeter Horsch*

Daten, Zahlen, Fakten

- 8 Gemeinden in AR, 1 Bezirk in AI
- 60,5 km² Fläche
- 15'150 Einwohner/innen (Stand 31.12.10)

Positive Beschäftigungsentwicklung: Zwischen 2001 und 2008 haben sich vor allem Heiden und Wolfhalden als Beschäftigungs-Zentren heraus kristallisiert, hier entstanden innerhalb des Kantons AR die meisten Arbeitsplätze. Auch in Wald war die Entwicklung mit einem Zuwachs von über 10 Prozent sehr positiv, wenn auch auf niedrigerem Niveau.

Internationale Bodenseekonferenz unterstützt grenzübergreifende Kleinprojekte

Appenzell Ausserrhoden hat im Jahr 2012 den Vorsitz in der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK), ein kooperativer Zusammenschluss der an den Bodensee angrenzenden und mit ihm verbundenen Regionen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der Vorsitz wechselt jährlich unter den zehn Mitgliedern, zu welchen auch Appenzell I. Rh. gehört. Die IBK hat sich zum Ziel gesetzt, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kul-

tur- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern sowie die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken, zum Beispiel mit dem Kleinprojektfonds, der grenzüberschreitende Projekte mit bis zu 2500 Euro unterstützt. Infos unter www.bodenseekonferenz.org.

Über AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region. Appenzellerland über dem Bodensee Standort- und Wirtschaftsförderung Christoph Wolnik, Geschäftsführer Kronenwiese 1163 CH-9427 Wolfhalden Telefon 079 882 99 13 christoph.wolnik@bluewin.ch

Gemeinderatsverhandlungen

Altersheim Müllersberg wird Ende Mai 2012 geschlossen

Aufgrund der betriebswirtschaftlich ungünstigen Situation und der düsteren Zukunftsaussichten hat der Gemeinderat beschlossen, das Altersheim Müllersberg bis spätestens 31. Mai 2012 zu schliessen. Der Betrieb wird bis zur Schliessung aus dem Verpflichtungskonto und dem Erneuerungskonto finanziert. Sind diese Mittel aufgebraucht, werden Ausgabenüberschüsse aus öffentlichen Mitteln finanziert. Die vorhandenen Mittel des Altersheims Quisisana (Verpflichtungskonto und Fonds) werden zu diesem Zweck nicht beansprucht. Sollte der Betrag aus Steuermitteln Fr. 50'000 übersteigen, ist die Situation neu zu beurteilen.

Die Schliessung des Altersheims Müllersberg soll sozialverträglich vorgenommen werden. Die von der Schliessung und damit mit der Aufhebung des Anstellungsverhältnisses betroffenen 13 Mitarbeitenden (7,7 Vollstellen) werden bis zum Stellenwechsel besoldet, längstens bis 31. Mai 2012. Die Mitarbeitenden werden bei der Stellensuche von der Heimleitung unterstützt, allenfalls unter Beizug kantonalen Stellen (insbesondere RAV Regionales Arbeitsvermittlungszentrum). Bei Vakanzen im Altersheim Quisisana erhalten gleich qualifizierte Bewerber/innen aus dem Altersheim Müllersberg den Vorrang.

Die Heimleitung wird die 15 Bewohner/innen des Altersheims Müllersberg und deren Angehörige bei der Suche nach einem neuen Heimplatz unterstützen. Im Altersheim Quisisana werden Bewohner/innen des Altersheims Müllersberg gegenüber anderen Bewerber/innen bevorzugt.

Was das Altersheim Quisisana bezüglich Standort und Qualität betrifft, beurteilt es der Gemeinderat als ideal. Es wird daher weiterbetrieben. Dies schliesst

ein, dass der Gemeinderat grundsätzlich bereit ist, Mittel für Werterhalt, Ausbau und Erweiterung zu sprechen, beziehungsweise zu beantragen.

Rosy Seiler neue Heimleiterin

Nach dem gesundheitsbedingten Ausfall von Marcel Truxius, Leiter Heime, wurde die Leitung der Heime Quisisana und Müllersberg seit Februar 2011 interimistisch im Auftragsverhältnis der Firma Seiler Treuhand, Gossau, übertragen. Inzwischen wurde das Arbeitsverhältnis mit Marcel Truxius im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Die Kommission Heime konnte mit Seiler-Treuhand, Gossau, ein definitives Auftragsverhältnis abschliessen. Frau Rosy Seiler hat mit ihrer Arbeit als interimistische Heimleiterin Bewohner/innen, Angehörige, Mitarbeitende und die Kommission Heime überzeugt. Der Gemeinderat ist sehr erfreut darüber, dass sie ab sofort als Heimleiterin langfristig eingesetzt werden kann. Damit kann in der durch die unabwendbare Schliessung des Altersheims Müllersberg für alle Beteiligten anforderungsreiche Phase und den erfolgreichen Betrieb des Altersheims Quisisana die erforderliche Stabilität erreicht werden. Der Gemeinderat wünscht Rosy Seiler alles Gute in der Funktion als Heimleiterin und dankt allen, welche in den vergangenen Jahren besondere und zusätzliche Aufgaben erfüllen mussten, seien es Mitarbeitende oder die Mitglieder der Kommission Heime.

Eine über 30-jährige Ära geht zu Ende

Peter Keller begann seine «KARRIERE» im Bereich Zwangsvollstreckung in einer Zeit, in der es mit der Zahlungsmoral in unserer Gesellschaft im Vergleich zu heute noch deutlich besser bestellt war. Bereits im Jahr 1980 übernahm er die Leitung des damaligen Betreibungsamtes Grub, dem die Gemeinden Grub, Lutzenberg, Reute und Wolfhalden angeschlossen waren. Für das Betreibungsamt richtete Peter Keller in den Räumlichkeiten seines Hauses ein kleines Büro ein, wo er seines Amtes waltete. Während er die Schuldner an ihrem Wohnort besuchte und sowohl als Weibel des Betreibungsamtes Zahlungsbefehle zustellte als auch Pfän-

dungen vollziehen musste, half seine Frau Liselotte administrativ im Büro mit.

Mit der Reorganisation des Betreibungs- und Konkurswesens im Kanton Appenzell Ausserrhoden, entstand 1984 das regionale Betreibungsamt für sämtliche acht Appenzeller Vorderländer Gemeinden mit Sitz in Heiden. Hier amtierte Peter Keller fortan als Pfändungsbeamter und als Stellvertreter des Amtsleiters.

Mit viel Einfühlvermögen für die schwierige Situation der Schuldner und der Gläubiger übte Peter Keller seinen nicht alltäglichen Beruf als Betreibungs- und Pfändungsbeamter hingebungsvoll aus. Im Vordergrund seiner Tätigkeit stand immer der verständnisvolle Umgang mit den Leuten mit der Priorität auf die Bezahlung der Schulden. Grossen Wert legte er auch auf vollste Diskretion und die absolut strikte Wahrung des Amtsgeheimnisses. Peter Keller übte seinen Beruf mit Leib und Seele aus. Es war für ihn immer eine grosse Genugtuung, wenn eine Pfändung erfolgreich abgeschlossen werden konnte, sowohl zur Befriedigung des Gläubigers als auch des Schuldners.

Froh, diese grosse Verantwortung ablegen zu können, kann er nun seine Pension geniessen und seinen zahlreichen Hobbys mehr Zeit widmen – sei es dem Bergsteigen in seinem geliebten Alpstein, als «Grueber Wetterfrosch» für das Mitteilungsblatt der Einwohnergemeinde Grub tätig zu sein oder dem Fliegen im Helikopter, AB Jet Ranger III, am Doppelsteuer mit dem Fluglehrer von Altenrhein aus über die Alpen.

Das gesamte Team des Betreibungsamtes Appenzeller Vorderland und der Zweigstelle Heiden des Kantonalen Konkursamtes, wünscht seinem Arbeitskollegen Peter Keller zum Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand alles Gute und dankt ihm – sicher auch im Namen der Bevölkerung der Vorderländer Gemeinden – für seinen unermüdlichen Einsatz.

Projektgruppe Zukunft Liegenschaft Bischofsberg

Bereits im Jahr 2009 hat der Gemeinderat beschlossen, den seit dem 27. August 1992 mit Niklaus Hug bestehenden Pachtvertrag für die Landwirtschaft Bischofsberg mit Pächterwohnung auf den nächsten möglichen Termin zu

Das momentan alles andere als weihnachtlich anmutende nicht davon ab, Adventskränze, Sterne aus Draht, Christdekorationen zu basteln. Die Kinder arbeiten in alterer gesägt, geschliffen und dekoriert, was das Zeug hält. Sachen, die sie nach Hause nehmen können. Noch w Schüler: «Sie, können wir nicht auch ein Osterwerke

kündigen. Diese Kündigung erfolgte auf den 30. April 2013. Der Grund für die Kündigung liegt darin, dass sich der Gemeinderat im Zusammenhang mit der Liegenschaft Bischofsberg für die möglichen Entwicklungen alle denkbaren Optionen offen halten will. Ende Jahr 2012 läuft auch der bis dann befristete Vertrag mit dem Bed-and-Breakfast-Betrieb im Haus Bischofsberg aus. Zu diesem Zeitpunkt wird Niklaus Hug das AHV-Alter erreicht haben. Die Weiterführung des heute biologisch geführten Landwirtschaftsbetriebs wird bei den Überlegungen, die vom Gemeinderat für die Zeit ab Frühjahr 2013 gemacht werden, eine der möglichen Varianten sein.

Im Dezember und Januar beachten

Mittwoch, 7. Dezember, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 21. Dezember
Papiersammlung

Samstag, 31. Dezember bis
Sonntag, 8. Januar
Christbaumsorgung
beim Kohlplatz

Mittwoch, 4. Januar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 18. Januar
Papiersammlung

Vor 100 Ausgaben

Im Dezember 2001/Januar 2002 standen folgende Themen im aufwind:

- Skiny, der Esel, der bei Familie Graf in der Gmeind lebt
- Gründung Energiepool Appenzellerland
- Aqua-Fitness Training in Heiden

Ende Wetter hält die Kinder vom Schulhaus Wies mit Stabbaumfiguren und viele andere Weihnachtsdurchmischten Gruppen. Es wird geflochten, schlussendlich freuen sich die Kinder an den schönen während des **Weihnachtswerkens** fragt mich ein machen?» KH

tige Nutzung der Gebäude im Bischofsberg soll bis Frühling 2012 getroffen werden, um allfällige Ausschreibungen vornehmen zu können. Infolge der Schliessung des Altersheimes Müllersberg per 31. Mai 2012 hat der Gemeinderat diese Projektgruppe ebenfalls beauftragt, die Perspektiven für eine künftige Nutzung des Gebäudes Müllersberg abzuklären.

Rita Tobler wird Gemeindeschreiberin

Am 30. April 2012 wird Werner Meier, Gemeindeschreiber seit dem 1. April 2002, im Alter von 65 Jahren pensioniert. Im Hinblick auf dieses Datum wurde die Stelle des Gemeindeschreibers Ende September 2011 öffentlich ausgeschrieben. Im Stelleninserat wurde vermerkt, dass Bewerber/innen, die sich in der engeren Wahl befänden, bereit sein müssen, ein Einzel-Assessment zu absolvieren.

In der Folge gingen 15 Bewerbungen ein. Mit dabei die interne Bewerbung von Rita Tobler, Gemeindeschreiber-Stellvertreterin. Mit fünf Personen wurden Vorstellungsgespräche geführt. Am Schluss waren es zwei Personen, die beim Bankenberatungszentrum in St.Gallen ein Einzel-Assessment zu absolvieren hatten. Hier war Rita Tobler mit dabei.

Die 37-jährige Rita Tobler hat sich in ihrer bisherigen Tätigkeit als Gemeindeschreiber-Stellvertreterin und Aktuarin der Kommission Standort und Kulturförderung durch zuverlässige und speditive Aufgabenerfüllung ausgezeichnet. Sie hat als Marktchefin der drei Hädler Märkte auch bewiesen, dass sie den in der öffentlichen Verwaltung besonders fragten «Spagat» zwischen Kundenorientierung und Durchsetzungsvermögen beherrscht. An seiner Sitzung vom 22. November hat der Gemeinderat Rita Tobler zur neuen Gemeindeschreiberin gewählt. Sie wird die Stelle am 1. März 2012 in einem 80-Prozentpensum antreten.

Die Stelle als Gemeindeschreiber-Stv., welche Rita Tobler bisher innehatte, wird umgehend neu ausgeschrieben.

Bald Solarstrom vom Schulhausdach

Am 8. November wurde der Gemeinde das Label Energiestadt verliehen. Dieses Label ist ein Leistungsausweis für Gemeinden, die eine nachhaltige kommunale

Energiepolitik vorleben und umsetzen. Nach zwei Jahren mit Vorbereiten und Umsetzen der entsprechenden Massnahmen hatte die Gemeinde die Kriterien erfüllt, die Voraussetzung sind, um das Label Energiestadt zu erlangen. In diesem Zusammenhang will die Gemeinde eine Vorbildfunktion betreffend den Verbrauch von umweltschonend produzierter Energie wahrnehmen.

Der Gemeinderat hat nun beschlossen, auf dem Dach des Schulhauses Wies durch einen externen Nutzer eine Photovoltaik-Anlage mit einer Gesamtfläche der Panels von 1200 m² errichten zu lassen. Damit kann Solarstrom produziert und zugleich Klimaschutz betrieben werden. Dieser Nutzer ist die Firma NRG B AG, Heiden, vertreten durch Romeo Böni, Im Grund 13. Für die Nutzung hat sich auch die Genossenschaft IG Appenzeller Naturstrom aus Oberegg beworben. Der Gemeinderat hat sich für die einheimische Firma entschieden.

Der Gemeinderat schloss mit der NRG B AG einen «Vertrag über die Nutzung von Gebäudedächern zur Gewinnung von Solarstrom» ab. Das Nutzungsverhältnis beginnt am 1. Dezember 2011 und wird zunächst auf 25 volle Kalenderjahre nach Inbetriebnahme der Anlage abgeschlossen. Die Gemeinde überlässt dem Nutzer für die Dauer dieses Vertragsverhältnisses die beschattungsfreien Dachflächen auf dem Schulhaus Wies zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen. Der Nutzer ist berechtigt, die zum Anschluss der Anlage an das öffentliche Stromnetz sowie die zu ihrem Betrieb erforderlichen zu- und abgehenden Leitungen in Absprache mit dem Vermieter zu verlegen und zu warten. Auf eine Nutzungsentschädigung wird verzichtet, falls beziehungsweise solange für die Anlage keine Kostendeckende Einspeisevergütung des Bundes (KEV) vorliegt. Wenn die KEV von Swissgrid an die Photovoltaik-Anlage erfolgt, erhält die Gemeinde eine Mietzahlung von pauschal Fr. 2400 pro Jahr.

In der Energiestadt Heiden sollen bald noch mehr Dächer, die sich dazu eignen, mit Photovoltaik-Anlagen versehen werden, um die Produktion von Naturstrom als erneuerbarer Energie weiter steigern zu können.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Julia Ilona Kälin, geboren am 13. Oktober, Tochter des Urs Ignatius Kälin und der Brigitte Horvath Kälin.
Sara Pfyl, geboren am 20. Oktober, Tochter des Andreas und der Cornelia Pfyl, geb. Nauer.
Josephine Adriana Frei, geboren am 26. Oktober, Tochter des Florian und der Johanna Martina Frei, geb. de Pijper.
Noah Efraim Simcha Reichardt, geboren am 2. November, Sohn des Bertram Dieter und der Elena Isabel Reichardt, geb. Galindo Rodriguez.
Lorenz Böhm, geboren am 3. November, Sohn des Stefan Christian und der Alexandra Böhm, geb. Hafner.
Nika Michelle Afanasenko, geboren am 12. November, Tochter des Peter Graf und der Anna Afanasenko.

Eheschliessung

Alban und Medina Kastrati, geb. Rasiti, am 12. September

Todesfälle

Hugo Rechsteiner, geb. 1919, gestorben am 28. Oktober in Herisau.
Willi Graf-Eisenhut, geb. 1935, gestorben am 5. November in Grub.
Erwin Eugster, geb. 1938, gestorben am 17. November in Heiden.

Erteilte Baubewilligungen

für neue Wohn- und Gewerbeflächen: Erbgemeinschaft Johann Inauen, c/o Hans Inauen, Stelz 488: Erweiterung Sonnenbergstrasse, obere Strasse, Parzelle 820 – Erbgemeinschaft Johann Inauen, c/o Hans Inauen, Stelz 488: Erweiterung Sonnenbergstrasse, untere Strasse, Parzelle 820 – Heller AG, Tiefenau 6: Neubau Erschliessungsstrasse, Parzelle 1976, Sonnhalde – Alfred Grossauer, Carl-Böckli-Weg 4: Dachaufbau, Parzelle 1190, Carl-Böckli-Weg 4 – Ruedi Lutz, Vo-

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 95. Geburtstag:

Paul Bürki, Langmoosstrasse 7 (28. Januar)

zum 90. Geburtstag:

Paulina Graf, Poststrasse 8 (29. Dezember)

zum 80. Geburtstag:

Hans Frehner, Thalerstrasse 37 (27. Dezember)

Elsi Hürlimann, Mittelbissaustrasse 15 (28. Januar)

Zentrale Register der Datensammlung

Nach Art. 18 des kantonalen Gesetzes über den Datenschutz (abgekürzt Datenschutzgesetz; bGS 146.1) haben neben dem Kanton auch die einzelnen Gemeinden je ein zentrales Register über alle Datensammlungen zu führen, welche Personendaten beinhalten. Das zentrale Register der Gemeinde beinhaltet folgende Bereiche:

- Gemeindekanzlei
- Bestattungs- und Erbschaftsamt
- Grundbuchamt Heiden – Grub – Rehetobel – Wald
- Baubewilligungswesen
- Einwohnerdienste, AHV-Zweigstelle
- Sektionschef
- Betreibungsamt Appenzeller Vorderland
- Schule
- Soziale Dienste
- Betriebe und Sicherheit
- Finanzen
- Tiefbau/Umweltschutz

Das zentrale Register ist unter www.heiden.ch hinterlegt oder kann während den Öffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. *Gemeindekanzlei*

gelherd 301: Abbruch/Neubau Wohnhaus, Parzelle 838, Vogelherd 301 – Alfred Grossauer, Carl-Böckli-Weg 4: Unterirdischer Weinkeller, Parzelle 1190, Carl-Böckli-Weg 4 – Kern Textilreinigung AG, Werdstrasse 26: Umnutzung, Parzelle 228, Werdstrasse 30 – Mirko und Melanie Calderara, Im Stöckli 2: Neubau Rinderunterstand, Parzelle 2039, Im Stöckli.

Einbürgerungen

In der Gemeinde wurden im Jahr 2011 acht Personen eingebürgert. Sie stammen aus Bosnien-Herzegowina, Deutschland, Portugal und Serbien. Vier von ihnen wurden in der Schweiz geboren. Die neuen Gemeinde- beziehungsweise Kantons- und Schweizer Bürger/innen sind:

- Armin Begic von Bosnien-Herzegowina, geb. 1998 in Heiden, Mittelbissauweg 8 (Aufnahme in das Landrecht von Appenzell Ausserrhoden: 13. September)
- Claudio Cipriano von Portugal, geb. 1996 in Altstätten SG, Asylstrasse 28, Heiden (8. November)

- Francisco Cipriano von Portugal, geb. 1999 in Altstätten SG, Asylstrasse 28 (8. November)
- Merita Kelmendi von Serbien, geb. 1998 in Heiden, Hinterbissaustrasse 7A (13. September)
- Carmen Kletschke von Deutschland, geb. 1962, Badstrasse 9G (8. November)
- Andrija Kljajic von Serbien, geb. 1995, Hinterbissaustrasse 54 (13. September)
- Bosiljka Zivanovic, geb. Jovicic, von Serbien, geb. 1954, Hinteres Werd 16 (23. August)
- Nemanja Zivanovic von Serbien, geb. 1988, Hinteres Werd 16 (23. August).

Hinweis: Wer sich einbürgern lassen will, erwirbt zuerst die Eidgenössische Einbürgerungsbewilligung. Anschliessend erfolgt die Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht und schliesslich die Aufnahme in das Landrecht des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Weil dies der letzte Schritt zum Erlangen des Schweizer Bürgerrechts ist, publizieren wir bei diesen Einbürgerungen das Datum der Aufnahme in das Landesrecht von Appenzell Ausserrhoden.

Abstimmungsergebnis

vom 27. November 2011

Kommunale Vorlagen

- *Voranschlag 2012*
Ja: 602/Nein: 106
Stimmbeteiligung: 26,8 Prozent
- *Reglement für das Bestattungs- und Friedhofswesen*
Ja: 657/Nein: 48
Stimmbeteiligung: 26,7 Prozent

Neuzuzüger/innen

Carlos Pereira de Seixas, Bahnhofstrasse 17; José Ribeiro Goncalinho, Obereggerstrasse 42; Claudia Huber, Sonnhalde 11; Ramona Dobler, Bahnhofstrasse 17; Samuel und Ruth Balmer, Am Rosenberg 6; Sabrina Plüss, Sägewiesstrasse 9; Erika Städler-Kaufmann, Langmoosstrasse 8; Iris Baasch, Im Bad 2; Matthias Thoma, Mittelbissauweg 5; Claudia Österle, Mittelbissauweg 5; Robert Teodoro De la Cruz, Badstrasse 3.

Ist Gesundheit selbstverständlich?

Es erstaunt immer wieder, für wie selbstverständlich gewisse Personen ihre Gesundheit und Mobilität nehmen. Tatsache ist, dass niemand eine Garantie für ein gesundes Leben hat und somit auch jeder eine gewisse Selbstverantwortung für genau dieses trägt. Fakt ist, dass heute $\frac{1}{3}$ der Bevölkerung an den Folgen von Inaktivität sterben (Herz-Kreislaufprobleme, Diabetes, ...) und dies vielfach unabhängig von Alter, Geschlecht oder Körpergewicht. Gleichzeitig nehmen die damit verbundenen Gesundheitskosten kontinuierlich zu und die Folge davon sind Jahr für Jahr steigende Krankenkassenbeiträge.

Wussten Sie, dass mit etwas Eigenverantwortung und Zeit sowie einer kompetenten Betreuung massiv solchen Risiken entgegenwirken werden kann und Sie mit jedem Training etwas auf Ihr «Gesundheitskonto» einzahlen?

Werden Sie heute noch aktiv und nehmen Sie Ihre Gesundheit selber in die Hand, bevor dies ein Arzt machen muss. Schauen Sie unverbindlich einmal bei uns vorbei oder vereinbaren Sie im HEIDENfitness unter Telefon 071 891 51 51 ein unverbindliches Schnuppertraining, um einmal zu spüren, wie einfach es ist gesünder zu leben. *Cyrell Böhi*

Weihnachten steht vor der Tür

Haben Sie schon ein passendes Weihnachtsgeschenk? Hatten Sie bis jetzt noch keine zündende Idee, was Sie Ihrem Partner, Bekannten oder Verwandten zu Weihnachten schenken sollen? Abhilfe bringt Ihnen der «Geschenk-Batzen Biedermeier-Dorf Heiden», der bei allen Häädler Restaurants, Coiffeursalons und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann.

Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbunden, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Es geht jedoch nicht, den Batzen gegen Bargeld einzulösen. Der Batzen ist nicht grösser als ein «Fünfliber» – gehört also in jedes Portmonee. Der Geschenk-Tipp für Weihnachten, Geburtstage oder Jubiläen. *tb*

Hans Hager übergibt die Leitung der City-Garage Heiden an Mathias Sonderegger

Nichts wird sich ändern – oder?

Für Hans Hager schon. City-Garage Heiden Filialleiter Hans Hager blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf 41 Jahre im Dienste der City-Garage zurück. Als er vor 23 Jahren in Heiden eine Filiale der City-Garage-Gruppe eröffnete, rollten Autos wie der Audi 100 SE oder der VW Golf 2 GTI 16 V auf Schweizer Strassen. Den einstigen Kleinbetrieb konnte Hans Hager dank seiner treuen Kundschaft stetig vergrössern. Zum Team gehören heute neun Mitarbeiter/innen. Nun tritt Hans Hager Ende Jahr in den Ruhestand.

Für die Kunden ändert sich nichts. Der neue, Mathias Sonder-

egger, wird nicht viel anderes tun als Hans Hager. Nach der Lehre als Landmaschinenmechaniker bildete sich Mathias Sonderegger zusätzlich zum Automechaniker aus. Mehrere Weiterbildungen, wie zum Beispiel zum Automobil-Diagnostiker, folgten. Seit 2008 arbeitet er in der City-Garage an der Gerbestrasse 8 als Werkstatthelfer. Die neue Herausforderung nimmt er gerne an und wird mit seinem kompetenten Team dem langjährigen Kundenstamm aus Nah und Fern stets ein kompetenter Ansprechpartner sein.

Mathias Sonderegger wünscht Hans Hager alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt. *tb*

Libresso als Genossenschaft

Vor fast 15 Jahren hat Judith Hauptlin den Buch- und Textladen Libresso eröffnet. Der Laden hat sich in dieser Zeit zu einem festen Kulturangebot für Einheimische und Touristen in Heiden sowie für die Region entwickelt. Nun ist die Inhaberin 60 Jahre alt geworden und möchte das Geschäft längerfristig in neue, jüngere Hände übergeben. Da kein Käufer gefunden werden konnte, hat sich eine Gruppe aus dem Team des Buchladens und Interessierten gebildet, die das Geschäft als Genossenschaft weiterführen wollen. Sie erhalten Talons für die Subskribierung von Anteilscheinen sowie ein Konzept über die Weiterführung des Häädler Buchladens im Libresso am Kirchplatz, per Telefon 071 891 10 30 unter libress.heiden@edi.begasoft.ch. *Judith Hauptlin*

Weihnachten gemeinsam

Wünschen Sie sich, dieses Jahr Weihnachten endlich einmal ganz anders zu feiern? Ist der Weihnachtszauber auf der Strecke geblieben, weil Sie Weihnachten doch meistens alleine feiern? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Feiern Sie Weihnachten gemeinsam mit uns am 24. Dezember um 18.00 Uhr in der Freien

Das Appenzellerland in der Hosentasche

Smartphone-Besitzer haben das Appenzellerland auf ihrer Reise ab sofort immer mit dabei. www.appenzellerland.ch ist jetzt auch für mobile Endgeräte in aufbereiteter, übersichtlicher Form aufrufbar. Auf dem kleinen Raum eines Bildschirms findet sich eine grosse Auswahl an Informationen. Unter <http://m.appenzellerland.ch> finden Ferien- und Ausflugs-gäste jederzeit Infos über die aktuellsten Neuigkeiten, Veranstaltungen, Gastronomie- und Erlebnistipps sowie aktuelle Sonderangebote. Es handelt sich dabei um die gleichen Inhalte wie auf der offiziellen Webseite von Appenzellerland Tourismus AR publiziert werden. Die Informationen sind jedoch für den mobilen Datenzugriff optimiert. Die Ladezeiten sind schneller und die Inhalte sind auf die Darstellungsmöglichkeiten der mobilen Endgeräte angepasst. Wird die Webseite www.appenzellerland.ch mit einem mobilen Endgerät aufgerufen, wird automatisch die neue, mobile Webseite gestartet. Appenzellerland Tourismus geht damit mit der Zeit und verbreitet seine Informationen über neue Informationskanäle. Voraussetzung dafür ist lediglich ein Mobilgerät und eine stehende Internetverbindung. *Ueli Rickenbach*

evang. Gemeinde, Seeallee 1. Es erwartet Sie ein festliches Abendessen, gemütliches Zusammensein und bestimmt einige Überraschungen. Jung und Alt sind willkommen, wir freuen uns auf Sie! Weitere Infos und Anmeldung bis 20. Dezember an Marianne Brassel, Telefon 079 677 32 03.

Marianne Brassel

Gewinner/innen des Advents-Sonntig-Wettbewerbs

Das Lösungswort am Advents-Sonntig lautete «Leise rieselt der Schnee». Der 1. Preis, gestiftet vom Schwimmbad Heiden, ging an Michael Büchel. 2. Preis: Céline Enzler (Hotel Heiden). 3. Preis: Marion Niedermayer (Restaurant Linde). 4. Preis: Lea Hanimann (Jazz-Event Alte Mühle Wolfhalden). 5. Preis: Jeannine Hilber (Restaurant Linde). 6. Preis: Patrice Kolb (Skilift Heiden). 7. Preis: Raphael Stieger (Appenzeller-Bahnen). 8. Preis: Remo Müller (Enoteca La Brenta). 9. Preis: Flora Hilber (Kino Rosental). 10. Preis: Vreni Metzler (Drogerie Bohl). Die Gewinner/innen werden schriftlich benachrichtigt. Das OK gratuliert allen und bedankt sich bei allen Sponsoren für die Unterstützung. *tb*

Gelebtes Brauchtum zum Jahreswechsel

Der Kurverein Heiden bietet auch dieses Jahr eine Fahrt mit dem Reisedar nach Urnäsch zum Silvesterklausen an. Geniessen Sie die Fahrt durch die schöne Winterlandschaft mit fachkundiger Begleitung und erfreuen Sie sich am gelebten Brauchtum.

Schon in den ersten Morgenstunden des Silvestertages sind viele Schuppel unterwegs zum Frühklausen. In der Morgendämmerung geht dann das eigentliche Silvesterklausen an. Gruppenweise ziehen die Kläuse von Haus zu Haus, voran der «Vorrolli», in der Mitte schön hintereinander die «Schelli» und am Schluss der «Noerolli». Die Kläuse wünschen den Hausherrn und seiner Familie mit kräftigem Händedruck ein gutes neues Jahr, erhalten ein Geschenk und ziehen in gleicher Reihenfolge, wie sie gekommen sind, zum nächsten Haus. Dieser Brauch am letzten Tag im Jahr ist einer der eindrücklichsten Winterbräuche im Appenzellerland.

Treffpunkt ist um 9.00 Uhr beim evang. Kirchplatz. Rückkehr ist um ca. 13.30 Uhr. Kosten: Fr. 32.– pro Person. Eine Anmeldung ist unter Telefon 071 898 33 01 bis spätestens Freitag, 30. Dezember um 10.00 Uhr erforderlich.

Kurverein Heiden

Gesund und selbstständig bleiben

Haben Sie sich vorgenommen Ihre Gesundheit zu pflegen und zu erhalten? Dann bietet Ihnen dieser kostenlose Kursnachmittag am Dienstag, 31. Januar von 14.15 bis 17.30 Uhr im evang. Kirchengemeindehaus konkrete Tipps zur Umsetzung. Ein Physiotherapeut, eine Ernährungsberaterin und eine Sozialarbeiterin informieren über Bewegung, Ernährung und Soziales. In Kleingruppen beantworten die Referenten Ihre Fragen und Sie können Übungen selber ausprobieren.

Dieser Kurs ist ein Angebot der Pro Senectute AR. Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause sind Sie zu einem Zvieri eingeladen.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und darauf, Sie am 31. Januar 2012 begrüssen zu dürfen. Anmeldung bis 24. Januar unter Telefon 071 353 50 30. *Silvia Hablützel*

Die JMH auf dem Panoramarestaurant Baumgarten in Bezau

Musiklager der Jugendmusik Heiden

Das Reisefieber hatte uns einmal mehr gepackt, darum reisten wir am 13. Oktober nach Bezau um eine gemütliche, amüsante, aber auch eine produktive Woche zu verbringen, damit unsere Ziele erfolgreich erreicht werden können.

Jeden Tag probten wir durchschnittlich sieben Stunden in verschiedensten Zusammensetzungen. Am Dienstag hatten wir jedoch zur Abwechslung einen «fast» freien Nachmittag und Abend. Während die Mitglieder des Nachwuchskorps nach Baumgarten um ein Hochmoor wanderten und ein Picknick mit herrlichem Ausblick auf den Bre-

genzerwald und den Bodensee genossen, wurden die Korpsmitglieder für den bevorstehenden Galaabend von einer Fachperson im Service belehrt. Uns wurde beigebracht, wie man auf einem anspruchsvolleren Level Gästen serviert und Tische dekoriert.

Zusammen mit einer tollen Panoramaaussicht und unserem Schlusskonzert am Samstagtag auf dem Berg in Baumgarten, konnten wir mit Freude die eingeübten Stücke und Lieder präsentieren, welche bei den eingetroffenen Gästen gut ankamen.

Ramona Tobler und Nadja Tobler

Bereit für die Wintersaison

Der Loipenclub Heiden Bodensee bereitet sich auf die Wintersaison vor. Es werden Loipen in der Bissau und auf der Langenegg präpariert. Diese Loipen eignen sich für Anfänger, aber auch ambitionierte Läufer finden ein ideales Trainingsgebiet. Infos über den Pistenzustand und weitere Angebote werden jeweils unter www.loipen-heiden-bodensee.ch veröffentlicht. Die Pistenpräparation wird mit dem Kauf des Langlaufpasses finanziert. Der Schweizer Langlaufpass für Fr. 120.– berechtigt, sämtliche Loipen in der Schweiz zu benutzen. Die Häädler Saisonkarte für Fr. 50.– ist gültig auf den Loipen Bissau und

Langenegg. Beide Langlaufpässe können auf der Webseite des Loipenclubs bestellt werden oder bei Appenzellerland Tourismus und Carve Sport Kurt in Heiden sowie bei Jäckli & Seitz in St.Gallen bezogen werden.

Neu werden für Jugendliche Langlaufkurse angeboten. Die Schulen werden demnächst informiert. Am 11. Januar wird in der Bissau der Biberfladensprint ausgetragen. Der Langlaufschneepertag findet am 5. Februar statt. Erfahrene Langläufer freuen sich, auch Anfänger in die Schönheit des Langlaufsports einzuweihen.

Susi Schnüriger

Medaillen für Nippon Wolfhalden

Die Saison 2011 war für die Judoschule Nippon Wolfhalden (www.nipponwolfhalden.ch) klar eine der Stärksten. Nach dem Sieg der Ostschweizer- sowie Kantonsmeisterschaften fehlte nur noch der Schweizermeistertitel zur Vollendung des Tripels. Die beiden qualifizierten Kämpferinnen Johanna Beschi und Luana Hafner erkämpften sich die Bronze-

Medaille und den hervorragenden fünften Schlussrang. Gefeierte wurden aber nicht nur die beiden Heldinnen von Magglingen, es wurde auch auf alle anderen Kämpfer angestossen, die zu dieser erfolgreichen Meisterschaft beigetragen haben. Obwohl es für den Schweizermeistertitel nicht ganz gereicht hat, zählt Nippon zur Schweizer Spitze und bewies

Advent in der Bibliothek

Möchten Sie mit Ihren Kindern Weihnachtsgeschenke oder Dekorationen basteln, mit der Familie besinnliche Momente mit weihnächtlichen Geschichten erleben? In der Gemeindebibliothek finden Sie eine grosse Auswahl an Büchern, Hörbüchern, Musik und Filmen für Gross und Klein dazu.

Neumitglieder können sich bereits jetzt fürs neue Jahr anmelden und benutzen die Bibliothek im Dezember gratis. Warum nicht sogar eine Bibliotheksmitgliedschaft unter den Christbaum legen? Ein nachhaltiges Weihnachtsgeschenk, das über ein ganzes Jahr attraktive Freizeitmöglichkeiten bietet. In der Bibliothek können Sie dafür Gutscheine erwerben.

Bitte beachten Sie, dass zwischen Weihnachten und Neujahr die Bibliothek geschlossen bleibt. Ab Dienstag, 3. Januar 2012 sind wir wieder mit neuem Elan für Sie da. Das Bibliotheksteam wünscht allen eine frohe Weihnachtszeit.

Simone Gründler

Kerzen

Kerzen verursachen Brände sagt die ANGST.

Kerzen verbrauchen Sauerstoff sagt die VERNUNFT.

Kerzen spenden Wärme sagt die HARMONIE.

Kerzen benötigte man früher sagt die ERINNERUNG.

Kerzen schmücken den Raum sagt die FANTASIE.

Kerzen verbreiten Weihnachtsgedanken sagt das GEFÜHL.

Kerzen gehören in diese Zeit sage ICH!

Eine helle Adventszeit wünscht Ihnen herzlichst *Erika Stocker*

sich in der vorhergehenden Turnieren als sehr ernstzunehmender Gegner. Ein Grund für die konstant gute Leistung von Nippon Wolfhalden ist mit Sicherheit auch der Mannschaftszusammenhalt.

Wir gratulieren der Judoschule Nippon Wolfhalden zu einer tollen Saison und freuen uns bereits darauf, im neuen Jahr wieder spannende Kämpfe mitzuerleben. *Priska Hoegger*

Das OK der Polnischen Kulturtage v.l.n.r.: Walter Strassnigg, Angelo Clerici, Kasia Starssnigg, Rosmarie Hebeisen, Heidi Städler und Peter Hebeisen. Auf dem Bild fehlt Antonia Bannwart.

Es war ein toller Erfolg

Die Polnischen Kulturtage in Heiden sind hinter uns und wir werden sie in bester Erinnerung behalten. Es war wirklich schön, die polnische Seele auf so verschiedene Weise spüren zu dürfen.

Die polnische Kultur, Natur und Kulinarik stiess auf grosses Interesse und wir durften auf allen Anlässen zusammen mehr als 600 Gäste begrüssen.

Der Hauptanlass mit Auftritten der Volkstanzgruppe Piast und den vier genialen Musikern

von mozART group aus Warschau war ein grosses Highlight – das Publikum liess sich von den bunten Volkstänzen und dem Charme des Comedy-String-Quartet voll mitreissen.

Es freut uns riesig, dass die Polnischen Kulturtage ein grosser Erfolg waren. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei allen, die uns bei diesem Anlass unterstützt haben: Sponsoren, Freunde und Bekannte.

Kasia Strassnigg

In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser. Hin und wieder meldet sich das Redaktionsteam selbst zu Wort. Mittlerweile halten Sie den ca. 170igsten *aufwind* in Ihren Händen. In weit über der Hälfte dieser Ausgaben hat Sabine Loppacher sehr exakt dafür gesorgt, dass der Fehlerteufel nicht Einzug halten konnte. Mit dieser Ausgabe verlässt die zweifache Mutter und Lehrerin unser Team, nicht aber ohne vorher für geeigneten Ersatz gesorgt zu haben. Primarlehrer Karl Hochreutener wird künftig diese Aufgabe übernehmen. Herzlichen Dank, Sabine, für deine vielen Stunden «Autor-korrekturen», deine Anregungen und Beiträge, ganz einfach für die tolle Zusammenarbeit im Team.

Herzlich heissen wir Karl willkommen, danke für deine Bereitschaft und Mithilfe.

Für das neue Jahr planen wir einige Neuerungen; so möchten wir auch die junge und jugendliche Leserschaft mit Beiträgen bedienen um ihr Interesse zu wecken. Im Weiteren stellen wir uns vor, jeweils in einer Serie über fünf Ausgaben über ein bestimm-

tes Thema zu berichten. Vielleicht haben aber auch Sie Ideen oder Anregungen wie der *aufwind* frischen Wind bekommen könnte. Zögern Sie nicht, uns Ihre Vorschläge zu unterbreiten. Damit weiterhin eine grosse Vielfalt beibehalten werden kann, müssen wir aber am Umfang von max. 800 bis 1000 Zeichen festhalten.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage, ein erfolgreiches und gesundes 2012 und weiterhin viel Freude mit Ihrem *aufwind*.

Herzlichst Erika Stocker

Hundesteuereinzug fürs 2012

Die Steuern betragen 100 Franken für den ersten und 200 für jeden weiteren Hund. Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen 50 Franken für den ersten Hund.

Öffnungszeiten Polizeiposten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Mittwoch von 13.30 bis 16.00 Uhr, Freitag von 13.30 bis 17.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr. *tb*

Pro Infirmis bietet Hilfe

«Ich möchte gerne eine eigene Wohnung, was muss ich tun?» Mit dieser Frage meldete sich eine junge, körperbehinderte Frau im Rollstuhl. «Wie finde ich eine rollstuhlgängige Wohnung? Was muss ich dabei alles beachten?»

Betagte Eltern betreuen jahrelang ihren geistig behinderten Sohn. Sie machen sich Sorgen, wie es weitergehen soll. Aufgrund ihres Alters können sie die Betreuung nicht mehr lange übernehmen. Sie suchen Unterstützung bei der Suche nach einem Heim, haben Fragen zur Finanzierung und zu Beistandschaft/Vormundschaft und anderem. Für solche und ähnliche Fragen bietet Pro Infirmis Beratung und Unterstützung. Zusammen mit den Ratsuchenden versucht Pro Infirmis die bestmögliche Lösung zu finden.

Die Sozialberatung ist grundsätzlich kostenlos. Gerne nimmt Pro Infirmis freiwillige Spenden entgegen. Weitere Dienstleistungen der Pro Infirmis sind das Begleitete Wohnen, die Erwachsenenbildung des Bildungsclubs Alpstein und die Vermittlung des Eurokeys. Beratungsstelle Herisau, Frau R. Signer, Gossauer Strasse 2, 9100 Herisau, Tel. 071 228 29 76. *Sappho Wieser*

Heisses Jahresende bei der www.kjah.ch

Die Kinder- und Jugendarbeit Heiden freut sich, Ihnen den neuen Internetauftritt zu präsentieren. Neben neuem Layout finden sich nun auch mehr Fotos von verschiedenen Aktivitäten auf www.kjah.ch. Die Seite befindet sich noch im Aufbau. Laufend werden Projekte und Links sowohl für Jugendliche als auch Eltern hinzugefügt.

Für unsere Oberstufenschüler/innen haben wir im Dezember das perfekte Programm. Zum Beispiel rasen wir in Montlingen ganz legal mit Karts durch die Halle. Auf der Skipiste geben wir auf einem oder zwei Brettern Gas. Wer es ein bisschen gemächlicher mag, für den ist das prestigeträchtige Dartturnier im Jugendtreff Point genau das Richtige.

Weitere Infos folgen am Anschlagbrett im Schulhaus Gerbe und auf der genannten Homepage. *Marc Steiger*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN), Sabine Loppacher (sl)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pvh.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 17. Januar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

Unentgeltliche Rechtsberatung

Der appenzellische Anwaltsverband bietet auch im Jahr 2012 wiederum eine unentgeltliche Rechtsberatung an. In Heiden findet diese jeweils am ersten Mittwoch des Monats von 17.00 bis 18.30 Uhr im Rathaus Sitzungszimmer 0.1 statt.

Es empfiehlt sich jedoch, bereits um 17.00 Uhr vor Ort zu sein, da bei ungenügendem Interesse der anwesende Anwalt die Kanzlei vor 18.30 Uhr wieder verlässt.

Die Rechtsberatung ist keine Dienstleistung der Gemeinde, sondern des appenzellischen Anwaltsverbandes. *E.St.*

aufwind 2 | 12

erscheint für Sie am **Mittwoch, 1. Februar**. Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 17. Januar um 16.00 Uhr**.

Veranstaltungskalender

DEZEMBER

- 11.1. Hotel Heiden
Unterwasser Bilderausstellung
Hotel Heiden
- 15.1. Hirslanden Klinik
Bilderausstellung von Sabina Graf
Hirslanden Klinik
- 21.3. Restaurant Rosengarten
Feuer und Flamme von Lucia Zingerli
Jeanette Pufahl
- Mi 7. 20.15 Hotel Heiden
Live-Dia Show «Marokko – mit dem Töff durch die Sahara»
Roman Schmid
- Do 8. 14.15–15.45 evang. Kirchgemeindehaus
Gesundheitsfragen im Alter
Aktiv in Heiden und Zwäg is Alter
- Fr 9. 20.00–23.00 Alte Mühle
Jazzkonzert mit den Steppin Stompers
Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden
- Sa 10. 20.15 Hotel Linde
Ulrike Schober und Gabriele Wolf: Solokonzert mit Lautenmusik und Gesang
Kulturgruppe Lindenblüten
- So 11. 17.00–18.30 kath. Pfarreizentrum
Offenes Singen im Advent
Frauengemeinschaft Heiden
17.00 evang. Kirche
Benefizkonzert
JMH, Männerchor, Bläsergruppe und Kinderchor Schulhaus Dorf
- Mo 12. ganzer Tag
Tagesskitour Region Ostschweiz
www.bergfuehrer-markus.ch
16.00–18.00 Hotel Heiden
Schmuckausstellung
Pierre Lang
- Di 13. 19.00–23.00 Hotel Linde
Spielabend in der Beiz
Genossenschaft Hotel Linde
- Mi 14. 17.00 Feuerwehrdepot
Blutspenden
Spital Heiden
- Fr 16. 15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus
Häädler Spatzenhöck
Häädler Spatzenhöck
- Sa 17. 14.00–17.00 Asylstrasse 26
Jungschi Heiden
Pfungstgemeinde Heiden
16.30 evang. Kirche
Aktion: «Eine Million Sterne»
evang. und kath. Kirchgemeinde
- Mo 19. ganzer Tag
Tagesskitour Region Ostschweiz
www.bergfuehrer-markus.ch
16.00–18.00 Hotel Heiden
Schmuckausstellung
Pierre Lang
- Di 20. ganzer Tag
Tiefschneekurs Region Ostschweiz
www.bergfuehrer-markus.ch
- Sa 24. 21.45 kath. Kirche
Festlicher Gottesdienst zum Heiligabend
kath. Kirche
- So 25. 10.15 kath. Kirche
Festlicher Weihnachts-Familiengottesdienst
kath. Kirche

DEZEMBER

- Di 27. 16.00 Hotel Heiden
Konzert «Echo vom Säntis»
Hotel Heiden
- Mi 28. 17.00 Hotel Heiden
Live-Dia Show «Peru zwischen Alpa Mayo und Altiplano»
Roman Schmid
20.15 Hotel Heiden
Live-Dia-Show «Marokko – mit dem Töff durch die Sahara»
Roman Schmid
- Sa 31. 9.00 evang. Kirchplatz
Zum Silvesterchlausen nach Urnäsch
Kurverein Heiden
19.00 Hotel Heiden
Silvesterball mit Livemusik
Hotel Heiden
22.00–3.00 Kursaal
Silvester-Oldies-Night
Oldies Night

JANUAR

- Mo 2. ganzer Tag
Tagesskitour Region Ostschweiz
www.bergfuehrer-markus.ch
- Di 3. ganzer Tag
Tiefschneekurs Region Ostschweiz
www.bergfuehrer-markus.ch
- Fr 6. ganzer Tag
Tagesskitour Region Ostschweiz
www.bergfuehrer-markus.ch
15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus
Häädler Spatzenhöck
Häädler Spatzenhöck
- Mo 9. 20.15 Hotel Heiden
Live-Dia-Show «Ecuador mit seinen Galapagosinseln»
Roman Schmid
- Mi 11. 18.00–22.00 Loipe Bissau
Biberfladensprint
Loipenclub Heiden–Bodensee
- Di 17. 20.15 Hotel Heiden
Live-Dia-Show «Marokko – mit dem Töff durch die Sahara»
Roman Schmid
- Fr 20. 15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus
Häädler Spatzenhöck
Häädler Spatzenhöck
- Sa 21. ganzer Tag Surugge – Landmark
Hornschlittenrennen Surugge
Hornschlittenclub Heiden und Umgebung
- Fr 27. ganzer Tag
Tiefschneekurs Region Ostschweiz
www.bergfuehrer-markus.ch
- Sa 28. ganzer Tag
Tagesskitour Region Ostschweiz
www.bergfuehrer-markus.ch
- Mo 30. 20.15 Hotel Heiden
Live-Dia-Show «Paradiesische Inselwelten – Südsee/Seychellen/Sulawesi»
Roman Schmid

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 17. Januar 16.00 Uhr** unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen, eingeben.

Häädler-Agenda 2012

In den nächsten Tagen liegt die handliche Häädler-Agenda 2012 im A5-Format bei Ihnen im Brief-

kasten. Brauchen Sie oder jemand in Ihrer Verwandt- oder Bekanntschaft eine zusätzliche Agenda?

Weitere Exemplare können während der Öffnungszeiten kostenlos auf der Gemeindekanzlei bezogen werden. *tb*

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 2|12 ist am 17. Januar.

Rosental Kino

Dezember Programm

Sa, 17.12. 20.30 Uhr und Fr, 30.12. 20.15 Uhr
Silvesterchlausen dialekt (ab 10 J.)
Filmer Th. Rickenmann zeigt den urtümlichen Brauch in wundervollen Bildern.

Fr, 9.12. 20.15 Uhr und Di, 13.12. 20.15 Uhr
Sommergames Udff (ab 12 J.)
Sommerferien auf einem italienischen Campingplatz. Die zwölfjährigen Nic und Marie können die ruiniöse Sprachlosigkeit in ihren Familien kaum ertragen, aber sie finden zueinander.

Sa, 10.12. 20.15 Uhr und So, 11.12. 19.15 Uhr
I don't know how she does it d (ab 12 J.)
Kate möchte in allem perfekt sein: Als Mutter, bei der Arbeit, als Ehegattin. Der Spagat zwischen allem ist in erster Linie eines: Sehr sehr unterhaltsam.

Sa, 10.12. 17.15 Uhr, So, 11.12. 15.00 Uhr, So, 18.12. 15.00 Uhr und Sa, 31.12. 15.00 Uhr
Tim und Struppi d (ab 10 J.)
Ein Modellschiff der «Einhorn» stürzt Tim und Struppi zusammen mit Kapitän Had-dock in ein Abenteuer. Steven Spielberg hat Hergés Comics als realistische Animation – packender denn je – umgesetzt!

Mi, 14.12. 20.15 Uhr Kinoclub
Bright Star Udff (ab 16 J.)
Jane Campion («Das Pinano») widmet sich der grossen und verbrieften Liebe zwischen dem romantischen Dichter John Keats und der Schneiderin Fanny. Der Standesunterschied der beiden lässt die Beziehung scheitern.

Fr, 16.12. 20.15 Uhr, Sa, 17.12. 17.15 Uhr, So, 18.12. 19.15 Uhr und Di, 27.12. 20.15 Uhr
Ma part du gâteau Udff (ab 12 J.)
Die arbeitslose France scheint Glück zu haben, als sie die Stelle im Haushalt eines Geschäftsmannes findet. Da stellt sich aber heraus, dass sein Reichtum zum Teil auf ihrer Entlassung basiert.

Di, 20.12. 14.15 Uhr Kinomol
Die Reise der Pinguine d (ab 10 J.)
Der Dokumentarfilm zeigt den erstaunlichen Überlebenswillen in der antarktischen Eiswüste.

Di, 20.12. 20.15 Uhr, Fr, 23.12. 20.15 Uhr, Mi, 28.12. 20.15 Uhr und Do, 29.12. 17.15 Uhr
Der Verdingbub dialekt (ab 14 J.)
Max ist Verdingbub bei einer Bauernfamilie. Einzig die Freundschaft zu Berteli hält seinen Lebenswillen wach. Das Drama von Markus Imboden gibt dem Schicksal vieler Kinder ein menschliches Gesicht.

Sa, 24.12. 15.00 Uhr, Mo, 26.12. 15.00 Uhr und So, 1.1. 15.00 Uhr
Prinzessin Lillifee d (ab 4 J.)
Das Einhorn Rosalie braucht die Hilfe von Prinzessin Lillifee: Sie soll sich um das Baby Lucy kümmern.

Mo, 26.12. 20.15 Uhr, Mi, 28.12. 17.15 Uhr und So, 1.1. 19.15 Uhr
Footloose d (ab 12 J.)
Ren hat sich kein gutes Pflaster für seine Leidenschaft ausgesucht: Rock'n'Roll zu tanzen gilt im amerikanischen Provinzkaff als teuflisch. Als sich Ren in die Tochter von Pfarrer Moor verliebt, wirds herrlich kompliziert.

Di, 27.12. 17.15 Uhr, Do, 29.12. 20.15 Uhr und Fr, 30.12. 17.15 Uhr
Johnny English – jetzt erst recht d (ab 10 J.)
Für fünf Jahre hat sich der Agent Johnny English in ein fernöstliches Kloster zurückgezogen, um sich auf den nächsten Einsatz vorzubereiten. Rowan Atkinson (Mr. Bean) als 00-Held!

Über das Programm informiert auch www.kino-heid.ch